

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung: Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Kinder psychisch kranker Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eingereicht von: Sonja Hitz
Begleitung: Susanne Kofmel
Datum der Abgabe: 05.12.2014

INHALTSVERZEICHNIS

1 EINLEITUNG.....	1
1.1 Definition Heilpädagogische Früherziehung.....	1
1.2 Rechtliche Situation und Finanzierung.....	1
1.3 Einleitung ins Thema	1
1.4 Aufbau der Arbeit	2
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN	4
2.1 Resilienzforschung	4
2.1.1 Definition von Resilienz.....	4
2.1.2 Merkmale von Resilienz	5
2.1.3 Resilienzforschung und relevante Studien.....	6
2.1.4 Risikofaktoren	7
2.1.5 Schutzfaktoren	11
2.1.6 Wechselwirkungsprozesse zwischen Risiko- und Schutzfaktoren	15
2.1.7 Bausteine der Resilienz	16
2.1.8 Resilienzförderung	17
2.2 Familien in psychosozialen Risikosituationen.....	19
2.2.1 Definition Familien in psychosozialen Risikosituationen.....	19
2.2.2 Kennzeichen von Familien in psychosozialen Risikosituationen	19
2.2.3 Auswirkungen auf das System.....	21
2.3 Psychische Krankheiten	23
2.3.1 Definition psychischer Krankheit.....	23
2.3.2 Krankheitsbilder	23
2.3.3 Epidemiologie psychischer Krankheiten	24
2.3.4 Elternrate, Anzahl betroffener Kinder.....	25
2.3.5 Symptome einer psychischen Erkrankung.....	25
2.3.6 Auswirkungen auf die Kinder	26
3 FRAGESTELLUNGEN	32
4 FORSCHUNGSDESIGN UND METHODIK	33
4.1 Weshalb qualitative Sozialforschung?.....	33
4.2 Das Leitfadenterview mit Betroffenen.....	33

4.2.1 Planung und Vorgehensweise	34
4.2.2 Erhebungsverfahren und Durchführung der Interviews	34
4.3 Verfahren qualitativer Inhaltsanalyse.....	35
4.3.1 Aufbereitung.....	35
4.3.2 Auswertung und Ableitung	36
4.4 Die sechs Gütekriterien qualitativer Forschung	41

5 INHALTSANALYSE, BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN..... 42

5.1 Inhaltsanalyse zur Fragestellung Eins	42
5.1.1 Dimension 1: Gefühle der betroffenen Kinder.....	42
5.2 Inhaltsanalyse zur Fragestellung Zwei.....	45
5.2.1 Dimension 1: Internalisierendes Verhalten	45
5.2.2 Dimension 2: Externalisierendes Verhalten	48
5.3 Inhaltsanalyse zur Fragestellung Drei.....	50
5.3.1 Dimension 1: Schutzfaktoren Ebene Kind	50
5.3.2 Dimension 2: Schutzfaktoren Ebene Familie	51
5.3.3 Dimension 3: Schutzfaktoren Ebene Umwelt resp. System	52
5.3.4 Dimension 4: Spezifische Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern	54

6 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE, DISKUSSION 56

6.1 Ergebnisse Fragestellung Eins	56
6.1.1 Gefühle der betroffenen Kinder (Dimension 1)	56
6.2 Ergebnisse Fragestellung Zwei	58
6.2.1 Internalisierendes Verhalten (Dimension 1).....	58
6.2.2 Externalisierendes Verhalten (Dimension 2).....	59
6.3 Ergebnisse Fragestellung Drei	60
6.3.1 Schutzfaktoren Ebene Kind (Dimension 1)	61
6.3.2 Schutzfaktoren Ebene Familie (Dimension 2).....	61
6.3.3 Schutzfaktoren Ebene Umwelt respektive System (Dimension 3).....	62
6.3.4 Spezifische Schutzfaktoren (Dimension 4)	63

7 HANDLUNGSABLEITUNGEN FÜR DIE PRAXIS DER HFE 64

7.1 Heilpädagogische Früherziehung als präventiver Faktor	64
--	-----------

7.2 HFE mit dem Kind und dem System.....	65
7.2.1 Resilienzförderung in der HFE auf der individuellen Ebene	65
7.2.2 Resilienzförderung in der HFE auf der Beziehungsebene.....	67
7.3 Stärkung der spezifischen Schutzfaktoren	69
7.4 Spezielle Programme zur Förderung von Schutzfaktoren	70
8 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK.....	72
9 LITERATURVERZEICHNIS	74
10 TABELLENVERZEICHNIS	79
11 ABBILDUNGSVERZEICHNIS	79
12 ANHANG.....	80

ABSTRACT

Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, welche Auswirkungen die psychische Erkrankung eines Elternteils auf die Gefühle und Verhaltensweisen der betroffenen Kinder hat. Mit Hilfe der Resilienztheorie untersucht sie, welche Schutzfaktoren für die Kinder relevant sind. Die Frage nach den Möglichkeiten der Stärkung der Schutzfaktoren in der Heilpädagogischen Früherziehung wird erläutert. Für den Forschungsteil wurden retrospektive Leitfadeninterviews mit heute erwachsenen Kindern mit einem psychisch kranken Elternteil durchgeführt. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen, dass das oft unbemerkte, stille Leiden der Kinder gross ist. Die psychische Erkrankung hat Auswirkungen auf die gesamte Familie und besonders auf die Gefühle und das Verhalten der betroffenen Kinder.

1 Einleitung

Zur Begriffsklärung für eventuelle berufsfremde Leser dieser Masterarbeit wird in Kapitel 1.1 der Begriff der Heilpädagogischen Früherziehung definiert. In Kapitel 1.2 werden die rechtliche Situation und die Finanzierung kurz erläutert. Darauf folgt in Kapitel 1.3 eine kurze Einführung ins Thema. Im anschliessenden Kapitel 1.4 wird der Aufbau der Arbeit zusammenfassend dargestellt.

1.1 Definition Heilpädagogische Früherziehung

Thurmair und Naggl (2010) definieren Heilpädagogische Früherziehung (Anmerkung: in Deutschland wird der Begriff Frühförderung verwendet) folgendermassen:

Frühförderung ist ein Hilfsangebot für Kinder im Säuglings-, Kleinkind- und Kindergartenalter, die eine Behinderung haben oder davon bedroht sind, und auch für deren Eltern und andere Personen, die Elternfunktionen wahrnehmen. Frühförderung hat das Ziel, bei Behinderungen und Entwicklungsgefährdungen von Kindern die Hilfen anzubieten, die am ehesten dazu beitragen, dass die Kinder sich möglichst gut entwickeln, ihre Kompetenzen entfalten, und sich in ihre Lebenswelt integrieren können. (S. 13)

In der Heilpädagogischen Früherziehung* (*im Folgenden abgekürzt als HFE oder Früherziehung) arbeiten heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen* (*im Folgenden wird der Begriff heilpädagogische Früherzieherin oder Früherzieherin verwendet. Die männlichen Berufskollegen sind natürlich auch mitgemeint). Sie begleiten und fördern behinderte oder in ihrer Entwicklung auffällige, verzögerte oder gefährdete Kleinkinder (ab Geburt bis Kindergartenalter). Die Kinder werden mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung betreut. Ausserdem begleiten und beraten heilpädagogische Früherzieherinnen die Eltern und ihr Umfeld in ihrer erschwerten Erziehungsaufgabe. Bei Bedarf arbeiten die Früherzieherinnen mit anderen Fachstellen bzw. Fachleuten zusammen. Die Früherziehung findet in der Regel zu Hause in der gewohnten Umgebung oder in der Dienststelle statt (vgl. BVF Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, 2014; EDK Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren, 2007).

1.2 Rechtliche Situation und Finanzierung

In der Schweiz hat sich im Rahmen der Einführung der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) die Invalidenversicherung (IV) vollständig aus der Finanzierung der Heilpädagogischen Früherziehung zurückgezogen. Deshalb ist die fachliche Aufsicht und die Finanzierung seit Januar 2008 Sache der einzelnen Kantone. Heilpädagogische Früherziehung ist als Massnahme der Sonderschulung (nach Artikel 62 Absatz 3 Bundesverfassung) Teil des öffentlichen Bildungsauftrags. „Die gesamte Verantwortung für die besondere Schulung von Kindern und Jugendlichen und für die sonderpädagogischen Massnahmen liegt somit in der Verantwortung der Kantone. Weitere Informationen zur Heilpädagogischen Früherziehung sind in den jeweiligen kantonalen Sonderpädagogik-Konzepten enthalten“ (SZH Stiftung schweizerisches Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2012).

1.3 Einleitung ins Thema

Im Jahr 2014 leben wir in Zeiten grosser gesellschaftlicher Veränderungen mit einem „veränderten Alltag“ und „riskanten Umbrüchen“. Die Kindheit wird heute geprägt von ambivalenten, sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Auf der einen Seite steht ein „Verlust an Geborgenheit“ und eine „mangelnde Erziehungskompetenz“, auf der anderen Seite ein „Gewinn an Autonomie und eine Pluralisierung der Le-

benschancen“. Dadurch entstehen sehr unterschiedliche Entwicklungsbedingungen für die Kinder. Diese Bedingungen reichen von „psychosozialer Deprivation“ mit vielen negativen Risiken bis zu neuen Formen der „psychosozialen Bereicherung“ mit vielen positiven Möglichkeiten und Chancen (vgl. Leyendecker, 2010, S. 16ff.). Heute wachsen viele Kinder unter erschwerten Bedingungen auf und sind mit multiplen psychosozialen Risiken konfrontiert. Diese Faktoren können einen negativen Einfluss auf ihre Entwicklung haben (vgl. Cremer & Nechwatal, 2010, S. 166). Interessant ist, dass sich trotz dieser vielfältigen biologischen, psychologischen und sozialen Risiken ein Teil der betroffenen Kinder zu leistungsfähigen und stabilen Persönlichkeiten entwickeln. Die Ursachen dieser kindlichen Widerstandskraft stehen seit Jahren im Mittelpunkt der Resilienzforschung.

Auch die Heilpädagogische Früherziehung registriert diese veränderten Anforderungen an die Kinder und versucht, darauf zu reagieren. Leyendecker (2010) beschreibt den Wandel im Klientel der Früherziehung folgendermassen:

Neben der Sorge um behinderte Kinder sind mehr und mehr Kinder mit psychosozialen Risiken in das Aufgabenspektrum gerückt. Standen in den Anfängen der Frühförderung Kinder mit somatischen und genetisch bedingten Entwicklungsproblemen im Vordergrund, so sind es heute in zunehmendem Masse Kinder mit ‚Morbiditäten‘, deren Ursachen in den psychosozialen Lebensbedingungen zu finden sind. (S. 9)

Unter diesen Kindern mit psychosozialen Risiken sind in den letzten Jahren auch die bisher „vergessenen Kinder“, welche mit einem psychisch kranken Elternteil aufwachsen, zunehmend in den Fokus der Fachwelt getreten. In meinem Arbeitsalltag als Heilpädagogische Früherzieherin an einer Frühberatungs- und Therapiestelle für Kinder habe und hatte ich wiederholt betroffene Kinder begleitet, unterstützt und gefördert. Die Begleitung dieser Kinder und ihrer psychisch kranken Eltern erlebe ich als Situationen, welche meine Arbeit als Früherzieherin prägen und erschweren. Diese Kinder sind durch die psychische Erkrankung ihrer Eltern und die damit verbundenen Veränderungen im Leben unmittelbar betroffen. Und „je jünger und abhängiger das Kind ist, umso belastender können sich lang andauernde Belastungen auf seine Entwicklung auswirken“ (Gäumann, 2008, S. 1). Diese Aussage trifft auf alle in der HFE betreuten Kinder zu. Denn sie befinden sich in der prägenden und sehr vulnerablen Phase der frühen Kindheit.

In der vorliegenden Arbeit werden die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung eines Elternteils auf die Gefühle und das Verhalten der betroffenen Kinder untersucht und beschrieben. Ausserdem wird untersucht, welche Schutzfaktoren im Sinne der Resilienzforschung für diese Kinder besonders wichtig sind. Auch die Frage nach den Möglichkeiten der Stärkung der Schutzfaktoren in der Heilpädagogischen Früherziehung wird erläutert.

1.4 Aufbau der Arbeit

Nach diesem ersten Kapitel mit der Definition und der Darstellung der rechtlichen und finanziellen Lage der Heilpädagogischen Früherziehung, findet im zweiten Kapitel eine intensive Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen der Resilienzforschung, des Phänomens der Familien in psychosozialen Risikosituationen und des Begriffs der psychischen Krankheit statt. Die theoretischen Grundlagen werden zusammenfassend dargestellt. Darin enthalten sind aktuelle Ergebnisse aus der Resilienzforschung. Aus dem theoretischen Vorwissen werden für das wissenschaftliche Arbeiten Fragen formuliert. Das dritte Kapitel beinhaltet die vier Forschungsfragen. Die erste Fragestellung der Arbeit bezieht sich auf die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung eines Elternteils auf das Erleben bzw. die Gefühle der Kinder und die zweite Frage auf die Auswirkungen auf das Verhalten der Kinder. Die dritte Fragestellung interessiert sich dafür, welche Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern relevant sind. Die vierte Frage bezieht sich darauf, wie diese Schutzfaktoren in der HFE gestärkt werden können. Im vierten Kapitel wird

begründet, weshalb die Methode der qualitativen Sozialforschung angewandt und Leitfadeninterviews durchgeführt werden. Ergänzend werden das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben, dokumentiert und die einzelnen Forschungsmethoden und –instrumente vorgestellt. Im fünften Kapitel wird die Inhaltsanalyse zu den Fragestellungen 1, 2 und 3 durchgeführt und im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt, theoretisch untermauert und diskutiert. Im darauffolgenden siebten Kapitel werden zur Beantwortung der Fragestellung 4 Handlungsableitungen für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung formuliert. Im achten Kapitel folgen die Schlussfolgerungen und der Ausblick. Im Anschluss an die Kapitel 9 (Literaturverzeichnis), Kapitel 10 (Tabellenverzeichnis) und Kapitel 11 (Abbildungsverzeichnis) folgt der Anhang. In diesem befinden sich: Eine Übersicht über Kinderbücher und Broschüren zum Thema psychische Erkrankung (I), der Interviewleitfaden (II), ein Beispiel der Einverständniserklärung (III), die Transkriptionsregeln (IV) und die transkribierten Interviews (V – VII). Zu Gunsten der Leserfreundlichkeit wurde in der vorliegenden Arbeit auf eine konsequente männliche und weibliche Schreibweise verzichtet.

2 Theoretische Grundlagen

Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zusammenfassend dargestellt. In Kapitel 2.1 Resilienzforschung werden die Risiko- und Schutzfaktoren, die wichtigsten Studien zur Resilienzforschung, die Wechselwirkungen zwischen den Faktoren und die Möglichkeiten zur Resilienzförderung beschrieben. Im folgenden Kapitel 2.2 werden die Merkmale von Familien in psychosozialen Risikosituationen und ihre Auswirkungen auf das Familiensystem erläutert. Danach werden in Kapitel 2.3 psychische Krankheiten exemplarisch am Beispiel einer affektiven Störung in Form einer Depression dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung eines Elternteils auf die betroffenen Kinder gelegt.

2.1 Resilienzforschung

Immer mehr Studien belegen, dass Menschen keine Marionetten des Schicksals sind. Viele entwickeln sich, trotz oder gerade wegen widriger Umstände, positiv. Die meisten Menschen sind irgendwann in ihrem Leben mit schwierigen oder bedrohlichen Situationen konfrontiert. Doch nicht jeder bewältigt sie auf die gleiche Weise. Die einen zerbrechen daran, andere gehen gestärkt daraus hervor. Das Interesse für das Phänomen der Resilienz ist in den letzten Jahren stark angestiegen. In der Literatur existieren dazu diverse Resilienzdefinitionen und -modelle. In Kapitel 2.1 wird versucht, einen Überblick über das Phänomen bzw. Konstrukt der Resilienz zu geben.

2.1.1 Definition von Resilienz

Der Schriftsteller und Philosoph Albert Camus (1954) hat die Resilienz, obwohl er noch nichts von ihrer Existenz wusste, unbewusst beschrieben: „Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt“ (S. 101).

Der Begriff Resilienz (lateinisch *resilire* = zurückspringen, abprallen) stammt aus der Physik und bezeichnet in der Werkstoffkunde die Fähigkeit eines Werkstoffs, sich verformen zu lassen und in die ursprüngliche Form zurückzufinden. In Fachdiskussionen werden für Resilienz häufig Begriffe wie ‚Stressresistenz‘ oder ‚psychische Elastizität‘ verwendet. Im Volksmund werden auch Begriffe wie ‚Stehaufmännchen‘, ‚Superkids‘ oder ‚Unverwundbare‘ benutzt.

In der Fachliteratur ist eine grosse Zahl von verschiedenen Definitionen zu finden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014; Lenz, 2012; Pretis & Dimova, 2010a; Wustmann, 2012). Resilienz bezeichnet in der Psychologie die psychische Widerstandsfähigkeit und Robustheit des Menschen gegenüber Belastungen und Entwicklungsrisiken.

Unter Resilienz wird, nach Kaiser (2011), die Fähigkeit des Menschen verstanden, sich in einer schwierigen Lebenssituation ‚nicht unterkriegen zu lassen‘ bzw. ‚nicht daran zu zerbrechen‘. Resilienz kann damit als Fähigkeit verstanden werden, in Belastungssituationen persönliche Eigenschaften und Fertigkeiten einzusetzen sowie familiäre und soziale Kräfte nutzen zu können, die deren negative Auswirkungen und gesundheitsschädlichen Folgen abpuffern.... Resilienz stellt aber keinen lebenslangen Schutzschirm dar, sondern kann sich über Zeit und Situationen hinweg verändern. Resilienz ist also keine Fähigkeit, die, einmal erworben, auch immer präsent ist. (S. 50)

Resilienz wird von Wustmann (2012) beschrieben als „... die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken.... Resilienz zielt insofern auf psychische Gesundheit trotz erhöhter Entwicklungsrisiken ab, d.h. auf Bewältigungskompetenz“ (S. 22). Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyk-

lus mit Hilfe von persönlichen und sozialen Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen.

Von grosser Bedeutung in der Resilienzforschung ist neben dem Vorhandensein von Risiko- und Schutzfaktoren die aktive Auseinandersetzung des Betroffenen mit seiner Situation. "Resilienz bedeutet keineswegs nur die Abwesenheit von Risikofaktoren oder die Anwesenheit positiver Merkmale protektiver Faktoren. Sie kann vielmehr auch als aktives Bewältigungsverhalten und Kompetenz angesehen werden, ..." (Pretis & Dimova, 2010a, S. 30).

2.1.2 Merkmale von Resilienz

Die wichtigsten Merkmale von Resilienz sind: 1. ihre *variable Grösse*, 2. das *situationspezifische Auftreten*, 3. die *Multidimensionalität* und 4. ihre *Dynamik* resp. *Prozesshaftigkeit* (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 13; Wustmann, 2012, S. 30ff.).

1. Resilienz ist eine variable Grösse

Resilienz bedeutet keine stabile, lebenslange Immunität oder absolute Unverwundbarkeit, frei nach dem Motto, ‚einmal erworben und somit immer vorhanden‘. Die Fähigkeit zur Resilienz respektive zur erfolgreichen Bewältigung von Risikobedingungen kann sich im Laufe des Lebens immer wieder verändern. Kinder oder Menschen allgemein können zu verschiedenen Zeitpunkten ihres Lebens unterschiedlich resilient sein (vgl. Wustmann, 2012, S. 30ff.).

Kaiser (2011) bemerkt zur Variabilität von Resilienz: „Die Resilienzfähigkeit einer Person zeigt zwar eine gewisse persönliche Kontinuität (z.B. durch Temperamenteigenschaften), kann aber im Lebenslauf variieren und entwickelt sich weiter in Abhängigkeit von Interaktionserfahrungen mit Ressourcen und Belastungen" (S. 154).

2. Resilienz ist situationsspezifisch

Die Resilienzforschung geht heute nicht mehr von einer universellen, d.h. allgemeingültigen Resilienz aus, sondern eher von einer situations- und lebensbereichsspezifischen (vgl. Wustmann, 2012, S. 32). „Resilienz stellt darüber hinaus keine zeitlich stabile, situationsübergreifende Eigenschaft dar. Personen können vielmehr zu einem Zeitpunkt gegenüber Belastungen bzw. aversiven Erfahrungen resilient, später aber gegenüber anderen Belastungen vulnerabel sein" (Lenz & Kuhn, 2011, S. 274).

3. Resilienz ist multidimensional

Resilienz kann nicht als eindimensionaler Prozess angesehen werden. Sie ist immer multidimensional und betrifft viele verschiedene Ebenen und Lebensbereiche. Bei der Entstehung von Resilienz spielen biologische, psychologische und psychosoziale Faktoren eine Rolle (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 10).

4. Resilienz ist ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess

Resilienz ist kein rein anlagebedingtes Attribut des Individuums, d.h. es kommt kein Kind mit einer angeborenen Persönlichkeitseigenschaft in Form von Resilienz auf die Welt. Resilienz wird vielmehr im Verlauf der Entwicklung im Kontext der Kind-Umwelt-Interaktion erworben. Somit ist Resilienz ein dynamischer, transaktionaler Prozess zwischen dem jeweiligen Kind und seiner Umwelt. Nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt sich Resilienz in einem komplexen Zusammenspiel von Merkmalen des Kindes und der Lebenswelt. Es spielen sowohl Personenmerkmale wie Temperamenteigenschaften des Kindes, als auch Umweltfaktoren wie die Reaktionen der Eltern, das elterliche Erziehungsverhalten und die Förderung in der Schule eine zentrale Rolle. Das Kind ist aktiv am Resilienzprozess beteiligt (vgl. Kaiser, 2011, S. 50ff.; Lenz & Kuhn, 2011, S. 273; Wustmann, 2012, S. 28ff.).

2.1.3 Resilienzforschung und relevante Studien

Die Resilienzforschung entwickelte sich allmählich aus der Entwicklungspsychopathologie, die in den 1970er Jahren die Risikoeinflüsse auf die Entwicklung von Kindern untersuchte. Da es immer augenfälliger wurde, dass es Kinder gibt, die ihr Leben trotz schwieriger oder sogar schwierigster Entwicklungsbedingungen gut meistern können, wurde der Fokus weg von der blossen Betrachtung der Risikofaktoren hin zur Betrachtung der vorhandenen Schutzfaktoren verschoben. Also weg von der strikten Defizitorientierung hin zur Ressourcenorientierung und zur Frage: Wie werden im Kind vorhandene Fähigkeiten in einer belastenden Situation genutzt? Dieser Paradigmenwechsel (von der Pathologie zur Resilienz) wurde durch die Studien von Antonovsky beeinflusst. Er prägte den Begriff der Salutogenese und des Kohärenzgefühls (siehe Exkurs in Kapitel 2.1.4 Schutzfaktoren). Im Zentrum der Resilienzforschung steht die Suche nach den Fähigkeiten und Kompetenzen respektive den Schutzfaktoren, die es Kindern ermöglichen, belastende respektive widrige Lebensumstände erfolgreich zu bewältigen.

„Insgesamt wurden seit dem Beginn der Resilienzforschung 19 Längsschnittstudien in den USA, Europa, Australien und Neuseeland durchgeführt“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 15). Die bekanntesten Resilienzstudien aus Deutschland sind: Die Mannheimer Risikokinderstudie (Laucht, Esser & Schmidt, 2000), die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie (Lösel & Bender, 2008) und die BELLA-Studie (Ravens-Sieberer & Bettge, 2004). Die bekanntesten internationalen Studien der Resilienzforschung sind: Die Isle-of-Wight-Studie (Rutter, 1987) und die Kauai-Studie (Werner & Smith, 1982).

Die Kauai-Studie - die Pionierstudie der Resilienzforschung

Als ‚Mutter der Resilienzforschung‘ gilt die Psychologin Emmy Werner von der University of California. Ihre berühmte Kauai-Längsschnitt-Studie, welche auch als Pionierstudie der Resilienzforschung bezeichnet werden kann, leitete den Perspektivenwechsel in der Wissenschaft ein. Es gibt kaum eine Arbeit über das Thema Resilienz, die nicht auf die Erkenntnisse ihrer Untersuchung verweisen würde. Emmy Werner und ihr Team begleiteten über vier Jahrzehnte hinweg knapp 700 Kinder, die 1955 auf der Hawaii-Insel Kauai zur Welt gekommen waren. Psychologen, Krankenschwestern und Sozialarbeiter prüften ihre Entwicklung im Alter von 1, 2, 10, 18, 32 und 40 Jahren. Etwa ein Drittel der Hochrisikokinder entwickelte sich trotz grosser Risiken positiv. Sie hatten Erfolg in der Schule und kamen als Erwachsene gut mit ihrem sozialen und familiären Leben zurecht.

Die Kauai-Studie gilt als die bekannteste und älteste Längsschnittstudie zur Untersuchung der Resilienz. Sie zeigt Einflussfaktoren auf, welche ein Risiko von psychosozialen Störungen und Erkrankungen mildern können. Diese protektiven oder schützenden Faktoren halfen den Kindern, sich trotz der schwierigen Bedingungen gut zu entwickeln. Als protektive Faktoren wurden unter anderem die folgenden festgestellt: Positive soziale Orientierung und Neugier, gute Bindung zur Bezugsperson und später zur Peergruppe, vielseitiges Interesse, gute Problemlösefähigkeit, realistische Zukunftspläne, Gewissenhaftigkeit, das Finden einer erfüllenden Arbeit und das Eingehen fester Bindungen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 13ff.; Wustmann, 2012, S. 86ff.).

Die Ergebnisse der Resilienzstudien

Alle diese Resilienzstudien zeigen, dass sich in unterschiedlichsten Regionen und in verschiedenen Problemfeldern das Vorhandensein von breit wirksamen protektiven Faktoren bestätigt. Diese protektiven Faktoren sind für die seelisch gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bedeutsam (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 13ff.).

Auf die detaillierten Ergebnisse der Resilienzstudien wird in den folgenden Kapiteln zu den Risikofaktoren (Kapitel 2.1.4), den Schutzfaktoren (Kapitel 2.1.5), den Wechselwirkungen (Kapitel 2.1.6), den Bausteinen der Resilienz (Kapitel 2.1.7) und der Resilienzförderung (Kapitel 2.1.8) eingegangen. Ausserdem werden in Kapitel 2.2.3 die Auswirkungen der psychosozialen Risikofaktoren auf die Entwicklung der betroffenen Kinder erläutert.

2.1.4 Risikofaktoren

Das Risikofaktorenkonzept geht davon aus, dass Merkmale (Risikofaktoren) oder risikoe erhöhende Bedingungen existieren, welche die kindliche Entwicklung beeinträchtigen respektive sogar gefährden können. Wichtig ist, dass sich das Risikofaktorenkonzept nicht als Kausalitätskonzept sondern als Wahrscheinlichkeitskonzept versteht. In diesem Unterkapitel 2.1.4 werden die Definition der Risikofaktoren, die Vulnerabilitätsfaktoren des Kindes, die Risikofaktoren der Familie, die spezifischen Risikofaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern und die Wirkungsmechanismen beschrieben.

Definition Risikofaktoren

Der Begriff Risiko umschreibt laut Burgener Woeffray (2014a):

...die Wahrscheinlichkeit, dass eine Störung, eine Erkrankung oder ein anderer negativer Zustand auftritt. Es handelt sich um eine Gefahr, die eintreten kann, aber nicht eintreten muss. Risikofaktoren sind Kräfte, die ein Risiko erhöhen können. Trotz vorhandenen Risikofaktoren müssen nicht in jedem Fall Beeinträchtigungen folgen. (S. 13)

Risikofaktoren werden nach Fröhlich-Gildhoff und Rönna u-Böse (2014) „als krankheitsbegünstigende, risikoe erhöhende und entwicklungshemmende Merkmale definiert, von denen potentiell eine Gefährdung der gesunden Entwicklung des Kindes ausgeht“ (S. 20). Beide Quellen betonen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der negativen Effekte. Die Entwicklungsgefährdungen von Kindern werden in der Entwicklungspsychopathologie in zwei grosse Gruppen eingeteilt:

1. in *Vulnerabilitätsfaktoren* und 2. in *Risikofaktoren* respektive Stressoren (vgl. Wustmann, 2012, S. 36).

1. Vulnerabilitätsfaktoren des Kindes

In der folgenden Tabelle 1 werden exemplarisch einige mögliche Vulnerabilitätsfaktoren aufgeführt.

Tabelle 1 Vulnerabilitätsfaktoren des Kindes (Wustmann, 2012, S. 38)

Vulnerabilitätsfaktoren des Kindes
Prä-, peri- und postnatale Faktoren (z.B. Frühgeburt, Geburtskomplikationen, niedriges Geburtsgewicht, Ernährungsdefizite, Erkrankungen des Säuglings)
Neuropsychologische Defizite
Psychophysiologische Faktoren (z.B. sehr niedriges Aktivitätsniveau)
Genetische Faktoren (z.B. Chromosomenanomalien)
Chronische Erkrankungen (z.B. Asthma, Neurodermitis, Krebs, schwere Herzfehler, hirnorganische Schädigungen)
Schwierige Temperamentsmerkmale, frühes impulsives Verhalten, hohe Ablenkbarkeit
Unsichere Bindungsorganisation
Geringe kognitive Fertigkeiten: niedriger Intelligenzquotient, Defizite in der Wahrnehmung und sozial-kognitiven Informationsverarbeitung
Geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung

Wie aus der Tabelle 1 ersichtlich ist, handelt es sich bei den Vulnerabilitätsfaktoren um biologische oder psychische Merkmale des Kindes. Diese können auch als ‚Schwächen‘, ‚Defizite‘ oder sogar ‚Defekte‘ des Kindes bezeichnet werden.

Vulnerabilität kann als der Gegenpol von Resilienz verstanden werden. Sie gibt die Verletzbarkeit des Kindes gegenüber äusseren ungünstigen Einflüssen (Risikofaktoren) an. In ihrer Kindheit durchleben alle Kinder gewisse Phasen von erhöhter Vulnerabilität. Wenn diese mit den anderen Risikobelastungen zeitlich einhergehen, beeinflussen sie das Entwicklungsergebnis negativ. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014) bemerken dazu:

Ob Risikofaktoren eine entwicklungsgefährdende Auswirkung haben, hängt auch davon ab, in welcher Entwicklungsphase ein Kind sich befindet. Im Laufe der Entwicklung gibt es immer wieder Phasen, in denen Kinder 'anfälliger' für risikoerhöhende Faktoren sind. Diese werden Phasen erhöhter Vulnerabilität genannt, das Kind ist in dieser Zeit 'verwundbarer'. Beispiele dafür sind sogenannte Übergänge (Transitionen), wie z.B. der Eintritt in den Kindergarten.... (S. 24)

Die frühe Kindheit ist eine wichtige und entscheidende Entwicklungsphase, in der die Kinder besonders verwundbar respektive vulnerabel sind. „Hier können Problementwicklungen mit Dauerfolgen ihren Anfang nehmen. Hier können aber auch Wirkungsketten zwischen frühkindlichen Entwicklungsrisiken und späteren Problemen durchbrochen werden“ (Burgener Woeffray, 2014a, S. 11).

2. Risikofaktoren der Familie

In Tabelle 2 werden exemplarisch einige familiäre Risikofaktoren aufgelistet.

Tabelle 2 Risikofaktoren der Familie (Wustmann, 2012, S. 38ff.)

Risikofaktoren der Familie
Niedriger sozioökonomischer Status, chronische Armut
Aversives Wohnumfeld (Wohngebieten mit hohem Kriminalitätsanteil)
Chronische familiäre Disharmonie
Elterliche Trennung und Scheidung
Wiederheirat eines Elternteils, häufig wechselnde Partnerschaften der Eltern
Arbeitslosigkeit der Eltern
Alkohol- / Drogenmissbrauch der Eltern
Psychische Störungen oder Erkrankungen eines bzw. beider Elternteile
Kriminalität der Eltern
Obdachlosigkeit
Niedriges Bildungsniveau der Eltern
Abwesenheit eines Elternteils/alleinerziehender Elternteil
Erziehungsdefizite resp. ungünstige Erziehungspraktiken der Eltern (z.B. inkonsequentes, zurückweisendes oder inkonsistentes Erziehungsverhalten, Uneinigkeit der Eltern in Erziehungsmethoden, körperliche Strafen, zu geringes Beaufsichtigungsverhalten, Desinteresse/Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind, mangelnde Feinfühligkeit und Responsivität)
Sehr junge Elternschaft (vor dem 18. Lebensjahr)
Unerwünschte Schwangerschaft
Häufige Umzüge, häufiger Schulwechsel
Migrationshintergrund
Soziale Isolation der Familie
Adoption/Pflegefamilie
Verlust eines Geschwisters oder engen Freundes
Geschwister mit einer Behinderung, Lern- oder Verhaltensstörung
Mehr als vier Geschwister
Mobbing/Ablehnung durch Gleichaltrige

Aus Tabelle 2 wird ersichtlich, dass es sich bei den familiären Risikofaktoren um sogenannte ‚psychosoziale Merkmale des Umfeldes‘ des Kindes, also um eine grosse Zahl von widrigen familiären Lebensumständen handelt.

Nach dem Stand der heutigen Resilienzforschung wird davon ausgegangen, dass biologische Risiken mit steigendem Alter des Kindes an Bedeutung verlieren. Dafür gewinnen psychosoziale Risiken an Einfluss (vgl. Gutweniger & Kofmel, 2010; Leyendecker, 2010; Wustmann, 2012). Risikobedingungen treten selten isoliert,

sondern häufig zusammen auf und kumulieren. Sehr viele Kinder werden mit multiplen Risikobelastungen konfrontiert (siehe auch Kapitel 2.2 Familien in psychosozialen Risikosituationen).

Neben der Kumulation ist auch die Abfolge im Auftreten risikoerhöhender Bedingungen (Vulnerabilitäts- und Risikofaktoren) sowie deren gegenseitige Wechselwirkung von Bedeutung (= negative Kettenreaktionen). Risikoerhöhende Bedingungen zu einem früheren Zeitpunkt steigern die Wahrscheinlichkeit für weitere risikoerhöhende Bedingungen zu einem späteren Zeitpunkt in der Entwicklung des Kindes, die in ihrer Abfolge dann zu einem ungünstigen Entwicklungsergebnis beitragen können. (Wustmann, 2012, S. 41)

Spezifische Risikofaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern

Bezüglich der spezifischen Risikofaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern müssen: 1. *genetische* und *biologische* Faktoren sowie 2. *psychosoziale* respektive Umwelt-Risikofaktoren berücksichtigt werden.

Nicht selten beobachtet man in Familien mit psychisch kranken Eltern eine Familiengeschichte, in der über Generationen hinweg psychische Erkrankungen vermehrt vorkommen. Diese transgenerationale Weitergabe psychischer Erkrankungen - an der sowohl genetische als auch psychosoziale Faktoren beteiligt sind - stellt ein weiteres erhöhtes Risiko für die Entwicklung psychischer Auffälligkeiten der Kinder dar. (Plass & Wiegand-Grefe, 2012, S. 41)

1. Genetische, biologische Faktoren

Viele Untersuchungen der Risikoforschung belegen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kindes, eine bestimmte psychische Erkrankung zu entwickeln, erhöht ist, wenn ein leiblicher Elternteil oder andere Verwandte unter dieser Erkrankung leiden. „In Abhängigkeit von der Art und Schwere der elterlichen Erkrankung schwankt die Gefahr für die Kinder zwischen einem zwei- bis siebenfachen Risiko, selbst psychisch zu erkranken“ (Röhrle, 2014, S. 6). Bezüglich der Vererbung ist es wichtig festzuhalten, dass nach heutigen Erkenntnissen nicht die Krankheit an sich vererbt wird, sondern die Verletzlichkeit, auf Umweltbelastungen empfindlicher zu reagieren. „Die Gene bestimmen, wie empfindsam und verletzlich ein Kind auf belastende Lebensumstände reagiert. Vererbt wird also nicht die psychische Erkrankung“ (Lenz & Brockmann, 2013, S. 24). Es wird lediglich der Genotyp und nicht der Phänotyp vererbt. Plass und Wiegand-Grefe (2012) beschreiben dies:

Es bleibt festzuhalten, dass genetische Einflüsse bei der Entwicklung psychischer Störungen zwar eine Rolle spielen, jedoch ausschliesslich eine Vulnerabilität vererbt wird. Die weitere Entwicklung, insbesondere die Entwicklung einer psychischen Störung, hängt von Umweltfaktoren ab.... Der Beleg der gegenseitigen Interaktion von Genetik und Umwelt legt nahe, dass für Menschen mit einer erhöhten Vulnerabilität durch genetische Merkmale der Einfluss von - sowohl funktionalen als auch dysfunktionalen - Umweltfaktoren eine besonders wichtige Rolle spielen (Mattejat & Remschmidt, 2008). Daher sind die Umweltbedingungen,..., für die Risikogruppe Kinder psychisch kranker Eltern besonders relevant. (S. 35)

2. Psychosoziale Umweltfaktoren

Die Bedeutung der Umweltfaktoren kann nicht genug betont werden, denn „neben den genetischen Faktoren stellt die psychische Erkrankung von Eltern einen zusätzlichen psychosozialen Risikofaktor dar, der die Entwicklung der Kinder potentiell gefährdet“ (ebd.).

Viele psychische Erkrankungen beeinträchtigen Eltern substantiell in ihrer Elternrolle und führen zu einer Akkumulation von Belastungsfaktoren in der Familie, deren Auswirkungen interagieren und sich nicht nur addieren, sondern gegenseitig beeinflussen und gleichsam multiplizieren. Deshalb gelten Familien mit psychisch kranken Eltern als Hochrisikofamilien. (ebd.)

In der folgenden Tabelle 3 werden einige mögliche Risikofaktoren aufgezählt.

Tabelle 3 Spezifische Risikofaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern (vgl. Plass & Wiegand-Grefe, 2012, S. 33ff.)

Spezifische Risikofaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern
Krankheitsbezogene Risikofaktoren der Eltern:
Geringes Lebensalter bei Erstmanifestation der elterlichen Erkrankung
Hohe Expositionsdauer der elterlichen Erkrankung
Alters- und entwicklungsunangemessene Aufklärung über die elterliche Erkrankung
Prä- und perinatale Komplikationen verursacht durch die elterliche Erkrankung
Häufige längere und frühere Trennungserlebnisse
Art der elterlichen Erkrankung (Diagnose)
Hohe Komorbidität der elterlichen Erkrankung
Hoher Schweregrad der elterlichen Erkrankung
Lange Dauer und starke Chronizität der elterlichen Erkrankung (z. B. häufige Rezidive, wenig symptomfreie Perioden)
Einbezug des Kindes in die Symptomatik/das Wahnsystem
Elterliche Krankheitsverarbeitung
Bindungs- und Beziehungsstörungen:
Geringe emotionale Verfügbarkeit der Eltern
Psychische Labilität der Eltern
Misshandlungserfahrungen der Eltern
Konflikthafte elterliche Beziehung
Trennung oder Scheidung der Eltern
Alleinerziehender Elternteil
Erziehungskompetenz als Risikofaktor der Eltern:
Schlechtere Einfühlung in die Kinder
Mangelnde Erziehungskompetenz
Fehlende Erziehungssicherheit
Ungünstiger Erziehungsstil
Fehlangepasstes (unflexibles) elterliches Verhalten
Fehlende Durchsetzungs- und Abgrenzungsfähigkeit
Risikofaktoren der Familie:
Familiengeschichte psychischer Erkrankungen
Unangemessenheit der familiären Krankheitsverarbeitung
Tabuisierung der Erkrankung
Familiendynamische Faktoren (Störungen der Eltern-Kind-Interaktion/Beziehung, mangelnde Kommunikation in der Familie, fehlender Familienzusammenhalt, konflikthafte familiäres Klima)
Instabilität der familiären Lebensbedingungen

Aus Tabelle 3 wird ersichtlich, wie vielfältig die möglichen Risikofaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern sind. Auch die Tendenz zur Kumulation der Risikofaktoren ist klar feststellbar.

Spezifische Wirkmechanismen von Risikofaktoren

Risikofaktoren können zu andauernden und starken Beeinträchtigungen in der kindlichen Entwicklung führen. Aber nicht jede Risikobelastung muss automatisch zu einer Störung führen. Ob ein Risikofaktor eine Entwicklung beeinträchtigt und Folgewirkungen zeigt, hängt von vielen weiteren Aspekten ab. Entscheidend sind folgende Faktoren: die Kumulation von Belastungen, die Dauer und Kontinuität der Belastung, die Abfolge der Ereignisse, das Alter und der Entwicklungsstand des Kindes, das Geschlecht des Kindes und die subjektive Bewertung der Risikobelastung (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 24ff.). Risikofaktoren zeigen

meistens eine Tendenz zur Kumulation, d.h. sie treten nicht isoliert sondern gehäuft auf und interagieren miteinander. Sie können sequentiell oder simultan auftreten (vgl. Plass & Wiegand-Greife, 2012, S. 35). Risikofaktoren sind nicht nur die Ursache einer Beeinträchtigung, sondern manchmal auch deren Folge (z.B. Verhaltensauffälligkeit des Kindes – beeinträchtigte Erziehungsfähigkeit der Eltern).

2.1.5 Schutzfaktoren

Das Konstrukt der risikomildernden Faktoren (Schutzfaktoren) wurde als positiver Gegenbegriff zu dem der risikoh erhöhenden Faktoren (Risikofaktoren) konzipiert. In Unterkapitel 2.1.5 werden das Kohärenzgefühl nach Antonovsky, die Definition der Schutzfaktoren, die Schutzfaktoren des Kindes, der Familie und der Umwelt, die spezifischen Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern und ihre Wirkung beschrieben.

„Sogenannte Schutzfaktoren wiederum erklären, warum sich Kinder trotz hoher Risikobelastung dennoch günstig entwickeln und was sie stark macht. Es ist ihre Resilienzfähigkeit, mithilfe von Schutzfaktoren den Belastungen die Stirn zu bieten und sich davon nicht unterkriegen zu lassen“ (Burgener Woeffray, 2014a, S. 13). Das Resilienzkonzept geht von der Annahme aus, dass Menschen über Schutzfaktoren verfügen, die ihnen helfen, Stress, Belastungen, äussere Faktoren und Lebenskrisen auszuhalten und mit Hilfe eigener psychischer und sozialer Ressourcen zu kompensieren. Sie nutzen diese zur persönlichen Weiterentwicklung und gehen somit gestärkt aus Krisen hervor. Kaiser (2011) beschreibt die Haltung resilienter Menschen: "Resiliente Menschen kennzeichnet eine optimistische Erwartungshaltung gegenüber zukünftigen Aufgaben und die Überzeugung, diesen Aufgaben entsprechen zu können" (S. 155). Hier spricht Kaiser das Kohärenzgefühl nach Antonovsky an.

Exkurs zum Kohärenzgefühl nach Antonovsky

Aufgrund diverser empirischer Untersuchungen formulierte Antonovsky (1997) drei zentrale Komponenten des Kohärenzgefühls:

- 1.) Das Gefühl von *Verstehbarkeit* („sense of comprehensibility“) oder die Überzeugung von der Verständlichkeit und Erklärbarkeit der Welt.
- 2.) Das Gefühl von *Handhabbarkeit* bzw. Bewältigbarkeit („sense of manageability“) oder die Überzeugung von der Kraft der Ressourcen.
- 3.) Das Gefühl von *Sinnhaftigkeit* bzw. Bedeutsamkeit („sense of meaningfulness“) oder die Überzeugung von der Bedeutsamkeit des Handelns und dem Lebenssinn. (S. 34).

Antonovsky unterscheidet zwischen einem starken und einem schwachen Kohärenzgefühl. Ein starkes Kohärenzgefühl hilft, Schwierigkeiten eher als Herausforderungen und weniger als Bedrohungen wahrzunehmen. Gefahren werden angemessen eingeschätzt und mit dem Vertrauen, dass sie bewältigbar sind, angegangen. Dank eines starken Kohärenzgefühls ist der Betroffene in der Lage, eine konstruktive und erfolgsversprechende Bewältigungsstrategie auszuwählen. Es versetzt die Menschen in die Lage, beim Auftreten von Belastungssituationen die erforderlichen Widerstandsressourcen zu aktivieren. Nach Ansicht von Antonovsky brauchen Menschen, um sich wohl zu fühlen, das zuversichtliche Gefühl, dass ihr Leben für sie sinnvoll, verstehbar und bewältigbar ist (vgl. Antonovsky, 1997, S. 30ff.; Lenz, 2005, S. 20ff.).

Definition von Schutzfaktoren

Für die Bezeichnung der Schutzfaktoren werden in der Fachliteratur verschiedene Begriffe verwendet; so werden Schutzfaktoren unter anderem als protektive oder risikomildernde Faktoren oder auch als Resilienzfaktoren bezeichnet.

Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2014) definieren sie wie folgt:

Schutzfaktoren werden als Merkmale beschrieben, die das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten Entwicklung verhindern oder abmildern sowie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen.

Schutzfaktoren werden auch als entwicklungsfördernde, protektive oder risikomildernde Faktoren bezeichnet. Dabei wird unterschieden zwischen den eigentlichen Schutzfaktoren und förderlichen Bedingungen. (S. 27)

Resilienzfaktoren sind Eigenschaften, „die das Kind in der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt, diese Faktoren haben bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle“ (Wustmann, 2012, S. 46). Wichtig ist die Betonung der aktiven Beteiligung des Kindes am Aufbau seiner Resilienzfähigkeit. Denn Schutzfaktoren sind keine genuinen Persönlichkeitsmerkmale, sondern ihre Entwicklung benötigt viele unterstützende Interaktionen im Sozialen.

In der Fachliteratur finden sich verschiedene Modelle für die Einteilung der von der Resilienzforschung identifizierten Schutzfaktoren (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014; Lenz, 2012; Lenz & Brockmann, 2013; Pretis & Dimova, 2010a; Wiegand-Greife, Matthejat & Lenz, 2011; Wustmann, 2012). Sie lassen sich grob in 1. *personale* (persönliche Ressourcen des Kindes), 2. *familiäre* (Ressourcen der Familie) und 3. *soziale* (Ressourcen der Umwelt respektive des Systems) Schutzmerkmale unterscheiden. Auch wenn die Schutzfaktoren im folgenden Abschnitt getrennt in verschiedenen Tabellen dargestellt werden, muss darauf hingewiesen werden, dass sie immer in Wechselwirkung miteinander stehen und miteinander zusammenhängen. Zum Beispiel entwickeln sich einige persönlichen Ressourcen oder Schutzfaktoren des Kindes erst in der Kind-Umwelt-Interaktion.

1. Schutzfaktoren des Kindes

Plass und Wiegand-Greife (2012) beschreiben persönliche Ressourcen wie folgt: "Als personelle Ressourcen werden Eigenschaften und Merkmale des Kindes bezeichnet, wie Temperamentsmerkmale, Handlungsmuster, persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, Problemlösekompetenz und das Gefühl, Kontrolle über die Umwelt ausüben zu können" (S. 73). In der untenstehenden Tabelle 4 werden exemplarisch einige mögliche persönliche Ressourcen des Kindes aufgeführt.

Tabelle 4 Schutzfaktoren des Kindes (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 40ff.; Lenz & Brockmann, 2013, S. 53ff.; Pretis & Dimova, 2010a, S. 66ff.; Wustmann, 2012, S. 115)

Schutzfaktoren des Kindes
Guter gesundheitlicher Status
Gute Entwicklung bzw. intellektuelle Leistungsfähigkeit (im Sinne einer ‚guten‘ Intelligenz)
Ausgeglichenes, einfaches Temperament
Selbsthilfefertigkeiten
Problemlöse- + Kommunikationsfähigkeiten sowie Selbstvertrauen + ein positives Selbstwertgefühl
Schulische Leistungsfähigkeit
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
Hohe Sozialkompetenz
Ausgeprägtes Kohärenzgefühl
Planungskompetenz
Interne Kontrollüberzeugungen
Positives Selbstkonzept (hoher Selbstwert)
Selbststeuerung/-regulation
Durchhaltevermögen
Hilfsbereitschaft
Aktives Einfordern/Zugänglichmachen von Hilfe
Adaptive Bewältigungskompetenz

Tabelle 4 zeigt auf, dass es sich bei den Schutzfaktoren des Kindes unter anderem um ein hohes Kohärenzgefühl handelt. Wustmann (2012) beschreibt die Schutzfaktoren der resilienten Kinder respektive das Kohärenzgefühl folgendermassen:

Resiliente Kinder rechnen mit dem Erfolg eigener Handlungen, sie gehen Problemsituationen aktiv an, sie nutzen ihre eigenen Ressourcen und Talente effektiv aus, sie glauben an eigene Kontrollmöglichkeiten, können aber auch realistisch erkennen, wenn etwas für sie unbeeinflussbar, d.h. ausserhalb ihrer Kontrolle ist. Diese Fähigkeiten und Kompetenzen führen dazu, dass Stressereignisse und Problemsituationen als weniger belastend, sondern vielmehr als herausfordernd wahrgenommen werden. Dadurch werden mehr aktiv-problemorientierte und weniger passiv-vermeidende Copingstrategien angeregt. (S. 107)

2. Schutzfaktoren der Familie

Unter familiären Ressourcen werden alle soziale Einflüsse, Bindungen und Beziehungen innerhalb der Familie verstanden. In der folgenden Tabelle 5 werden exemplarisch einige mögliche familiäre Ressourcen aufgeführt.

Tabelle 5 Schutzfaktoren der Familie (vgl. Lenz & Brockmann, 2013, S. 58ff.; Pretis & Dimova, 2010a, S. 70ff.; Wustmann, 2012, S. 116)

Schutzfaktoren der Familie
Sichere Bindung
Positives Erziehungsklima (Strukturen und Regeln innerhalb der Familie)
Gute Paarbeziehung
Konstruktive Überzeugungen der Familie im Sinne eines erfolgreichen Bewältigungsverhaltens (Familienkohärenz)
Flexibilität und Verbundenheit
Einbindung des Vaters / der Mutter
Kleine Familiengrösse
Ausbildung der Mutter / Berufstätigkeit der Mutter
Positive (Selbst-) Wahrnehmung der Mutter

Wie Pretis und Dimova (2010a) feststellen, hängen „Resilienzprozesse beim Kind in hohem Ausmass mit den jeweiligen Familien zusammen. Die beste Resilienzförderung umfasst die Einbindung des gesamten Familiensystems“ (S. 70). Wustmann (2012) beschreibt die Wichtigkeit der familiären Schutzfaktoren:

In den meisten Untersuchungen zeigte es sich, dass eine emotional positive, zugewandte, akzeptierende und zugleich normorientierte, angemessen fordernde und kontrollierende Erziehung eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung von Resilienz hat. D.h. in der Familienerziehung sowie in den Familienbeziehungen werden grundlegende Bedingungen für die psychisch gesunde Entwicklung von Kindern geschaffen. Eltern in dieser Erziehungsfunktion zu stärken, kann damit als ein zentraler Ansatzpunkt zur Resilienzförderung angesehen werden. (S. 111)

3. Schutzfaktoren der Umwelt respektive des Systems

In der Tabelle 6 werden einige mögliche soziale Ressourcen aufgeführt.

Tabelle 6 Schutzfaktoren der Umwelt resp. des Systems (vgl. Lenz & Brockmann, 2013, S. 62ff.; Pretis & Dimova, 2010a, S. 73ff.; Wustmann, 2012, S. 116)

Schutzfaktoren der Umwelt respektive des Systems
Positive Beziehung zu mindestens einem anderen Erwachsenen
Ausserfamiliäre Unterstützung
Übernahme von Verantwortung
Teilnahme an Aktivitäten ausserhalb der Familie
Soziale und emotionale Unterstützung

Unterstützende und anregende Freundschaftsbeziehungen
Positive Erfahrungen in der Schule, gute Schulleistungen
Integration in der Freizeit, Einbindung des Kindes in die Gemeinde
Religiosität, Einbindung in kirchliche oder andere weltliche Institutionen

Auch Wustmann (2012) betont die Wichtigkeit der Schutzfaktoren der Umwelt:

Die empirischen Untersuchungen belegen, dass von fürsorglichen Personen ausserhalb der Familie eine entscheidende Kompensationsfunktion ausgeht – dies sowohl im Hinblick auf direkte Unterstützungsleistungen als auch im Hinblick auf ein positives Modellverhalten. Des Weiteren verweisen sie auf die enorme Bedeutung positiver Peer-Interaktionen, eines wertschätzenden Erziehungsklimas sowie der Förderung von Basiskompetenzen bzw. Resilienzfaktoren in den Bildungseinrichtungen. (S. 114)

4. Spezifische Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern

In der Literatur und den Forschungsberichten werden teilweise spezifische Schutzfaktoren für die Kinder psychisch kranker Eltern erwähnt (vgl. Lenz, 2012; Plass & Wiegand-Greife, 2012; Pretis & Dimova, 2010a). In den wissenschaftlichen Untersuchungen zeigte sich, dass resiliente Kinder psychisch kranker Eltern neben den personalen, familiären und sozialen Schutzfaktoren noch zwei besondere Schutzfaktoren besitzen. Diese spezifischen Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern sind das **“Krankheitswissen und Krankheitsverstehen der Kinder und offener und aktiver Umgang mit der Krankheit in der Familie“** (Lenz, 2012, S. 69). Hier spricht Lenz die altersgerechte und entwicklungsadäquate Informationsvermittlung über die Erkrankung der Eltern an. Er betont, dass es dabei weniger um reine Wissensvermittlung in Bezug auf die Wirkung der Medikamente oder um die spezifischen Behandlungsformen geht. Wichtiger ist es, sich an den Bedürfnissen und Fragen der Kinder zu orientieren. Ziel der Informationen sollte sein, die Kinder zu befähigen, die Situation besser verstehen und einschätzen zu können. Sie sollten bei der Bewältigung der Belastungen unterstützt werden. Ausserdem betont er die wichtige Bedeutung der Art des Umgangs der Eltern und der familiären Bezugspersonen mit der Krankheit (Krankheitsbewältigung/Haltung der Eltern). Besonders hilfreich ist eine Haltung, welche die Krankheit, im Sinne einer aktiven Auseinandersetzung, akzeptiert (vgl. Lenz, 2012, S. 23ff.). Er formuliert dies so: „Die ganze Familie muss dabei unterstützt werden, aus der Sprachlosigkeit und Tabuisierung herauszukommen, und ermutigt werden, offener miteinander zu kommunizieren. Die Förderung der familiären Kommunikation stellt daher einen weiteren, wichtigen Ansatzpunkt für gezielte Hilfen dar“ (S. 23). Folgender Gedanke von Lenz kann als Fazit verstanden werden: „Das Leben in einer Familie unter möglichst 'normalen' Umständen kann bereits ein Schutzfaktor für Kinder psychisch kranker Eltern sein“ (S. 23). Romer, Möller und Wiegand-Greife (2011) betonen:

Für Kinder körperlich und psychisch kranker Eltern ist es demnach in gleicher Weise wichtig, dass sie vertraute Bezugspersonen um sich haben, die Sicherheit und Orientierung vermitteln und eine haltgebende Alltagsroutine aufrechterhalten. Ein offenes Gesprächsklima innerhalb der Familie, das Raum gibt für Fragen, Befürchtungen und Ängste, ermöglicht dem Kind, sich kognitiv zu orientieren und das Gefühl zu haben, mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen wahrgenommen zu werden. (S. 39)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Kinder psychisch kranker Eltern in erster Linie ganz normale Kinder sind mit den ‚normalen‘ altersentsprechenden Bedürfnissen. Aber sie benötigen aufgrund ihrer massiv erschwerten Lebenssituation besondere Unterstützung. Diese Unterstützung erfordert ein besonderes Augenmerk auf die Ressourcen und Schutzfaktoren. Die zwei oben genannten, spezifischen Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern müssen berücksichtigt werden. Detailliert Ausführungen dazu werden in Kapitel 7.3 folgen.

Wirkung von Schutzfaktoren

Schutzfaktoren sind im Prozess der Resilienz enorm wichtig, denn sie sind entscheidend für einen erfolgreichen Umgang mit belastenden Lebenssituationen. Die Wirkung der Schutzfaktoren zeigt sich erst, wenn Krisen und Belastungen auftreten.

Wustmann (2012) beschreibt die Wirkung der Schutzfaktoren wie folgt:

Risikomildernden bzw. schützenden Bedingungen kommt eine Schlüsselfunktion im Prozess der Bewältigung von Stress- und Risikosituationen bei. Sie fördern die Anpassung des Individuums an seine Umwelt bzw. erschweren die Manifestation einer Störung. Schützende Bedingungen erhöhen also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind gegenüber Belastungen besser gewappnet ist und erfolgreicher mit Problemsituationen umgehen kann. Sie scheinen die negativen Effekte der Risikobelastung abzuschwächen, kompensieren bzw. aufheben zu können...Multiple schützende Bedingungen – also multiple Ressourcen – können die Chance für eine Anpassung trotz schwieriger Lebensbedingungen erheblich verbessern (sie summieren oder verstärken sich dann gegenseitig). (S. 46)

2.1.6 Wechselwirkungsprozesse zwischen Risiko- und Schutzfaktoren

Die Schutzfaktoren des Kindes, der Familie und der Umwelt sind keine fixe und voneinander unabhängige Einflussgrößen, sondern sie stehen zueinander in dynamischen, wechselseitigen Bedingungsverhältnissen. Schutzfaktoren moderieren die Wirkung von Risikofaktoren und damit die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklungsbeeinträchtigung. Diese Wechselwirkungsprozesse zwischen Risiko- und Schutzfaktoren werden in Unterkapitel 2.1.6 zusammenfassend beschrieben und anhand einer Abbildung (2) dargestellt.

Nach heutiger Forschungsansicht ist es laut Wustmann (2012) entscheidend, „nicht nur die einzelnen risikoerhöhenden und –mildernden Bedingungen zu kennen, sondern insbesondere die zugrundeliegenden Prozesse und Mechanismen ihrer Wirkung zu erforschen“ (S. 48). In einer ersten Phase der Resilienzforschung ging es vor allem darum, Risiko- und Schutzbedingungen kindlicher Entwicklung zu definieren. In der heutigen zweiten Phase geht es darum, die zugrundeliegenden dynamischen Prozesse zu erforschen. Das Phänomen Resilienz lässt sich nicht auf eine Aufzählung von Faktoren reduzieren, denn die Komplexität der Wirkungszusammenhänge ist dafür viel zu gross. Es scheint wesentlich, dass die Risiko- und Schutzeffekte stärker im sozialen Kontext betrachtet und erforscht werden. Die differenzierte und prozessorientierte Betrachtung des Problemfeldes wird wichtig. Ausserdem geht man nach dem Stand der heutigen Forschung von einer Entwicklungsphasenabhängigkeit aus; d.h. ein Schutzfaktor im Kleinkindalter kann eventuell im Jugendalter zum Risikofaktor werden (vgl. ebd.).

Zu den Wechselwirkungen stellt Wustmann (2012) folgendes fest: „Risikoerhöhende und risikomildernde Bedingungen können je nach Person- und Kontextmerkmalen und je nach Störungsart unterschiedliche Auswirkungen haben (Heterogenität der Effekte). Aus diesem Grund muss jeweils problemspezifisch, differenziert und individuell vorgegangen werden...“ (S. 54). Die Schutzfaktoren können die negative Wirkung der Risikofaktoren abpuffern. Ein Teil der Risikokinder können Bewältigungsstrategien entwickeln, die zur Entstehung von Resilienz beitragen (vgl. ebd.). Risikofaktoren können langfristig wirken, d.h. die Folgen können sich erst zu einem späteren Zeitpunkt, wie zum Beispiel bei Übergängen, manifestieren. „Das Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren muss ... insgesamt als ein integrierter, komplexer Prozess verstanden werden“ (Lenz & Kuhn, 2011, S. 273).

Abbildung 2 Risikoerhörende und –mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung (modifiziert nach Scheithauer, Niebank & Petermann, 2000, S. 6)

Auf Abbildung 2 werden Belastungen, die aus den Risikofaktoren, und Ressourcen, die aus den Schutzfaktoren entstanden sind, einander gegenüber gestellt. Die Wirkung der Risiko- und Schutzfaktoren auf den kindlichen Entwicklungsverlauf ist individuell und hochkomplex. Das Ergebnis des Zusammenwirkens der verschiedenen Faktoren sind Vulnerabilität und Resilienz, die sich im Kontext mit den Anforderungen der Umwelt und den vorhandenen Ressourcen immer wieder verändern. Aus dem Zusammenspiel ergibt sich folgendes: Belastungen versus Ressourcen, Anpassung versus Fehlanpassung des Kindes.

Vorhandene Schutzfaktoren können entstehende Risikofaktoren auffangen. „Erst durch diese Gegenüberstellung von kind- und umgebungsbezogenen Risiko- und Schutz- sowie Resilienz- und Vulnerabilitätsfaktoren kann letztlich eine Aussage über die Belastungen des Kindes, seiner Familie und eine Prognose über den möglichen Entwicklungsverlauf getroffen werden“ (Scheithauer et al., 2000, S. 86).

2.1.7 Bausteine der Resilienz

In diesem Unterkapitel 2.1.7 werden die Grundbausteine der Resilienz aufgezeigt und in einer Tabelle dargestellt.

Verschiedene Autoren beschreiben drei Grundbausteine, die Resilienz schützen:

- 1.) sichere Basis
- 2.) gute Selbst-Wertschätzung
- 3.) Gefühl der Selbst-Wirksamkeit

(vgl. Daniel & Wassell, 2002, S. 13; Wustmann, 2012, S. 118).

Diese drei Bausteine der Resilienz, d.h. die *sichere Basis*, die *gute Selbst-Wertschätzung* und das Gefühl der *Selbst-Wirksamkeit* stellt Wustmann (2012) in der folgenden Tabelle 7 anschaulich dar:

Tabelle 7 Bausteine der Resilienz (Wustmann, 2012, S. 118)

Bausteine der Resilienz
Ein resilientes Kind sagt...
...ich habe (I have)
<ul style="list-style-type: none"> – Menschen um mich, die mir vertrauen und die mich bedingungslos lieben, – Menschen um mich, die mir Grenzen setzen, an denen ich mich orientieren kann und die mich vor Gefahren schützen, – Menschen um mich, die mir als Vorbilder dienen und von denen ich lernen kann, – Menschen um mich, die mich dabei unterstützen und bestärken, selbstbestimmt zu handeln, – Menschen um mich, die mir helfen, wenn ich krank oder in Gefahr bin und die mich darin unterstützen, Neues zu lernen.
...ich bin (I am)
<ul style="list-style-type: none"> – eine Person, die von anderen wertgeschätzt und geliebt wird, – froh, anderen helfen zu können und ihnen meine Anteilnahme zu signalisieren, – respektvoll gegenüber mir selbst und anderen, – verantwortungsbewusst für das, was ich tue, – zuversichtlich, dass alles gut wird.
...ich kann (I can)
<ul style="list-style-type: none"> – mit anderen sprechen, wenn mich etwas ängstigt oder mir Sorgen bereitet, – Lösungen für Probleme finden, mit denen ich konfrontiert werde, – mein Verhalten in schwierigen Situationen kontrollieren, – spüren, wann es richtig ist, eigenständig zu handeln oder ein Gespräch mit jemandem zu suchen, – jemanden finden, der mir hilft, wenn ich Unterstützung brauche.

2.1.8 Resilienzförderung

Wie aber kann bei den betroffenen Kindern gezielt die Resilienz gefördert werden? Einige mögliche Massnahmen zur Resilienzförderung werden in diesem Unterkapitel 2.1.8 zusammenfassend dargestellt. In Kapitel 7.2 und 7.3 werden die Handlungsableitungen für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung zur Frage der Resilienzförderung erläutert.

Wustmann (2012) formuliert zur Resilienzförderung die folgende Forderung:

Aus den Ergebnissen der Resilienzforschung ergibt sich die Forderung, allen Kindern und speziellen Risikokindern frühzeitig, lang andauernd und intensiv Möglichkeiten anzubieten, dass sie diese wichtigen Basiskompetenzen erwerben können, die für die Bewältigung schwieriger Lebensumstände förderlich sind. (S. 124)

Sie unterscheidet zwei Ebenen respektive Formen der Resilienzförderung: 1. Die *individuelle Ebene*, welche mit der Förderung von Basiskompetenzen resp. Resilienzfaktoren direkt beim Kind ansetzt. 2. Die *Beziehungsebene*, welche indirekt über die Erziehungs- bzw. Interaktionsqualität, d.h. mittelbar über die Erziehungsperson stattfindet und zwar mittels der Stärkung der Erziehungskompetenzen von Eltern und anderen Erziehungspersonen (vgl. ebd.).

1. Resilienzförderung auf der individuellen Ebene

Wustmann (2012) fasst die empirischen Ergebnisse zu den personalen Ressourcen folgendermassen zusammen:

Betrachtet man die empirischen Ergebnisse zu den personalen Ressourcen, so verweisen sie darauf, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten grundlegend sind, um sich trotz schädigender Einflüsse angepasst (normal) entwickeln zu können. Im Vordergrund einer Resilienzförderung steht deshalb, Kinder in der Entwicklung dieser entscheidenden Kompetenzen zu unterstützen. (S. 125)

In der folgenden Tabelle 8 werden einige kindbezogene Möglichkeiten der Resilienzförderung aufgelistet.

Tabelle 8 Resilienzförderung auf der individuellen Ebene (Wustmann, 2012, S. 125)

Resilienzförderung auf der individuellen Ebene durch Förderung von:
Problemlösefähigkeiten und Konfliktlösestrategien
Eigenaktivität und persönlicher Verantwortungsübernahme (Schaffen von Möglichkeiten der Partizipation und des kooperativen Lernens)
Selbstwirksamkeit und realistischen Kontrollüberzeugungen
Positiver Selbsteinschätzung des Kindes (Stärkung des Selbstwertgefühls)
Kindlichen Selbstregulationsfähigkeiten
Sozialen Kompetenzen, insbesondere Empathie und sozialer Perspektiven-übernahme
Stressbewältigungskompetenzen (effektiven Coping-Strategien)
Körperlichen Gesundheitsressourcen

2. Resilienzförderung auf der Beziehungsebene

Hier geht es darum, „eine hohe Erziehungs- bzw. Interaktionsqualität zwischen Erziehungsperson (den Eltern) und Kind“ zu fördern. „Im Vordergrund steht hier vor allem, Eltern und andere Erziehungspersonen in ihren Erziehungs Kompetenzen zu stärken“ (Wustmann, 2012, S. 133). Ausserdem betont Wustmann, wie zentral die Förderung einer hohen Interaktionsqualität zwischen Erzieher und Kind ist: „Denn nur in der aktiven und direkten Interaktion mit anderen Menschen entwickeln Kinder ein Gefühl der Handlungskompetenz, der eigenen Gestaltungsfähigkeit und Bedeutsamkeit“ (ebd.). In der folgenden Tabelle 9 werden mögliche Ansatzpunkte für die Resilienzförderung durch die Anleitung und Begleitung der Eltern aufgezeigt.

Tabelle 9 Resilienzförderung auf der Beziehungsebene (Wustmann, 2012, S. 137)

Resilienzförderung auf der Beziehungsebene durch Förderung :
eines autoritativen Erziehungsstils
einer konstruktiven Kommunikation zwischen Erziehungsperson und Kind
eines positiven Modellverhaltens
effektiver Erziehungstechniken (effektiver Einsatz von Belohnung, Lob und Ermutigung)
des elterlichen Kompetenzgefühls
der elterlichen Konfliktlösestrategien

Die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Resilienzförderung auf der Beziehungsebene betonen auch Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014):

Der wesentlichste Schutzfaktor, der am stärksten zu einer gelingenden, seelisch gesunden Entwicklung beiträgt und viele Risikofaktoren abpuffern kann, ist eine stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung zu einer (erwachsenen) Bezugsperson. In ihrer umfassenden Analyse der letzten fünfzig Jahre Resilienzforschung kommt Suniya Luthar (2006) zu dem Schluss: 'Die erste grosse Botschaft ist: Resilienz beruht, grundlegend, auf Beziehungen'. (S. 31)

Zum Abschluss der Ausführungen über die Resilienz soll noch die Pionierin der Resilienzforschung zu Wort kommen. Emmy Werner (1997) hat die Ergebnisse ihrer Kauai-Studie mit den folgenden Worten resümiert: „Die Lebensgeschichten der widerstandsfähigen Kinder lehren uns, dass sich Kompetenz, Vertrauen und Fürsorge auch unter sehr ungünstigen Lebensbedingungen entwickeln können, wenn sie Erwachsene treffen, die ihnen eine sichere Basis bieten, auf der sich Vertrauen, Autonomie und Initiative entwickeln können“ (S. 202).

2.2 Familien in psychosozialen Risikosituationen

Im Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung sind vermehrt Kinder anzutreffen, die keiner klaren Diagnose bzw. Behinderung zugeordnet werden können. Diese Kinder zeigen aber Auffälligkeiten, und sie benötigen einen besonderen Förderbedarf. Sie leben in Familien, die vielfältigen psychosozialen Belastungen ausgesetzt sind (vgl. Burgener Woeffray, 2014a, S. 5). In Kapitel 2.2 soll ein kurzer Überblick über das Phänomen der Familien mit multiplen psychosozialen Risiken und insbesondere über die Auswirkungen auf die betroffenen Kinder gegeben werden.

2.2.1 Definition Familien in psychosozialen Risikosituationen

Es gibt keine genaue oder gar einheitliche Definition für das Phänomen der Familien mit mehrfachen Belastungen. In der Literatur werden dafür verschiedene Begriffe verwendet: ‚Hochrisikofamilien‘, ‚Psychosoziale Risikofamilien‘, ‚ressourcenarme Familien‘, ‚Multiproblemfamilien‘ oder auch ‚komplexe Familiensituationen‘. Alle diese Begriffe sind weder klinisch noch soziologisch eine definierte Kategorie. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff ‚Familien in psychosozialen Risikosituationen‘ verwendet. Er erscheint als am wenigsten stigmatisierend und bezeichnet die Situation, in der sich die Familie befindet, als risikoreich und nicht die Familie an sich. Damit ist auch die Schuldfrage ausgeschlossen und die Möglichkeit einer Veränderung der Situation wird offengehalten. Alle diese Begriffe sind auf jeden Fall vorsichtig zu verwenden. Sie sind keine genaue Diagnose sondern eher eine Beschreibung. Dies bestätigen auch Gutweniger und Kofmel (2010) mit der Aussage: „Keine Diagnose ist damit gemeint, sondern eine Zuschreibung von verschiedensten Merkmalen“ (S. 13).

2.2.2 Kennzeichen von Familien in psychosozialen Risikosituationen

Familien in psychosozialen Risikosituationen weisen hohe Belastungen auf. Dabei ist häufig eine Kombination respektive Kumulation von mehreren Faktoren zu beobachten. Beispielsweise ist eine Überforderung der Eltern häufig kombiniert mit Partnerschaftskonflikten, Armutsverhältnissen, psychischen Störungen, etc. Wagenblass (2005) stellt dazu fest: "Wir haben es in diesen Familien also mit einer Kumulation verschiedener Problem- und Belastungslagen zu tun, die mit den vorhandenen Ressourcen nicht immer bearbeitet werden können" (S. 63). Die einzelnen Faktoren müssen aber immer individuell gewertet werden. Bereits beim Auftreten von einer oder zwei Belastungen kann ein hohes Risiko bestehen (vgl. Burgener Woeffray, 2014a; Gutweniger & Kofmel, 2010; Leyendecker, 2010). So gilt es in der Sozialarbeitsforschung als erwiesen, dass der Faktor Armut als einer der grössten Risikofaktoren der kindlichen Entwicklung betrachtet werden muss (vgl. Burgener Woeffray, 2014a, S. 38; Holz, 2008, S. 32). Auch Kofmel (2014) stellt fest, dass „Kleinkinder und Kinder im Vorschulalter eine Risikogruppe mit besonders hohen Armutsraten sind“ (S. 6). Armut führt meistens zu fehlender sozialer Teilhabe und zum Ausschluss aus der Gesellschaft. „Armut führt schliesslich immer zu Einschränkungen in der Teilhabe an sozialen Ressourcen und der Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen, somit zu einer sozialen Benachteiligung einschließlich darin eingebundener Ausgrenzungen. Armut stellt einen Tatbestand sozialer Ungleichheit dar, sie wirkt mehrdimensional“ (Holz, 2008, S. 4). Durch die eingeschränkten Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben werden die Entwicklungs- und Entfaltungschancen der Kinder beeinträchtigt. Kinderarmut erschwert die Startbedingungen der Kinder sehr und hat gravierende langfristige Folgen. „Kinder, die in Armutslagen aufwachsen, erhalten zu Hause weniger Anregungen für ihre kognitive und sprachliche Entwicklung; das Risiko, dass sie aufgrund von ungünstigen Erzie-

hungsmustern psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, ist signifikant erhöht“ (Sarimski, 2013, S. 24). Aus diesen Aussagen wird ersichtlich, warum frühe Armutslagen und ihre Folgen ein zentrales Thema der Forschung zu psychosozialen Risiken sind. Verschiedene Autoren unterscheiden bei den Kennzeichen von Familien in psychosozialen Risikosituationen zwischen 1. ‚sozioökonomisch-strukturellen Faktoren‘ und 2. ‚familiären/sozialen/emotionalen Faktoren‘ (vgl. Gutweniger & Kofmel, 2010; Holz, 2008; Kofmel, 2014, S. 3ff.).

1. Sozioökonomisch-strukturelle Faktoren

In der folgenden Tabelle 10 werden mögliche sozioökonomisch-strukturelle Faktoren benannt.

Tabelle 10 Sozioökonomisch-strukturelle Faktoren (Gutweniger & Kofmel, 2010, S. 13; Kofmel, 2014, S. 3)

Sozioökonomisch-strukturelle Faktoren
Geringer Bildungsstand der Eltern
Wenig materielle Ressourcen / Armut / Verschuldung
Arbeitslosigkeit
Abhängigkeit von verschiedenen sozialen Institutionen, viele belastete Kontakte zu anderen Institutionen
Beengte Wohnverhältnisse / wenig familienfreundliche Quartiere / belastete Quartiere
Häufige Partnerprobleme, keine gegenseitige Unterstützung und wenig Wertschätzung / Trennung / Scheidung / Gewalt
Problembeladene Sozialmilieus / Aufwachsen in Multiproblemfamilien

Aus Tabelle 10 sind vielfältige sozioökonomisch-strukturelle Faktoren respektive Risikofaktoren ersichtlich, welche Familien belasten können. Aufgrund der zunehmenden Vielfalt, Globalisierung, Mobilität, Flexibilität und Komplexität der heutigen Gesellschaft ist das Makrosystem Familie einem enormen Wandel ausgesetzt. Dieser Wandel erzeugt einen Druck, der auf die Familien einwirkt. Das Leben in der heutigen modernen Gesellschaft verursacht eine zunehmende allgemeine Unsicherheit (finanzielle Sorgen, Armut), eine zunehmende soziale Entwurzelung (Migration, veränderte Werte, neue Sprache, Wandel der Familienform) und dadurch entsteht eine zunehmende Belastung bzw. ein zunehmender psychosozialer Druck. Die Kinder werden dann schlussendlich zu den Symptomträgern der veränderten Gesellschaft und ihrer familiären Situation (vgl. Burgener Woeffray, 2014b).

2. Familiäre und sozial/emotionale Faktoren

In der untenstehenden Tabelle 11 werden sozial/emotionale Faktoren aufgeführt.

Tabelle 11 Familiäre und sozial/emotionale Faktoren (Gutweniger & Kofmel, 2010, S. 14; Kofmel, 2014, S. 4)

Familiäre und sozial/emotionale Faktoren
Schwieriges Familienklima, mangelnde Tagesstrukturierung
Belastete Eltern-Kind-Beziehungen (Vernachlässigung, Misshandlung, Sorgerechtsentzug)
Wenig kindzentriertes Familienleben
Schwierige Lebensgeschichten der Eltern
Wenige oder mangelhafte Problemlösungsstrategien
Psychische Erkrankungen
Psychosomatische Störungen
Suchtverhalten
Geringe Erziehungs- und Bildungskompetenzen der Eltern
Wenig tragbare soziale Netzwerke
Mittlere / schwere Entwicklungsrückstände der Kinder
Wenig fördernde Unterstützung, wenig Kommunikation

Auch ein Teil der aus Tabelle 11 ersichtlichen sozial/emotionalen Faktoren sind Ergebnis der heutigen modernen Gesellschaft und der damit verbundenen Herausforderungen. Diese (Risiko-)Faktoren können unterschiedlich stark auf die Entwicklung des Kindes einwirken und diese beeinflussen. Opp und Fingerle (2008) betonen: „Das Erleben umfassender familiärer Unterstützung bei der Meisterung moderner Individualisierungsaufgaben ist genauso folgenreich wie ihr Fehlen“ (S. 11).

2.2.3 Auswirkungen auf das System

Kinder, die heutzutage aufwachsen, sind mehr denn je multiplen Veränderungen ausgesetzt. Leyendecker (2010) schreibt dazu: „Die Kindheit wird geprägt von ambivalenten, sehr unterschiedlichen Erfahrungen: Einerseits ein Verlust an Geborgenheit und eine mangelnde Erziehungskompetenz, andererseits ein Gewinn an Autonomie und eine Pluralisierung der Lebenschancen“ (S. 16). In den letzten Jahrzehnten hat sich vieles verändert. Es ist eine „Enttraditionalisierung bei gleichzeitiger Pluralisierung der Lebensformen“ zu beobachten. Neue Formen des Zusammenlebens wie Alleinerziehende, unverheiratete Paare mit Kindern oder auch die sogenannten Patchwork-Familien werden immer verbreiteter; immer weniger Kinder wachsen in einer Familie im traditionellen Sinne auf. Auch die sozialen Netze werden immer kleiner und schwächer. Dazu kommt eine zunehmende „Fragmentierung der Lebenszusammenhänge“ bzw. eine „Verinselung“ der Kindheit. Viele Kinder haben kaum mehr Aktivitäten in ihrem Wohnumfeld, sondern müssen für jede einzelne Aktivität an einen speziell dafür vorgesehenen Ort reisen respektive dorthin transportiert werden. Auch das „Schwinden hilfreicher Rituale“ aus dem Lebensalltag ist ein weit verbreitetes Phänomen. Diese Veränderungen sind schon für Kinder, welche in sogenannten ‚normalen‘ Verhältnissen aufwachsen, sehr anspruchsvoll bis schwierig. Für Kinder, welche in einer Familie mit vielen psychosozialen Risiken aufwachsen, ist dies umso belastender. Denn sie verfügen meistens über wenige Schutzfaktoren und gleichzeitig über viele Risikofaktoren, welche sich durch die veränderten Gesellschaftsverhältnisse noch zusätzlich kumulieren. (vgl. ebd.).

Viele der in der Heilpädagogischen Früherziehung zu begleitenden Kinder haben Eltern, die über einen längeren Zeitraum mit multiplen Problemen gleichzeitig konfrontiert werden. Gutweniger und Kofmel (2010) bemerken dazu:

Viele Aspekte bewirken eine Verunsicherung im Erziehungsalltag bei Eltern. So werden wir in der praktischen Arbeit immer häufiger mit komplexen Problemstrukturen von Familien konfrontiert. Für Kinder aus Familien mit multiplen Problemen ist das Risiko, bereits früh oder zu einem späteren Zeitpunkt wegen Entwicklungsrückständen oder Verhaltensschwierigkeiten aufzufallen, viel höher. (S. 12)

Neben den grundlegenden biologischen sind vor allem die sozialen Bedingungen für die Entwicklung von Kindern wichtig. Auch Leyendecker (2010) bestätigt, „dass die Bedeutung und Wirksamkeit biologischer Risikofaktoren mit dem Alter abnehmen, während die Wirkung psychosozialer Risiken zunimmt“ (S. 21). Für eine gelingende Erziehung von Kindern ist die Qualität der Beziehung wesentlich. Oder wie er treffend formuliert: „Förderliche Erziehung setzt gelebte Beziehung voraus Erziehung braucht eben die sichere Basis der Beziehung“ (ebd.).

Schon lange ist bekannt, dass das Aufwachsen unter deprivierenden Lebensbedingungen für die Entwicklung kleiner Kinder sehr beeinträchtigend bis schädlich sein kann. Denn wie Klein (2010) feststellt: „Mangelnde Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Nahrung, Pflege und Sicherheit, mangelnder Blickkontakt, unsichere Bindung oder Unterdrückung der Eigenaktivität sind nur einige Faktoren, die hier genannt werden können, die sich entwicklungshemmend auswirken“ (S. 49).

Auch die Ergebnisse der Mannheimer Risikokinderstudie weisen eindrücklich auf die Auswirkungen der psychosozialen Risikobelastung auf die Entwicklung der Kinder hin. So liegen gemäss der Studie Kinder aus psychosozial belasteten Familien

in verschiedenen Entwicklungsbereichen deutlich hinter der Vergleichsgruppe zurück (vgl. Laucht et al., 2000). Die Risikobelastung wirkt sich auf die Entwicklung der Kinder folgendermassen aus: Auf den Einfluss psychosozialer Risiken gehen 1/3 der motorischen, 2/3 der kognitiven und 4/5 der sozial-emotionalen Auffälligkeiten zurück (vgl. Burgener Woeffray, 2014a, S. 18).

Aus den obengenannten Gründen ist ersichtlich, dass Kinder aus Familien in psychosozialen Risikosituationen häufig benachteiligte Kinder sind. Dies ist aber nicht mit der Annahme, dass sich Kinder aus diesen Familien zwangsläufig zum Versager entwickeln, gleichzusetzen. Denn für die weitere Entwicklung der Kinder sind die Resilienzprozesse entscheidend.

2.3 Psychische Krankheiten

In Familien mit einem psychisch kranken Elternteil sind zusätzlich fast alle wichtigen psychosozialen Belastungen, die das Erkrankungsrisiko für psychische Störungen bei Kindern erhöhen, überrepräsentiert. Die elterliche psychische Erkrankung stellt ein Kernmerkmal dar, durch welches das Entwicklungsumfeld eines Kindes entscheidend beeinträchtigt wird und das mit vielen anderen psychosozialen Belastungsfaktoren korreliert. In Kapitel 2.3 werden verschiedene Krankheitsbilder psychischer Erkrankungen kurz vorgestellt, die Verbreitung psychischer Erkrankungen und die Anzahl betroffener Kinder beschrieben, sowie die Symptome einer psychischen Erkrankung exemplarisch am Beispiel einer Depression und insbesondere die Auswirkungen auf die betroffenen Kinder dargestellt.

2.3.1 Definition psychischer Krankheit

Die Definition von psychischer Krankheit ist schwierig und wird stark durch kulturelle und gesellschaftliche Normen und Werte beeinflusst. Wie auch Pretis und Dimova (2010a) bemerken, stellt „die Definition von ‚psychischer Krankheit‘ selbst einen kaum endenden Diskussionsprozess dar“ (S. 37). Ausserdem bemerken sie: „Das Etikett ‚psychisch krank‘ ist in hohem Masse stigmatisierend und erscheint ‚tabuisiert‘, da damit vor allem eine soziale Bewertung einhergeht“ (ebd.).

Trotz der berechtigten Kritik einer möglichen Simplifizierung verstehen wir unter psychischer Erkrankung das Vorliegen *krankheitswertiger Symptome* wie sie internationalen Klassifikationssystemen entsprechen: ICD 10 (Weltgesundheitsorganisation, 1991),...Wir formulieren dort die Hypothese des Vorliegens einer psychischen Erkrankung, wo sich bedeutsame Veränderungen in der Ausführung von grundlegenden Alltagsaktivitäten, im Wahrnehmen, Denken, Fühlen, der Kommunikation und dem Lernen sowie in biologischen Rhythmen zeigen. Diese Veränderungen rufen entweder bei den Betroffenen oder seiner bedeutsamen Umwelt Leidensdruck hervor. (ebd., S. 39)

Wie aus der oben angeführten Definition ersichtlich ist, beeinflussen psychische Erkrankungen das Leben und den Alltag von Betroffenen häufig enorm. Denn psychische Störungen sind schwerwiegende Erkrankungen, die den ganzen Menschen erfassen und sein Denken, Fühlen und Wahrnehmen teilweise massiv beeinträchtigen.

ICD-10-GM Version 2014

Offiziell werden in der Schweiz und vielen anderen Ländern Krankheiten mit der Hilfe der ICD-10 (Internationale Klassifikation der Krankheiten) definiert. Die ‚Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme‘ (ICD-10) wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt. In der Schweiz wird für die Kodierung der Diagnosen die ‚German Modification‘ (GM) verwendet. Diese basiert auf der WHO-Version und wird vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) erstellt (vgl. BFS Bundesamt für Statistik Schweiz).

2.3.2 Krankheitsbilder

Psychische Krankheiten

Die psychischen Krankheiten werden in der ICD-10-GM Version 2014 im Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen (F00 – F99) beschrieben. Dieses Kapitel gliedert sich in die folgenden Gruppen:

F00 – F09 Organische, einschliesslich symptomatischer psychischer Störungen

F10 – F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen

F20 – F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen

- F30 – F39 Affektive Störungen
 - F40 – F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
 - F50 – F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
 - F60 – F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
 - F70 – F79 Intelligenzstörungen
 - F80 – F89 Entwicklungsstörungen
 - F90 – F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit/Jugend
 - F99 – F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen
- (vgl. DIMDI Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information)

Affektive Störungen

Die affektiven Störungen werden in der ICD-10-GM-Version 2014 im Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen unter F30 – F39 beschrieben:

Diese Gruppe enthält Störungen, deren Hauptsymptome in einer Veränderung der Stimmung oder der Affektivität, entweder zur Depression – mit und ohne begleitende(r) Angst – oder zur gehobenen Stimmung, bestehen. Dieser Stimmungswechsel wird meist von einer Veränderung des allgemeinen Aktivitätsniveaus begleitet. Die meisten anderen Symptome beruhen hierauf oder sind im Zusammenhang mit dem Stimmungs- und Aktivitätswechsel leicht zu verstehen. Die meisten dieser Störungen neigen zu Rückfällen. Der Beginn der einzelnen Episoden ist oft mit belastenden Ereignissen oder Situationen in Zusammenhang zu bringen. (ebd., o.S.)

Die affektiven Störungen werden unterteilt in:

- F30 Manien
 - F31 bipolare affektive Störungen
 - F32 Depressive Episoden
 - F33 Rezidivierende depressive Störungen
 - F34 Anhaltende affektive Störungen
 - F38 andere affektive Störungen
 - F39 nicht näher bezeichnete affektive Störungen
- (vgl. ebd.)

Aufgrund des begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit muss sich die Autorin auf eine spezifische Gruppe psychischer Krankheiten beschränken. Da die affektiven Störungen in Form einer Depression weit verbreitet sind, werden in dieser Arbeit die Auswirkungen psychischer Krankheiten eines Elternteils auf die Kinder exemplarisch am Beispiel der affektiven Störung in Form einer Depression beschrieben (ICD-10: F 32 – F 34).

2.3.3 Epidemiologie psychischer Krankheiten

Auch wenn in der Öffentlichkeit und im Privaten wenig darüber gesprochen wird, sind psychische Krankheiten doch weit verbreitet. Lenz und Brockmann (2013) stellen dazu fest:

Psychische Erkrankungen sind keine Seltenheit, sondern kommen in der Gesamtbevölkerung häufig vor. Sie gehören zu den häufigsten Erkrankungen insgesamt. Man kann davon ausgehen, dass in Deutschland 30% der Erwachsenen, also in etwa jede dritte Frau oder jeder dritte Mann, im Laufe eines Jahres unter einer psychischen Störung leiden. (S. 13)

Anstieg der psychischen Erkrankungen, insbesondere der Depressionen

Aufgrund der sich schnell wandelnden gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen (siehe auch Kapitel 2.2) sind psychische Erkrankungen heutzutage tendenziell zunehmend, insbesondere die depressiven Störungen. Auch Pretis und Dimova (2003) weisen darauf hin, dass „bereits seit Jahren ein kontinuierliches Ansteigen depressiver Erkrankungen“ beobachtet werden kann. „Als Erklärungsmodelle werden erhöhte Beanspruchung und erhöhter Stress herangezogen, gleichzeitig ist

auch eine Verminderung von vorhandenen Ressourcen (soziales Netzwerk Familie) als Schutzfaktor zu beobachten...“ (S. 168). Ausserdem weisen sie auf Zusammenhänge mit gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, wie vermehrter Mobilität, Dynamik und Leistungsorientierung hin (ebd.). Auch in der Presse ist vermehrt von einer Zunahme der Depressionen zu lesen. „Neueste Zahlen zeigen, dass in der Schweiz jeder fünfte Erwachsene mindestens ein Mal in seinem Leben an einer Depression erkrankt und etwa 15 Prozent aller Frauen nach der Geburt eines Kindes unter Depressionen leiden“ (Beckenbauer, 2012, S. 18). Angesichts dieser beunruhigenden Zahlen (30% der Erwachsenen leiden im Laufe eines Jahres unter einer psychischen Störung bzw. jeder fünfte Erwachsenen erkrankt in seinem Leben an einer Depression) kann die hohe Anzahl der betroffenen Kinder bereits erahnt werden.

2.3.4 Elternrate, Anzahl betroffener Kinder

Wenn von den Angehörigen psychisch Kranker gesprochen wird, denken die meisten Menschen an Eltern, Partner und Geschwister, kaum jemand denkt aber an die Kinder der Betroffenen. Lenz (2012) stellt dazu fest:

Doch auch psychisch kranke Menschen haben selbstverständlich Kinder. So zeigen amerikanische Studien, dass über die Hälfte der psychisch erkrankten Frauen Kinder haben. Man kann insgesamt davon ausgehen, dass es keinen Unterschied in der durchschnittlichen Kinderzahl zwischen psychisch kranken und psychisch gesunden Menschen gibt... (S. 10)

Dem Schweizerischen Bundesamt für Statistik liegen keine genauen Angaben zur Anzahl psychisch kranker Eltern in der Schweiz vor. Deshalb muss man sich (vorläufig) auf Hochrechnungen berufen. Kuhn und Pretis (2014) schreiben dazu: „...gemäss Hochrechnungen leben in der Schweiz bis zu 50'000 Kinder und Jugendliche, die einen psychisch kranken Elternteil haben. 30 Prozent davon entwickeln dauerhafte Störungen“ (S. 14). Albermann, Alessi-Näf und Gäumann (2014) stellen in ihrer Untersuchung fest: "Gemäss diversen Hochrechnungen geht man davon aus, dass in der Schweiz mindestens 20'000 bis 50'000 Kinder und Jugendliche mit einem psychisch erkrankten Elternteil aufwachsen" (S. 8). Und weiter: „Dabei konnte gezeigt werden, dass ca. acht Prozent aller Kinder und Jugendlicher mindestens einen Elternteil haben, der von einer psychischen Erkrankung betroffen ist“ (ebd.). Aus diesen Zahlen geht klar hervor, dass Kinder psychisch kranker Eltern zahlenmässig keine Randgruppe darstellen.

2.3.5 Symptome einer psychischen Erkrankung

Hier werden exemplarisch am Beispiel einer affektiven Störung in Form einer Depression mögliche Krankheitssymptome aufgezeigt.

„Depressive Erkrankungen sind die häufigste Form psychischer Störungen. Sie können in einer vorübergehenden oder in einer chronischen Form auftreten, u.U. im Wechsel mit manischen Episoden im Sinne einer bipolaren Störung“ (Sarimski, 2013, S. 30). Eine Depression zu verstehen ist schwierig und schwer nachzuvollziehen, denn die Depression ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern, mit unscharfen Grenzen und Schweregraden. Die Gefühle der Betroffenen sind stark und krankhaft verändert. Eine Depression kann individuell und unterschiedlich stark auftreten. Sie geht mit einem deutlich reduzierten Lebensgefühl einher, welches die Betroffenen im Alltag einschränkt.

An einer Depression Erkrankte zeigen Veränderungen in der Persönlichkeit, im Verhalten und im Verlauf der Erkrankung. Oft leiden sie unter einer grossen Selbstunsicherheit, gesteigerter Verletzbarkeit, Minderwertigkeitsgefühlen, grosser Müdigkeit, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, einem verminderten Antrieb, uvm. Bei schweren Depressionen können auch suizidale Gedanken und Handlungen

auftreten. Die Betroffenen ziehen sich zunehmend aus dem Alltag zurück und vermeiden Kontakte.

Die Krankheit greift das Gefühls- und Gemütsleben an und verbannt jegliche Art von Freude und Interesse an allen oder fast allen Aktivitäten. Eine depressive Person hat nur noch negative Gefühle und Gedanken. Sie sieht die schönen Seiten des Lebens nicht mehr. Das Arbeiten fällt immer schwerer. Die Lust, sich mit Freunden zu treffen oder etwas zu unternehmen, verschwindet. (Trentini, 2013, S. 6)

In der folgenden Tabelle 12 werden einige häufig auftretende Symptome von an einer Depression erkrankten Menschen aufgeführt.

Tabelle 12 Mögliche Symptome einer Depression (vgl. Trentini, 2013, S. 7ff.)

Symptome einer Depression
Veränderung der Stimmung, der Gefühle, des Erlebens:
Andauernd niedergedrückte Stimmung
Starke Stimmungsschwankungen
Antriebslosigkeit
Keine Freude
Keine Gefühle empfinden
Kein Interesse mehr
Sozialer Rückzug
Negative Einstellung zum Leben
Wirre, kreisende Gedanken
Angstzustände
Unfähigkeit Entscheidungen zu treffen
Geringe Belastbarkeit
Zukunftsängste
Vermindertes Selbstwertgefühl
Schuldgefühle
Hilflosigkeit
Hoffnungslosigkeit
Suizidgedanken
Veränderung des Verhaltens:
Vermeidung des Kontaktes zu anderen Menschen
Unruhe, Gereiztheit
Lähmung, Blockade
Häufiges Weinen
Starre, versteinerte Gesichtszüge
Leise, monotone Stimme
Reizbarkeit, Aggressivität
Körperliche Symptome:
Müdigkeit, Erschöpfung
Schlafstörungen
Appetitlosigkeit oder vermehrter Appetit
Schwindel, Schmerzen, Herzrasen, etc.

Bei der Durchsicht dieser möglichen Symptome einer Depression sind die Auswirkungen auf den Alltag und das Erleben der betroffenen Kinder gut vorstellbar.

2.3.6 Auswirkungen auf die Kinder

Die Frage nach den spezifischen Auswirkungen einer psychischen Krankheit eines oder beider Elternteile auf die Kinder ist komplex. Trotzdem soll in Unterkapitel 2.3.6 die Beantwortung dieser Frage versucht werden.

Eine psychische Erkrankung des Vaters oder der Mutter kann das Wohlergehen des Kindes kurz- oder längerfristig gefährden. Denn daraus resultiert, etwas verallgemeinernd gesagt, immer eine Beziehungsstörung, und es treten vermehrt gravierende Kommunikationsprobleme auf. Eltern in solchen Belastungssituationen fällt es meistens schwer, angemessen auf die kindlichen Bedürfnisse einzugehen. Laut Pretis und Dimova (2010a) zeichnet sich eine psychische Erkrankung eines Familienmitglieds dadurch aus, „dass sie sich unspezifisch auf viele bedeutsame Lebensbereiche des Kindes und der Familie auswirkt“ und „sie von den Kindern selbst nicht als ‚Krankheit‘ erkannt wird“ (S. 41). Eine psychische Erkrankung ist immer „eine ‚Familienkrankheit‘ und betrifft immer das gesamte System“ (ebd.). Aus der Sicht eines bio-psycho-sozialen Modells von Krankheit entstehen immer ein Zusammenspiel und gegenseitige Wechselwirkungen zwischen den biologischen, den psychischen und den sozialen Anteilen der Betroffenen. Jede Krankheit hat daher Auswirkungen auf das Gleichgewicht einer Familie.

„Psychische Erkrankungen sind“ auch nach Ansicht von Wagenblaus (2004) „immer Familienerkrankungen“, und sie beschreibt psychische Störungen und ihre Auswirkungen auf die betroffenen Kinder anschaulich:

In Akutphasen sind psychisch erkrankte Eltern oftmals nicht in der Lage, die Signale und Bedürfnisse ihrer Kinder richtig zu deuten. Entsprechend erfolgen die Reaktionen verlangsamt, verzögert, abgeschwächt oder inadäquat (überstimulierend). Je jünger die Kinder sind, desto mehr sind sie auf elterliche Pflege-, Versorgungs- und Förderleistungen (Essen, Trinken, Kleidung, Zuwendung, usw.) angewiesen und desto direkter wirkt es sich auf das Wohl des Kindes aus, wenn die notwendigen seelischen und körperlichen Versorgungsleistungen aufgrund einer psychischen Erkrankung eines Elternteils nicht oder nur unzureichend erbracht werden. (S. 18)

Eine psychische Erkrankung ist nicht nur für den Betroffenen eine sehr schwierige Lebensphase; sie bringt die gesamte Familie aus dem Gleichgewicht. Auch Most (2013) beschreibt die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung eines Elternteils:

Psychische Erkrankungen einer Einzelperson haben immer auch Auswirkungen auf das gesamte, unmittelbare Familiensystem und somit auf die Lebenssituation jedes einzelnen Mitglieds dieses Systems. Insbesondere Kinder, deren primäre Bezugspersonen im Regelfall die Elternteile sind, haben unter den psychischen Erkrankungen ihrer Eltern häufig stark zu leiden. Oftmals kommt es im Zuge dieser Erkrankungen zu besonders krisenhaften Krankheitsverläufen, welche in den meisten Fällen mit einer vorübergehenden Unfähigkeit seitens der Elternteile einhergehen, die Kinder adäquat zu pflegen, (emotional) zu versorgen und zu erziehen. (S. 4)

Wichtig ist es, nicht zu vergessen, dass Kinder psychisch kranker Eltern in erster Linie Kinder sind mit all den ganz normalen Bedürfnissen von Kindern (vgl. Raschle Gerster, Schafhauser, Lüthy, Schulze & Welsch, 2005, S. 6). Denn alle Kinder brauchen, neben der Befriedigung der elementaren, lebensnotwendigen Bedürfnisse vor allem Zuwendung, damit sie sich entwickeln und entfalten können. Und insbesondere auch Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Anteilnahme und Anerkennung (vgl. Luff, 2014, S. 20).

Auch wenn die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung der Eltern je nach Diagnosegruppe verschieden sein können, kann man trotzdem „allgemeine Kennzeichen psychischer Erkrankungen und Zusammenhänge mit der Entwicklung der Kinder beschreiben“ (Pretis & Dimova, 2010a, S. 43). Wie aus der folgenden Tabelle 13 ersichtlich ist, „sind die Auswirkungen und Verarbeitungsmechanismen je nach Lebensphase und Alter der Kinder unterschiedlich“ (ebd.).

Tabelle 13 Einfluss von Risikofaktoren in Abhängigkeit vom Lebensalter des Kindes (Pretis & Dimova, 2010a, S. 43).

Lebensalter	Einflussebene	Verarbeitungsmechanismus
Kleinkindalter	Konstitution, Gesundheit, Entwicklungsdomänen	Internalisierung (früh), Externalisierung (im Kindergartenalter)
Schulzeit	Rollenidentifikation, Leistungsverhalten	Verhaltensauffälligkeiten, Suche nach Ersatzeltern
Adoleszenz	Kontrollüberzeugungen, Selbstwert	Verhaltensauffälligkeiten, Peer-Group- Aktivitäten

Pretis und Dimova (2010a) ergänzen dazu: „Die Folgen einer psychischen Erkrankung sind für die Kinder immer aufreibend. Die Zusammenhänge zur psychosozialen Entwicklung der Kinder finden sich meist gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen: Der biologischen, der psychologischen und der sozialen, wobei alle drei miteinander interagieren" (S. 44).

Faktoren, welche die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung eines Elternteils auf die Kinder beeinflussen

Die psychische Erkrankung einer Mutter oder eines Vaters hat immer Auswirkungen auf den Alltag und die Befindlichkeit der Kinder, denn durch sie häufen sich die psychosozialen Belastungsfaktoren in der Familie. Die Wirkung auf die Kinder hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel vom Alter des Kindes, der Art der Erkrankung und der Dauer und Schwere der Erkrankung (vgl. Kapitel 2.1.4 Risikofaktoren, Tabelle 3 Spezifische Risikofaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern).

Raschle et al. (2005) halten dazu fest:

Wie stark die Auswirkungen auf das Kind sind, hängt nicht nur von dessen Alter ab. Auch die Art der Erkrankung, die Dauer einer Krankheitsphase sowie die Schwere der Erkrankung spielen eine Rolle; ferner, ob es sich um einen alleinerziehenden Elternteil handelt oder ob eine gesunde Mutter oder ein gesunder Vater da ist. (S. 7)

Von grosser Bedeutung sind die ersten sechs Lebensjahre der Kinder. In dieser Zeit sind Kleinkinder besonders verletzlich (vulnerabel) und auf Grund ihrer Unselbständigkeit von ihren Betreuungspersonen praktisch komplett abhängig.

Eine besondere Problematik ergibt sich, wenn die Kinder von psychisch erkrankten Eltern noch sehr klein sind. Für die ersten sechs Lebensjahre lassen sich aus entwicklungspsychologischer Perspektive besondere Entwicklungsaufgaben beschreiben, die für eine optimale Entwicklung des Kindes gemeistert werden müssen. Säuglinge und Kleinkinder sind in besonderer Weise auf das soziale Beziehungsgefüge von Eltern und/oder anderen Bezugspersonen angewiesen. So brauchen sie neben der Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse nach Pflege und Ernährung unterschiedliche Anregungen und Herausforderungen für ihre (Weiter-)Entwicklung. Dazu zählt das Gefühl von Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und Anerkennung, um neue Situationen und Erlebnisse nicht als Bedrohung und Überforderung, sondern als Anregung und Herausforderung bewerten zu können. (Wagenblass, 2004, S. 17)

Auswirkungen auf die Kinder im Kleinkindalter (0-3 Jahre)

Kinder psychisch kranker Eltern zeigen selten ganz spezifische Ängste oder Störungen. Sie können wie alle unter Belastung stehenden Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen, Konzentrationsproblemen, psychosomatischen Störungen, ausgeprägten Sprachstörungen, mit Aggressivität, Rückzug, erhöhter Anpassungsfähigkeit, gesteigertem Pflichtbewusstsein oder mit Leistungsproblemen reagieren. Oft ziehen sie sich zurück und tauchen in eine imaginäre Welt ein. Sie schützen sich, indem sie eine Gegenwelt zu einer zeitweise wohl ängstigenden oder bedrückenden Realität schaffen (vgl. Wagenblass, 2004; Luff, 2014).

Pretis und Dimova (2010a) stellen fest:

Die Auswirkungen psychischer Erkrankung der Eltern auf Klein- und Vorschul-kinder sind altersabhängig. Kleine Kinder reagieren bei massiver Belastung der Eltern eher mit *internalisierenden* Störungen: Dies drückt sich in Rückzugsverhalten, unsicherer Bindung, geringerem aktivem Explorationsverhalten oder Sprachentwicklungsverzögerungen aus. Eine Exposition des Kindes während des Kindergartenalters erhöht dagegen eher das Risiko *externalisierender* Störungen (Essex et al., 2001). Damit sind z.B. hyperaktive oder aggressive Verhaltensweisen gemeint. (S. 45ff.)

In den ersten Lebensjahren erlebt sich das Kind als Zentrum seiner Welt. Alles, was um es herum geschieht, steht in einem Zusammenhang mit ihm selbst. Für Kleinkinder ist die Interaktion und Beziehung zur und mit der Mutter respektive der primären Bezugsperson von zentraler Bedeutung. Sie reagieren sehr sensibel auf Betreuungspersonen, welche wenig responsiv, adäquat und verlässlich auf ihre Signale antworten. Eltern mit psychischen Erkrankungen können aufgrund ihrer Krankheit meistens nicht ausreichend feinfühlig auf ihre Kinder eingehen. Es fehlen dann die positiven Erlebnisse im Sinne von „Engelskreisen positiver Gegenseitigkeit“ oder von Augenblicken „emotionaler Begegnung und primärer Intersubjektivität“. Daraus resultiert oft eine unsichere Bindung oder sogar eine Bindungsstörung. Die betroffenen Kinder sind rasch wechselnden Stimmungen ausgesetzt und werden mit unvorhersehbaren, unverständlichen Änderungen konfrontiert. Das Kind empfindet vielleicht, dass die geliebte Bezugsperson ihm gleichzeitig nahe und sehr fern und fremd ist. Auf diese widersprüchlichen Gefühle reagieren viele Kinder mit internalisierenden oder externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Papousek, 2010, S. 30ff.; Pretis & Dimova, 2010a, S. 45ff.).

Auswirkungen auf die Kinder im Vorschulalter (3-6 Jahre)

Es gilt als erwiesen, dass mit der Zunahme des Lebensalters psychosoziale Risiken an Bedeutung gewinnen.

Pretis und Dimova (2010a) bemerken:

Generell lassen sich bei Vorschulkindern aus Familien mit erkrankten Elternteilen grössere Verhaltensprobleme und ein geringerer Wortschatz beobachten (Free et al., 1996). Es sind Gefühle der Angst und Verwirrung und Selbstbeschuldigungen im Kleinkindalter (0-5) oder Gefühle der Verlegenheit, Scham, Einsamkeit und Ablehnung im Schulalter (Wadsworth, 2008) zu beobachten. Die Belastungen, die im Zusammenhang mit der Elternkrankheit stehen, wirken sich später in Form sehr unterschiedlicher kinder- und jugendpsychiatrischer Auffälligkeiten wie Schulschwierigkeiten, aggressiven Schüben u.a. aus. Die Symptome sind oft Ausdruck schwerwiegender Störungen in den Beziehungen zu anderen Menschen und im Selbstwertgefühl. (S. 48)

Bei den Auswirkungen auf die Kinder kann unterschieden werden „zwischen unmittelbaren Problemen, die sich direkt aus dem Erleben der Krankheit der Eltern herleiten lassen und Folgeproblemen, die das Ergebnis solcher familiären Verwerfungen sind“ (Wagenblass, 2004, S. 17). Unter unmittelbaren Problemen sind zu verstehen: „Desorientierung, Schuldgefühle, Tabuisierung und Isolation. Sie werden dadurch hervorgerufen, dass die Kinder die Krankheitssymptome nicht verstehen und nicht einordnen können. Wenn nachvollziehbare Erklärungen fehlen, glauben die Kinder häufig, dass sie an den Problemen ihrer Eltern schuld sind“ (ebd.). Dazu kommen laut Wagenblass verschiedene Folgeprobleme, wie „Betreuungsdefizite, Verantwortungsverschiebung (Parentifizierung), Abwertungserlebnisse und Loyalitätskonflikte“ (ebd.). Da die Eltern mit ihrer Situation überfordert sind, mangelt es den betroffenen Kindern oft an der dringend benötigten und sehr wichtigen Aufmerksamkeit und Zuwendung. Viele Kinder stellen ihre Bedürfnisse in den Hintergrund und werden ungewöhnlich vernünftig und ernst (vgl. ebd., S. 16ff.).

Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Kinder

Die epidemiologischen Studien zu den Risiken der Kinder von Eltern mit psychischen Krankheiten berichten übereinstimmend erhöhte Risiken für die psychische Gesundheit der betroffenen Kinder. Übersichtsarbeiten beschreiben eine Häufung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter im Rahmen von 20% - 30%. Die häufigsten psychischen Störungen im Kindesalter sind, wie bereits oben beschrieben, externalisierende Störungen (wie ADHS, Störungen des Sozialverhaltens, Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten) und Angststörungen. „Im Kindes- und Jugendalter äussern sich psychische Störungen sehr komplex, heterogen und in Abhängigkeit vom Entwicklungsalter unterschiedlich. Bei vielen Störungsbildern ist der Übergang vom angepassten zum auffälligen Verhalten und Erleben eher graduell und dimensional als kategorial“ (Wiegand-Grefe, Geers & Petermann, 2011a, S. 145).

Kinder depressiver Eltern

Diverse Studien belegen, dass sich Depressionen der Mutter bereits während der Schwangerschaft auf das biochemische Gleichgewicht des Embryos auswirken. Dadurch entsteht eine abnorme embryonale Entwicklung, die zur angeborenen Dysfunktion neuroregulatorischer Mechanismen des Säuglings führt. Kinder depressiver Mütter können die folgenden Probleme entwickeln: emotionale Dysfunktion, unsichere emotionale Bindung, Aggression und oppositionelles Verhalten, Defizite in der Aufmerksamkeit, niedriges Selbstwertgefühl, schlechte Beziehungen zu Gleichaltrigen und depressive Verstimmung. Diese Kinder werden als gehemmter, ängstlicher und eher passiv-zurückgezogen beschrieben. Eine mütterliche Depression ist bei vielen Kindern mit einer unsicheren Bindung verbunden. Zu den Risiken der Entstehung von depressiven Störungen der betroffenen Kinder bemerken Wiegand-Grefe et al. (2011a):

Für Kinder mit einem depressiven Elternteil erhöht sich das Depressionsrisiko um das bis zu Sechsfache gegenüber Kindern nichtdepressiver Eltern. Damit ist die elterliche Störung der Hauptrisikofaktor für die Entwicklung einer depressiven Störung im Kindes- und Jugendalter.... 60% der Kinder von Eltern mit einer depressiven Störung entwickeln bereits im Kindes- und Jugendalter irgendeine psychische Störung, vor allen Dingen Angststörungen und Störungen des Sozialverhaltens,... (S. 151)

Zum Abschluss dieses Kapitel über mögliche Auswirkungen einer psychischen Erkrankung eines Elternteils auf die betroffenen Kinder wird in der folgenden Tabelle 14 exemplarisch zusammengefasst, über welche Gefühle diese berichten.

Tabelle 14: Erlebte Gefühle von Kindern psychisch kranker Eltern (vgl. Pretis & Dimova, 2010a, S. 49ff.)

Gefühle von Kindern psychisch kranker Eltern
Massive Schuldgefühle (Gefühl an der psychischen Krankheit der Eltern schuld zu sein. Gefühl für die psychische Stabilität der Eltern verantwortlich zu sein)
Hilflosigkeit
Massive Verunsicherung und Desorientierung
Geringe Selbstachtung, vermindertes Selbstwertgefühl
Mangelndes Verständnis (Fehlende emotionale Wärme, Empathie, Feinfühligkeit)
Selbstaufgabe (Nichtwahrnehmen der eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Parentifizierung – Rollenumkehr)
Angst vor Gewalt oder dem Selbstmord der Eltern
Angst, an der psychischen Krankheit der Mutter oder des Vaters selbst zu erkranken

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass „die Ergebnisse aus der Risiko-, der Resilienz- und Bewältigungsforschung sowie der Vulnerabilitätsforschung komplexe Zusammenhänge und Interdependenzen zwischen psychischen Erkrankungen der Eltern und Auffälligkeiten der Kinder aufzeigen“ (Lenz, 2005, S. 27). Ergänzend dazu betonen auch Pretis und Dimova (2003), dass

„die Erkrankung eines Elternteils für ein Kleinkind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine mittlere bis schwere, im Einzelfall (in Zusammenhang mit körperlicher Misshandlung oder Vernachlässigung) auch extreme psychosoziale Belastung darstellt“ (S. 169).

3 Fragestellungen

Die theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik zeigt deutlich, dass Kinder psychisch kranker Eltern vielen Risikofaktoren ausgesetzt sind. Diese Kumulation von Risikofaktoren beeinflusst ihre weitere biologische, psychische und psychosoziale Entwicklung entscheidend. Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil weisen ein deutlich erhöhtes Risiko für das Auftreten von internalisierenden und/oder externalisierenden Verhaltensstörungen auf (vgl. Unterkapitel 2.3.6 Auswirkungen auf die Kinder, insbesondere Tabelle 13). Aufgrund der Resultate diverser Studien muss davon ausgegangen werden, dass etwa 30% der Kinder psychisch kranker Eltern dauerhafte Störungen entwickeln (vgl. Kuhn & Pretis, 2014, S. 43; Röhrle, 2014, S. 6; Romer et al., 2011, S. 34ff.; Wiegand-Grefe et al., 2011a, S. 145ff.).

Daraus ergeben sich die folgenden Zentralen Fragestellungen:

- 1. Welche Auswirkungen hat eine psychische Erkrankung eines Elternteils auf das Erleben respektive die Gefühle der betroffenen Kinder?**
- 2. Welche Auswirkungen hat eine psychische Erkrankung eines Elternteils auf das Verhalten der betroffenen Kinder?**
- 3. Welche Schutzfaktoren sind für Kinder psychisch kranker Eltern relevant?**
- 4. Wie können die Schutzfaktoren durch eine Heilpädagogische Früherzieherin, in der Heilpädagogischen Früherziehung gestärkt werden?**

4 Forschungsdesign und Methodik

In Kapitel 4 und den folgenden Unterkapiteln werden das Forschungsdesign und die Forschungsmethoden begründet und beschrieben.

Im Rahmen dieser Masterarbeit werden innerhalb der qualitativen Sozialforschung als Erhebungsmethode zur Materialsammlung drei Leitfadeninterviews durchgeführt. Als Aufbereitungsmethode zur Sicherung und Strukturierung des Materials dient die Transkription. Zur Auswertung bzw. Materialanalyse wird eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002, 2010) eingesetzt.

4.1 Weshalb qualitative Sozialforschung?

Die Vernachlässigung des qualitativen Denkens hat in vielen Forschungsbereichen zu verzerrten, unbrauchbaren Ergebnissen geführt. Die qualitative Sozialforschung lässt viel Offenheit in der Durchführung zu; diese Offenheit kann zu sehr differenzierten Einsichten führen. Durch die starke Subjektbezogenheit ist die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven gewährleistet. Ergänzend dazu betonen Flick, Kardorff und Steinke (2008), dass „die qualitative Forschungsmethode zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten führt“ (S. 14). Denn qualitatives Denken lässt ein induktives Vorgehen explizit zu und überprüft respektive kontrolliert es dann aber auch. Laut Mayring (2002) gibt es fünf wichtige Grundlagen respektive Grundsätze des qualitativen Denkens:

...die Forderung stärkerer *Subjektbezogenheit* der Forschung, die Betonung der *Deskription* und der *Interpretation* der Forschungssubjekte, die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, *alltäglichen* Umgebung (statt im Labor) zu untersuchen, und schliesslich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als *Verallgemeinerungsprozess*. Diese Postulate stellen sozusagen das Grundgerüst qualitativen Denkens dar. (S. 19)

4.2 Das Leitfadeninterview mit Betroffenen

Der verbale Zugang bzw. das Gespräch spielt in der qualitativen Forschung eine besondere Rolle. „Denn man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen“ (Mayring, 2002, S. 66). Mit einem Interview können Ansichten und Meinungen direkt oder indirekt abgefragt respektive erfahren werden. Das Interview ist eine in der qualitativen Sozialforschung weitverbreitete Methode. Dies bestätigt Atteslander (2000): „Auch in der qualitativen Sozialforschung gilt das Interview als der ‚Königsweg‘ der empirischen Forschung,...“ (S. 98). Lamnek (2010) bemerkt dazu:

Eine alte und zugleich moderne Methode, die sich grosser Beliebtheit und Verbreitung erfreut, ist das Interview in seinen diversen qualitativen Formen. Gilt im quantitativen Paradigma das Interview als der Königsweg, so ist es im qualitativen auf dem besten Weg, dazu zu werden, wenn es nicht schon der Königsweg ist. (S. 301)

In der vorliegenden Masterarbeit wird die Form des Interviews mit einem Leitfaden (vgl. Atteslander, 2000, S. 153; Mayring, 2002, S. 66) angewandt. Das Leitfadeninterview oder problemzentrierte Interview stellt ein offenes, halbstrukturiertes, qualitatives Verfahren dar. Dabei wird die Problemstellung vom Interviewer bereits vorher analysiert. Aus der Analyse werden bestimmte Aspekte erarbeitet, diese werden in einem Interviewleitfaden festgehalten und im Gesprächsverlauf vom Interviewer angesprochen. Es ist wichtig, dass eine Vertrauenssituation zwischen dem Interviewer und dem Interviewten entsteht (vgl. Lamnek, 2010, S. 337; Mayring, 2002, S. 66ff.). Beim Leitfadeninterview werden die Interviewten „zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren“ (Mayring, 2002, S. 69). Der Interviewer stellt zu Beginn des Interviews Sondierungsfragen und danach Leitfadenfragen, er kann

aber jederzeit auch Ad-hoc-Fragen einsetzen. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Form des retrospektiven Leitfadenterviews angewandt, weil die betroffenen Kinder noch zu jung für die Beantwortung von Interviewfragen sind. Die Erzählungen sind retrospektive Interpretationen des Handelns und Erlebens der Betroffenen. Dadurch entsteht eine subjektive Verzerrung und Beeinflussung. Denn zurückliegende Ereignisse können vergessen werden; unangenehme Ereignisse können verdrängt, verschlechtert oder beschönigt werden. Deshalb sind jegliche Erzählungen in retrospektiven Interviews subjektiv gefärbte Erinnerungen.

4.2.1 Planung und Vorgehensweise

Das Erarbeiten der theoretischen Grundlagen (Kapitel 2) und der drei Fragestellungen (Kapitel 3) war die Voraussetzung zur Entwicklung des Interviewleitfadens (Anhang II). Denn erst durch das erarbeitete Grundlagenwissen war es möglich, die Fragen für die Interviews zu formulieren. Die Leitfadenterviews selber sollen keinen starren Fragenkatalog beinhalten, sondern die Fragen sollen, je nach Interviewsituation, frei formuliert werden können (vgl. Mayring, 2002, S. 66ff.).

Planung

Bei der Planung der Interviews wurde nach dem „Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews“ nach Mayring (2002) vorgegangen. Dieses Ablaufmodell besteht aus den folgenden fünf Schritten:

1. Problemanalyse
 2. Leitfadenkonstruktion
 3. Pilotphase mit Leitfadenerprobung und Interviewschulung
 4. Interviewdurchführung mit Sondierungsfragen, Leitfadenfragen und Ad-hoc-Fragen
 5. Aufzeichnung
- (vgl. ebd., S. 71, Abbildung 7)

Vorgehensweise

In der qualitativen Forschung wird der Zugang zu Kontakten bzw. zu geeigneten Personen häufig über Dritte gesucht und hergestellt (vgl. Lamnek, 2010, S. 325). Dies war auch in der vorliegenden Arbeit der Fall.

1. Kontaktaufnahme mit einer, der Autorin bekannten, Institution, die eventuell den Zugang zu geeigneten Interviewpartnern ermöglichen könnte.
2. Besprechung und Information mit der zuständigen Stellenleitung
3. Die Stellenleitung überlegt, welche Personen als Interviewpartner in Frage kommen könnten.
4. Die Stellenleitung informiert die Interviewpartner über Sinn, Zweck und Ablauf.
5. Bekanntgabe der Kontaktdaten möglicher Interviewpartner
6. Telefonische Kontaktaufnahme mit jedem einzelnen Interviewpartner
7. Erstes informelles Treffen mit jedem einzelnen Interviewpartner
8. Fixierung der Interviewtermine
9. Erstellung des Interviewleitfadens entlang der erarbeiteten Theorie.
10. Durchführung der Interviews
11. Nach jedem Interview Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Interviewleitfadens.

4.2.2 Erhebungsverfahren und Durchführung der Interviews

Festlegung des Materials

Die drei retrospektiven Interviews wurden mit zwei Frauen und einem Mann durchgeführt, welche alle als Kind mit einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen sind.

Alle Interviewpartner sind seit längerer Zeit Patienten einer Psychologischen Beratungsstelle in einer schweizerischen Grossstadt. Alle besuchen eine delegierte Psychotherapie bei einem Psychotherapeuten und nehmen an Gruppengesprächen teil. Die Beratungsstelle arbeitet nach der Theorie der Individualpsychologie von Alfred Adler.

Im Einzelnen handelt es sich um:

Interviewpartnerin B 1: Weiblich, 55 Jahre alt, Biologin und Lehrerin auf Gymnasialstufe, Diagnose der Mutter: Depression mit wahnhaften Episoden.

Interviewpartnerin B 2: Weiblich, 28 Jahre alt, Primarlehrerin, Diagnose der Mutter: Depression, Magersucht, Zwangsstörungen.

Interviewpartner B 3: Männlich, 29 Jahre alt, Projektleiter in einer Grossbank, Diagnose der Mutter: Depression.

Analyse der Entstehungssituation

Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig. Alle Befragten wurden im Vorfeld über Sinn, Zweck und Ablauf der Interviews und insbesondere über den Umgang mit den erhobenen Daten informiert. Ausserdem unterschrieben alle eine Einverständniserklärung (Vorlage siehe Anhang III). Bei den Befragungen handelte es sich um halbstrukturierte (der Interviewer verwendet einen Leitfaden) und offene (der Interviewte kann auf die Fragen frei antworten) Interviews. Die Interviews wurden im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit von der Autorin selber durchgeführt. Sie fanden bei den Interviewten zu Hause statt. Aufgrund der sehr persönlichen Themen der Interviews war es besonders wichtig, dass die Befragungen in einem möglichst entspannten Rahmen stattfinden konnten. Denn „qualitative Interviews erfolgen im alltäglichen Milieu des Befragten, um eine möglichst natürliche Situation herzustellen und authentische Informationen zu erhalten“ (Lamnek, 2010, S. 325). Vor der Durchführung der Interviews fanden bereits diverse Kontakte zwischen der Interviewerin und den zu Befragenden statt. Es mussten Vertrauen aufgebaut und teilweise Ängste und Bedenken bezüglich der Einhaltung der Anonymität abgebaut werden.

Formale Charakteristika des Materials

Die Interviews wurden mit Bild und Ton mittels einer Filmkamera aufgenommen und anschliessend in maschinengeschriebener Form transkribiert (siehe Kapitel 4.3.1 und Transkriptionsregeln im Anhang IV).

4.3 Verfahren qualitativer Inhaltsanalyse

Im folgenden Unterkapitel 4.3.1 wird die Aufbereitung des Materials beschrieben. Im Unterkapitel 4.3.2 wird entlang der Fragestellungen die Auswertung und Ableitung dargestellt und exemplarisch anhand einiger ausgewählter Beispiele veranschaulicht. Die Beschreibung und Begründung der qualitativen Inhaltsanalyse stützt sich auf Mayring, Qualitative Sozialforschung (2002) und Qualitative Inhaltsanalyse (2010), ab.

4.3.1 Aufbereitung

Zwischen der Erhebung und Auswertung steht als wichtiger Zwischenschritt die Aufbereitung des Materials. Damit es ausgewertet werden kann, muss „dieses Material aber erst festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet werden,...“ (Mayring, 2002, S. 85). Die geeignetste Form der Bearbeitung der Ton- bzw. Filmaufnahmen stellt die Transkription dar. „Wenn gesprochene Sprache, beispielsweise aus Interviews oder Gruppendiskussionen, in eine schriftliche Fassung gebracht wird, so nennt man dies Transkription“ (ebd., S. 89).

Das wörtliche Protokoll (Transkription)

Die Transkription wird als „Dokumentationsgrundlage wissenschaftlicher Untersuchungen mündlicher Kommunikationsprozesse“ verwendet (Dittmar, 2009, S. 51). Der erste Schritt in der Materialaufbereitung war deshalb die Herstellung einer vollständigen Textfassung des verbal erhobenen Materials mittels einer wörtlichen Transkription. Da die Interviews in Schweizerdialekt geführt wurden, wurden die Protokolle in die normale Standardsprache übertragen. Dabei wurden der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler teilweise behoben und der Stil geglättet (vgl. Dittmar, 2009, S. 51ff.; Kuckartz, 2012, S. 136ff.; Mayring, 2002, S. 91). Eine wichtige Grundlage der Transkription waren die Transkriptionsregeln (siehe Anhang IV). Sie wurden aufgrund der Forschungsfrage relativ einfach formuliert. Ein zweiter wichtiger Aspekt war die Anonymisierung der Daten, um Rückschlüsse auf einzelne befragte Personen zu verhindern. Für die Materialaufbereitung wurde das wörtliche Protokoll an der Seite mittels Zeilennummerierung nummeriert. Somit konnten die Zitate für die Kategorisierungen systematisch dargestellt werden. Für die Transkription wurde das Computerprogramm f4 (Word) verwendet, es erleichterte die Transkription durch eine einfache Handhabung der Audio- respektive Videodatei. Es bot auch die Möglichkeit, den Text mit Hilfe von Zeitmarkern mit der Datei zu synchronisieren. Die Daten wurden bereits während der Transkription fortlaufend anonymisiert.

4.3.2 Auswertung und Ableitung

Zur Inhaltsanalyse wurden die vollständigen Transkripte aller durchgeführten Leitfadeninterviews (siehe Anhang V – VII) verwendet, d.h. die Transkripte dienten als Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung.

Inhaltsanalyse

Qualitative Inhaltsanalyse will nach Ansicht von Mayring (2010) „*fixierte Kommunikation analysieren*“. Dabei will sie „*systematisch*“, „*regelgeleitet*“ und „*theoriegeleitet*“ vorgehen“. Und „*das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen*“ (S. 13). Ausserdem bemerkt er: „Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen“ (ebd., S. 114). Diese deskriptiven Systeme bzw. Kategoriensysteme sind immer abstrakter als das zu ordnende Material, d.h. sie stellen Verallgemeinerungen dar. Mayring (2002) hält als Grundgedanken zur Inhaltsanalyse folgendes fest: „Mit der Konstruktion deskriptiver Systeme soll das Material durch zu Kategoriensystemen zusammengestellte Überbegriffe geordnet werden. Die Kategorien werden theoriegeleitet und auf das konkrete empirische Material bezogen entwickelt“ (S. 100). Inhaltsanalyse zeichnet sich durch die folgenden zwei Merkmale aus: 1. die *Regelgeleitetheit* und 2. die *Theoriegeleitetheit*. Der Ablauf der Kategorienbildung ist geprägt von zwei Grundsätzen: 1. Einem *schrittweisen Vorgehen* und 2. einer *Anpassung an das Material* durch Probeläufe. Daraus ergibt sich folgendes „Ablaufmodell der Konstruktion deskriptiver Systeme“:

1. Bestimmung des Klassifizierungsgegenstandes
2. Theoriegeleitete Dimensionenbildung
3. Theoriegeleitete Kategorienbildung
4. Empirischer Probedurchlauf

Wichtig dabei ist eine mehrmalige Überprüfung und eventuelle Revidierung (vgl. ebd., S. 101ff.).

Im Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse stehen die Kategorien. Das dazugehörige Kategoriensystem als zentrales Instrument der Analyse „ermöglicht das Nachvollziehen der Analyse für andere, die Intersubjektivität des Vorgehens“ (Mayring, 2010, S. 49). Die Inhaltsanalyse findet entlang den Dimensionen und den zugeordneten Kategorien statt. Dabei wird das vorliegende Material schrittweise in

Einheiten zerlegt, bearbeitet und analysiert. Das Material soll so reduziert werden, dass es überschaubar wird und die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben (vgl. Mayring, 2002, S. 114ff.).

Im folgenden Abschnitt wird die Inhaltsanalyse anhand der jeweiligen Fragestellungen schrittweise, an je einem Beispiel exemplarisch dargestellt.

1. Fragestellung Eins

Welche Auswirkungen hat eine psychische Erkrankung eines Elternteils auf das Erleben respektive die Gefühle der betroffenen Kinder?

Dimensionierung 1

Aufgrund der Fragestellung Eins wurde eine theoriegeleitete, d.h. eine deduktive Dimensionierung durchgeführt. Dabei wurde die folgende Dimension gebildet: *Gefühle der betroffenen Kinder*. Da diese Dimension einen zu hohen Allgemeingrad aufweist, wurde sie für die Analyse in einzelne Kategorien unterteilt.

Kategorienbildung 1

Bei der Bestimmung des Kategoriensystems aus den drei Interviews wurde in einem ersten Schritt deduktiv vorgegangen. Auf der Grundlage des theoretischen Vorwissens wurden erste Kategorien (1-5) gebildet. Danach wurden aufgrund des vorliegenden Textmaterials, d.h. auf der Grundlage der wörtlichen Transkription, zusätzlich induktiv Kategorien (6-8) gebildet. Nach der ersten Kategorienbildung wurde, sowohl für die deduktive als auch für die induktive Kategorisierung der drei Interviews, durch einen „empirischen Probelauf“ (vgl. Mayring, 2002, S. 102) eine Überarbeitung bzw. Revision des Kategoriensystems vorgenommen.

Die endgültige Dimensionierung und Kategorisierung der Interviews bezüglich der Fragestellung Eins wird in der folgenden Tabelle 15 exemplarisch mit je einem Beispiel dargestellt:

Dimension	Nr.	Kategorie	Nr.	Zeilennr.	Aussage
Gefühle der betroffenen Kinder	1	Wut, Ärger	1	B1: 103	Ich glaube, ich wurde sehr wütend.
		Hilflosigkeit	2	B3: 150	Ja, in dieser Situation einfach so total hilflos.
		Schuldgefühle	3	B1: 64ff.	Aber ich wusste eigentlich schon, ich müsste anders, dann wäre es besser. Also kann man vielleicht schon sagen, dass ich es teilweise auf mich genommen habe.
		Verunsicherung, Desorientierung	4	B1: 63	Ich habe schon gedacht, ich komme jetzt nicht ganz draus.
		Angst	5	B1: 107ff.	Und ich meine, in der Situation mit meiner Schwester, da hatte ich einfach nur Angst. (räuspern) riesige Ängste.
		Scham	6	B3: 38	Ich habe mich bereits recht früh geschämt für meine Mutter.
		depressive Gefühle	7	B2: 162ff.	Ich weiss, es war in mir dann eine absolute Schwere. Und so ... ich glaube, ich habe bereits damals aufgegeben.
		Einsamkeit	8	B2: 137	Und wieder alleine gelassen, wie so oft.

2. Fragestellung Zwei

Welche Auswirkungen hat eine psychische Erkrankung eines Elternteils auf das Verhalten der betroffenen Kinder?

Dimensionierung 1

Aufgrund der Fragestellung Zwei wurde eine theoriegeleitete, d.h. eine deduktive Dimensionierung durchgeführt. Es wurden die folgenden Dimensionen gebildet: 1) *Internalisierendes Verhalten* und 2) *externalisierendes Verhalten*. Da auch diese Dimensionen einen zu hohen Allgemeingrad aufweisen, wurden sie für die Analyse in einzelne Kategorien unterteilt.

Kategorienbildung 1

Auch hier wurde, wie oben beschrieben, zuerst deduktiv (Dimension 1, Kategorie 1-6; Dimension 2, Kategorie1-5) und in einem zweiten Schritt induktiv (Dimension 2, Kategorie 5-6) vorgegangen. Und auch hier wurde ein „empirischer Probelauf“ durchgeführt (vgl. Mayring, 2002, S. 102).

Die endgültige Dimensionierung und Kategorisierung der Interviews bezüglich der Fragestellung Zwei wird in der folgenden Tabelle 16 exemplarisch mit je einem Beispiel dargestellt:

Dimension	Nr.	Kategorie	Nr.	Zeilennr.	Aussage
Internalisierendes Verhalten	1	Angst, Angststörung	1	B1: 157 B2: 529	Ja, also ich bin <u>sehr vorsichtig</u> geworden. In diesen Praktika bin ich beinahe gestorben vor Angst.
		Rückzug	2	B3: 385	Ich habe mich zurückgezogen in die Passivität.
		erhöhte Anpassungsfähigkeit	3	B2: 365ff. B3: 66ff.	Aber trotzdem irgendwie dann strahlen müssen. Also, das ist ja die andere Komponente bei mir in der Familie. So, das Einzelkind und der gute Eindruck gegen aussen. Also gegen aussen musste ja alles perfekt sein und immer so lächeln ... Und <u>ich</u> muss vorsichtig sein, dass sie nicht hässig wird. Also, das war eigentlich so meine Strategie als Kind, möglichst zu schauen, dass meine Mutter ... ruhig bleibt.
		gesteigertes Pflichtbewusstsein	4	B1: 78ff.	... und habe versucht, meiner kleinen Schwester das Leben zu retten, indem ich mich über sie gelegt habe.
		Leistungsprobleme	5	B2: 431 B3: 522	Ich sprach gar nicht mehr. ... mit dem Lernen und mit meinem Dummheitsgefühl.
		Depressive Verstimmungen, Depression	6	B1: 477ff.	Es kann sein, dass mir alles zu viel wird. Und dass ich wirklich auch eine Zeitlang ... wie ... Eigentlich leide ich sehr unter Einsamkeit (weinen) ... Heute noch.
Externalisierendes Verhalten	2	Aggressivität	1	B1: 448	Also ... ich war sehr aggressiv abweisend.
		Störung des Sozialverhaltens	2	B1: 300 305-306	Ich hatte gar keinen Kontakt zu den anderen Kindern. Ich war nicht in der Lage, mit einem anderen Kind in Kontakt zu treten.

		Oppositio- nelles Ver- halten	3	B1: 281	Oder vielleicht ist es auch .. es kann auch sein, dass ich einen Kampf mit meiner Mutter eingeübt habe. Oder auch mit der Tante. ... Also irgendwie die Langsamkeit, die habe ich eingeübt.
		Schul- schwierig- keiten	4	B3: 192ff. B2: 520	Und sie hat ja auch täglich mit mir gelernt, weil ich Mühe in der Schule hatte. Aber in den sprachlichen [Fächern] sehr schlecht. Und dann habe ich die Maturarbeit ... nicht ... ich hätte sie nicht machen können.
		Konsum legaler oder illegaler Suchtmittel	5	B2: 526	Dort habe ich mit dem Alkohol trinken weiter gemacht.
		Psychoso- matische Beschwer- den	6	B2: 544ff.	..viele körperliche Symptome. Ich bin jetzt bereits seit sieben Jahren in Behandlung bei einem Kopfweh- und Migränespezialisten. Und auch die ganze Körperhaltung.

3. Fragestellung Drei

Welche Schutzfaktoren sind für Kinder psychisch kranker Eltern relevant?

Dimensionierung 1

Bei der Fragestellung Drei wurde genau gleich wie bei der ersten und zweiten Fragestellung vorgegangen. Es wurden die folgenden Dimensionen gebildet: 1) *Schutzfaktoren Ebene Kind*, 2) *Schutzfaktoren Ebene Familie*, 3) *Schutzfaktoren Ebene Umwelt respektive System* und 4) *spezifische Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern*.

Kategorienbildung 1

Siehe oben beschriebene Beispiele zu den Fragestellungen 1 und 2.

Die endgültige Dimensionierung und Kategorisierung der Interviews bezüglich der Fragestellung Drei wird in der folgenden Tabelle 17 exemplarisch mit je einem Beispiel dargestellt:

Dimension	Nr.	Kategorie	Nr.	Zeilenr.	Aussage
Schutzfak- toren Ebene Kind	1	Gute Ent- wicklung bzw. intel- lektuelle Leistungs- fähigkeit	1	B2: 492ff.	Bis zum Gymnasium konnte ich ir- gendwie funktionieren. Bis zum Gym- nasium hat es funktioniert.
		Selbststeu- erung, Selbstregu- lation	2	B3: 153	Auf keinen Fall auffallen, nicht dass ich noch Probleme mache.
		Durchhal- tevermögen	3	B2: 147	Und immer eigentlich, musste ich auf meine Mutter zugehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie von sich aus auf mich zukam. Gar nicht.
Schutzfak- toren Ebene	2	Einbindung des Vaters	1	B2: 376 B3:	Und der hat mich dann auch aus die- ser Stimmung rausgeholt. Und mein Vater hatte eigentlich auch

Familie				397	eine wichtige Rolle.
		Kleine Familiengrösse	2		Erwähnung von maximal einem Geschwister.
		Ausbildung bzw. Berufstätigkeit der Mutter	3	B1: 11 28ff.	Also bestens eingebettet. Eine tolle Berufsfrau. Und sie hat in dem Sinne die Familie ernährt und dann hat man schon das Gefühl, alles sei in Ordnung.
		Andere Verwandte	4	B1: 209ff	... ich hatte auch das Gefühl, dass meine Grossmutter mich gerne hat. Das ist sicher eine grosse Hilfe.
		Geschwister	5	B3: 384	Also unterstützt hat mich sicher ... M, meine Schwester.
Schutzfaktoren Ebene Umwelt respektive System	3	Positive Beziehung zu mindestens einem anderen Erwachsenen	1	B2: 178ff.	Und ich bin gerne zu den Nachbarn gegangen.
		Ausserfamiliäre Unterstützung	2	B3: 265ff.	... dort habe ich mich, wie aufgehoben gefühlt. Und habe etwas Anderes kennengelernt.
		Teilnahme an Aktivitäten ausserhalb der Familie	3	B2: 243ff.	Als wir in den Zoo gingen, war dies mit den Nachbarn.
		Unterstützende und anregende Freundschaftsbeziehungen	4	B3: 229ff.	Und dann hatte ich aber so meine Freunde ein wenig. So der L und F, das waren meine zwei engsten Freunde.
		Gute Schulleistungen, bzw. positive Erfahrungen in der Schule	5	B1: 157ff. 260ff.	Ich habe mich vor allem in der Schule wohlgefühlt, soweit ich mich überhaupt irgendwo wohlfühlen konnte. Und was mir sehr geholfen hat war, dass ich eine sehr, sehr nette Primarlehrerin hatte.
Spezifische Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern	4	Krankheitswissen und Krankheitsverstehen der Kinder	1		Wir wurden anlässlich eines Gesprächs mit unserem Vater und dem behandelnden Psychiater in kindgerechter Form über die Erkrankung unserer Mutter informiert. (Erfundenes Beispiel)
		Offener und aktiver Umgang mit der Krankheit in der Familie	2		Mein Vater und auch die Verwandtschaft waren über die psychische Erkrankung der Mutter informiert. Es wurde offen mit uns darüber gesprochen. (Erfundenes Beispiel)

4.4 Die sechs Gütekriterien qualitativer Forschung

Da die ‚klassischen‘ respektive ‚traditionellen‘ Gütekriterien der quantitativen Forschung (wie Validität, Reliabilität und Objektivität) für die qualitative Forschung oft wenig tragfähig sind, benötigt sie neue Gütekriterien. Mayring (2002, S. 144ff.) schlägt die Folgenden vor:

1. Verfahrensdokumentation

Explication des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung. Hier wird eine detaillierte und weitgehende Darstellung des Vorgehens angesprochen, damit der Forschungsprozess für Aussenstehende nachvollziehbar wird.

2. Argumentative Interpretationsabsicherung

„Die Interpretation muss in sich schlüssig sein; dort, wo Brüche sind, müssen sie erklärt werden“ (ebd., S. 145). Hier wird eine Dokumentation der Interpretation der Ergebnisse verlangt, damit sie intersubjektiv nachvollziehbar sind.

3. Regelgeleitetheit

Modifikation von vorgeplanten Analyseschritten im Sinne einer systematischen Bearbeitung des Materials.

4. Nähe zum Gegenstand

Die Gegenstandsangemessenheit, die Nähe zum Gegenstand ist ein Leitgedanke qualitativ-interpretativer Forschung. Die qualitative Forschung soll „möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte anknüpfen“ (ebd.). Lamnek (2010) ergänzt dazu: „Qualitative Forschung sollte daraufhin überprüft werden, ob sie sich auf die natürliche Lebenswelt der Betroffenen gerichtet und deren Interessen und Relevanzsysteme einbezogen hat“ (S. 132).

5. Kommunikative Validierung

Es handelt sich hier um den Versuch, die Interpretationsergebnisse durch erneutes Befragen und Diskutieren mit den Befragten zu überprüfen.

6. Triangulation

„Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Ziel der Triangulation ist dabei nie, eine völlige Übereinstimmung zu erreichen; ...“ (Mayring, 2002, S. 146). Hier wird der Vergleich der verschiedenen Methoden, Datenquellen oder Theorieansätze miteinander angesprochen.

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an den obengenannten Gütekriterien nach Mayring (2002, 2010). Der Forschungs- und Methodik-Teil wurde nach dem Gütekriterium der *Verfahrensdokumentation* durchgeführt, d.h. das Durchführungsverfahren der qualitativen Forschung wurde dokumentiert. Die Zusammenfassung der Ergebnisse und deren Diskussion entsprechen dem Gütekriterium der *argumentativen Interpretationsabsicherung*. Die Ergebnisse wurden mit der Theorie verglichen und durch die Diskussion argumentativ begründet. Die Ergebnisse, Diskussion und die Handlungsableitungen für die Praxis wurden *regelgeleitet* durchgeführt, d.h. das Material wurde systematisch und schrittweise bearbeitet. Das Kriterium der *Nähe zum Gegenstand* wurde in dem Sinne berücksichtigt, dass die Forschung mittels retrospektiven Interviews mit Betroffenen als Experten „nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte“ (Mayring, 2002, S. 146) stattfand. Die Triangulation wurde soweit berücksichtigt, dass die Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven beantwortet wurden. Aus der Perspektive der Betroffenen, der Theorie und der Heilpädagogik. Aus zeitlichen Gründen musste auf die *kommunikative Validierung* verzichtet werden.

5 Inhaltsanalyse, Beantwortung der Fragestellungen

In Kapitel 5 werden systematisch und der Reihe nach die Fragestellungen 1-3 entlang der dazugehörigen Dimensionierung und Kategorisierung beantwortet. Die Kategorien werden entsprechend der Inhaltsanalyse zusammenfassend dargestellt.

5.1 Inhaltsanalyse zur Fragestellung Eins

Beantwortung der Fragestellung Eins:

Welche Auswirkungen hat eine psychische Erkrankung eines Elternteils auf das Erleben respektive die Gefühle der betroffenen Kinder?

5.1.1 Dimension 1: Gefühle der betroffenen Kinder

Kategorie 1: Wut, Ärger

Zwei der Befragten schildern Gefühle der Wut und/oder des Ärgers gegenüber der Mutter: „Oder ärgern .. oder ich habe mich dann auch über gewisse Sachen geärgert (B2, Z. 8). Und an anderer Stelle: „Ich habe mich einfach vor allem geärgert“ (Z. 21). Auch die Interviewte 1 stellt fest: „„Ich glaube, ich wurde sehr wütend“ (Z. 103).

Kategorie 2: Hilflosigkeit

Zwei der Befragten berichten von Gefühlen der Hilflosigkeit. „Weil da hatte ich als Kleine keine Chance, ich fühlte mich sehr hilflos“ (B2, Z. 404). Auch der Interviewte 3 erwähnt dieses Gefühl: „Ja, in dieser Situation einfach total hilflos. Ich wusste irgendwie auch nicht, was ich nun machen sollte“ (Z. 150).

Kategorie 3: Schuldgefühle

Alle Befragten beschreiben wiederholt ihre Schuldgefühle. Die Kinder fühlen sich schuldig am schlechten Zustand der Mutter. „Er [der Vater] ist von der Arbeit nach Hause gekommen und meine Mutter hat geweint. Er hat sofort gefragt, C was hast du schon wieder mit der Mutter gemacht?“ (B2, Z. 562). Der Interviewte 3 spricht dieses Schuldgefühl direkt an: „Ich bin schuldig an ihrem an ihrer Misere. So, was sie erlebt hat“ (Z. 66). Die Kinder machen sich viele Gedanken, ob sie wieder einmal zu wenig aufgepasst hätten und etwas falsch gemacht haben. „Aber ich wusste eigentlich schon, ich müsste anders, dann wäre es besser. Also kann man vielleicht schon sagen, dass ich es teilweise auf mich genommen habe“ (B1, Z. 64). Sie denken, dass sie mehr helfen und im Haushalt mitarbeiten müssten. „Aber dann war es oft so. Wenn ich jetzt mehr im Haushalt geholfen hätte, dann würde es jetzt meiner Mutter nicht so schlecht gehen, ...“ (B1, Z. 144). Oder auch „Ich habe sicher jeweils irgendetwas gemacht, was ich nicht sollte“ (B1, Z. 126).

Eindrücklich sind die Schilderungen, in denen aufgezeigt wird, dass die Mutter ihrem Kind bewusst Schuldgefühle vermittelt hat. Dies geht so weit, dass sogar das geschlagene Kind die Schuld auf sich nehmen sollte:

Und dann hat sie mir eine Ohrfeige verpasst. Und anschliessend hat sie sich bei mir beschwert, dass sie jetzt ein Hämatom am Daumen hat, weil sie mich ohrfeigen musste. .. Womit wieder klar war .. Ich habe dies total ungerecht gefunden. Und ich sehe dies auch heute noch so, dass es das auch war. Sie war ja nicht ganz bei sich. Aber das war wie .. aber es war auch noch meine Schuld, dass sie mich schlagen musste. Und dass es ihr schlecht geht, .. weil sie mich schlagen musste. (B1, Z. 88)

Ausserdem schildern zwei Interviewte, dass sie eine Last für ihre Mütter gewesen seien. Ihre Mütter äusserten dies sehr direkt: „Sie sagte später einmal, dass sie lieber keine Kinder bekommen hätte“ (B1, Z. 247).

Also, oder sie sagte dann auch: ‚Ja, eigentlich habe ich Kinder nicht gerne. Aber bei euch ist das anders. Oder so Euch muss ich ja gerne haben‘. Fast

ein bisschen so. Man hat es aber gespürt, dass sie eigentlich gar nicht will. Und sie ist sehr unzufrieden, dass sie nun Hausfrau ist und in diesem kleinen Dorf leben muss. So mit uns zusammen ihr Leben verbringen muss. Das habe ich bereits früh bemerkt, dass sie mit ihrem Leben eigentlich nicht einverstanden ist. Aber sie hat es nie so ... Sie hat es zum Ausdruck gebracht, indem sie klar betonte, dass sie Kinder nicht gerne habe. Das war eine klare Botschaft! (B3, Z. 89)

Kategorie 4: Verunsicherung, Desorientierung

Alle drei Befragten erwähnen mehrmals Gefühle der Verunsicherung, Desorientierung und der Verwirrung. Ausgelöst wurden diese Gefühle dadurch, dass das Verhalten der Bezugspersonen inkonstant und unvorhersehbar war. „Ich habe schon gedacht, ich komme jetzt nicht ganz draus“ (B1, Z. 63). „Ich habe nicht begriffen, warum dieser Ausbruch passiert ist“ (B1, Z. 76). Besonders der unberechenbare und unkontrollierbare Anteil an den Gewaltausbrüchen verwirrte die Kinder: „... das war ganz, also nicht so vorhersehbar zum Teil. Oder man musste wenig machen und sie hat dann irgendwie einmal das Gefühl gehabt. .. Ich weiss nicht mehr genau“ (B1, Z. 82). „Und ich könnte bei beiden nicht genau sagen, was jeweils der Auslöser war. Warum wir verprügelt worden sind. Und ich kann nicht sagen, weshalb ich wirklich geschlagen wurde. ... Keine Ahnung“ (B1, Z. 125).

Auch der inkonsequente Erziehungsstil trug zur Orientierungslosigkeit der Kinder bei: „Es gab wie kein Normal“ (B2, Z. 379). Diese Verwirrung beschreibt besonders die Interviewte 2 eindrücklich:

Genau, richtig. Ja und auch der Vater ... mit .. ähhh. Es ist wie Die Möbel, das Geschirr, die Teppiche, die Wände ... alles durfte nicht kaputt gehen oder schmutzig werden. Nichts durfte berührt werden. Die Uhr. Ich durfte nicht den Pendel nicht berühren, ich durfte nicht die Fransen des Teppichs in Unordnung bringen ... Ich durfte die Wände nicht mit meinen Händen berühren Es gab so viele Vorschriften in dem Haus. Und auch wenn ich etwas zerstört habe, dann war das sehr schlimm. Es war wie ... man hat nicht geschimpft, aber ich wusste ... Manchmal hat man auch geschimpft, manchmal auch nicht. Aber ich wusste sowieso, dass dies nicht gut ist. ... Doch man hat eigentlich mit mir geschimpft. ... also ... ja Vor allem auch mein Vater. C heb die Füße richtig an! Ich weiss auch nicht mehr. Aber schlurfe nicht herum! Also ich weiss auch nicht (leise flüsternd). Nicht die Finger in den Mund stecken! Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten! Einfach so ganz viele Vorschriften und Massnahmen Die galten dann aber doch nicht immer.... Das war irritierend und verwirrend. (Z. 410)

Auch der Befragte 3 schildert verwirrende Gefühle:

Aber als Kind will man doch gleich aussehen wie die Anderen. Man will mit den Anderen mitschwimmen und dann ist man plötzlich anders. Und dann wird man so .. ähh .. ausgeschlossen, dass man nicht dazugehört. Und meine Mutter sagt mir, dass ich darauf stolz sein muss, dass ich nicht dazu gehöre! Für mich war das dann schon komisch und unverständlich. (Z. 368)

Kategorie 5: Angst

Auch über Gefühle der Angst berichten alle drei Interviewten. Insbesondere über Ängste verbunden mit körperlichen Misshandlungen durch die Eltern:

Und ich meine, in der Situation mit meiner Schwester, da hatte ich einfach nur Angst. (räuspert) riesige Ängste. ... In diesem Fall vor allem ums Leben meiner Schwester. Ich meine, sie war bei diesem Vorfall 18 Monate alt. Es ist nicht gesund, ein Kind mit einer Schnalle eines Gurtes über den Kopf zu schlagen. Und so ein Kleines schon gar nicht. Also bei meiner Mutter war ich nicht sicher. Sie hat auch einmal ein Messer geworfen, oder. Und sie hat mit allem, was sie in die Finger bekam, geschlagen. Kleiderbügel, .. Haarbürste, .. alles was sie in diesem Augenblick erwischen konnte. Sie hat auch um sich geschlagen, also Gegenstände rumgeworfen. (B1, Z. 107)

Diese grossen Ängste prägten den Alltag als Kind. So berichtet der Befragte 3: „Ich hatte einfach totale Angst“ (Z. 161) und an anderer Stelle: „Ich hatte totale Angst in den Kindergarten zu gehen. Ich habe mir den ... ähh .. den Weg dorthin habe ich mir nicht zugetraut“ (Z. 208). Auch die Interviewten 1 und 2 erwähnen mehrmals Angstgefühle: „... da hatte ich einfach nur Angst. (räuspern) ...riesige Ängste (B1, Z. 107). „Oder wenn ich Angst hatte. Ich hatte grosse Angst vor einem Gewitter. ... aber ich hatte immer noch grosse Angst“ (B2, Z. 251).

Kategorie 6: Scham

Über Schamgefühle spricht ein Befragter. Er erwähnt das Verhalten der Mutter als Grund für seine Scham: „Ich habe mich bereits recht früh geschämt für meine Mutter. Wenn sie so teilweise ... so überreagiert hat oder irgendwie so hässig war“ (B3, Z. 38). Ausserdem bemerkte er die Andersartigkeit der Mutter: „Ich habe gemerkt, dass bei uns etwas anders ist. Anders als dies bei den anderen Kindern ist“ (B3, Z. 47). Als Konsequenz dieser Schamgefühle vermied es der Interviewte, andere Kinder einzuladen. „Ich habe eigentlich nicht so gerne Kinder zu mir nach Hause gebracht zum Spielen. Nur so die Engsten. Aber irgendwie war ich viel lieber draussen“ (B3, Z. 53).

Kategorie 7: depressive Gefühle

Das Auftreten von depressiven Gefühlen erwähnen alle Befragten mehrmals. Zum einen beschreiben sie die vorherrschende Stimmung in der Wohnung:

Dort weiss ich einfach nur noch, dass in der Wohnung so eine Schwere war. Und später sagte meine Mutter oft, ja in der XY-Strasse da war es so dunkel. Es war wirklich so eine Schwere und auch einfach .. so eine Leere, eine Einsamkeit. Und wirklich keine einzige positive Erinnerung an diese Zeit dort an der XY-Strasse. (B2, Z. 129)

Oder: „Ich war so wie zu Hause in diesem Sumpf von dieser dunklen Stimmung der Mutter. Dieser depressiven Stimmung“ (B3, Z. 207). Auch hier folgt eine sehr eindrückliche Schilderung der häuslichen Stimmung:

... es war immer alles sehr dunkel. Alle Türen waren geschlossen auch kein Licht. Dann war es so ... diese Stimmung! Du kommst dort rein und es ist einfach nur dunkel. Draussen ist Sommer, vielleicht so wie heute ein schöner blauer Himmel und da drinnen ist es nur kalt und dunkel. Das war so die Stimmung. (B3, Z. 293)

Diese depressiven Gefühle nahmen die Kinder aber auch mit nach draussen: „Ich finde die ganze Dumpfheit der Kindheit, die ganze Abstumpfung und die ganze Schwere, die hat wie auf mir gelastet (B2, Z. 341).

Und einfach in der Schule, ich weiss, es ist mir nicht ... Im Kindergarten, in der Spielgruppe es ging mir wirklich nicht gut. Ich fühlte mich vor allem dumpf, traurig, passiv. ... Und alle anderen Kinder waren wie weit weg. Ich habe sie gar nicht ... Ich würde sagen, ich habe sie gar nicht wahrgenommen. (B2, Z. 356)

Kategorie 8: Einsamkeit

Die beiden weiblichen Interviewpartnerinnen berichten verschiedentlich von Einsamkeitsgefühlen in ihrer Kindheit und davon, dass sie oft ungewollt alleine waren: „Wenn sie [die Eltern] überhaupt da sind. Sie waren ja auch oft nicht da. Ich bin sehr, sehr viel alleine gewesen“ (B1, Z. 425). Oder auch: „Und wieder alleine gelassen, wie so oft“ (B2, Z. 137). Eindrücklich ist, dass sich die Kinder auch unter vielen anderen Kindern einsam gefühlt haben: „Aber ich war auch in diesem Kindergarten viel für mich alleine. Habe viel alleine gezeichnet“ (B2, Z. 316).

Ausserdem erwähnen beide, dass sie sich auch heute als Erwachsene immer wieder einsam fühlen: „... oder in Einsamkeitsgefühlen“ (B2, Z. 566). Die Befragte 1 beschreibt dies folgendermassen:

Eigentlich leide ich sehr unter Einsamkeit (weinen) ... Heute noch. Obwohl ich einen netten Partner habe. Aber ich merke, dass ich mich oft einsam fühle

..... Und ... Ich habe auch viele liebe Freunde Aber ich fühle mich trotzdem einsam Also zum Glück nicht immer. Aber es kommt vor ... (weinen) .. und ich habe dann zum Teil auch das Gefühl, dass ich mich auch an niemanden wenden kann. (Z. 478)

5.2 Inhaltsanalyse zur Fragestellung Zwei

Beantwortung der Fragestellung Zwei:

Welche Auswirkungen hat eine psychische Erkrankung eines Elternteils auf das Verhalten der betroffenen Kinder?

5.2.1 Dimension 1: Internalisierendes Verhalten

Kategorie 1: Angst, Angststörung

Alle Befragten erzählen von vorsichtigem bis ängstlichem Verhalten und/oder ausgeprägten Angststörungen.

Die Interviewte 1 schildert eindrücklich, wie stark die Angst als Kind ihr Verhalten im Alltag beeinflusst hat:

Ja, also ich bin sehr vorsichtig geworden. Ich habe mich vor allem in der Schule wohlfühlt, soweit ich mich überhaupt irgendwo wohlfühlen konnte. Ich hatte überall sehr grosse Ängste ... (tränenerstickte Stimme) ... Ich habe eigentlich erst als Erwachsene in der Psychotherapie festgestellt, wie grosse Ängste ich als Kind hatte (weinen). I: Als Kind waren Ihnen Ihre Ängste nicht so bewusst? Ja, es war einfach mein Alltag. (Z. 157)

An einer anderen Textstelle erzählt die Befragte 2, mit welcher Vorsicht sie zu Hause ein wenig auf dem Klavier geklumpert hat: „Sondern einfach so ... ganz normal also vorsichtig ein wenig die Tasten gedrückt“ (Z. 140). Selbst die Tatsache, dass sie einen eigenen Schlüssel besass, bereitete der Interviewten 1 grosse Angst: „Ich hatte panische Angst, dass ich diesen Schlüssel verlieren könnte“ (Z. 452).

Diese in der Kindheit entstandenen Ängste bzw. Angststörungen begleiten die Befragte 2 bis ins Erwachsenenalter. Sie konnte ihre Ausbildung als Lehrerin erst nach einem langen Unterbruch und dank der Hilfe einer intensiven Psychotherapie erfolgreich abschliessen. „Und dann auch in den Praktika als Lehrerin. Es wäre nicht mehr gegangen. In diesen Praktika bin ich beinahe gestorben vor Angst. Jeweils .. ich musste auch Praktika abbrechen, weil ich so starke Symptome bekam ... so starke Angst bekam“ (Z. 528).

Kategorie 2: Rückzug

Alle drei Befragten betonen eine Tendenz zum Rückzug in ihrer Kindheit. Die Interviewte 1 beschreibt ihren Rückzug in eine imaginäre eigene Welt:

Ich habe mich später als ich lesen konnte, einfach in die Bücher versenkt. Türme davon. Und mich so betäubt. Würde ich heute sagen. I: Haben Sie sich dadurch wie in eine andere Welt geflüchtet? Ja, genau. Irgendwelche Abenteuergeschichten oder Märchen oder so etwas. Und in der Realität .. also ich habe ... ähm. Ich glaube, ich habe nicht so stark in der Realität ... ähm .. gelebt. (Z. 358)

Sie hat auch den Kontakt zu anderen Kindern vermieden: „Auf jeden Fall bin ich auch nicht raus zu den anderen Kindern und Jugendlichen gegangen, wenn ich alleine zu Hause war“ (Z. 444). Auch die Befragte 2 schildert Situationen, in denen sie sich zurückgezogen hat: „Dann war der Spass vorbei. Fertig! Dann ging ich nach oben in mein Zimmer. Dann war ich wirklich alleine in meinem Zimmer“ (Z. 441).

Der Interviewte 3 erzählt eindrucksvoll von seinem Rückzugs-Verhalten:

Meine Taktik war eigentlich mich immer ganz zurück zu ziehen. Das war sozusagen meine Überlebenstaktik. In das Zimmer zurückziehen. Oder einfach gar nichts ansprechen wollen. Auf keinen Fall auffallen, nicht dass ich noch Probleme mache. ... Und ich übernahm eher die Rolle des Diplomaten. Aber

eigentlich habe ich vor allem gar nichts gemacht. Ich versuchte, mich völlig rauszuhalten, weil ich gesehen habe, wie meine Schwester dafür dran kam. Das war so meine .. Ich hatte einfach totale Angst. Und also Reaktion hatte ich den Rückzug. Das war meine Strategie! (Z. 151)

An anderer Stelle erwähnt er: „Ich habe mich zurückgezogen in die Passivität“ (Z. 385). Er beschreibt auch, wie ihn diese Tendenz zum Rückzug bis heute ins Erwachsenenleben begleitet: „Oder selber aktiv sein und auf die Menschen zu gehen. Wenn ich in diese Kindheitsstimmung komme, dann ziehe ich mich eher zurück. So das Passive, das ich früher gelernt habe“ (Z. 504).

Kategorie 3: erhöhte Anpassungsfähigkeit

Alle drei Interviewten erzählen von einer erhöhten Anpassungsfähigkeit. Einerseits davon, dass sie kaum eigene Wünsche oder Bedürfnisse geäußert haben: „...“, dass alle wussten, was für mich richtig ist. Und wie es sein muss und was ich gerne möchte und so, das war nicht so ein Thema (B1, Z. 377). Eine Befragte (B2) erwähnt, dass es eigentlich nie um sie, sondern immer um die Bedürfnisse der Mutter ging:

Oder auch an meinem Geburtstag, da war ich krank. Aber das Fest, an dem nur Erwachsene eingeladen waren, wurde trotzdem durchgeführt. Ich musste, obwohl ich krank war, Geburtstag feiern .. Obwohl ich krank war. Es ging nicht um mich, sondern um meine Mutter, die das Fest organisiert hatte. (Z. 262)

Andererseits versuchten die Kinder, sich so stark anzupassen, dass sie eine eigentliche ‚Rolle‘ übernahmen. Entweder die Rolle des braven, strahlenden Sonnenscheins, wie die Befragte 2 es beschreibt:

Aber trotzdem irgendwie dann strahlen müssen. Also, das ist ja die andere Komponente bei mir in der Familie. So, das Einzelkind und der gute Eindruck gegen aussen. Also gegen aussen musste ja alles perfekt sein und immer so lächeln und .. äh .. äh... Oder auch für meine Mutter lächeln. Das habe ich schon gekannt. Oder herzlich aussehen. Oder irgendwie so I: Sie waren dann so nach aussen das herzige, zufriedene Kind? .. Ja (zögernd). Ja, genau. Ich würde mich so als herziges, lächelndes, zufriedenes Mädchen .. Genau. Welches im Alltag eine Art wie passiv ist. (Z. 365)

Oder die Rolle des Besänftigers welcher für das seelische Gleichgewicht der Mutter verantwortlich ist:

Und ich muss vorsichtig sein, dass sie nicht hässig wird. Also, das war eigentlich so meine Strategie als Kind. Möglichst zu schauen, dass meine Mutter ... ruhig bleibt, dass sie nicht irgendwie laut wird und so. Oder, dass sie von mir enttäuscht ist. Und dann habe ich immer versucht, dies ein wenig zu ... ja I: Sie hatten den Eindruck, dass das Verhalten Ihrer Mutter von Ihrem Verhalten abhängig ist? Ja. Total, total. (B3, Z. 66)

Sehr eindrücklich sind die Schilderungen vom Interviewten 3, der seine guten Gefühle vor der Haustüre lassen musste:

Nein, es wäre schön gewesen, wenn ich die guten Gefühle hätte mit ins Haus nehmen können. Aber das war nicht möglich. Es war wie so ähh ... Es war für mich wie, ich stehe vor der Türe und ich war schön so fröhlich. Und das musste ich dann aber wie ablegen. Also eigentlich .. ich musste das so machen. Das, das ich ... irgendwie der Mutter wieder so begegnen kann, dass sie nicht in Schwierigkeiten kommt. Also dann habe ich wie so alle meine guten Gefühle vor der Türe abgelegt. Ich habe wie vor der Haustüre mein Hirn und meine Gefühle rausgenommen und an den Haken gehängt. Damit ich abschalten kann. ... (Z. 293)

Auf die Frage nach dem Sinn dieser Handlung, antwortet der Befragte:

Ich denke, meine Mutter hätte diese diese Fröhlichkeit kaum ertragen. Also, das hätte .. Sie wäre dann wütend gewesen. Also sie hätte mich wahrscheinlich nicht irgendwie ... ähhh ... angeschrien, warum bist du so glücklich oder so. Das hätte sie wahrscheinlich nicht gemacht. Aber sie wäre einfach in der gleichen schlechten Stimmung gewesen. Und das wäre für mich wie ein Schmerz gewesen. So ... ich darf nicht glücklich sein. Und ich habe dieses Gefühl bereits vor

der Wohnung unterdrückt. Ich wollte ihr gar nicht zeigen, dass ich glücklich bin. Weil sie könnte dies gar nicht annehmen. Also wie so eigentlich war dies für mich wie ein Eigenschutz. Ich stelle mich lieber schon auf diese dunkle Stimmung ein. Dass sie mich gar nicht kann wieder so ähhh ... Lieber stelle ich mich schon darauf ein, als dass mich meine Mutter von meiner fröhlichen Stimmung runterdrückt. So war das für mich irgendwie. Das meinte ich mit dem Hirn rausnehmen und aufhängen. (Z. 327)

Kategorie 4: gesteigertes Pflichtgefühl

Von einem gesteigerten Pflichtgefühl im Zusammenhang mit dem Beschützen bzw. Unterstützen der jüngeren Schwester berichtet die Interviewte 1 an mehreren Stellen: „Und ich bin natürlich erschrocken und habe versucht, meiner kleinen Schwester das Leben zu retten, indem ich mich über sie gelegt habe.“ (Z. 77).

Oder auch, dass ich dann die Rolle hatte, dass ich sie schütze oder ihr helfe. Ich war sicher auch sehr oft sehr eifersüchtig, weil die Schwester als leibliche Tochter meines Stiefvaters sehr, sehr bevorzugt behandelt wurde. Aber trotzdem hatte ich mit ihr dann später auch Hausaufgaben gemacht und so. (Z. 256)

Kategorie 5: Leistungsprobleme

Die Befragte 2 berichtet von ihrer Sprechverweigerung: „Alles so. Einfach sehr schlimm. Dies führte dazu, dass ich nur noch auf die Dinge zeigte, die ich wollte. Ich sprach gar nicht mehr“ (Z. 430).

Zu seinen Leistungsproblemen und deren Ursache meint der Interviewte 3:

...auch das Lernen bearbeiten. Weil dies für mich etwas sehr Schwieriges ist. und ähm ... mein Studium war für mich eigentlich eine Qual; dies durchzustehen mit dem Lernen und mit meinem Dummheitsgefühl. Ich habe mich immer gepeitscht bis tief in die Nacht hinein gelernt. Es war wirklich nicht einfach! Und ich denke jetzt auch das will ich als Nächstes aufarbeiten. Das Lernen, dass ich das dass ich das Lernen auch noch lernen kann. Wie man dies wirklich macht. Das Lernen ist so meine grösste Baustelle. Das Lernen wurde mir unglaublich verdorben. Weil das Lernen mit meiner Mutter hat mich die ganze Kindheit begleitet. Und das war die engste Beziehung, die ich mit meiner Mutter hatte. Dieses Lernen! (Z. 520)

Kategorie 6: Depressive Verstimmungen, Depression

Depressive Verstimmungen oder auch bereits Anzeichen einer Depression in ihrer Kindheit erwähnen alle drei Befragten.

Ich weiss, es war in mir dann eine absolute Schwere. Und so ... ich glaube, ich habe bereits damals aufgegeben. Und ich, also, es gibt Videoaufnahmen von mir aus dieser Zeit. Wenn ich diese heute betrachte ich wirke apathisch. Ich wirke ... ich finde, ich wirke apathisch. Und und das Gefühl damals war Trauer, Einsamkeit, Schwere. Ja ja (seufzen). I: Kann man Ihre damaligen Gefühle mit depressiven Gefühlen umschreiben? Ja, genau. Die Gefühle der Mutter wurden von mir übernommen. Ich glaube, ich war auch sehr lahm. Also auch selber insgesamt wie gedämpft. (B2, Z. 162)

Auch der Interviewte 3 erzählt von depressiven Gefühlen:

Und dann bin ich völlig Habe ich mich wie eigentlich, bin ich jeweils wieder völlig in die Passivität versunken. Ich lasse mir alles abnehmen. Vielleicht hat meine Mutter sogar für mich die Schuhe reingetragen. Oder wirklich einfach Dann war einfach fertig! Ich habe vielleicht noch ein wenig rebellisch den Rucksack in eine Ecke geworfen und so. Der wurde dann sowieso von meiner Mutter aufgeräumt. Oder so ... und ... ähh .. ja. Das war dann so die Stimmung. So begann die Passivität, wenn ich abends nach Hause kam. (Z. 293)

Ausserdem berichten alle Interviewten, dass sie bis heute im Erwachsenenalter immer wieder in depressive Verstimmungen fallen. „Oder dass ich eher auch öfters mal zu traurigen Stimmungen neige. Ich denke, das ist schon etwas, dass ich von früher habe“ (B1, Z. 488). Die Befragte 2 beschreibt eindrücklich, wie sie als junge Erwachsene während ihrer Ausbildung zur Lehrerin an einer Depression erkrankte:

Die [Ausbildung zur Lehrerin] musste ich abbrechen und dann ging es wie nicht mehr. Und dann ist alles zusammengefallen. Dann bin ich selber in eine grosse Depression gestürzt. Und ich konnte es nicht mehr Ich habe dann mein Leben nicht mehr bewältigen können. Ich hatte Suizidgedanken. Ich wollte am Morgen nicht mehr aufstehen. Ich bin selber in eine Magersucht geraten. Und dann war es wie dort ist mein Schauspiel nicht mehr aufgegangen. Und dort hat dann Zu diesem Zeitpunkt habe ich dann eine intensive Psychotherapie begonnen. Diese ermöglichte es mir, ... das Leben zu lernen. Das Leben leben zu lernen! Ja. (Z. 531)

Auch heute nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums an der Pädagogischen Hochschule kämpft sie weiterhin mit depressiven Verstimmungen:

Ich habe viele Unsicherheiten. Und auch ... Ich konnte früher oft mein Leben nicht anpacken. Ich habe oft auch wirklich die Decke über meinen Kopf gezogen und bin nicht aufgestanden. Bin bis um elf oder zwölf im Bett gelegen und habe mir das Leben nicht zugetraut. Also so wirklich anzupacken. Und ich habe als Kind auch nicht gelernt, alle diese Aufgaben im Leben Das ist. Das musste ich alles jetzt im Nachhinein erwerben. Und ich bin dank meiner Psychotherapie immer daran, dieser ganzen depressiven Stimmung keinen Raum zu geben. (B2, Z. 566)

5.2.2 Dimension 2: Externalisierendes Verhalten

Kategorie 1: Aggressivität

Von Aggressivität spricht einmal die Interviewte 1: „Also .. ich war sehr aggressiv abweisend. Und habe dies aber selber gar nicht realisiert, irgendwie“ (Z. 448).

Kategorie 2: Störung des Sozialverhaltens

Alle Befragten beschreiben, mehrmals und an verschiedenen Stellen der Interviews, Probleme respektive Störungen ihres Sozialverhaltens. So erzählt der Interviewte 3 von seiner Schüchternheit: „Und danach war ich im Kindergarten und dann habe ich es mir jeweils wie nicht zugetraut. Es war jeden Morgen das gleiche Spiel. Ich war sehr scheu und habe mir den Kindergarten wie nicht zugetraut“ (Z. 226). Auch die Befragte 2 schildert ihr Erstaunen darüber, dass andere Kinder nett zu ihr waren und trotzdem war sie viel alleine:

Und dann war ich auch so überrascht, dass sie so nett zu mir sind und so Fragen stellen, und ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt. Aber ich war auch in diesem Kindergarten viel für mich alleine. Habe viel alleine gezeichnet. I: Ja, mhm. Haben Sie auch von sich aus den Kontakt zu den anderen Kinder gesucht? Die Kinder sind mehr auf mich zugekommen. Und auch in der ... in der ersten Klasse sind eher die Kinder auf mich zugekommen, als ich auf sie. Es gab immer welche, denen es noch schlechter als mir ging. (verlegenes Lachen). (Z. 314)

Besonders die Interviewte 1 berichtet eindrücklich von ihren Problemen im Sozialverhalten. Sie stellt fest: „Ich wusste auch nicht, wie man sich mit jemand anderem befreundet. Keine Ahnung gehabt“ (Z. 446). Sie spricht wiederholt von einem Gefühl der ‚Kontaktlosigkeit‘:

Ich hatte gar keinen Kontakt zu den anderen Kindern. I: Mhm. ... Wie erklären Sie sich das? B: Ich habe wahrscheinlich eine symbiotische Beziehung mit der Grossmutter gehabt. Es gab nur die Grossmutter und mich sozusagen und sonst niemanden. Ich war nicht in der Lage, mit einem anderen Kind in Kontakt zu treten. I: Sie wussten nicht wie oder ...? B: Ich war nicht darauf eingestellt, würde ich sagen. Das war aber früher auch anders in den sechziger Jahren. Da hat einfach ein Kind für sich alleine etwas gespielt. Ich weiss noch, ich habe irgendwie so gelernt Mäschen zu binden mit so einem Rahmen mit einem rot-weiss-karierten Tuch, welches in Streifen geschnitten war. Das habe ich zum Beispiel gerne gemacht. Aber ich kann mich an die anderen Kinder im Kindergarten eigentlich nicht erinnern. (B1, Z. 300)

Auch an anderen Stellen betont sie: „Aber es war irgendwie ... Ich habe nicht den Kontakt gehabt mit den anderen Kindern“ (B1, Z. 321). Und: „Aber ich hatte trotzdem nicht wirklich Kontakt zu den anderen Kindern. Ich war wie kontaktlos“ (Z. 328). Die Befragte 1 bemerkt auch Auswirkungen respektive Schwierigkeiten in ihrem Sozialverhalten, welche bis heute nachwirken:

Es ist so, dass ich immer noch sehr empfindlich bin. Und dass ich Finde ich zum Teil auch .. Obwohl ich ja wirklich einen pädagogischen Beruf habe. Dass ich nicht immer adäquat mit Menschen umgehen kann ... I: Mhm. ... Können Sie dies genauer erklären? B: Ich finde, dass ich manchmal nicht so nett bin. (Z. 464)

Kategorie 3: Oppositionelles Verhalten

Über oppositionelles Verhalten sprechen zwei Befragte. Der Eine stellt fest, dass er manchmal „... vielleicht noch ein wenig rebellisch den Rucksack in eine Ecke geworfen hat und so“ (B3, Z. 317). Die Andere berichtet, dass sie nicht immer alle ihre Aufgaben im Haushalt erledigt hat: „Also brav, .. Ich war nicht so brav. Ich habe zum Beispiel oft das Geschirr nicht abgewaschen, was eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre“ (B1, Z. 437). Ausserdem erwähnt sie mehrmals ihre Langsamkeit: „Ich habe früher sehr langsam geschrieben“ (B1, Z. 262). Und auch: „Also irgendwie die Langsamkeit, die habe ich eingeübt. Und ich bin bis heute nicht so schnell. Aber, ... normal oder, .. würde ich sagen“ (Z. 287). Zur Erklärung ihrer Langsamkeit meint sie:

Ich glaube, ich bin einfach motorisch nicht so geschickt gewesen. Und vermutlich auch sehr verkrampft, so dass ich gar nicht schnell schreiben konnte. Oder vielleicht ist es auch .. es kann auch sein, dass ich einen Kampf mit meiner Mutter eingeübt habe. Oder auch mit der Tante. Ich habe offenbar auch langsam gegessen. (Z. 279)

Kategorie 4: Schulschwierigkeiten

Auch zum Thema Schulschwierigkeiten äussern sich alle drei. Die Befragte 1 stellt fest, dass sie ohne die Rücksichtnahme ihrer Lehrerin noch grössere Schulschwierigkeiten gehabt hätte: „Ohne diese Lehrerin hätte ich in der Schule versagt“ (Z. 266). Auch die Interviewte 2 erzählt von ihren Schulproblemen:

Und dann auch die schulischen Leistungen. Ich war immer knapp. Ich war immer knapp mit den schulischen Leistungen, vor allem in den sprachlichen Fächern. In der Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern konnte ich mich besser über dem Wasser halten. Aber in den Sprachlichen sehr schlecht. Und dann habe ich die Maturarbeit ... nicht ... ich hätte sie nicht machen können. (Z. 516)

Der Befragte 3 benennt seine Lernschwierigkeiten und erläutert auch ihre Ursache:

Und sie hat ja auch täglich mit mir gelernt, weil ich Mühe in der Schule hatte. Aber .. ja .. die Mühe in der Schule war eigentlich eher das Resultat des Lernens mit der Mutter ... (verlegenes Lachen) Das war ein Zusammenspiel! Sie hat mich täglich eigentlich so täglich abends bis spät in die Nacht haben wir immer zusammen gelernt und so. Das war ... Sie sah dies als ihre Aufgabe an. Sie meinte, sie müsse ihrem Sohn, der Mühe in der Schule hat, helfen. Aber diese Hilfe brachte mich in grosse Schwierigkeiten. Meine Mutter hat mir damit das Lernen total verdorben. Ich wurde so unselbständig und verwöhnt, mir wurde alles abgenommen. Die völlige Entmutigung! (Z. 192)

Kategorie 5: Konsum legaler oder illegaler Suchtmittel

Über den erhöhten Konsum von Alkohol berichtet die Interviewte 2:

Und ich bin dort als Jugendliche Habe ich ... bin ich dann ... ähm ... abgestürzt. Und ich habe ähhh Ich hatte eine Freundin, die mich sozusagen ins Ausgehen eingeführt hat. Und einen Freund, der mich auch ins Ausgehen und in die Illegalität eigentlich auch eingeführt hat. Und ich habe dann extrem viel Alkohol getrunken. Also, am Wochenende, am Freitag, Samstag und Sonntag im Ausgang, Cool-Monday am Montag. Und dann wirklich auch einfach ge-

trunken, getrunken, getrunken. In der Maturzeitung steht über mich: Von der Geniesserin zum 'Abeleeri'. Ich habe wirklich extrem zu Trinken begonnen. (Z. 508)

Und an anderer Stelle: „Dort habe ich mit dem Alkohol trinken weiter gemacht“ (Z. 526).

Kategorie 6: Psychosomatische Beschwerden

Über psychosomatische Beschwerden äussern sich zwei Befragte: „Dann bin ich total ... ähm. Also ich habe Schweissausbrüche bekommen. Und alles kam wieder rauf. Das habe ich oft so“ (B3, Z. 446). Die Interviewte 2 berichtet von psychosomatischen Beschwerden, die sie bis heute begleiten:

Mhm. Ja. Extrem. Also einfach viele körperliche Symptome. Ich bin jetzt bereits seit sieben Jahren in Behandlung bei einem Kopfweh- und Migränespezialisten. Und auch die ganze Körperhaltung. Ich habe eine sehr schlimme, also eine schlechte Haltung eintrainiert als Kind. Dort ... also damals. Diese Haltung bringt viele Beschwerden mit sich. Wie Kopfschmerzen, Migräne Ich war gerade heute seit langem wieder einmal bei meiner Physiotherapeutin. Sie hat mich untersucht und meinte, es sei wahnsinnig viel Spannung und Verkrampfung in meinem Körper. Und ich muss intensiv zum Beispiel jetzt daran arbeiten. (Z. 544)

5.3 Inhaltsanalyse zur Fragestellung Drei

Beantwortung der Fragestellung Drei:

Welche Schutzfaktoren sind für Kinder psychisch kranker Eltern relevant?

5.3.1 Dimension 1: Schutzfaktoren Ebene Kind

Kategorie 1: Gute Entwicklung bzw. intellektuelle Leistungsfähigkeit

Dieser Schutzfaktor wurde von allen drei Befragten nicht spezifisch erwähnt. Er kann aber einerseits aus den Äusserungen zur Schullaufbahn: „Bis zum Gymnasium konnte ich irgendwie funktionieren. Bis zum Gymnasium hat es funktioniert“ (B2, Z. 492). „I: Sie haben das Studium erfolgreich abgeschlossen und arbeiten als Lehrerin in der Primarschule“ (B2, Z. 540) und aus der negativen Aussage: „... mein Studium war für mich eigentlich eine Qual“ (B3, Z. 522) abgeleitet werden. Ausserdem haben alle drei Interviewten ein Studium abgeschlossen und arbeiten heute in angesehenen Berufen (Gymnasiallehrerin, Primarlehrerin und Projektleiter in einer Grossbank).

Kategorie 2: Selbststeuerung, Selbstregulation

Auch dieser Schutzfaktor wurde von den Befragten nur am Rande erwähnt. So betonte der Interviewte 3: Dass er „Auf keinen Fall auffallen“ wollte, „nicht dass ich noch Probleme mache“ (Z. 153). Oder an anderer Stelle: „Aber eigentlich habe ich vor allem gar nichts gemacht. Ich versuchte, mich völlig rauszuhalten, ...“ (Z. 159). Aus diesem sehr kontrollierten Verhalten kann eine gute Selbststeuerung und -regulation abgeleitet werden.

Kategorie 3: Durchhaltevermögen

Auch dieser Schutzfaktor wurde nur von einer Befragten (B2) angesprochen: „Und immer eigentlich, musste ich auf meine Mutter zugehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie von sich aus auf mich zukam. Gar nicht“ (Z. 147). Dieses unermüdliche und immer wiederkehrende auf die ‚Mutter zugehen‘ kann als Zeichen eines grossen Durchhaltevermögens gedeutet werden.

5.3.2 Dimension 2: Schutzfaktoren Ebene Familie

Kategorie 1: Einbindung des Vaters

Über die Beziehung zum Vater machten zwei Befragte positive Aussagen. Einerseits wird die lustige lebensfreudige Art betont: „Der [Vater] hat ja auch solche Spässchen gemacht. Der war so ein ... ein Witzbold. Und der hat mich dann auch aus dieser Stimmung rausgeholt“ (B2, Z. 375). „Wenn der Vater da war, dann war ich so ein quirliges, überdrehtes Kind“ (Z. 380). Andererseits werden die Aktivitäten und Unternehmungen mit dem Vater positiv erwähnt:

Er hat manchmal auch Sachen mit mir unternommen. Daran kann ich mich erinnern, nicht wie bei meiner Mutter. Die Sachen gefielen mir dann. I: Sie haben also auch schöne Erinnerungen an Ihren Vater? B: ... Nein Nicht schön, aber eher so lustig. Ja doch schon auch mit Freude verbunden. Aber mit Freude und Angst; so gemischt. Aber doch immerhin, er hat ein wenig Er konnte mir wenigstens ein bisschen etwas Schönes geben. Ja, auf seine Art. (Z. 446)

Auch der Interviewte 3 äussert sich ähnlich:

Also mein Vater hat die Mutter gefragt. Und sie hat dann jeweils gesagt: ‚Nein, ich habe keine Lust! Und ... ähh ... ah .. es ist zu heiss. Oder ja, jetzt fliegen wieder die Pollen herum‘. Und ... keine Ahnung sie hatte viele Gründe. Und mein Vater hat dies dann akzeptiert oder vielleicht noch eine Alternative vorgeschlagen. Zum Beispiel einen Besuch in einem Café oder so. Dies hat sie dann vielleicht manchmal akzeptiert. Oft hat der Vater gesagt: ‚Okay, dann halt nicht‘. Und er ging alleine Sport treiben oder so. Velo fahren oder joggen. Und ich bin dann manchmal mit ihm mitgegangen. (Z. 110)

Und mein Vater hatte eigentlich auch eine wichtige Rolle. So, ... in den ersten Lebensjahren vielleicht so bis zwölf oder dreizehn, da war er noch ein wenig mehr zu Hause. ..Ähm .. bevor er dann so mega Karriere und so gemacht hat und kaum mehr da war. Aber er hat so ein wenig ... er war eher der Geniesser. Er hatte so die .. Er war so lebensfroh. Und hat auch irgendwie Ausflüge mit uns gemacht, ist raus gegangen. Die Zeit mit ihm zu zweit so in den Bergen am Skifahren, war eigentlich eine schöne Zeit. So, also einfach weg von der Mutter. (Z. 397)

Auch an anderer Stelle bemerkt er, dass der Vater ihn nicht fragen konnte, wie es ihm geht. Aber trotzdem war da auch Positives vorhanden:

Er hatte so das Herzliche. Er hatte das Vertrauen in mich, dass ich alles bewältigen kann. Das hat mich irgendwie gerettet. So, er hatte nie Zweifel, dass ich etwas nicht kann. Und darum bin ich vielleicht auch die ganze Während der Schulkarriere habe ich noch wie meinen Vater gehabt, der Vertrauen in mich hatte. Und meine Mutter hatte ja kein Vertrauen in mich. Dadurch habe ich es trotzdem irgendwie geschafft. Dank dem Vertrauen meines Vaters. I: Ja. Ihr Vater hat an Sie geglaubt und Ihnen etwas zugetraut? B: Ja, er hat an mich geglaubt. Genau, genau. I: Ihr Vater versuchte, eine andere Stimmung als Ihre Mutter zu leben. Er hatte mehr Lebensfreude. B: Genau, genau. Das totale Gegenstück zur Schwere und Traurigkeit der Mutter. Er versuchte, dies auch mit den Kindern, mit uns zu leben. Ja. Er wollte die Mutter auch mitziehen. Aber das hat er auch einfach nicht geschafft. (Z. 415).

Kategorie 2: Kleine Familiengrösse

Alle drei Befragten sind in einer kleinen Familie aufgewachsen. Die Befragte 1 mit einer jüngeren Stiefschwester, die Befragte 2 als Einzelkind und der Befragte 3 mit einer älteren Schwester.

Kategorie 3: Ausbildung bzw. Berufstätigkeit der Mutter

Von den Befragten wuchs eine Person mit einer berufstätigen Mutter auf. Die Interviewte 1 äussert auch ihre Bewunderung dafür:

Nein, meine Mutter galt als voll funktionale Person. Also bestens eingebettet. Eine tolle Berufsfrau. Alles in Ordnung. (Z. 110)

Sie hat ja das Geld verdient für die Familie. Sie ging arbeiten. Sie hat auch zum Ausdruck gebracht, dass Hausfrau sein für sie überhaupt nicht in Frage kommt. Und sie hat in dem Sinne die Familie ernährt und dann hat man schon das Gefühl, alles sei in Ordnung. Und so sei es normal. Oder, ich habe vielleicht eine besonders tolle Mutter. Weil sie eben das Geld verdient. (Z. 126)

Kategorie 4: Andere Verwandte

Als hilfreich wurden von der Befragten 1 Kontakte zu den folgenden Verwandten erwähnt: Grossmutter, Tante und Onkel. Zum Beispiel erzählt sie: „Ich glaube, meine Tante und der Onkel, die hätten mich ganz gerne adoptiert. Sie waren beide Lehrer und haben versucht, meiner Mutter zu sagen, wie man eigentlich ein Kind erziehen würde“ (Z. 220).

Kategorie 5: Geschwister

Die zwei Interviewten, welche nicht als Einzelkinder aufwuchsen, betonen, dass sie von der Beziehung zur Schwester profitiert haben. So meint die Befragte 1: „Für mich war hilfreich, dass ich eine Schwester bekommen habe. Dass ich dadurch diesen Eltern nicht mehr alleine ausgesetzt war. Ich konnte mich mit ihr auch ein wenig zusammmentun“ (Z. 254). Der Interviewte 3 erwähnt die Beziehung zu seiner älteren Schwester im Laufe der Befragung mehrere Male: „Also unterstützt hat mich sicher ... M, meine Schwester“ (Z. 384).

M hat mich dann eigentlich täglich in den Kindergarten gebracht. Sie hat mich begleitet. Die Mutter eigentlich nur ganz am Anfang, aber daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. An die Begleitung durch M kann ich mich noch gut erinnern. Sie hat mich immer begleitet. (Z. 214)

Meine Schwester hat mit mir wie ein Training gemacht. Und es ist eigentlich Also ich habe sie in dieser Situation als sehr nett in Erinnerung. Sie hat dies sehr nett mit mir gemacht. (Z. 224)

Trotz dem Altersunterschied waren sie sich eine gegenseitige Stütze:

Wir konnten uns gegenseitig unterstützen. Wir hatten beide einen Freundeskreis. Und wir haben sehr häufig zusammen gespielt. Obwohl wir vier Jahre auseinander waren. Immer noch natürlich (lachen) ... aber inzwischen haben wir uns einander angenähert. Früher war der Altersabstand noch entscheidender. Wir haben sehr viel zusammen gespielt und gemacht und so. Das hat uns sicher auch gerettet. Auch schon in der Familie, in diesem Haus drin. (Z. 392)

5.3.3 Dimension 3: Schutzfaktoren Ebene Umwelt resp. System

Kategorie 1: Positive Beziehung zu mindestens einem anderen Erwachsenen

Alle Interviewten erzählen von positiven Beziehungen zu anderen Erwachsenen. Einerseits werden andere Verwandte erwähnt:

Ich meine, ich bin ja in den ersten Jahren sowieso mehr mit der Grossmutter und der Tante aufgewachsen. Ich hatte ja zwei Bezugspersonen sozusagen von Anfang an. Meine Mutter und meine Grossmutter haben mich beide betreut. Das heisst, die Grossmutter war eher noch so, ähm .. die Konstante. (B1, Z. 182)

Ausserdem bemerkt sie (B1): „Ich denke, meine Grossmutter war auf eine Art gesünder als meine Mutter. Und in dem Sinn .. ich hatte auch das Gefühl, dass meine Grossmutter mich gerne hat. Das ist sicher eine grosse Hilfe“ (Z. 208).

Andererseits werden auch die Nachbarn einige Mal erwähnt: „Und ich bin gerne zu den Nachbarn gegangen“ (B2, Z. 178).

Kategorie 2: Ausserfamiliäre Unterstützung

Besonders der Befragte 3 beschreibt, wie wichtig und hilfreich die ausserfamiliäre Unterstützung für ihn war:

Diese Familie war auch nicht so gut, aber ein wenig besser als meine. Sie haben viel als Familie unternommen. Und .. ähm ... dort habe ich eigentlich die ganze Familie kennengelernt. Bis sogar bis zur Urgrossmutter. Und ähh ... dort habe ich mich, wie aufgehoben gefühlt. Und habe etwas anderes kennengelernt. (Z. 262)

Kategorie 3: Teilnahme an Aktivitäten ausserhalb der Familie

Über die Teilnahme an Aktivitäten ausserhalb der Familie erzählen alle Befragten. „Da kam jemand mit Galapagos-Riesenschildkröten in den Kindergarten“ (B1, Z. 316). Und „Also ich durfte mit achtzehn an einem Schüleraustausch teilnehmen, welcher ja auch Geld gekostet hat. Die waren vierzehn Tage bei uns und dann waren wir vierzehn Tage dort“ (B1, Z. 404).

Die Interviewte 2 betont wiederholt, wie wichtig für sie die Aktivitäten mit ihren Nachbarn waren: „Als wir in den Zoo gingen, war dies mit meinem Vater und den Nachbarn. Die Initiative ging nicht von ihr aus“ (Z. 242). Besonders die, eher unspektakulären, Alltagsaktivitäten mit diesen Nachbarn werden beschrieben:

Ich durfte sie [die Nachbarn, ein kinderloses Ehepaar] besuchen. Also, wenn meine Mutter wegging, haben sie mich gehütet Daran kann ich mich erinnern. Und dass sie ... zum Beispiel diesen Clown dort oben (zeigt auf eine Spieluhr im Wohnzimmer) ... diese Musikbox. Die haben sie mir dann auch geschenkt. Weil ich so grosse Freude daran hatte. Ich habe die jeweils sehr lange angeschaut. Sie waren Amerika-Fans und hatten so erste kleine Happy Meal Autos von Mac Donald's. Die konnte man herumfahren lassen. Und so eine grosse amerikanische Musik-Juke-Box. Oder wie das heisst. Damit kann man Musik spielen lassen. Und so ... ah ja. Ein Buch, welches sie immer mit mir angeschaut haben. Über das Zugfahren. Das haben sie mir vorgelesen. Und ... ja Ich durfte dem Mann auf dem Schoss sitzen auf dem Balkon, und er hat mir das Pfeifen beigebracht. So ... mit der gerollten Zunge. Ich kann es leider nicht mehr. Das hat mich sehr fasziniert, wenn er so gepfeifen hat, wie ein Uhu. .. (lachen) ... Ich habe immer versucht ihn zu imitieren. (Z. 189)

Auch der Befragte 3 erzählt wiederholt von Aktivitäten mit anderen Familien und Kindern:

Es gab dort so zwei Familien, da bin ich dann immer gewesen. Ich war eigentlich nur noch in dieser Siedlung, nie mehr in unserer. Ich habe eigentlich in diesen Gemeinschaften wie gelebt. Ich habe noch zu Hause geschlafen, den ganzen Tag, zum Beispiel in den Sommerferien, war ich aber immer in dieser Gemeinschaftssiedlung. (Z. 273)

Kategorie 4: Unterstützende und anregende Freundschaftsbeziehungen

Auch über unterstützende und anregende Freundschaftsbeziehungen wurde von allen Beteiligten wiederholt gesprochen. Die Befragte 1 erwähnt eher seltene Kontakte: „Es gab Nachbarskinder, mit denen ich vielleicht auch einmal gespielt habe“ (Z. 229). Und „Ich weiss noch, dass ich einmal mit einem älteren Mädchen gespielt habe, als ich ein Kind war“ (Z. 339). Auch die Befragte 2 schildert positive Erlebnisse mit anderen Kindern:

Und ein anderes positives Erlebnis war mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft, die ich kaum kannte. Ich hatte einen Apfel, und sie sagte zu mir, ich solle den Apfel auf einem Fenstersims deponieren, irgendwo draussen. Ich habe ihn dahin gelegt und bin weg gegangen. Und sie hat den Apfel genommen und durch ein kleines Stoffhäschen ersetzt. Das habe ich heute noch. (Z. 277)

Und es war noch gut ... wir hatten altersdurchmischte Klassen. Und ich war Zweitklässlerin und er in der ersten Klasse und am ersten Schultag durften die Erstklässler auswählen, neben wem sie sitzen wollten. Und T wählte mich. Und dann hatte ich wieder für Jemanden eine Bedeutung. Für jemanden, dem es noch schlechter ging. (Z. 322)

Sie beschreibt, was der Umzug an einen neuen Wohnort mit vielen Nachbarskindern für sie verändert hat:

.. als ich vier Jahre alt war, sind wir dann umgezogen. Und das hat dann wirklich eine deutliche Verbesserung in die ganze Situation gebracht. Weil ich dann in der F war, wo es draussen andere Kinder hatte. Und wir hatten Platz, um rauszugehen. Und dann sind wir, bin ich eigentlich nur noch draussen gewesen. Und wenn meine Mutter zu Hause war, waren wir Kinder auch in unserem Haus. (Z. 431)

Der Interviewte 3 bemerkt zum Thema Freundschaft: „Und dann hatte ich aber so meine Freunde ein wenig. So der L und F, das waren meine zwei engsten Freunde. Dann haben wir zu spielen begonnen...“ (Z. 228).

Kategorie 5: Gute Schulleistungen, bzw. positive Erfahrungen in der Schule

Trotz berichteten Schulschwierigkeiten erwähnen zwei Befragte auch positive Erfahrungen in der Schule: „Ich habe mich vor allem in der Schule wohlgefühlt, soweit ich mich überhaupt irgendwo wohlfühlen konnte“ (B1, Z. 157). Oder: „... und ich hatte auch eine sehr nette .. ähm .. Kindergärtnerin. Und dann bin ich im Kindergarten so richtig aufgeblüht“ (B3, Z. 228). Neben der Kindergärtnerin wird auch die nette Primarlehrerin speziell erwähnt:

Und was mir sehr geholfen hat war, dass ich eine sehr, sehr nette Primarlehrerin hatte. Sie hat beinahe übertrieben Rücksicht genommen auf mich. Ich habe früher sehr langsam geschrieben. Und wenn die Anderen im Diktat den Satz fertiggeschrieben hatten, dann habe ich noch eine halbe Minute länger benötigt. Und die Lehrerin hat auf mich gewartet. Sie hat gewartet bis auch ich den letzten Satz fertiggeschrieben hatte und hat erst dann den nächsten Satz diktiert. Ohne diese Lehrerin hätte ich in der Schule versagt. (B1, Z. 260)

5.3.4 Dimension 4: Spezifische Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern

Kategorie 1: Krankheitswissen und –verstehen der Kinder

Zu den spezifischen Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern haben sich alle drei Befragten dahingehend geäußert, dass sie nicht vorhanden waren. Kein Interviewter war über die psychische Erkrankung des betroffenen Elternteils informiert. Somit waren weder ein Krankheitswissen noch ein Krankheitsverstehen der Kinder vorhanden.

Die Interviewte 1 antwortet auf die Einstiegsfrage „Sie sind als Kind einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen. Seit wann ist Ihnen dies bewusst? Erzählen Sie!“ folgendermassen: „Seit meine Mutter mit über siebzig Jahren in die Psychiatrie musste. I: Und wie war das als Kind? Haben Sie es gewusst, also waren Sie darüber informiert, dass Ihre Mutter ein psychisches Problem hat? Nein“ (Z. 1ff.). Obwohl keiner der Befragten über die psychische Erkrankung der Mutter informiert war, ahnten sie teilweise doch etwas: „Und einfach ... man hat wie gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt“ (B2, Z. 14ff.).

Kategorie 2: Offener und aktiver Umgang mit der Krankheit in der Familie

Bei allen drei Befragten wurde in der Familie nie offen über die Krankheit gesprochen. Die Interviewte 1 antwortet auf die Frage, ob die psychischen Probleme der Mutter in der Verwandtschaft ein Thema waren: „Überhaupt kein Thema. I: Auch nicht in der Familie? Nein, gar nicht“ (Z. 14ff.). Auch der Befragten 2 wurde erst spät bewusst, dass ihre Mutter psychisch krank war.

Also, eigentlich erst recht spät. Ähm .. und zwar erst mit etwa .. achtzehn, neunzehn. Und eigentlich gar nicht so von mir selber her, sondern mehr dann mein Psychologe, der gesagt hat Deine Mutter ist krank. Oder .. ja Und vorher habe ich schon gemerkt gehabt, gewisse Sachen stimmen nicht. (Z. 2ff.)

Auch der Interviewte 3 war nicht über die Erkrankung seiner Mutter informiert. Auf die Frage, ob man in seiner Familie über die Erkrankung oder das Verhalten seiner Mutter gesprochen hat, antwortet er: „Nein. Überhaupt nicht. Nein!“ (Z. 104ff.).

Auch bei ihm kam die Erkenntnis der psychischen Erkrankung erst relativ spät.

Das ist eigentlich relativ spät. Also ich bin ja eigentlich nie ähh .. ähh .. in psychologischer Betreuung gewesen. Und ... bewusst wurde es mir eigentlich erst, als ich an die Psychologische Beratungsstelle gekommen bin. Das war irgendwie vor .. zwei .. drei Jahre ist das jetzt her. Da hat mich C [die Partnerin] hierher mitgenommen. Und ich dann eigentlich .. Ich konnte dann in einer ersten Gesprächsgruppe ein wenig erzählen, wie das bei mir zu Hause so war. (Z. 14ff.)

Eindrücklich schildert die Befragte 2 wie stark das Tabu in ihrer Familie war. Und wie sie trotzdem schon früh ahnte, dass etwas nicht ‚normal‘ war:

I: War die Erkrankung bei Ihnen in der Familie ein Thema? Ähm .. Nein. Also nicht in dem Sinne, dass jetzt der Vater irgend .. ähhh irgendetwas gesagt hat oder so. Also der hat .. es ist wie. Sie hat dies alles versteckt, vertuscht und so Wie eine gute Miene gemacht. Und es ist auch gar nicht so als Krankheit aufgefallen. Auch für die Anderen ... in der Umgebung. Es wurde nie darüber gesprochen. Man hat einfach gesagt, sie sei sehr dünn oder schlank oder mager. Aber, dass es sich um eine Magersucht handelt, das war nicht das war wie ein offenes ... Nein, nicht einmal ein offenes Geheimnis. Das wäre schon eine Spur zu viel. Es war wie, man war sich nicht sicher. Ist da etwas oder nicht. Wie schlimm ist es? Oder wie, wie, wie nicht I: Die Magersucht war wie ein Tabu? Ja, wie ein offenes Tabu. I: Ich verstehe. Jeder hat gemerkt, dass etwas komisch ist. Genau I: Aber niemand hat sich getraut, darüber zu sprechen. Richtig. Genau. Und es war wie gesellschaftlich, also von den Nachbarn und von überall ... wurde es akzeptiert. Und das hat es vielleicht fast noch schlimmer gemacht. Das war eigentlich fast das Tragischste. (Z. 48ff.)

Die Interviewte 2 erzählt detailliert, wie die Information über die Erkrankung auf sie gewirkt hat:

I: Wie war das für Sie, dass der Psychologe Ihre Mutter als psychisch krank bezeichnet hat? Empfanden Sie dies eher als Erleichterung oder waren Sie damit nicht einverstanden? Ja, das ist eine gute Frage. Weil in diesem Moment war es wie ... wurde das Ganze wie klarer. Und ich habe mich vielleicht doch, wie bestätigt gefühlt. Etwas stimmt nicht. Mein Verdacht, dass etwas nicht stimmt wurde jetzt bestätigt. Und .. sie also eigentlich ... Doch ich merke jetzt, dass ich eigentlich schon früher wusste, dass sie magersüchtig und depressiv ist. Oder einfach ein Essproblem hat. Ich habe es doch schon früher gemerkt und durch den Psychologen kam dann wie die Bestätigung. Sie hat es wirklich. Und dann wurde mir auch das Ausmass ihrer Erkrankung bewusster. Vorher war mir das Ausmass nicht bewusst. Oder auch, wie schlimm diese Krankheit wirklich ist. Das war mir wie nicht so klar. Und darum war das auch eine Erleichterung, dass der Psychologe die Krankheit benannt hat. (Z. 29ff.)

6 Darstellung der Ergebnisse, Diskussion

In Kapitel 6 wird die Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse entlang der Fragestellungen (Dimensionen und Kategorien) dargestellt, zusammengefasst, theoretisch untermauert und diskutiert.

6.1 Ergebnisse Fragestellung Eins

Welche Auswirkungen hat eine psychische Erkrankung eines Elternteils auf das Erleben respektive die Gefühle der betroffenen Kinder?

6.1.1 Gefühle der betroffenen Kinder (Dimension 1)

Auf der folgenden Abbildung 3 werden die aufgrund der Inhaltsanalyse der Interviews ermittelten Gefühle der Kinder psychisch kranker Eltern zusammenfassend dargestellt.

Abbildung 3 Gefühle der Kinder

Die Befragten sprachen in den retrospektiven Interviews eindrücklich über ihre Gefühle als Kinder. Die folgenden Gefühle wurden wiederholt genannt: Schuldgefühle, Verunsicherung respektive Desorientierung, Angst, depressive Gefühle und Einsamkeit. Diese Gefühle begleiten sie zum Teil bis ins heutige Erwachsenenalter.

Bei den **Schuldgefühlen** wurde das Gefühl, am schlechten psychischen Zustand der erkrankten Mutter schuld zu sein, betont. Die Interviewten erzählten, dass sie teilweise bis heute mit dem Gefühl leben, dass sie für das Leiden, aber auch die psychische Stabilität des erkrankten Elternteils verantwortlich waren und immer noch sind. Aus der Theorie ist bekannt, dass Kinder die Affekte der Eltern auf sich beziehen. Wenn es den Eltern schlecht geht, fühlen sich bereits kleine Kinder dafür verantwortlich (vgl. Deneke, 2004, S. 25). Die Befragten waren als Kinder damit beschäftigt, zu reflektieren, wo, was und wann sie wieder etwas falsch gemacht hatten. Sie fühlten sich auch mitschuldig an der Belastung der Mutter bzw. erlebten sich als Last für die Mutter. Teilweise wurden ihnen von den Müttern bewusst Schuldgefühle vermittelt. Auch Lenz (2012) beschreibt die Schuldgefühle der betroffenen Kinder: „Die Kinder schämten sich wegen des kranken Elternteils und fühlten sich zugleich mitschuldig an der Krankheit“ (S. 119). Er unterscheidet dabei zwischen zwei Formen der Schuld. Einerseits die „separation guilt“, als eine Schuld, die durch den Loslösungsprozess von der Familie entsteht. Andererseits die „survivor guilt“, welche auf der Vorstellung beruht, dass Loslösungsbestrebungen „einzelner Familienmitglieder auf Kosten der Anderen gehen“ (vgl. ebd.). Da gerade bei betroffenen Kindern und Jugendlichen vehemente Distanzierungs- und Fluchtversuche respektive Loslösungsprozesse vermehrt vorkommen, ist die dadurch entstehende

Frage der Schuldgefühle umso drängender (vgl. Lenz, 2005, S. 90; Pretis & Dimova, 2010a, S. 49).

Das inkonstante und unvorhersehbare Verhalten der Mütter führte bei den Befragten zu **Verwirrung** und **Gefühlen der Desorientierung**. Besonders schwierig scheint auch der Umstand zu sein, dass „die bis vor der Erkrankung geltenden Regeln, Normen, Werte ihre Bedeutung verlieren“ (Pretis & Dimova, 2010a, S. 49). Der unberechenbare und unkontrollierbare Anteil an den Gewaltausbrüchen der Eltern war für die Interviewten besonders irritierend. Bei psychisch kranken Eltern kann ein stark und unberechenbar wechselndes Interaktionsverhalten beobachtet werden. Die Kinder versuchen, ihr Verhalten an den momentanen emotionalen Zustand der Betreuungsperson anzupassen. Sie wirken dabei dauernd angespannt und gestresst. Oft sind die Interaktionen zwischen Kindern und ihrem psychisch kranken Elternteil „geprägt von Passivität, verzögerter oder ausbleibender Reaktion auf die kindlichen Signale auf Seiten der Mutter, die von unterschiedlicher affektiver Färbung sein kann, meist ohne affektive Beteiligung“ (Deneke, 2004, S. 23). In der Fachliteratur wird dieses mütterliche Verhalten auch als ‚emotionale Unerreichbarkeit‘ oder ‚eingeschränkte mütterliche Feinfühligkeit‘ bezeichnet. Die Befragten schilderten, dass der inkonsequente Erziehungsstil Orientierungslosigkeit und Irritationen verursachte. Die betroffenen Eltern haben Probleme, sich durchzusetzen und Grenzen zu setzen. Sie erziehen entweder mit Überängstlichkeit, zu streng oder zu locker. Meistens können sie ihren Kindern zu wenig Lob, Anerkennung und Ermutigung geben, was sich auf das Gefühlsleben ihrer Kinder negativ auswirkt (vgl. Lenz & Brockmann, 2013, S. 25ff.). Auch Sarimski (2013) betont: „Depressive Mütter neigen dazu, die Konfrontation mit ihren Kindern zu vermeiden und auf angemessene Grenzsetzungen zu verzichten bzw. sind weniger einfühlsam und weniger bemüht, in solchen Situationen Kompromisslösungen zu suchen“ (S. 34).

Die Befragten berichteten von **grossen Ängsten** im Zusammenhang mit körperlicher Bestrafung respektive Misshandlung. In der Fachliteratur wird beschrieben, dass „psychische Krankheiten nicht selten durch verringerte Frustrationstoleranz, erhöhte Reizbarkeit, Nervosität, geringere Belastbarkeit sowie Aggressivität durchbrüchen gekennzeichnet sind“ (Pretis & Dimova, 2010a, S. 59). Aufgrund dieser krankheitsbedingten Veränderungen der betroffenen Eltern treten vermehrt für die Kinder bedrohliche und Angst erzeugende Situationen auf. Diverse Ängste prägten den Alltag der Kinder im Haus, aber auch draussen wurden sie oft von Angstgefühlen begleitet.

Eindrücklich schilderten alle Interviewten die vorherrschende **Stimmung** im Haus respektive in der Wohnung. Diese häusliche Stimmung wurde unter anderem mit den folgenden Worten beschrieben: dunkel, Schwere, Leere, Einsamkeit, Kälte. Es wurde von einem Gefühl der Dumpfheit, Abstumpfung, der Traurigkeit und Passivität gesprochen. Eine Interviewte (B2) bezeichnete dies als den ‚Sumpf ihrer Kindheit‘.

Die Befragten berichteten davon, dass sie oft alleine gelassen wurden. Interessant ist, dass sie diese **Einsamkeitsgefühle** aber auch unter vielen Menschen spürten und zeitweise heute noch spüren. Dieses „anhaltende Gefühl der Einsamkeit“ erwähnt Luff (2014) mehrmals. „... , doch das Gefühl der Einsamkeit trage ich immer noch in mir. Es fällt mir schwer, mit mir alleine zu sein“ (S. 21).

Die in diesem Kapitel beschriebenen zu meist negativen Gefühle stehen in direktem Zusammenhang zu den internalisierenden respektive externalisierenden Verhaltensweisen der Kinder, über welche im nächsten Kapitel berichtet wird.

6.2 Ergebnisse Fragestellung Zwei

Welche Auswirkungen hat eine psychische Erkrankung eines Elternteils auf das Verhalten der betroffenen Kinder?

Auch die Auswirkungen der psychischen Erkrankung eines Elternteils auf ihr kindliches Verhalten wurden von allen Interviewten geschildert. Dabei wurden sowohl internalisierende als auch externalisierende Verhaltensweisen beschrieben. Verschiedene Studien belegen, dass „Kinder depressiver Mütter ... signifikant höhere Raten externalisierender und internalisierender Auffälligkeiten und eine erhöhte Gesamtauffälligkeit“ zeigen (Kaiser, Bockting, Wiegand-Greife & Plass, 2011, S. 254).

6.2.1 Internalisierendes Verhalten (Dimension 1)

Auf der folgenden Abbildung 4 werden die internalisierenden Verhaltensweisen der betroffenen Kinder zusammenfassend dargestellt.

Abbildung 4 Internalisierendes Verhalten

Alle Befragten erzählten von **Angst bis Angststörungen**, die sie teilweise bis ins Erwachsenenalter begleiten. Sie entwickelten als Kinder ein sehr vorsichtiges bis ängstliches Verhalten. Eine Interviewte verspürte teilweise Panikgefühle. Diese grossen Ängste führten dazu, dass die Befragte (B2) als junge Frau ihre Ausbildung während mehreren Monaten unterbrechen musste. Auch in der Fachliteratur wird das Auftreten von Ängsten bei den betroffenen Kindern erwähnt. So beschreibt beispielsweise Lenz (2005) diverse mögliche Ängste Betroffener, wie die Angst vor der Trennung aufgrund eines Klinikaufenthalts; Angst, vor einer Verschlimmerung der Krankheit; Angst, dass sich der Elternteil etwas antut, uvm (S. 89).

Alle Interviewten berichteten von einer **Tendenz zum Rückzug**. Eine Befragte (B1) flüchtete sich mit Hilfe von Büchern regelrecht in eine imaginäre Welt. Sie beschrieb, dass sie sich in Türme von Büchern versenkt und damit wie betäubt habe. Ein Interviewter (B3) bezeichnete seine Tendenz zum Rückzug und zur Passivität als seine Strategie bzw. Überlebenstaktik. Lenz (2005) stellt fest, dass „ein grosser Teil der Kinder und Jugendlichen zu defensiv-vermeidenden Bewältigungsstrategien“ neigt (S. 129). Diese Kinder und Jugendlichen „ziehen sich zurück, fliehen oftmals in eine Fantasiewelt“ (ebd.; vgl. Raschle Gerster et al., 2005, S. 8).

Alle Befragten schilderten eine **erhöhte Anpassungsfähigkeit**. Sie beschrieben, dass sie kaum eigene Wünsche oder Bedürfnisse geäussert haben. Dazu bemerken Pretis und Dimova (2010a): „Wenn jahrelang der grösste Teil der Aufmerksamkeit auf die Reaktionen und Bedürfnisse von den erkrankten Eltern konzentriert wird, besteht die Gefahr, dass diese Kinder keine Zeit und Energie für sich selbst haben“ (S. 50). Eine Interviewte (B2) erzählte, dass es sowieso immer um die Bedürfnisse der erkrankten Mutter ging. Einige Kinder passten sich soweit an, dass sie zu Hause eigentliche Rollen übernahmen. Zum Beispiel übernahm eine Frau (B2) die Rolle des braven, strahlenden Sonnenscheins der Familie. Ein anderer Interviewter (B3)

übernahm die Rolle des Diplomaten und Besänftigers der Mutter. Die Anpassung ging bei einem Befragten (B3) so weit, dass er sozusagen vor der Haustüre alle seine guten und schönen Gefühle und sein Gehirn an den Haken hängte und sich der dunklen, traurigen Stimmung der Mutter anpasste. Romer et al. (2011) beschreiben, dass viele Kinder auf die Belastungen der Eltern mit einer vermeintlichen Stärke reagieren. Sie versuchen, ihre Sorgen und Ängste von den Eltern fernzuhalten. Dabei besteht die Gefahr, „dass ihre seelische Not hinter einer vermeintlichen Unauffälligkeit und Anpassung übersehen wird“ (S. 36). Diese Kinder glauben, dass sie einen Gegenpol zur schwierigen familiären Situation schaffen müssen. Sie versuchen dies dadurch zu erreichen, dass sie vordergründig immer fröhlich sind, keine Probleme verursachen und Leistung erbringen (vgl. Luff, 2014, S. 21). In der Fachliteratur wird im Zusammenhang mit der erhöhten Anpassungsfähigkeit auf die Gefahr der Parentifizierung (Rollenumkehr in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern) hingewiesen (vgl. Lenz, 2005, S. 98ff.).

Über **depressive Verstimmungen** oder auch bereits Anzeichen einer **Depression** während ihrer Kindheit berichteten alle Interviewten. Sie beschrieben sehr dunkle, traurige Stimmungen gepaart mit Gefühlen der Ohnmacht, Apathie, Dämpfung, Lähmung und der Passivität. Alle drei Befragten leiden heute noch zeitweise an depressiven Verstimmungen und/oder klinisch relevanten Depressionen. In der Fachliteratur werden die Risiken der betroffenen Kinder für die Entwicklung depressiver Störungen beschrieben. Wiegand-Greife et al. (2011) bezeichnen das Depressionsrisiko für Kinder mit einem depressiven Elternteil um das bis zu sechsfache erhöht (S. 151). Bei ca. 40% der Kinder eines Elternteils mit einer affektiven Störung tritt bereits im Jugendalter eine depressive Episode auf (vgl. ebd.).

6.2.2 Externalisierendes Verhalten (Dimension 2)

Auf der folgenden Abbildung 5 werden die externalisierenden Verhaltensweisen der betroffenen Kinder zusammenfassend dargestellt.

Abbildung 5 Externalisierendes Verhalten

Über verschiedene externalisierende kindliche Verhaltensweisen sprachen alle Befragten. Sie berichteten über Probleme respektive **Störungen** ihres **Sozialverhaltens**. Ein Interviewter (B3) schilderte seine grosse Schüchternheit und Scheu, welche auch die Ursache seiner Ängste vor dem Kindergartenbesuch waren. Es wurde beschrieben, dass die Kinder nicht wussten, wie sie sich mit anderen Kindern befreunden können. Besonders eine Befragte (B1) erwähnte wiederholt, dass sie sich ‚kontaktlos‘ gefühlt habe. Oder dass sie gar keinen Kontakt zu den anderen Kindern im Kindergarten hatte. Luff (2014) beschreibt diese Schwierigkeiten im Sozialverhalten wie folgt: „Für andere Menschen habe ich viel Einfühlungsvermögen, ich lasse aber nur wenige ganz an mich heran, denn zu gross ist meine Angst vor zu viel Nähe und Tiefe, vor Abhängigkeit“ (S. 21). Dies passt zu den Forschungsergebnissen,

dass viele Kinder mit psychisch krankem Elternteil häufig „kein richtiges Sozialverhalten gelernt haben. Ausserdem fehlen ihnen oftmals Menschen, an denen sie sich orientieren können, wenn es darum geht, gesunde Beziehungen aufzubauen und zu führen. Viele wissen nur: Ich möchte nur nicht so werden wie mein erkrankter Elternteil“ (Maywald & Beeck, 2004, S. 35).

Über zeitweise auftretendes, **oppositionelles Verhalten** berichteten zwei der Interviewten. Der Eine (B3) warf ab und zu rebellisch seinen Rucksack in eine Ecke des Hausflurs, obwohl er wusste, dass dieses Verhalten seine Mutter ärgerte. Die Andere (B1) stellte fest, dass sie im Umgang mit der Mutter und der Tante eine Langsamkeit eingeübt hatte, welche manchmal regelrecht in einen Kampf ausartete.

Bezüglich der **Schulschwierigkeiten** nannten alle Befragten vor allem Konzentrationsprobleme, Versagens-, Prüfungsängste und Dummheitsgefühle. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass alle drei Interviewten inzwischen erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben.

Eine Befragte (B2) konsumierte als Jugendliche **legale Suchtmittel** im Übermass. Sie sprach von häufigem und masslosem Alkoholkonsum. Der Konsum illegaler Substanzen wurde angedeutet: „Und einen Freund, der mich auch ins Ausgehen und in die Illegalität eigentlich auch eingeführt hat“ (B2, Z. 510). In der Fachliteratur wird die erhöhte Suchanfälligkeit ebenfalls bestätigt: „Kinder, die emotional alleingelassen, also vernachlässigt wurden, leiden in höherem Masse als andere an Ängsten, Selbstwertproblemen, Depressionen, sind suchtanfällig“ (Deneke, 2004, S. 25).

Zwei der Befragten schilderten **psychosomatische Beschwerden**, welche sie bis ins Erwachsenenleben begleiten. Die Eine (B2) erzählte von einer sehr schlechten Körperhaltung mit vielen Muskelverspannungen und daraus resultierenden Beschwerden (wie Kopfschmerzen und Migräne). Der Andere (B3) sprach von wiederholt auftretenden Schweissausbrüchen, Herzklopfen und Angstgefühlen. Interessant erscheint in diesem Zusammenhang auch die folgende Aussage:

Wenn ich krank war, hat sie mich immer so ... gut gepflegt. Das konnte sie irgendwie. Dieses Mechanische kümmern, das konnte sie irgendwie. Das hatte sie im Griff. Dort habe ich irgendwie so die Zuneigung von ihr bekommen. Und ich war sooooo oft krank als Kind. ... Und dort hatte ich wie den Zugang zur Mutter. (B3, Z. 536)

In diesem Verhalten der Mutter und dem Erleben des Kindes könnte eine Ursache der Entstehung der psychosomatischen Beschwerden liegen. In der Fachliteratur wird das vermehrte Auftreten von psychosomatischen Beschwerden bei den betroffenen Kindern als Langzeitfolgen beschrieben (vgl. Maywald & Beeck, 2004, S. 35).

6.3 Ergebnisse Fragestellung Drei

Welche Schutzfaktoren sind für Kinder psychisch kranker Eltern relevant?

Zu diesem Punkt wurden von den Befragten diverse Aussagen gemacht. Auffallend war, dass zu den Schutzfaktoren auf der Ebene Kind kaum etwas gesagt wurde.

Dagegen wurden spontan vielfältige Risikofaktoren auf allen Ebenen benannt.

Auf der folgenden Abbildung 6 werden die vier Ebenen der relevanten Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern (KpkE), die bereits in Kapitel 2.1.5, ausführlich beschrieben wurden, zusammenfassend dargestellt.

Abbildung 6 Vier Ebenen der relevanten Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern

6.3.1 Schutzfaktoren Ebene Kind (Dimension 1)

Keiner der Befragten äusserte sich direkt zu den Schutzfaktoren auf der Ebene des Kindes. Das Vorhandensein der entsprechenden Schutzfaktoren konnte nur indirekt aus verschiedenen Aussagen der Interviewten abgeleitet werden. So zum Beispiel das Vorhandensein des Schutzfaktors ‚**Gute Entwicklung bzw. intellektuelle Leistungsfähigkeit**‘. Dieser Schutzfaktor der „Intelligenz steht positiv mit psychischer Widerstandsfähigkeit in Zusammenhang“ (Pretis & Dimova, 2010a, S. 67). Als Grund für die Nichterwähnung der personalen Schutzfaktoren kann nur vermutet werden, dass die Befragten ihre eigenen Stärken zu wenig gewichten oder, dass dieser Aspekt im Rahmen der Leitfadeninterviews zu wenig konkret angesprochen wurde. Andererseits könnte es auch sein, dass der Grund dafür im Aufwachsen in Familien mit psychosozialen Risikosituationen liegt. Bei allen Befragten traten in ihrer Kindheit multiple Risikofaktoren auf. Diese wurden in erster Linie von ihnen erlebt und wahrgenommen. Alle drei Interviewten leiden noch heute unter den Auswirkungen dieser Kindheitsbedingungen. Da ist es sehr verständlich, dass in den Gesprächen besonders die Risikofaktoren benannt wurden. In zahlreichen Studien wurden die Wichtigkeit und die Wirkungen der personellen Ressourcen respektive der kindlichen Schutzfaktoren erforscht (Details siehe Kapitel 2.1.5 Schutzfaktoren oder vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 40ff.; Lenz & Brockmann, 2013, S. 53ff.; Pretis & Dimova, 2010a, S. 66ff.; Wustmann, 2012, S. 115). So wird beispielsweise erwähnt, dass gesunde Kleinkinder besser in der Lage sind, externe Anforderungen zu bewältigen. Oder dass ruhige, gutmütige, liebevolle und ausgeglichene Kinder leichter mit Belastungen umgehen können, als Kinder mit ‚schwierigem Temperament‘ (vgl. Pretis & Dimova, 2010a, S. 66).

6.3.2 Schutzfaktoren Ebene Familie (Dimension 2)

Alle Befragten nannten wiederholt verschiedene familiäre Schutzfaktoren. Besonders oft wurden der Vater und die Schwestern erwähnt. Zwei der Interviewten beschrieben die **Beziehung zum Vater** als mehrheitlich positiv und hilfreich. Die gemeinsamen Aktivitäten und Ausflüge mit dem Vater wurden lobend beschrieben. Besonders betont wurde dabei, dass der Vater ein Witzbold war, der Spässchen machte und dadurch seine Tochter aus dieser schweren familiären Stimmung holen konnte (B2). Der Interviewte (B3) beschrieb, dass sein Vater eine Art Gegenpol zur Schwere und Traurigkeit der Mutter war. Er bezeichnete den Vater als: „Geniesser, lebensfroh, herzlich, voller Lebensfreude“. Als hilfreich erlebte er das Vertrauen seines Vaters in sein Wissen und Können. Zur Einbindung des Vaters in die Pflege und Betreuung des Kindes bemerken Pretis und Dimova (2010a): „Je mehr ein zweiter, optimalerweise gesunder Elternteil in die Erziehung und Pflege eingebunden ist, desto entlastender ist dies für das Kind“ (S. 71).

Beide Befragten (B1, B3), die zusammen mit einer **Schwester** aufwuchsen, erlebten diese Tatsache mehrheitlich als positiv. Einerseits waren sie dann dem Verhalten der Eltern nicht mehr alleine ausgeliefert, sondern sie konnten sich mit der Schwester verbünden. Auch die Möglichkeit der gegenseitigen Unterstützung wird einige Male erwähnt. Andererseits hatten sie je nach Konstellation der Geschwisterreihenfolge entweder jemanden, um den sie sich kümmern konnten (B1) oder eine ältere Schwester, die fürsorglich und unterstützend war (B3). Über die verschiedenen familiären Ressourcen respektive Schutzfaktoren ist in den in Kapitel 2.1.5 erwähnten Studien und in der Fachliteratur viel geforscht und geschrieben worden (vgl. Lenz & Brockmann, 2013, S. 58ff.; Pretis & Dimova, 2010a, S. 70ff.; Wustmann, 2012, S. 116). Die Ergebnisse der Interviews stimmen mit diesen Resultaten überein. Da kleine Kinder noch in hohem Masse von ihren Eltern abhängig sind, spielen die familiären Ressourcen bei den Resilienzprozessen eine grosse Rolle.

6.3.3 Schutzfaktoren Ebene Umwelt respektive System (Dimension 3)

Bei den Schutzfaktoren der Umwelt wurden besonders die positive Beziehung zu mindestens einem anderen Erwachsenen, die Teilnahme an Aktivitäten ausserhalb der Familie, die unterstützenden Freundschaftsbeziehungen und positive Erfahrungen in der Schule wiederholt genannt.

Von **positiven Beziehungen zu mindestens einem anderen Erwachsenen** berichteten alle Beteiligten. Dabei wurden einerseits Kontakte zu Verwandten (Grossmutter, Tante, Onkel) und zu Nachbarn genannt. In der Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass bei Vorschul- und Schulkindern Aussenkontakte zu anderen Erwachsenen, durch die erlebte emotionale soziale Unterstützung, Stabilität ermöglichen (vgl. Pretis & Dimova, 2010a, S. 73). Als besonders hilfreich werden „fürsorgliche und zuverlässige Erwachsene ausserhalb der engeren Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Vorbilder dienen“ (Lenz & Brockmann, 2013, S. 65) erlebt.

Über die **Teilnahme an Aktivitäten ausserhalb der Familie** berichteten alle Befragten. Dabei spielten wiederum die Nachbarn, der Kindergarten oder andere Familien eine grosse Rolle. Es wurde einerseits von interessanten und anregenden Ausflügen erzählt. Andererseits wurden aber gerade die eher unspektakulären und alltäglichen Erlebnisse positiv bewertet. Eine Befragte (B2) erlebte zum Beispiel die Zeit bei ihren Nachbarn als besonders schön. Mit leuchtenden Augen erzählte sie, dass man zusammen ein Buch angeschaut oder das Pfeifen geübt habe.

Unterstützende und anregende Freundschaftsbeziehungen wurden wiederholt erwähnt. Alle Befragten berichteten, trotz ihrer Störungen im Sozialverhalten, von positiven Erlebnissen mit anderen Kindern. Sie erlebten dort Anerkennung, Ermutigung und das Gefühl, für jemanden eine Bedeutung zu haben. Besonders der Interviewte (B3) erwähnte immer wieder die Gemeinschaft mit anderen Kindern als sehr hilfreich und unterstützend. Aus der Forschung ist bekannt, dass Beziehungen zu anderen Kindern in jeder Altersstufe bedeutsam für die Entwicklung sind. Der Kontakt zu Freunden bietet Ablenkung von der schwierigen familiären Situation. Die Kinder können ein Stück Normalität, Spass und Ungezwungenheit erleben. Ausserdem erwerben sie im sozialen Spiel mit Gleichaltrigen wichtige soziale Kompetenzen (vgl. Lenz & Brockmann, 2013, S. 63ff.).

Obwohl alle Befragten von Leistungsproblemen und Schulschwierigkeiten sprachen, wurde auch über **positive Erfahrungen in der Schule** gesprochen. Hier wurde speziell die Beziehung zur Kindergärtnerin respektive Lehrerin als hilfreich und unterstützend erlebt. In diesem Zusammenhang wurden wiederholt die Schulfreunde und Klassenkameraden genannt. Interessant ist zudem, dass zwei der Befragten inzwischen selber als Lehrerin tätig sind. Auch der Dritte unterstützt in seiner Freizeit als Nachhilfelehrer Kinder und Jugendliche mit Schulschwierigkeiten beim Lernen. Dies steht im Einklang mit den Forschungsergebnissen, dass „die Schule als

Ort der Anerkennung, Zuwendung, der Bestätigung und der Einbindung in ein Freundschaftsnetzwerk erlebt werden kann und Kindern gerade in schwierigen Lebenssituationen als Nische oder Insel wirksam werden kann, die Ausgleich und Ablenkung vermitteln“ (Lenz & Brockmann, 2013, S. 64). Auch über die verschiedenen sozialen Ressourcen respektive Schutzfaktoren der Umwelt respektive des Systems ist in den in Kapitel 2.1.5 erwähnten Studien und in der Fachliteratur viel geforscht und geschrieben worden (vgl. Lenz & Brockmann, 2013, S. 62ff.; Pretis & Dimova, 2010a, S. 73ff.; Wustmann, 2012, S. 116).

6.3.4 Spezifische Schutzfaktoren (Dimension 4)

In der Fachliteratur werden von verschiedenen Autoren spezifische Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern beschrieben (vgl. Lenz, 2012; Plass & Wiegand-Greife, 2012; Pretis & Dimova, 2003 und 2010a). Bei allen Befragten waren diese zwei spezifischen Schutzfaktoren nicht vorhanden. Aufgrund der Tabuisierung der Erkrankung waren weder das „**Krankheitswissen und Krankheitsverstehen der Kinder**“ noch „**ein offener und aktiver Umgang mit der Krankheit in der Familie**“ (Lenz, 2012, S. 69) möglich. Bei allen Interviewten war die psychische Erkrankung des betroffenen Elternteils kein Gesprächsthema und die Tabuisierung der psychischen Krankheit war gross. Scham und Schuldgefühle scheinen für viele Betroffene eine offene Auseinandersetzung verhindert zu haben. Auch die Angst vor einer Stigmatisierung war und ist bis heute gross. Trotz dem unausgesprochenen familiären Schweigegebot spürte eine Befragte (2) bereits früh, dass mit ihrer Mutter „etwas nicht stimmte“ respektive, dass „etwas nicht normal“ war. Sie erwähnte, dass ihre Mutter eine gute Schauspielerin war und alles versteckt und vertuscht hat. Die Erkrankung der Mutter bezeichnete sie als „offenes Geheimnis oder offenes Tabu“ (B2, Z. 51ff.). Es fehlten Bezugspersonen, welche mit den Kindern über die Krankheit des Elternteils offen gesprochen hätten und ihnen dadurch die Last der Schuldgefühle weggenommen oder zumindest gemindert hätten.

Bis heute im Jahr 2014 ist, trotz aller Bemühungen, das Sprechen über eine eigene psychische Erkrankung in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz und sogar im Freundeskreis weiterhin schwierig. Dieses Problem ist in der Fachwelt bekannt und wird mit verschiedenen Mitteln angegangen. Als aktuelles Beispiel hierfür soll auf die Sensibilisierungskampagne der Schweizerischen Stiftung Pro Mente Sana hingewiesen werden. Diese hat im Herbst 2014 eine nationale Kampagne mit dem Titel „Wie geht's dir?“ respektive „Wir reden über psychische Gesundheit und Krankheiten“ lanciert. Die Kampagne „will dafür sensibilisieren, dass es wichtig und richtig ist, auch über psychische Erkrankungen zu sprechen. Sie möchte dazu beitragen, dass Betroffene weniger ausgegrenzt werden,...“ (Pro Mente Sana, 2014, S. 1).

Die Problematik der Tabuisierung in den betroffenen Familien wird auch in der Fachliteratur häufig erwähnt. Luff (2014) beschreibt, dass Kinder psychisch kranker Eltern schnell spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist. Sie begreifen und verstehen aber nicht genau, was geschieht. Aus Angst getrauen sie sich nicht, darüber zu sprechen. Dadurch wird oft eine innere Not aufrechterhalten, welche die Kinder stark, lange und nachhaltig belasten kann (S. 20ff.). Pretis und Dimova (2003) bezeichnen es auch als „Kommunikationsverbot“, dass die betroffenen Kinder kaum Gelegenheit haben, mit den Familienmitgliedern oder mit Aussenstehenden über ihre Erfahrungen und ihre Gefühle zu sprechen (S. 42ff.). Aber auch wenn den Kindern die Diagnose bekannt ist, hat das noch keine ausreichende Wirkung. Allein die Kenntnis der Diagnose des betroffenen Elternteils genügt nicht. Ein Verstehen der Krankheit und der damit verbundenen elterlichen Verhaltensweisen wäre dazu notwendig (vgl. Lenz, 2012, S. 120).

Im folgenden Kapitel 7 werden aufgrund der hier beschriebenen Befunde, sinnvolle Handlungsansätze für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung abgeleitet.

7 Handlungsableitungen für die Praxis der HFE

Beantwortung der Fragestellung Vier:

Wie können die Schutzfaktoren durch eine Heilpädagogische Früherzieherin, in der Heilpädagogischen Früherziehung gestärkt werden?

In Kapitel 7 werden, aufgrund der Erkenntnisse aus den vorangehenden Kapiteln zur Beantwortung der Fragestellung 4, Handlungsableitungen für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung zusammenfassend beschrieben. In Kapitel 7.1 folgt ein kurzer Exkurs zur Frage, ob die Heilpädagogische Früherziehung an sich einen präventiven Faktor darstellt. Danach werden in Kapitel 7.2 konkrete Massnahmen in der Arbeit mit dem Kind und der Familie beschrieben, mit denen im Rahmen der heilpädagogischen Früherziehung die Schutzfaktoren gestärkt bzw. gefördert werden können. In Kapitel 7.3 wird die Stärkung der spezifischen Schutzfaktoren von Kindern psychisch kranker Eltern dargelegt. Im abschliessenden Kapitel 7.4 werden spezielle Programme zur Förderung der Schutzfaktoren erläutert.

Mit dieser Arbeit soll darauf hingewiesen werden, wie gross das Leiden von Kindern psychisch kranker Eltern sein kann. Die umfassende Information und insbesondere eine Sensibilisierung der Heilpädagogischen Früherzieherinnen für diese Thematik sind sinnvoll, da sie als Fachpersonen das gesamte Familiensystem im Auge haben. Das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung eines Elternteils ist ihnen eventuell bereits bekannt oder sie beobachten Hinweise darauf. Bis heute werden kaum Kinder von den zuständigen Ärzten mit dem Hinweis auf eine psychische Erkrankung eines Elternteils zur Früherziehung angemeldet.

7.1 Heilpädagogische Früherziehung als präventiver Faktor

Es stellt sich die Frage, ob Heilpädagogische Früherziehung an sich als ein präventiver, die Resilienz fördernder Faktor angesehen werden kann. Weiss (2010) zeigt auf, dass Heilpädagogische Früherziehung nicht immer diese Wirkung erzielt:

Frühförderung hat nicht per se resilienzunterstützende Effekte, sondern enthält Risiken und mögliche Nebenwirkungen, wenn sie sich als *Reparaturmodell* versteht, d.h. sich einseitig auf die Förderung von kindlichen Entwicklungsdefiziten in den funktionalen Fähigkeitsbereichen Wahrnehmung, Grob- und Feinmotorik, Kognition usw. ausrichtet, programmartige Übungen anwendet und dabei die Mutter als Kotherapeutin oder Kopädagogin einspannt. S. 43

Koch Gerber und Willimann-Lichtenhahn (2008) stellen fest, dass „Heilpädagogische Früherziehung (HFE), bzw. die Früherzieherin, der Früherzieher, ein wesentlicher Faktor zur Verstärkung der Resilienz“ sind (S. 47). Durch die Unterstützung von Entwicklungsfaktoren, welche die Resilienz von Eltern und Kind fördern, leistet die Heilpädagogische Früherziehung einen beachtlichen Präventionsbeitrag (vgl. ebd.). Zu den zentralen Merkmalen einer professionellen Heilpädagogischen Früherziehung gehören unter anderem, die im nachfolgenden Zitat erwähnten Punkte: "Dem Kind eine 'gewisse' Insel der Normalität, des Optimismus, der Selbstwirksamkeit und Freude zu bieten, gleichzeitig gesunde Elternteile zu sensibilisieren und respektvoll verletzte Eltern 'in die Situation zu holen' sind die methodischen Leitlinien früher präventiver Arbeit" (Pretis & Dimova, 2010b, S. 373). Wenn die Heilpädagogische Früherziehung ressourcenorientiert, ganzheitlich und auf allen Ebenen ansetzend durchgeführt wird, kann sie als präventiver Faktor respektive als Resilienz fördernde Massnahme angesehen werden.

7.2 HFE mit dem Kind und dem System

In Kapitel 7.2 soll exemplarisch am Beispiel der Heilpädagogischen Früherziehung dargestellt werden, wie bei den betroffenen Kindern gezielt die Schutzfaktoren respektive die Resilienz gefördert werden können.

Grundbausteine der Resilienz

In Unterkapitel 2.1.7 wurden bereits die drei ‚Grundbausteine der Resilienz‘ (Daniel & Wassell, 2002), welche gleichzeitig wichtige Schutzfaktoren darstellen, erwähnt. Da die folgenden Kapitel zur Resilienzförderung darauf aufbauen, werden sie hier noch einmal kurz dargestellt:

1. Eine *sichere Basis*, in der das Kind ein Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit erlebt und die es ihm ermöglicht, sich aktiv explorierend mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen;
2. Eine gute *Selbst-Wertschätzung*, d.h. eine verinnerlichte Vorstellung, etwas wert zu sein und etwas zu können (Selbstvertrauen aufgrund von Kompetenzerfahrungen);
3. Ein *Gefühl der Selbst-Wirksamkeit*, d.h. von Einfluss und Kontrolle, zusammen mit einem realitätsbezogenen Wissen der persönlichen Stärken und Grenzen. (S. 13)

Bei diesen drei Grundbausteinen der Resilienz handelt es sich um die zentralen Faktoren bzw. die Kernpunkte jeglicher Resilienzförderung in der frühen Kindheit.

Erhebung von Schutzfaktoren

Im Zentrum der Resilienzförderung im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung sollte die Frage stehen, über welche Schutzfaktoren ein Kind verfügt. Die Erhebung von Schutzfaktoren ist pädagogisch bedeutsam und bietet Ansatzpunkte für die Handlungsableitung der pädagogischen Interventionen. „Dies deckt sich mit einem der wichtigsten heilpädagogischen Grundsätze, in erster Linie nicht gegen den Fehler (Risikofaktoren), sondern für das Fehlende (Schutzfaktoren) etwas zu tun“ (Burgener Woefray, 2014a, S. 10). Hier spricht die Autorin den Paradigmenwechsel weg von der Defizitorientierung und hin zur Ressourcenorientierung an. Als hilfreich für den Einsatz in der Praxis erweist sich das von Burgener Woefray entwickelte Verfahren des FegK 0 – 6. Es handelt sich dabei um ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis zum Alter von sechs Jahren und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs. Im Rahmen dieses Verfahrens werden systematisch die vorhandenen Risiko- und Schutzfaktoren des Kindes und der Familie erfasst, dargestellt und bewertet.

Zwei Ebenen der Resilienzförderung

Wie in Unterkapitel 2.1.8 beschrieben, werden von Wustmann (2012) zwei Ebenen der Resilienzförderung unterschieden: Die „*individuelle Ebene*“ (Förderung von Basiskompetenzen direkt beim Kind) und die „*Beziehungsebene*“ (Stärkung der Erziehungs- und Beziehungskompetenzen der Bezugspersonen) (S. 124). Auf die Resilienzförderung durch die Früherzieherin in Bezug auf diese zwei Ebenen wird in den nächsten zwei Unterkapiteln 7.2.1 und 7.2.2 eingegangen.

7.2.1 Resilienzförderung in der HFE auf der individuellen Ebene

Die Interviews mit den Betroffenen zeigen, dass ihre Beziehung zum psychisch kranken Elternteil schwierig und mit vielen negativen Gefühlen belastet war. Die Bedeutung von anderen Bezugspersonen ausserhalb der Familie wurde von allen

Befragten als besonders hilfreich und wichtig erwähnt. Auch aus den Forschungen und Studien zum Thema ist bekannt, dass sich Resilienz aus Beziehungserfahrungen entwickelt. Kinder benötigen vor allem „Aufmerksamkeit, Ermutigung und Ansprechbarkeit von Bezugspersonen, soziale Modelle, die ein angemessenes Bewältigungshandeln zeigen, sowie altersgemässe Entwicklungsanreize und Herausforderungen, die die Erfahrung der eigenen Wirksamkeit unterstützen“ (Sarimski, 2013, S. 13). Diese von Sarimski angesprochenen Punkte können auch als die zentralen Merkmale der Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung angesehen werden.

Ermöglichung von Selbst-Wertschätzung + Selbst-Wirksamkeitserfahrungen

Die Interviewten berichteten eindrücklich von Gefühlen der Hilflosigkeit, Ohnmacht und Wertlosigkeit. Es ist besonders wichtig, dass betroffenen Kindern die Selbst-Wertschätzung und Selbst-Wirksamkeitserfahrungen ermöglicht werden. Diese zwei wichtigen Erfahrungen können vor allem durch die Förderung eines *positiven Selbstkonzeptes* des Kindes (im Sinne von *Selbstwertschätzung*, *Selbstwirksamkeit*) und über die Ermöglichung von *Eigenaktivität* und deren *Wertschätzung* beeinflusst werden. Die Erfahrung von *Selbst-Wirksamkeit*, im Sinne einer Überzeugung, Kontrolle über sich und die Umwelt zu gewinnen (siehe auch Kohärenzgefühl nach Antonovsky Kapitel 2.1.5), kann ein kleines Kind vor allem im spielerischen Handeln erwerben. Dazu sind zwei Voraussetzungen notwendig:

1. Die Handlungssituationen müssen für das Kind befriedigend sein, d.h. es muss sich als aktiven Gestalter seiner Aktivitäten und Explorationen erleben. Dadurch sollte es Erfahrungen seines eigenen Könnens und Schaffens machen.
2. Das Kind muss in diesen Situationen Wertschätzung erhalten und erfahren, dass andere an es glauben.

Oder anders formuliert: Eine resilienzunterstützende Früherziehung muss dem Kind Handlungsmöglichkeiten anbieten, in denen es sich als ‚Macher‘ erlebt und in denen seine Handlungen beachtet und wertgeschätzt werden (vgl. Weiss, 2010, S. 40ff.). Kinder erwerben ihr Bild von sich selbst durch Experimentieren und Ausprobieren sowie durch die Konsequenzen ihres Tuns. Die Rückmeldung, die das Kind von seiner sozialen Umwelt bekommt, spielt dabei eine wichtige Rolle.

Kindzentrierte Implikationen (Individuelle Ebene)

Das Vorhandensein von Schutzfaktoren, wie einer guten Intelligenz oder positiven Temperamentsfaktoren, war den Interviewten nicht bewusst. Diese können jedoch von Fachpersonen systematisch überprüft und erfasst werden. Die Früherzieherin sollte dabei vor allem die Basiskompetenzen beurteilen und stärken bzw. aufbauen. Von den Befragten wurde oft die fehlende Anleitung und Instruktion durch die Eltern beschrieben. Dies könnte eine Früherzieherin anbieten um das aktive Bewältigungsverhalten und die Problemlösefähigkeiten der Kinder zu fördern. Die empirischen Befunde zu den Schutzfaktoren des Kindes (siehe Kapitel 2.1.5) verweisen darauf, welche Fähigkeiten grundlegend sind, um sich trotz schädigender Einflüsse gut entwickeln zu können. Für die Förderung von Resilienz in pädagogischen Kontexten lassen sich dazu beispielsweise die folgenden, in Tabelle 18 dargestellten, Ansatzpunkte aufgreifen. Es geht dabei um die Förderung von Basiskompetenzen direkt beim Kind, d.h. auf der individuellen Ebene. Sehr hilfreich zeigt sich die, von Gutweniger und Kofmel (2010) erarbeitete, Tabelle für das Erfassen der Schutzfaktoren. Sie enthält auch bereits erste Handlungsanleitungen.

Tabelle 18 Kindzentrierte Implikationen (vgl. Gutweniger & Kofmel, 2010, S. 17ff.)

Schutzfaktoren	Praktische Implikationen
gute Intelligenz	Frühe Unterstützung und Förderung der gesamten Entwicklung, bewusste Auswahl geeigneter medialer Angebote.
positive Temperamentsfaktoren (flexibel, offen, aktiv)	Beruhigen und Stabilität schaffen, Tagesstrukturen aufbauen.
positives Sozialverhalten / Sozialkompetenz	Soziale Kompetenzen aufbauen und stärken, Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken, soziale Beziehungen ermöglichen, einander in der Gruppe helfen und unterstützen.
aktives Bewältigungsverhalten	Planen und umsetzen von eigenen Ideen, positive Erlebnisse schaffen, Frustrationstoleranz erweitern, wertschätzen von Aktivitäten.
sicheres Bindungsverhalten	Stärkung der Interaktion von Mutter/Vater/Kind, gezielter Einbezug der Eltern ins HFE-Setting.
positives Selbstwertgefühl / Selbstwirksamkeitsüberzeugung	Situationen schaffen, in denen sich das Kind als Handelnder erlebt, motivieren, das Umfeld so gestalten, dass das Kind Erfolgserlebnisse hat, Wahlangebote bereitstellen, explorieren.
Fähigkeit zur Selbstregulation	Frustrationstoleranz stärken, Erfahrungen sammeln im Umgang mit Grenzen, 'Warten' lernen.
Problemlösefähigkeiten	Kleinere Aufgabenstellungen eigenständig bewältigen, Vorgehensweisen planen.
Interessen	Fähigkeiten und Interessen des Kindes aufnehmen und erweitern, Möglichkeiten zum Üben schaffen.

Im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung wird die Resilienz des Kindes unter anderem dadurch gefördert, dass die Früherzieherin die Zahl der konstanten Bezugspersonen des Kindes vermehrt. Sie erweitert und unterstützt gezielt den Erfahrungsraum, die Lernmöglichkeiten und die Selbstwirksamkeit des Kindes. Durch erste Gruppenerfahrungen innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung (Spielgruppen, Kleingruppen, Integration in den Kindergarten) trägt die Früherzieherin zur Entstehung eines Zusammengehörigkeitsgefühls bei, welches die Bereitschaft zum Erlernen von sozialen Umgangsformen weckt (vgl. Koch Gerber & Willimann-Lichtenhahn, 2008, S. 47).

7.2.2 Resilienzförderung in der HFE auf der Beziehungsebene

Stärkung einer 'sicheren Basis'

Bei den Interviewten überwogen Gefühle von Angst, Einsamkeit, Verwirrung und grosser Traurigkeit. Auch im Verhalten zeigten sich verschiedene sowohl internalisierende als auch externalisierende Auffälligkeiten. Diese Gefühle und Verhaltensweisen können teilweise als Vorstufen oder als bereits klinisch relevante psychische Erkrankungen angesehen werden. Da Gefühle in Beziehungen entstehen, liegt in der Förderung einer guten Eltern-Kind-Beziehung ein grosser Schwerpunkt der Resilienzförderung. Auch verschiedene Autoren sehen in der Stärkung einer sicheren Basis mittels einer emotional förderlichen Kind-Erwachsenen-Beziehung, welche eine Vertrauensgrundlage schafft, den Schlüssel der Resilienzförderung (vgl. Weiss, 2010, S. 44). Um ein positives Selbstkonzept (Selbstwert und Selbstwirksamkeit) und eine optimistische Lebenseinstellung zu entwickeln, brauchen Kinder

eine sichere Basis respektive ein stabiles Fundament in Form einer unterstützenden Eltern-Kind-Beziehung. Um diese personalen Schutzfaktoren zu entwickeln, benötigt ein Kind „unterstützende Interaktionen im Sozialen“. Zum Beispiel von einer dem Kind möglichst frühzeitig zur Verfügung stehenden verlässlichen Bezugsperson, welche die kindlichen Interaktions- und Kommunikationsangebote hinreichend feinfühlig-responsiv aufgreift. Die zahlreich vorliegenden Forschungsbefunde zum Thema zeigen, dass entscheidende Ansatzpunkte für die Förderung kindlicher Resilienz in der Unterstützung einer entwicklungsförderlichen Eltern-Kind-Beziehung bereits im frühen Kindesalter liegen (vgl. Sarimski, 2013, S. 12ff.). Da aber gerade bei Elternteilen mit einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung der Aufbau einer stabilen und hinreichend sensitiv-responsiven elterlichen Haltung oftmals nicht möglich ist, muss frühzeitig Ausschau gehalten werden nach möglichen bedeutungsvollen Bezugspersonen („Ankerpersonen“) im Verwandten- und Bekanntenkreis. Auch Weiss (2010) betont die Wichtigkeit eines Aufbaus einer längerfristigen Vertrauensbeziehung zu einer verlässlichen Bezugsperson:

Daher ist es im Sinne der Resilienzförderung wichtig, Kindern mit belasteten familiären Bindungserfahrungen Gelegenheiten zu geben, eine längerfristige Vertrauensbeziehung zu einer verlässlichen, Halt gebenden, signifikanten Bezugsperson z.B. im Kindergarten aufzubauen. Nicht strukturierte Lernprogramme sind dafür primär entscheidend (ohne ihren Wert als gering erachten zu wollen), sondern *Beziehungsdichte* und *Beziehungskonstanz* in anregungsreichen Situationen. (S. 46)

Familienzentrierte Implikationen (Beziehungsebene)

Die Familienstimmung wurde von den Befragten als düster, dunkel, kalt, schwer und leer beschrieben. Die Ergebnisse der Resilienzforschung (siehe Kapitel 2.1) lassen klar erkennen, dass in der Eltern-Kind-Interaktion eine entscheidende Basis liegt, dass Kinder die wichtigen Bewältigungskompetenzen entwickeln können. In diesem Zusammenhang kommt jeder Erziehung- bzw. Beziehungsperson mit ihren Erziehungsvorstellungen und –handlungen eine entscheidende Rolle zu (vgl. Wustmann, 2012). Vorhandene Schutzfaktoren auf dieser Ebene konnten die Interviewten kaum benennen, der Grund dafür war wahrscheinlich die Dominanz der Erinnerungen an die negative Stimmung. In Tabelle 19 werden wichtige Schutzfaktoren der Familie respektive des Systems mit den dazugehörigen möglichen praktischen Implikationen für die Heilpädagogische Früherziehung aufgezeigt. Es geht dabei um die Stärkung der Erziehungs- und Beziehungskompetenzen der Bezugspersonen auf der Beziehungsebene des Kindes. Wiederum erweist sich die folgende, von Gutweniger und Kofmel (2010) erarbeitete, Tabelle als praxisnah und sinnvoll.

Tabelle 19 Familienzentrierte Implikationen (vgl. Gutweniger & Kofmel, 2010, S. 19)

Schutzfaktoren	Praktische Implikationen
positive Bindung	Eltern in die Arbeit der HFE einbeziehen und zur Mitarbeit aktivieren, eine sichere Basis ermöglichen, sensibilisieren für kindliche Bedürfnisse, dem Kind mit altersentsprechenden Erwartungen begegnen, Videofeedback (z.B. Marte Meo).
Struktur / Tagesstruktur	Tagesstruktur aufbauen, Tagesstrukturen visualisieren, Rituale unterstützen und einführen.
Geschwisterbindungen	Einbeziehen der Geschwister in die HFE, gemeinsame Aktivitäten ermöglichen.
unterstützendes Erziehungsklima	Effektiver Einsatz von Belohnung, Lob und Ermutigung, konstruktiver Umgang mit Konflikten, Stärkung der Elternrolle,

	Modelllernen einsetzen.
Netzwerke, soziale Unterstützung	Kontakte im Quartier und zu Peer-Groups anbahnen, unterstützende Angebote der Gemeinde, der Kirche, der Vereine, etc. nutzen.

Die Früherzieherin ermöglicht und unterstützt die Beziehungsgestaltung zwischen Mutter/Vater/anwesender Bezugsperson und dem Kind. Sie unterstützt bewusst den gesunden Elternteil in der Interaktion mit dem Kind. In der Heilpädagogischen Früherziehung wird das Umfeld systematisch in die Arbeit miteinbezogen (vgl. Koch Gerber & Willimann-Lichtenhahn, 2008, S. 47). Aus der Sicht der Resilienzforschung können im weiteren familiären und nachbarschaftlichen Umfeld wichtige Stütz- und Schutzfaktoren für Kinder in schwierigen Lebensverhältnissen liegen. Die Erziehungsberatung und die Netzwerkförderung zur Stärkung sozialer Ressourcen und zur Erweiterung von Beziehungserfahrungen, gehört klar zum Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung. „Somit kann Frühförderung dazu beitragen, den 'Rucksack des Tabus und der Belastung' 'vergessener' Kinder zu erleichtern" (Pretis & Dimova, 2010b, S. 373).

7.3 Stärkung der spezifischen Schutzfaktoren

Wie in Kapitel 2.1.5 beschrieben wurde, fand man in verschiedenen Untersuchungen zum Thema die folgenden zwei spezifischen Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern:

1. Das *Krankheitswissen* und *Krankheitsverstehen* der Kinder (individuelle Ebene)
2. Ein offener und *aktiver Umgang mit der Krankheit in der Familie* (Beziehungsebene) (vgl. Lenz, 2012, S. 69).

Wie die Ergebnisse der Interviews mit Betroffenen zeigten, hat das familiäre Schweigegebot teils verheerende Auswirkungen auf die betroffenen Kinder; deshalb muss eine Aufklärung der Kinder durch die Eltern oder andere Bezugspersonen erfolgen. Wichtig ist dabei, dass die Informationen kinds- und altersgerecht aufbereitet werden. Es ist von Vorteil, wenn die aufklärende Person eine positive und vertrauensvolle Beziehung zum Kind hat. Es ist unerlässlich, dass die Eltern mit der Aufklärung des Kindes einverstanden sind. Kinder haben ein Recht auf Information über die Krankheit und auf Erklärungen für das veränderte Verhalten des erkrankten Elternteils. Die Angst vor einer möglichen Überforderung der Kinder ist nicht berechtigt. Für die Kinder ist das Nichtwissen und Nichtverstehen weitaus überfordernder als eine kindgerechte Information. Denn Nichtwissen generiert Phantasien und vor allem Schuldgefühle, welche für die Kinder sehr belastend sein können. Dies zeigte sich auch in den Interviews mit den Betroffenen. Deshalb ist für die Kinder ein offenes familiäres Klima, das Raum gibt für Fragen, Ängste und kindliche Phantasien wichtig (vgl. Romer et al., 2011, S. 40).

Die Aufklärung der Kinder über die Krankheit der Eltern sollte laut Pretis und Dimova (2010a):

1. „*Kindgerecht* erfolgen, d.h. dem Entwicklungsalter des Kindes angemessen sein“ (S. 58). Bei kleinen Kindern kann es hilfreich sein, Bilderbücher oder bekannte Geschichten bzw. Filme zu Hilfe zunehmen.
2. „*Situationsadäquat* sein, d.h. dass prinzipiell den Fragen des Kindes gefolgt werden sollte und genügend Raum und Zeit vorhanden ist, ein solches Gespräch zu führen“ (ebd.).
3. „*Behutsam* sein“. Mögliche internale Zuschreibungen (wie „ich bin schuld“) sollten vermieden werden (S. 59).
4. „*Lösungsorientiert* für das Kind sein, d.h. dass vor allem Handlungsstrategien für das Kind erarbeitet werden sollten“ (ebd.).
5. „*Differenzierend* sein zwischen gesunden und kranken Anteilen“ (ebd.).

Das Wichtigste ist, dem Kind verständlich zu machen, dass es an der Erkrankung nicht schuld ist, und dass es sie weder durch sein Verhalten noch durch seine Ge-

danken ausgelöst hat. Ein solches Gespräch ist nicht einfach und erfordert eine hohe Fachkompetenz, Empathie, Ehrlichkeit und die Fähigkeit zuzuhören. In der Fachliteratur finden sich Formulierungshilfen, um einem Kind zu erklären, was eine psychische Erkrankung ist (vgl. Lenz & Brockmann, 2013, S. 109ff.; Lenz, 2005, S. 199ff.). Im Anhang (I) dieser Arbeit befindet sich eine Liste mit einer Auswahl von empfehlenswerten und hilfreichen Kinderbüchern, Broschüren und Internetadressen zum Thema psychisch kranke Eltern und/oder psychische Krankheiten.

Eine positive Kommunikation mit den Eltern ist für Früherzieherinnen entscheidend, wenn einer Tabuisierung der elterlichen psychischen Erkrankung entgegengewirkt werden soll. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, dass die Früherzieherin Verständnis für die Situation und die Gefühle der Eltern aufbringt. Es braucht auch Verständnis dafür, dass die psychische Erkrankung die Fähigkeit der Eltern, angepasst mit den Kindern und ihrer elterlichen Verantwortung umzugehen, beeinträchtigen kann. Allerdings ist es auch wichtig, dass die Früherzieherin klare Grenzen ihrer Zuständigkeit setzt und diese offen mit den Eltern kommuniziert. Die Grenzen der Zusammenarbeit liegen in verdeckten Aufträgen, eingeschränkter Compliance und Kontraktfähigkeit psychisch kranker Eltern. Es ist sehr wichtig, dass sich die Früherzieherin sowohl ihrer persönlichen als auch fachlichen Grenzen bewusst ist. Die professionelle Arbeit in Familien mit einem psychisch kranken Elternteil erfordert meistens den Beizug anderer Fachpersonen. Dies können unter anderem die Folgenden sein: Hausarzt/Kinderarzt, Psychiater, Psychologe, Familientherapeut, Sozialarbeiter, sozialpädagogische Familienbegleitung, Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, etc.

7.4 Spezielle Programme zur Förderung von Schutzfaktoren

Je nachdem, ob eine Früherzieherin über eine spezielle Zusatzausbildung verfügt, kann sie den Eltern eine Begleitung in Form einer spezifischen Förderung der Schutzfaktoren anbieten (z.B. Marte Meo). Mehrheitlich ist es die Aufgabe der zuständigen Früherzieherin, die Eltern auf die diversen Angebote und Möglichkeiten hinzuweisen.

Heutzutage existieren vielfältige Angebote für Eltern und/oder Kinder. Viele Programme versuchen, einzelne Schutzfaktoren zu fördern. Sie haben damit, bewusst oder als ‚Nebeneffekt‘, die Stärkung der Resilienz als Ziel. Die verschiedenen Ansätze sind dabei entweder auf der individuellen, auf der Beziehungsebene oder auf beiden Ebenen angesiedelt. Exemplarisch sollen hier einige Ansätze und Programme zur Stärkung respektive Förderung der Resilienz aufgeführt werden:

- Faustlos (Curriculum für die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und Konfliktlösestrategien für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter)
- Starke Eltern – starke Kinder (Elternkurskonzept)
- STEEP (**S**teps **T**oward **E**ffective **E**njoyable **P**arenting) verbindet Elemente der Eltern-Kind-Psychotherapie mit klassischen Methoden der Sozialen Arbeit (wie Beratungs- und Unterstützungsangebote bezüglich Arbeitssuche, Schuldensanierung, Wohnungssuche, Gesundheitsvorsorge, etc.).
- PRiK (**P**rävention und **R**esilienzförderung in **K**indertagesstätten)

Dazu kommen viele Angebote mit dem Ziel, die Eltern-Kind-Interaktion positiv zu beeinflussen:

- EFFEKT (**E**ntwicklungs**F**örderung in **F**amilien, **E**ltern- und **K**inder-**T**raining)
- Entwicklungspsychologische Beratung
- Freiheit in Grenzen (mediales Elternbildungsangebot mit interaktiver CD-ROM)
- Lernprogramm „Baby – Lesen“
- Marte Meo
- Opstapje bzw. Schrittweise

- PEKiP (**P**rager-**E**ltern-**K**ind-**P**rogramm)
- SAFE (**S**ichere **A**usbildung für **E**ltern) Sichere Bindung zwischen Eltern und Kind
- STEP (**S**ystematic **T**raining for **e**ffective **P**arenting)
- Tripel P (**P**ositiv **P**arenting **P**rogramm)
- VHT (**V**ideo-**H**ome-**T**raining)
(vgl. Kofmel, 2013)

Spezifische Angebote für Kinder psychisch kranker Eltern

„Auch wenn die Situation von Kindern psychisch kranker Eltern und ihrer Familien langsam in das Bewusstsein der Fachöffentlichkeit gerät, so bedeutet das noch nicht, dass auch ausreichende Hilfsangebote vorhanden sind“ (Wagenblass, 2004, S. 19). In jüngster Zeit entstehen jedoch auch in der Schweiz spezialisierte Projekte für die Kinder psychisch kranker Eltern. Hier sollen exemplarisch zwei aktuelle Projekte erwähnt werden. Einerseits das Wikip (Winterthurer Präventions- und Versorgungsprojekt für Kinder psychisch kranker Eltern); es beruht auf einem Vier-Säulen-Modell mit den folgenden Säulen: 1. Prävention und Früherkennung, 2. Soziale Unterstützung und Beratung, 3. Behandlung und Therapie, 4. Kinderschutz (vgl. wikip). Andererseits existiert in Basel der Verein ‚Help! For Families‘ mit dem Projekt ‚Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern‘. Im Rahmen dieses Projekts, bekommen betroffene Kinder ausserhalb ihrer Familie Paten als Bezugspersonen, welche die Kinder zusätzlich unterstützen, stärken und fördern (vgl. Verein help for families). In verschiedenen Kantonen entstehen an den Psychiatrischen Diensten oder den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten verschiedenste Angebote. Leider ist zwar oft ein grosses persönliches Engagement von Einzelnen vorhanden, aber die Angebote sind meistens nur regional beschränkt, nicht bekannt oder scheitern an der Finanzierung. Eine nationale Absprache und Kooperation fehlt bisher; so sind die meisten Angebote nicht in ein abgestimmtes System ambulanter, teilstationärer und stationärer Angebote integriert. Ein besonderes Problem ist auch, dass die meisten Angebote eher die Familien ansprechen, welche sowieso bereits relativ gut mit ihrer Situation umgehen können. Es bleibt eine wichtige Frage, wie man die anderen Familien erreichen könnte.

Bei Förderprogrammen für Kinder psychisch kranker Eltern ist es wichtig, dass der Fokus auf das Kind/die Kinder gerichtet wird. Denn aufgrund der oft langfristigen Krankheitsverarbeitung und der erschwerten Compliance sind Veränderungen bei den psychisch erkrankten Eltern wenig wahrscheinlich. Ausserdem sollte der Schwerpunkt auf längerfristiger Bindung liegen. Zurzeit bevorzugen jedoch die meisten politischen Entscheidungsträger, oft aus ökonomischen Gründen und falsch verstandener schneller Effektivität, kurzfristige Angebote. Denn wie Wagenblass (2004) treffend feststellt: „Angesichts knapper Kassen und Kürzungsdebatten im Gesundheits-, Sozial- und Jugendhilfebereich stellt die Finanzierungsfrage ein dringendes Problem der bestehenden Unterstützungsangebote dar“ (S. 19).

Neben der Finanzierungsfrage und der besseren Koordination und Zusammenarbeit der verschiedenen Projektverantwortlichen ist insbesondere ein starkes soziales und politisches Engagement wünschenswert. Denn es wurde bereits vieles aufgebaut, das Zeit und Geld gekostet hat; nun muss dringend die Nachhaltigkeit der Projekte gesichert werden.

8 Schlussfolgerungen und Ausblick

Wie aus den Resultaten der vorliegenden Arbeit ersichtlich wird, ist das oft unbenannte, stille Leiden der Kinder mit psychisch krankem Elternteil gross. Die psychische Erkrankung hat Auswirkungen auf die gesamte Familie und besonders auf die Gefühle und das Verhalten der betroffenen Kinder. Die mit einer solchen Erkrankung einhergehende Kumulation von psychosozialen Risiken belastet die Kinder zusätzlich. In den retrospektiven Interviews schilderten die Befragten eindrücklich die Auswirkungen der Erkrankung auf ihre Gefühle. Sie berichteten fast ausschliesslich über negative Gefühle wie: Schuldgefühle, Verwirrung und Desorientierung, Angst, depressive Gefühle und Einsamkeit. Die familiäre Stimmung wurde als schwer, kalt, dunkel, dumpf und traurig beschrieben. Viele der kindlichen Gefühle begleiten die Befragten bis ins heutige Erwachsenenleben. Auch auf das Verhalten der Kinder hatten die Erkrankungen starke Auswirkungen. Es wurde über das Auftreten von internalisierenden und auch externalisierenden Verhaltensweisen berichtet. Die Betroffenen litten unter grosser Angst, teilweise unter ausgeprägten Angststörungen und depressiven Stimmungen bis zu klinisch relevanten Depressionen. Ausserdem wurde über eine Tendenz zum Rückzug, mit einer Flucht in imaginäre Welten, gesprochen. Besonders die Störungen im Sozialverhalten waren zum Teil gravierend und halten teilweise bis heute an. Bei allen Befragten waren neben multiplen Risikofaktoren auch verschiedene Schutzfaktoren auf allen vier Ebenen vorhanden. Aufgrund der Erzählungen kann festgestellt werden, dass insbesondere die Schutzfaktoren, welche mit sozialen Kontakten und positiven Beziehungserfahrungen verbunden waren, als hilfreich erlebt wurden. Diese Resultate und diejenigen der Risikoforschung (siehe Kapitel 2.1) geben uns ein Instrumentarium zur Einschätzung möglicher Risikofaktoren für die Entwicklung von Menschen. Sie geben uns jedoch kaum Mittel, um effektiv zu intervenieren; da die meisten Risiken schwer bis kaum veränderbar sind und empirisch einen kumulativen Effekt zeigen. Es ist bekannt, dass Resilienzprozesse nicht direkt förderbar sind. Resilienz lässt sich nicht durch gezielt einsetzbare erzieherische und therapeutische Massnahmen herstellen. Wie soll nun mit diesem anscheinenden Widerspruch umgegangen werden? Die Verfügbarkeit von Handlungsstrategien oder Handlungsmöglichkeiten ist jedoch förderbar durch die Schaffung entlastender, unterstützender Kontexte für die Kinder. Sie benötigen Situationen, in denen Selbstwirksamkeit, Planbarkeit, Stabilität, Kontinuität, Freude, Optimismus usw. erlebt werden können. An dieser Stelle ist der Einsatz der Früherzieherin gefragt. Denn es gehört zu den zentralen Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung kindliche Bedürfnisse zu erfassen; die Selbstwirksamkeit und das Selbstwertgefühl der Kinder durch Handeln im Spiel zu fördern und zu stützen. Es gehört zur professionellen Kernkompetenz einer Früherzieherin, die Spielbedürfnisse des Kindes zu (be-)achten und ihnen Raum zu geben. Die kindzentrierte Förderung verschiedener Entwicklungsbereiche unter Berücksichtigung der diversen Ebenen (Kind, Familie, Umwelt) und der Miteinbezug der Eltern stellen für die Früherzieherin eine Selbstverständlichkeit dar. Das Erfassen der vorhandenen Risiko- und Schutzfaktoren (Kind und Familie) wird zunehmend in die Arbeit integriert. Die Transdisziplinäre Zusammenarbeit und die Netzwerkarbeit gewinnen zunehmend an Bedeutung. Durch die Familien- und Ressourcenorientierung und die Ganzheitlichkeit erweist sich die Heilpädagogische Früherziehung als ein präventiver, die Resilienz fördernder, Faktor. Als Früherzieherin versteht man Resilienz als „Anlass, Chancen auch in schwierigen Situationen zu sehen, nach Ressourcen zu suchen und diese zu fördern“ (Weiss, 2010, S. 46).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte nur eine begrenzte Anzahl Personen befragt werden. Auch die Art der Erkrankung musste auf affektive Erkrankungen im Sinne einer Depression beschränkt werden. Es wäre wünschenswert, wenn zum

Thema Befragungen einer grösseren Menge Probanden vorgenommen werden könnten. Ausserdem wäre es sehr interessant, wenn anstelle von retrospektiven Interviews, Befragungen von aktuell betroffenen Kindern durchgeführt werden könnten. Auch die Befragung der betroffenen Eltern wäre ein wichtiger Beitrag zur Forschung. In zukünftigen Forschungen wäre es wichtig den Fokus vermehrt nicht nur auf die betroffenen Mütter sondern auch auf die Väter zu richten. Die bisherigen Untersuchungen zum Thema scheinen doch eher ‚Mütterlastig‘ zu sein. Da in der Schweiz bis heute keine genauen Daten über die Anzahl betroffener Kinder vorliegen, wäre auch hier noch eine Informationslücke zu füllen. Über die Qualität der Heilpädagogischen Früherziehung liegen kaum Forschungsergebnisse vor, hier besteht noch Forschungsbedarf. Es fehlen Wirksamkeitsstudien und Evaluationen von Frühförderprozessen unter Miteinbezug der Eltern. Aus der Sicht der Heilpädagogischen Früherziehung wären auch Untersuchungen zu den praktischen Implikationen für die Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung nötig.

9 Literaturverzeichnis

Albermann, K., Alessi-Näf, M. & Gäumann, C. (2014). WIKIP – Prävention und Versorgung für Kinder psychisch kranker Eltern. *Pro Mente Sana Aktuell. Kinder psychisch kranker Eltern. Ausgabe 01/14*, 9. Zürich: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana.

Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: DGVT-Verlag.

Atteslander, P. (2000). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (9. Auflage). Berlin New York: Walter de Gruyter.

Beckenbauer, B. (2012). Vergessene Kinder. *Fritz und Fränzi. Das Schweizer Eltern Magazin. Ausgabe 4/2012*, 17-26. Zürich: Verlag Fritz + Fränzi.

BFS Bundesamt für Statistik Schweiz. (2014). Zugriff am 07. Juli 2014 unter <http://bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/cim>

Burgener Woeffray, A. (2014a). *Entwicklungsgefährdung früh erkennen. FegK 0-6: Ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs*. Bern: Edition SZH/CSPS (Reihe 34).

Burgener Woeffray, A. (2014b). *FegK 0-6*. Unveröffentlichtes Skript aus dem Modul Spezielle Förderdiagnostik, Masterstudiengang Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

BVF Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung. (2014). *Was ist Heilpädagogische Früherziehung?* Artikel. Zugriff am 02. August 2014 unter <http://frueherziehung.ch/fuumlr-eltern.html>

Camus, A. (1954). *Hochzeit des Lichts. Impressionen vom Rande der Wüste*. Zürich: Arche Verlag.

Cremer, R. & Nechwatal, G. (2010). Die Bedeutung der Resilienzforschung für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe. *Unsere Jugend. Die Zeitschrift für Studium und Praxis der Sozialpädagogik. Resilienz, Ausgabe 4/2010*, 160-169. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Daniel, B. & Wassell, S. (2002). *The early years: assesing and promoting resilience in vulnerable children*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Deneke, C. (2004). Säuglinge und Kleinkinder mit psychisch kranken Eltern. *Frühe Kindheit. Die ersten sechs Jahre. Thema: Kinder psychisch kranker und behinderter Eltern, Ausgabe 02/04*, 20-27. Berlin: Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft (Initiative gegen frühkindliche Deprivation).

DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. Zugriff am 07. Juli 2014 unter <http://dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm20>

Dittmar, N. (2009). *Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien* (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

EDK (Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren). (2007). *Einheitliche Terminologie vom 25. Oktober 2007 für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK*. Terminologie. Zugriff am 02. August 2014 unter http://edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf

Flick, U., Kardorff, E. & Steinke, I. (2008). Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In U. Flick, et al. (Hrsg.). *Qualitative Forschung* (S. 13-29). 6. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2014). *Resilienz* (3. Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Gäumann, C. (2008). Die Kinder psychisch kranker Eltern. *Synapse. Forum für die Psychiatrieregion Winterthur*. Ausgabe 02/2008, 1. Winterthur: ipw Integrierte Psychiatrie Winterthur.

Gutweniger, D. & Kofmel, S. (2010). Heilpädagogische Früherziehung in Multiproblemfamilien. *BVF-Forum, Thema: Multiproblemfamilien, Nr. 7*, 12-21.

Holz, G. (2008). *Armutsfolgen und Armutsprävention bei Kindern. Expertise zur Lebenslage armer Kinder und zu Massnahmen der Armutsprävention durch das Land Rheinland-Pfalz*. Zugriff am 14. September 2014 unter http://msagd.rlp.de/fileadmin/masgff/soziales/Expertise_Armutsfolgen-Kinder_Holz.pdf

Kaiser, A. (2011). *Sonderpädagogik in Modulen. 2. Einführung in die Pädagogik der besonderen Bedürfnisse. Teil 1: Grundlagen*. Hohengehren: Schneider Verlag.

Kaiser, P., Bockting, C., Wiegand-Grefe, S. & Plass, A. (2011). Kinder psychisch kranker Eltern im Vorschulalter – Zusammenhänge zwischen psychischer Gesundheit und Familienfunktionalität im Vergleich verschiedener Altersgruppen. In S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat & A. Lenz (Hrsg.). *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 254-266). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Klein, G. (2010). Frühförderung für Kinder mit psychosozialen Risiken. In C. Leyendecker (Hrsg.). *Gefährdete Kindheit. Risiken früh erkennen, Ressourcen früh fördern* (S. 48-54). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Koch Gerber, C. & Willimann-Lichtenhahn, D. (2008). Vulnerabilität und Resilienz in der kindlichen Entwicklung. *BVF-Forum*. Ausgabe 66/08, 44-47.

Kofmel, S. (2013). *Programme für Eltern und/oder Kinder zur Förderung der sozial-emotionalen-Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript aus dem Modul sozial-emotionale-Entwicklung, Masterstudiengang Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Kofmel, S. (2014). *Familien in psychosozialen Risikosituationen in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Unveröffentlichtes Skript aus dem Modul Spezielle Beratung und Begleitung, Masterstudiengang Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (1. Auflage). Weinheim: Juventa.

Kuhn, D. (2014). „Resilienz ist nur in der Belastung sichtbar“. Interview mit Pretis Manfred. *Pro Mente Sana Aktuell. Kinder psychisch kranker Eltern. Ausgabe 01/14*, 14-15. Zürich: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana.

Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.

Laucht, M., Esser, G. & Schmidt, M. (2000). Längsschnittforschung zur Entwicklungsepidemiologie psychischer Störungen: Zielsetzung, Konzeption und zentrale Befunde der Mannheimer Risikokinderstudie. *Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie*, 4, 246-262.

Lenz, A. (2005). *Kinder psychisch kranker Eltern*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Lenz, A. & Kuhn, J. (2011). Was stärkt Kinder psychisch kranker Eltern und fördert ihre Entwicklung? Überblick über Ergebnisse der Resilienz- und Copingforschung. In S. Wiegand-Grefe, F. Matthejat & A. Lenz (Hrsg.). *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 269-298). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Lenz, A. (2012). *Basiswissen: Psychisch kranke Eltern und ihre Kinder*. Köln: Psychiatrie Verlag.

Lenz, A. & Brockmann, E. (2013). *Kinder psychisch kranker Eltern stärken. Informationen für Eltern, Erzieher und Lehrer*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Leyendecker, C. (Hrsg.). (2010). *Gefährdete Kindheit. Risiken früh erkennen, Ressourcen früh fördern*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Lösel, F. & Bender, D. (2008). Von generellen Schutzfaktoren zu spezifischen protektiven Prozessen. Konzeptuelle Grundlagen und Ergebnisse der Resilienzforschung. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.). *Was Kinder stärkt: Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Auflage) (S. 57-78). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Luff, L. (2014). Kinder haben ein Recht auf Entfaltung – Auch Kinder psychisch kranker Eltern. *Pro Mente Sana Aktuell. Kinder psychisch kranker Eltern. Ausgabe 01/14*, 20-21. Zürich: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.

Maywald, J. & Beeck, K. (2004). Viele Kinder kämpfen täglich ums emotionale Überleben. *Frühe Kindheit. Die ersten sechs Jahre. Thema: Kinder psychisch kranker und behinderter Eltern, Ausgabe 02/04*, 33-35. Berlin: Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft (Initiative gegen frühkindliche Deprivation).

Most, M. (2013). *Kinder psychisch kranker Elternteile. Untersuchungen eines Partnerschaftsprojekts anhand von explorativen Experteninterviews*. Bachelorarbeit. Norderstedt: GRIN Verlag GmbH.

Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.) (2008). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Papousek, M. (2010). Psychobiologische Grundlagen der kindlichen Entwicklung im systemischen Kontext der frühen Eltern-Kind-Beziehungen. In C. Leyendecker (Hrsg.). *Gefährdete Kindheit. Risiken früh erkennen, Ressourcen früh fördern* (S. 30-38). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Plass, A. & Wiegand-Grefe, S. (2012). *Kinder psychisch kranker Eltern. Entwicklungsrisiken erkennen und behandeln*. Weinheim Basel: Beltz.

Pretis, M. & Dimova, A. (2003). „Vergessene Kinder“. Frühförderung bei Kindern psychisch kranker Eltern – Eine programmatische Perspektive. *Frühförderung interdisziplinär. Zeitschrift für Praxis und Theorie der frühen Hilfe für behinderte und entwicklungsauffällige Kinder, Ausgabe 4/2003*, 166-174. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Pretis, M. & Dimova, A. (2010a). *Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern* (2. Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Pretis, M. & Dimova, A. (2010b). Die Zusammenarbeit mit psychisch verletzlichen Eltern. In C. Leyendecker (Hrsg.). *Gefährdete Kindheit. Risiken früh erkennen, Ressourcen früh fördern* (S. 365-474). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Pro Mente Sana. (2014). *Sensibilisierungskampagne „Wie geht's dir?“*. Artikel. Zugriff am 25. November 2014 unter: http://www.promentesana.ch/page.php?pages_id=614&language=de

Raschle Gerster, A., Schafhauser, I., Lüthy, C., Schulze, A. & Welsch, C. (2005). *Kinder psychisch kranker Eltern. Was sie und ihre Mütter und Väter brauchen*. Zürich: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana.

Ravens-Sieberer, U. & Bettge, S. (2004). Aktuelles zum Kinder- und Jugendgesundheitsurvey des RKI (KiGGS). Vorstellung des Moduls „Psychische Gesundheit“. *Epidemisches Bulletin* 1, 7.

Röhrle, B. (2014). Präventive Angebote: Deutschsprachige Forschung und Intervention. *Pro Mente Sana Aktuell. Kinder psychisch kranker Eltern. Ausgabe 01/14*, 6-7. Zürich: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana.

Romer, G., Möller, B. & Wiegand-Grefe, S. (2011). „Wenn Eltern zerstörbar werden...“ – Kinder kranker Eltern als Zielgruppe seelischer Gesundheitsvorsorge: Eine Zukunftsherausforderung für die Medizin. In S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat & A. Lenz (Hrsg.). *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 27-43). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Rutter, M. (1987). Psychosocial resilience and protective factors. *American Journal of Orthopsychiatry* 57, 316-331.

Sarimski, K. (2013). *Soziale Risiken im frühen Kindesalter. Grundlagen und frühe Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.

Scheithauer, H. & Petermann, F. (2000). Frühinterventionen und –präventionen im

Säuglings-, Kleinkind- und frühen Kindesalter. In F. Petermann, K. Niebank & H. Scheithauer (Hrsg.). *Risiken in der frühkindlichen Entwicklung: Entwicklungspsychopathologie der ersten Lebensjahre* (S. 331-356). Göttingen: Hogrefe.

SZH (Stiftung Schweizerisches Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik). (2012). *Rechtliche Situation und Finanzierung*. Artikel. Zugriff am 02. August 2014 unter <http://szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpädagogik-in-der-Schweiz/page33737.aspx>

Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung* (4. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Trentini, C. (2013). *Wenn Mama nicht mehr funktioniert. Ratgeber für Jugendliche, die mit einer Depression eines Elternteils konfrontiert sind* (2. Auflage). Dübendorf: kein Verlag, zu bestellen unter: www.depression-ratgeber@gmx.

Verein Help! For Families. Zugriff am 08. Dezember 2013 unter <http://help-for-families.ch>

Wagenblass, S. (2004). Die schwere Last psychischer Erkrankungen. *Frühe Kindheit. Die ersten sechs Jahre. Thema: Kinder psychisch kranker und behinderter Eltern, Ausgabe 02/04*, 16-19. Berlin: Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft (Initiative gegen frühkindliche Deprivation).

Wagenblass, S. (2005). Schwierige Eltern – Schwierige Kindheit? Kinder psychisch kranker Eltern. *Unsere Jugend. Die Zeitschrift für Studium und Praxis der Sozialpädagogik. Schwierige Eltern – Schwierige Kindheit?*, Ausgabe 2/2005, 54-64. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Weiss, H. (2010). Was schützt Kinder vor Risiken: Resilienz im Kleinkind- und Vorschulalter und ihre Bedeutung für die Frühförderung. In C. Leyendecker (Hrsg.). *Gefährdete Kindheit. Risiken früh erkennen, Ressourcen früh fördern* (S. 39-47). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Werner, E. (1997). Gefährdete Kindheit in der Moderne: Protektive Faktoren. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 66 (2), 192-203. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Werner, E. E. & Smith, R. S. (1982). *Vulnerable but invincible. A longitudinal study of resilient children and youth*. New York: Mac Graw-Hill Verlag.

Wiegand-Grefe, S., Geers, P. & Petermann, F. (2011a). Entwicklungsrisiken von Kindern psychisch kranker Eltern – Ein Überblick. In S. Wiegand, F. Mattejat & A. Lenz (Hrsg.). *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 145-170). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Wiegand-Grefe, S., Mattejat, F. & Lenz, A. (Hrsg.) (2011). *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Wikip (Winterthurer Präventions- und Versorgungsprogramm für Kinder psychisch kranker Eltern). (2014). Zugriff am 23. November 2014 unter: <http://wikip.ch>

Wustmann Seiler, C. (2012). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (4. Auflage). Berlin: Cornelsen Scriptor Verlag.

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Vulnerabilitätsfaktoren des Kindes	S. 07
Tabelle 2	Risikofaktoren der Familie	S. 08
Tabelle 3	Spezifische Risikofaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern	S. 10
Tabelle 4	Schutzfaktoren des Kindes	S. 12
Tabelle 5	Schutzfaktoren der Familie	S. 13
Tabelle 6	Schutzfaktoren der Umwelt respektive des Systems	S. 13
Tabelle 7	Bausteine der Resilienz	S. 17
Tabelle 8	Resilienzförderung auf der individuellen Ebene	S. 18
Tabelle 9	Resilienzförderung auf der Beziehungsebene	S. 18
Tabelle 10	Sozioökonomisch-strukturelle Faktoren	S. 20
Tabelle 11	Familiäre und sozial/emotionale Faktoren	S. 20
Tabelle 12	Mögliche Symptome einer Depression	S. 26
Tabelle 13	Einfluss von Risikofaktoren in Abhängigkeit vom Lebensalter des Kindes	S. 28
Tabelle 14	Gefühle von Kindern psychisch kranker Eltern	S. 30
Tabelle 15	Dimensionen und Kategorien zur Fragestellung 1	S. 37
Tabelle 16	Dimensionen und Kategorien zur Fragestellung 2	S. 38
Tabelle 17	Dimensionen und Kategorien zur Fragestellung 3	S. 39
Tabelle 18	Kindzentrierte Implikationen	S. 67
Tabelle 19	Familienzentrierte Implikationen	S. 68
Tabelle 20	Transkriptionsregeln	S. 83

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Foto Sinnbild für Resilienz	S. 00
Abbildung 2	Risikoerhöhende und –mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung	S. 16
Abbildung 3	Gefühle der Kinder	S. 56
Abbildung 4	Internalisierendes Verhalten	S. 58
Abbildung 5	Externalisierendes Verhalten	S. 59
Abbildung 6	Vier Ebenen der relevanten Schutzfaktoren	S. 61

Quelle Abbildung 1: Google Bildersuche. Fotograf unbekannt. Zugriff am 04.12.2014 unter: http://google.ch/search?q=resilienz&hl=de&rlz=1T4WQIB_de

12 Anhang

I. Kinderbücher / Broschüren zum Thema psychische Erkrankung

Baumann, K. K. (2004). „Ver-rückte Kindheit“. Probleme und Hilfemöglichkeiten bei Kindern psychisch erkrankter Eltern. Marburg: Tectum Verlag.

Bock, T. (2003). *Pias lebt gefährlich* (2. Auflage). Bonn: Psychiatrie-Verlag.
[Für Jugendliche ab 14 Jahren. Krankheitsbild: Psychose]

Deetjen, C. & Stöckigt, K. (o. J.). *Was keiner weiss*. Bonn: Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.
[Für Kinder von 5 - 8 Jahren. Bilderbuchbroschüre über psychische Krankheiten]

Deetjen, C. & Stöckigt, K. (o. J.). *Das Seelenentdeckeralbum*. Bonn: Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.
[Für Kinder von 6 - 9 Jahren. Materialien über Seele, Krankheit und Gesundheit]

Eder, S., Gasser, E. & Rebhandl-Schartner, P. (2013). *Annikas andere Welt. Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern*. (2. Auflage). Salzburg: Edition Riedenburg.

Eggermann, V. & Janggen, L. (2004). *FUFU und der grüne Mantel*. Gratis zu beziehen bei AstraZeneca AG, CNS, Grafenau 10, 6301 Zug.
[Für Kinder von 4 - 8 Jahren. Krankheitsbild: Vater mit Psychose]

Homeier, S. (2012). *Sonnige Traurigtage. Ein Kinderfachbuch für Kinder psychisch kranker Eltern*. (5. Auflage). Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
[Für Kinder von 4 - 8 Jahren. Krankheitsbild: Depression]

Johnstone, A. & M. (2008). *Mit dem schwarzen Hund leben*. München: Kunstmann Verlag.
[Für Jugendliche ab 16 Jahren. Krankheitsbild: Depression]

Koller, L. & Kühnel, S. (2014). *Bei mir zuhause ist was anders. Was Kinder psychisch kranker Eltern erleben*. Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.

Lynden, J. (1999). *Tochter der Königin von Saba*. Berlin: Ullstein.
[Für Jugendliche ab 16 Jahren. Krankheitsbild: Mutter mit bipolarer Störung]

Minne, B. (2004). *Eichhörnchenzeit oder der Zoo in Mamas Kopf*. Aarau: Sauerländer-Verlag.
[Für Kinder von 8 - 10 Jahren. Krankheitsbild: Bipolare Störung, manisch-depressiv]

Pro Juventute. (2011). *Wenn ein Vater oder eine Mutter psychische Probleme hat...Wie geht es dann den Kindern? Informationen für Eltern* (5. überarbeitete Auflage). Zürich: Pro Juventute.
[Begleitheft für Eltern. Berät Eltern, wie sie mit ihren Kindern über psychische Erkrankung reden können]

Pro Juventute. (2011). *Wenn dein Vater oder deine Mutter in psychiatrische Behandlung müssen... Informationen für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren*. Zürich: Pro Juventute.

[Für Kinder von 8 - 12 Jahren. Mit altersgerechten Erklärungen: Was bedeutet Psychiater, Depression, Schizophrenie? Die Kinder werden ermuntert, sich mit eigenen Erfahrungen auseinanderzusetzen]

Pro Juventute. (2013). *Wenn dein Vater oder deine Mutter psychische Probleme hat...Informationen für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren* (6. überarbeitete Auflage). Zürich: Pro Juventute.

[Für Jugendliche von 12 - 18 Jahren .Die Broschüre informiert über psychische Erkrankungen und spricht die Erfahrungen und Ängste der Jugendlichen direkt an]

Rudolf, G. (2005). *Pro Mente Sana Ratgeber. Kinder psychisch kranker Eltern*. Zürich: Pro Mente Sana.

Schlösser, S. (2012). *Lieber Matz, Dein Vater hat ne Meise. Ein Vater schreibt Briefe über seine Zeit in der Psychiatrie*. Berlin: Ullstein.

[Für Jugendliche ab 16 Jahren. Krankheitsbild: Vater mit bipolarer Störung]

Soria, C. (2002). *Leben zwischen den Seiten*. Berlin: Suhrkamp.

[Für Jugendliche ab 16 Jahren. Krankheitsbild: Mutter mit Schizophrenie]

Stratenwerth, I. & Bock, T. (2013). *Die Bettelkönigin* (3. Auflage). Bonn: Balance Buch und Medien Verlag.

[Für Kinder ab 10 Jahren. Krankheitsbild: Schizophrenie]

Trentini, C. (2013). *Wenn Mama nicht mehr funktioniert. Ratgeber für Jugendliche, die mit einer Depression eines Elternteils konfrontiert sind* (2. Auflage). Dübendorf: Eigenverlag, zu bestellen unter: www.depression-ratgeber@gmx.

Trostmann, K. & Jahn, R. (2009). *Der beste Vater der Welt*. Bonn: Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.

[Für Kinder im Vorschulalter: Krankheitsbild: Vater mit Psychose]

Von Mosch, E. (2013). *Mamas Monster. Was ist nur mit Mama los?* (5. Auflage). Bonn: Balance Buch + Medien Verlag.

[Für Kinder von 3 - 6 Jahren. Krankheitsbild: Mutter mit Depression]

Wunderer, S. (2014). *Warum ist Mama traurig? Ein Vorlesebuch für Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil* (2. Auflage). Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag GmbH.

[Für Kinder von 2 - 6 Jahren. Krankheitsbild: Mutter mit Depression]

Empfehlenswerte Homepages

www.buendnis-depression.at

www.help-for-families.ch (Verein Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern)

www.jojo.or.at (Kindheit im Schatten)

www.netz-und-boden.de

www.promentesana.ch (Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana)

www.vask.ch (Dachverband d. Vereinigungen von Angehörigen psychisch Kranker)

www.verrueckte-kindheit.at

www.vfb.no (Adults for Children, CIC – Caring for Invisible Children, European Prevention Network for Children of Mentally ill Parents)

www.wie-gehts-dir.ch (Nationale Sensibilisierungskampagne der Pro Mente Sana)

www.wikip.ch

II. Interviewleitfaden

Fragenblock 1

(Thema: Art der psychischen Erkrankung. Information über die Diagnose. Tabu, Schweigegebot)

Sie sind als Kind einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen. Seit wann ist ihnen dies bekannt? Erzählen sie?

Welche Art psychische Erkrankung hatte ihre Mutter?

War ihnen diese Diagnose bereits als Kind bekannt?

Wenn ja, wer hat ihnen dies mitgeteilt? In welcher Form? Wie haben sie diese Information erlebt?

War es in ihrer Familie, Verwandtschaft, etc. erlaubt, über diese Erkrankung zu sprechen?

Fragenblock 2

(Thema: Auswirkungen auf den familiären Alltag. Erleben des Kindes)

Wie hat sich diese Erkrankung auf den familiären Alltag ausgewirkt?

Wie haben sie die Symptome und das Verhalten des erkrankten Elternteils erlebt?

Wie haben sie sich dieses Verhalten erklärt?

Welche Gefühle haben sie damals beschäftigt?

Fragenblock 3

(Thema: Schutzfaktoren)

Was hat ihnen bei der Verarbeitung, im Umgang mit der psychischen Erkrankung ihrer Mutter geholfen?

Fragenblock 4

(Thema: Risikofaktoren)

Was hat ihnen den Umgang mit dieser schwierigen Lebenssituation erschwert?

Was hat gefehlt?

Was hätten sie sich gewünscht an Unterstützung, Hilfe, Begleitung?

Fragenblock 5

(Thema: Auswirkungen auf die Entwicklung)

Was waren aus ihrer Sicht die Auswirkungen der psychischen Erkrankung ihrer Mutter auf ihre Entwicklung?

Hatten sie Entwicklungsprobleme, -rückstände?

Wie haben sie den Eintritt in den Kindergarten erlebt?

Beeinflussen ihre Kindheitserlebnisse sie heute im Alltag noch? Was ist zurückgeblieben?

III. Einverständniserklärung

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich das Interview freiwillig zu geben, die Ton- und Filmaufnahme zu gestatten und willige in die Weiterverarbeitung des anonymisierten Materials zum Zweck der Masterarbeit von Sonja Hitz ein.

Zürich, den

Unterschrift Interviewerin:

Unterschrift: Befragte(r):

IV. Transkriptionsregeln

Die Interviews wurden möglichst wortgenau vom Schweizerdialekt in die Standardsprache übersetzt. Damit eine bessere Lesbarkeit gewährleistet werden konnte, wurden zustimmende oder bestätigende Lautäusserungen (wie mhm, ähm, etc.) nur erfasst, wenn sie für das Verständnis wichtig waren.

In der folgenden Tabelle 20 werden die angewandten Transkriptionsregeln dargestellt. Die Regeln sind abgeleitet von Dittmar (2009, S. 51ff.) und Kuckartz (2012, S. 136ff.).

Transkriptionsregeln	
Regel	Beispiel
1. Wörtliche Transkription in die Standardsprache.	Ich bin döt gsi. Ich bin dort gewesen.
2. Glättung der Sprache und Interpunktion (Grammatikfehler werden beibehalten).	Das isch irgendwie so komisch gsi. Das war irgendwie komisch.
3. Pause durch Punkte markieren. 1 Punkt = ca 1 Sekunde Pause.	... 3 Sekunden, 6 Sekunden.
4. Stark betonte Begriffe werden unterstrichen.	Das war extrem <u>schrecklich!</u>
5. Lautes Sprechen.	DANN WAR ES EINFACH FERTIG.
6. Begleiterscheinungen des Sprechens in Klammern.	(weint), (seufzt), etc.
7. Abkürzungen (I = Interviewerin, B 1 = Befragte 1, etc.).	I:.... B 1:
8. Pro Sprechbeitrag ein eigener Absatz.	I: Wie haben Sie diese Situation erlebt? B: Also, für mich war es sehr schwierig.
9. Alle persönlichen Angaben werden anonymisiert.	Namen: B 1, B 2, B 3. Orte: XY-Strasse, A-Stadt. Daten: Jahreszeiten

V. Transkribiertes Interview B 1

Projektbezeichnung: MA Kinder psychisch kranker Eltern in der HFE
Bezeichnung des Falls: B 1
Datum der Aufnahme: 29.07.2014
Dauer: 0:35:30
Name der Interviewerin: Sonja Hitz
Name der Transkribentin: Sonja Hitz

B 1: Weiblich. Alter 55 Jahre. Mutter mit Depressionen mit wahnhaften Episoden.

- 1 I: Sie sind als Kind einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen. Seit wann ist
2 Ihnen dies bewusst? #00:01:52-3#
3
4 B: Seit meine Mutter mit über siebzig Jahren in die Psychiatrie musste. #00:02:03-
5 5#
6
7 I: Und wie war das als Kind? Haben Sie es gewusst, also waren Sie darüber infor-
8 miert, dass Ihre Mutter ein psychisches Problem hat? #00:02:08-5#
9
10 B: Nein, meine Mutter galt als voll funktionale Person. Also bestens eingebettet.
11 Eine tolle Berufsfrau. Alles in Ordnung. Und angeblich hat auch die Verwandtschaft
12 nicht gemerkt, wie sie uns misshandelt hat. #00:02:27-9#
13
14 I: Die psychischen Probleme Ihrer Mutter waren in der Familie und Verwandtschaft
15 überhaupt kein Thema? #00:02:29-1#
16
17 B: Überhaupt kein Thema. #00:02:29-1#
18
19 I: Auch nicht in der Familie? #00:02:30-5#
20
21 B: Nein, gar nicht. #00:02:34-3#
22
23 I: Und wie haben Sie dies erlebt? Also, Sie sagen, dass die Mutter voll funktional
24 war. Ist dies auch Ihr Erleben? War das für Sie so? #00:02:43-3#
25
26 B: .. ähm ... Ja, ich habe eigentlich ... Sie hat ja das Geld verdient für die Familie.
27 Sie ging arbeiten. Sie hat auch zum Ausdruck gebracht, dass Hausfrau sein für sie
28 überhaupt nicht in Frage kommt. Und sie hat in dem Sinne die Familie ernährt und
29 dann hat man schon das Gefühl, alles sei in Ordnung. Und so sei es normal. Oder,
30 ich habe vielleicht eine besonders tolle Mutter. Weil sie eben das Geld verdient.
31 #00:03:10-9#
32
33 I: Mhm #00:03:10-9#
34
35 B: Und von daher ... Ja #00:03:15-9#
36
37 I: Mhm #00:03:15-9#
38
39 I: Wann wurde Ihnen bewusst, dass Ihre Mutter psychisch krank war? Erst jetzt vor

40 kurzer Zeit? #00:03:17-1#

41

42 B: Ja, ja. #00:03:23-5#

43

44 B: Ich habe schon gemerkt, dass sie jähzornig und impulsiv ist. Aber ich dachte, das
45 sei halt ihr Charakter. Oder? Dass dahinter eine psychische Erkrankung stehen
46 könnte, das ist ... Ich bin auch nicht sicher, ab wann sie wirklich so voll krank gewe-
47 sen ist. Wahrscheinlich schon länger. Also sie hat sich ja immer ... ähm .. Also sie
48 ist immer sehr aggressiv gewesen. #00:03:49-8#

49

50 I: Schon als Sie noch ein kleines Kind waren? #00:03:49-8#

51

52 B: Ja. #00:03:52-8#

53

54 I: Wie haben Sie sich dieses aggressive Verhalten damals erklärt? Als Kind, wenn
55 die Mutter so aggressiv war? #00:03:56-6#

56

57 B: Ja Sie ist einfach so. Oder auch mehr so ..., dass ich aufpassen muss, dass
58 ich nichts falsch mache. Ja.. #00:04:09-7#

59

60 I: Sie haben es auf sich genommen? Gedacht, dass das aggressive Verhalten et-
61 was mit Ihnen zu tun hat? #00:04:15-8#

62

63 B: Ja, (zögernd) nicht ganz. Ich habe schon gedacht, ich komme jetzt nicht ganz
64 draus. Aber ich wusste eigentlich schon, ich müsste anders, dann wäre es besser.
65 Also kann man vielleicht schon sagen, dass ich es teilweise auf mich genommen
66 habe. #00:04:34-3#

67

68 I: Mhm. Dieses nicht draus kommen, können Sie das näher erklären? Wie ist das zu
69 verstehen? #00:04:39-5#

70

71 B: Ja, also .. (räuspern). Ich habe eine Szene sehr eindrücklich in Erinnerung. Wo
72 ich das Gefühl hatte, dass meine Mutter meine kleine Schwester totschießt. Und da
73 sind einfach (räuspern) meine Schwester und ich sind im .. im Esszimmer geses-
74 sen. An so einem Tisch. Ich hier und meine Schwester da. .. Und die Türe zum Flur
75 war offen. Plötzlich saust meine Mutter in das Esszimmer herein. Und schwingt ei-
76 nen schwarzen Gurt, Schnalle voran über den Kopf meiner Schwester. Ich habe
77 nicht begriffen, warum dieser Ausbruch passiert ist. Und ich bin natürlich erschro-
78 cken und habe versucht, meiner kleinen Schwester das Leben zu retten, indem ich
79 mich über sie gelegt habe. Und .. ich bin ... ja .. das hat mich wahnsinnig betref-
80 fen gemacht. Aber ich dachte nicht, dass also der Begriff irgendwie .. .psychisch
81 krank das war nicht in meinem Wortschatz vorhanden. Ich wusste nicht. Also sie hat
82 zugeschlagen ... (räuspern) das war ganz, also nicht so vorhersehbar zum Teil. O-
83 der man musste wenig machen und sie hat dann irgendwie einmal das Gefühl ge-
84 habt. .. Ich weiss nicht mehr genau. Ich war acht Jahre alt oder so. An das erinnere
85 ich mich noch, dass ich da irgend so einen violetten Unterrock hatte und sie wollte
86 ihn kürzen. Und deswegen musste ich ihn anziehen und vor ihr stehen während sie
87 ihn näht. Und dann musste ich, glaube ich, von einem Bein auf das Andere treten,
88 weil man kann ja nicht unendlich irgendwie stehen. Und dann hat sie mir eine Ohr-
89 feige verpasst. Und anschliessend hat sie sich bei mir beschwert, dass sie jetzt ein
90 Hämatom am Daumen hat, weil sie mich ohrfeigen musste. .. Womit wieder klar war
91 .. Ich habe dies total ungerecht gefunden. Und ich sehe dies auch heute noch so,
92 dass es das auch war. Sie war ja nicht ganz bei sich. Aber das war wie .. aber es
93 war auch noch meine Schuld, dass sie mich schlagen musste. #00:06:48-9#
94 #00:06:52-9#

- 95
96 I: Mhm #00:06:51-2#
97
98 B: Und dass es ihr schlecht geht, .. weil sie mich schlagen musste. #00:06:57-6#
99
100 I: Was haben solche Situationen bei Ihnen als Kind ausgelöst? Gefühlmässig?
101 #00:07:02-0#
102
103 B: Ich glaube, ich wurde sehr wütend. #00:07:03-7#
104
105 I: Mhm Wütend auf die Mutter? #00:07:10-3#
106
107 B: Ja, auf die Mutter. Und ich meine, in der Situation mit meiner Schwester, da
108 hatte ich einfach nur Angst. (räuspert) riesige Ängste. #00:07:25-0#
109
110 I: Also auch Angst um Ihre Gesundheit und die der Schwester? Oder ums Le-
111 ben? #00:07:27-8#
112
113 B: In diesem Fall vor allem ums Leben meiner Schwester. Ich meine, sie war bei
114 diesem Vorfall 18 Monate alt. Es ist nicht gesund, ein Kind mit einer Schnalle
115 eines Gurtes über den Kopf zu schlagen. Und so ein Kleines schon gar nicht. Also
116 bei meiner Mutter war ich nicht sicher. Sie hat auch einmal ein Messer geworfen,
117 oder. Und sie hat mit allem, was sie in die Finger bekam, geschlagen. Kleiderbügel,
118 .. Haarbürste, .. alles was sie in diesem Augenblick erwischen konnte. Sie hat auch
119 um sich geschlagen, also Gegenstände rumgeworfen. #00:08:01-5#
120
121 I: War dies für Sie irgendwie Hatten Sie das Gefühl, Sie wissen, wann Ihre Mut-
122 ter zu schlagen beginnt? Oder war dies eher .. völlig unkontrollierbar? #00:08:18-1#
123
124 B: Also, sie war ja nicht so viel zu Hause. Aber ich könnte auch .. mein Vater hat
125 mich ja auch verdroschen. Und ich könnte bei beiden nicht genau sagen, was je-
126 weils der Auslöser war. Warum wir verprügelt worden sind. Ich habe sicher jeweils
127 irgendetwas gemacht, was ich nicht sollte. Aber ich glaube, ich bin jedes Mal so
128 erschrocken, dass ich alles, was vorher geschah, vergessen habe. Und ich kann
129 nicht sagen, weshalb ich wirklich geschlagen wurde. ... Keine Ahnung. Dann
130 gab es wieder andere Phasen, in denen meine Mutter dann mehr oder weniger im
131 Bett gelegen ist und gejammert hat. #00:08:59-5#
132
133 I: Ja. #00:08:59-5#
134
135 B: Sie war sehr viel krank. #00:09:04-7#
136
137 I: So krank, dass sie gar keine Kraft hatte zum Aufstehen? Und ihr Leben zu bewäl-
138 tigen? #00:09:07-1#
139
140 B: Eigentlich vielleicht eher so etwas, ... dass sie am Wochenende oder ... (räus-
141 pernt) .. vielleicht war sie auch wirklich krank. Sie war sehr viel krank. Also, ja ... oder
142 dann irgendwie später, dass sie dann Rückenschmerzen hatte. Und ich weiss nicht
143 mehr, ob sie dann am nächsten Tag trotzdem arbeiten ging. Ich vermute es. Ich
144 kann mich nicht mehr erinnern. Aber dann war es oft so: Wenn ich jetzt mehr im
145 Haushalt geholfen hätte, dann würde es jetzt meiner Mutter nicht so schlecht gehen,
146 etc. #00:09:38-9#
147
148 I: Das hat sie Ihnen konkret so vorgeworfen? Oder Sie haben sich dies eher so er-
149 klärt? #00:09:42-1#

150
151 B: Vor allem der Vater hat mir dies so vorgeworfen. Weil eigentlich der Haushalt
152 seine Sache gewesen wäre. #00:09:53-4#
153
154 I: ... Okay. Also es hatte auch ganz klar Auswirkungen auf Ihren Alltag? #00:09:59-
155 4#
156
157 B: Ja, also ich bin sehr vorsichtig geworden. Ich habe mich vor allem in der Schule
158 wohlfühlt, soweit ich mich überhaupt irgendwo wohlfühlen konnte. Ich hatte über-
159 all sehr grosse Ängste ... (tränenerstickte Stimme) ... Ich habe eigentlich erst als
160 Erwachsene in der Psychotherapie festgestellt, wie grosse Ängste ich als Kind hatte
161 (weinen) #00:10:22-3#
162
163 I: Als Kind waren Ihnen Ihre Ängste nicht so bewusst? #00:10:22-3#
164
165 B: Ja, es war einfach mein Alltag. Ich weiss noch, dass ich mit achtzehn Jahren
166 einmal die Jacke anziehen sollte, dessen Gurt meine Mutter zehn Jahre vorher be-
167 nutzt hatte, um meine kleine Schwester halb tot zu schlagen, für mein Gefühl. Es
168 ging ums Fensterputzen, es war ein bisschen kühl und meine Mutter wollte unbed-
169 dingt, dass ich diese Jacke anziehe. Ich musste sie anziehen, und ich habe sie ja
170 auch angezogen. Aber ich habe gezittert, ich hatte diese Episode in diesem Moment
171 vergessen. Aber als ich diese Jacke anziehen musste, habe ich gezittert in dieser
172 Jacke. (tränenerstickte Stimme)..... #00:10:58-9#
173
174 I: In der Jacke mit diesem Gurt? #00:11:04-5#
175
176 B: Ja, mit dieser Jacke mit dem Gurt (weinen) #00:11:04-5#
177
178 I: Ja, ich verstehe, dass diese Situation für Sie sehr schwierig war. #00:11:19-2#
179
180 B: ..Ja ... (weinen, Nase putzen) #00:11:19-2#
181
182 B: Ich meine, ich bin ja in den ersten Jahren sowieso mehr mit der Grossmut-
183 ter und der Tante aufgewachsen. Oder einmal, als niemand Zeit hatte, war ich auch
184 einige Monate im Kinderheim. .. (Nase putzen).. #00:11:38-9#
185
186 I: Das heisst, Sie haben auch immer wieder viele Trennungen erlebt? Also von der
187 Mutter, aber auch ... überhaupt von den Bezugspersonen? #00:11:48-4#
188
189 B: Also,... (Nase putzen) .. ich hatte ja zwei Bezugspersonen sozusagen von Anfang
190 an. Meine Mutter und meine Grossmutter haben mich beide betreut. Das heisst, die
191 Grossmutter war eher noch so,... Ähm .. die Konstante. Die Mutter ging ja sowieso
192 arbeiten. Und damals arbeitete man auch noch am Samstag, wenigstens den hal-
193 ben Tag. Das heisst, sie ist eigentlich sechs Tage in der Woche am morgen früh
194 verschwunden und am Abend spät zurückgekommen. Das heisst, ich hatte sie in
195 der Nacht oder irgendwie ähm .. am Wochenende. ... Die Tante wohnte nicht
196 weit weg. #00:12:27-1#
197
198 I: Mhm. Also die Schwester der Mutter. #00:12:27-1#
199
200 B: Ja, die Schwester der Mutter Sie hat in der gleichen Strasse gewohnt, ganz
201 in der Nähe. Man konnte zu Fuss in fünf Minuten von einem Ort zum anderen.
202 #00:12:51-2#
203
204 I: Das ist ... interessant mit diesen verschiedenen Bezugspersonen, die sie hatten

205 Hatten Sie den Eindruck, dass dies eher hilfreich oder eher schwierig war? Wie
206 schätzen Sie dies ein? #00:13:05-6#

207
208 B: Ich denke, meine Grossmutter war auf eine Art gesünder als meine Mutter. Und
209 in dem Sinn.. ich hatte auch das Gefühl, dass meine Grossmutter mich gerne hat.
210 Das ist sicher eine grosse Hilfe. #00:13:19-4#

211
212 I: Sie empfanden es als hilfreich, dass Sie noch eine andere Bezugsperson hatten,
213 die ... ? #00:13:25-0#

214
215 B: Ja, ich meine, als meine Mutter dann geheiratet hat, war die Grossmutter für
216 mich nicht mehr erreichbar. Weil dann ... Das war für mich wirklich sehr schwierig.
217 Weil dann sind meine Eltern (also meine Mutter und mein Stiefvater) in eine andere
218 Stadt gezogen und das war dann zwanzig Kilometer von dort entfernt. Und mit dem
219 Telefon war es damals noch nicht so ... einfach und billig wie heute ... (räuspern).
220 Ich glaube, meine Tante und der Onkel, die hätten mich ganz gerne adoptiert. Sie
221 waren beide Lehrer und haben versucht, meiner Mutter zu sagen, wie man eigent-
222 lich ein Kind erziehen würde. Als Folge davon erhielten sie ein Hausverbot bei uns.
223 Soweit ich weiss. .. Sie durften dann gar nicht mehr zu uns kommen. Und auch die
224 Grossmutter sah ich nach dem Umzug nicht mehr so oft. #00:14:11-5#

225
226 I: Wie alt waren Sie bei dieser Trennung von der Grossmutter? #00:14:11-5#

227
228 B: Da war ich knapp sechs Jahre alt. #00:14:20-6#

229
230 I: Ja Wie war dies für Sie?... Ich habe verstanden, dass in den ersten sechs
231 Jahren Ihre Grossmutter die Hauptbezugsperson für Sie war. Und dann plötzlich
232 änderte sich dies. #00:14:27-4#

233
234 B: Das war sehr schwierig ... Ich habe sie sehr vermisst (leises weinen)
235 Meine Mutter hat schon auch viele Sachen mit mir unternommen. Es gibt auch Bil-
236 der von meiner Mutter und mir, wo sie mich lieb auf dem Arm hält und so. Sie hat
237 sicher viel mit mir geredet. Also sie hat sich schon auch mir zugewendet, manch-
238 mal. Sie hat am Abend mit mir gebetet und mich ins Bett gebracht. ... Es war ver-
239 schieden. Ich kann mich auch erinnern, dass sie nach Hause kam, und ich bin aus
240 dem Kinderbettchen geklettert und wollte auf ihren Schoss sitzen. Sie hat mich dann
241 so halbherzig entgegengenommen und so schnell wie möglich wieder im Bett depo-
242 niert. Sie war ja müde von der Arbeit. #00:15:20-5#

243
244 I: Hatten Sie den Eindruck, dass es für Ihre Mutter zu viel war, sich dann noch um
245 die Kinder zu kümmern? #00:15:20-5#

246
247 B: Ja, auf jeden Fall. Sie sagte später einmal, dass sie lieber keine Kinder bekom-
248 men hätte ... #00:15:43-0#

249
250 I: Wenn Sie heute an Ihre Kindheit zurückdenken, was hat Ihnen in dieser Si-
251 tuation geholfen? Gibt es Dinge, zum Beispiel Anteile von Ihnen oder von der Fami-
252 lie oder von ausserhalb? Was war hilfreich? #00:15:57-7#

253
254 B: Für mich war hilfreich, dass ich eine Schwester bekommen habe. Dass ich
255 dadurch diesen Eltern nicht mehr alleine ausgesetzt war. Ich konnte mich mit ihr
256 auch ein wenig zusammentun. (räuspern) .. Oder auch, dass ich dann die Rolle hat-
257 te, dass ich sie schütze. Oder ihr helfe. Ich war sicher auch sehr oft sehr eifersüch-
258 tig, weil die Schwester als leibliche Tochter meines Stiefvaters sehr, sehr bevorzugt
259 behandelt wurde. Aber trotzdem hatte ich mit ihr dann später auch Hausaufgaben

260 gemacht und so. Und da habe ich sicher viel profitiert davon. Und was mir sehr ge-
261 helfen hat war, dass ich eine sehr, sehr nette Primarlehrerin hatte. Sie hat beinahe
262 übertrieben Rücksicht genommen auf mich. Ich habe früher sehr langsam geschrie-
263 ben. Und wenn die Anderen im Diktat den Satz fertiggeschrieben hatten, dann habe
264 ich noch eine halbe Minute länger benötigt. Und die Lehrerin hat auf mich gewartet.
265 Sie hat gewartet bis auch ich den letzten Satz fertiggeschrieben hatte und hat erst
266 dann den nächsten Satz diktiert. Ohne diese Lehrerin hätte ich in der Schule ver-
267 sagt. #00:17:12-7#

268
269 I: Wie erklären Sie sich, dass Sie länger als die anderen Kinder gebraucht haben?
270 Haben Sie eine Idee? #00:17:20-1#

271
272 B: .. .Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiss es nicht. Also ich habe ja als sehr
273 ungeschicktes Kind gegolten. Und ich habe, glaube ich .. Ich bin ja auch sehr zu-
274 rückgehalten worden von ... also die ersten Jahre bin ich als uneheliches Kind mehr
275 oder weniger in der Wohnung versteckt worden. Sozusagen, dass niemand be-
276 merkt, dass da noch ein Kind ist. Und ich glaube, ich habe auch eine leichte Rachit-
277 tis entwickelt, wegen zu wenig Sonnenlicht und so. Ausserdem war ich beinahe ein
278 ganzes Jahr krank zwischen vier und fünf. Ich hatte alle möglichen Kinderkrankhei-
279 ten. Ich habe auch nicht ... ähm ich glaube, ich bin einfach motorisch nicht so
280 geschickt gewesen. Und vermutlich auch sehr verkrampft, so dass ich gar nicht
281 schnell schreiben konnte. Oder vielleicht ist es auch .. es kann auch sein, dass ich
282 einen Kampf mit meiner Mutter eingeübt habe. Oder auch mit der Tante. Ich habe
283 offenbar auch langsam gegessen. Wobei man sagen muss, dass wenn ich mich
284 richtig erinnere, haben sie mir das Essen geschöpft und dann erwartet, dass ich den
285 Teller leer esse Ich bin einmal mit vier Jahren von meinem Onkel verprügelt
286 worden, weil ich meinen Teller nicht innerhalb einer Stunde leergegessen hatte.
287 Also irgendwie die Langsamkeit, die habe ich eingeübt. Und ich bin bis heute
288 nicht so schnell. Aber, ... normal oder, .. würde ich sagen. #00:18:49-9#

289
290 I: Haben Sie den Kindergarten besucht? Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung?
291 #00:18:54-4#

292
293 B: Ja, ja. In Deutschland besucht man den Kindergarten bereits mit drei Jahren.
294 #00:18:59-1#

295
296 I: Wie haben Sie dies in Erinnerung? Wie war das, als Sie in den Kindergarten ge-
297 kommen sind? Im Vergleich mit den anderen Kindern, hatten Sie den Eindruck,
298 dass Sie gleich weit entwickelt waren? #00:19:08-8#

299
300 B: Ich hatte gar keinen Kontakt zu den anderen Kindern. #00:19:16-1#

301
302 I: Mhm. ... Wie erklären Sie sich das? #00:19:16-1#

303
304 B: Ich habe wahrscheinlich eine symbiotische Beziehung mit der Grossmutter
305 gehabt. Es gab nur die Grossmutter und mich sozusagen und sonst niemanden. Ich
306 war nicht in der Lage, mit einem anderen Kind in Kontakt zu treten. #00:19:37-3#

307
308 I: Sie wussten nicht wie oder ...? #00:19:37-3#

309
310 B: Ich war nicht darauf eingestellt, würde ich sagen. Das war aber früher auch an-
311 ders in den sechziger Jahren. Da hat einfach ein Kind für sich alleine etwas gespielt.
312 Ich weiss noch, ich habe irgendwie so gelernt Mäschchen zu binden mit so einem
313 Rahmen mit einem rotweiss-karierten Tuch, welches in Streifen geschnitten war.
314 Das habe ich zum Beispiel gerne gemacht. Aber ich kann mich an die anderen Kin-

315 der im Kindergarten eigentlich nicht erinnern. Ich kann mich an eine Situation erin-
316 nern. Da kam jemand mit Galapagos-Riesenschildkröten in den Kindergarten. Die
317 Kinder durften darauf reiten. Und ich hätte dies auch gerne gemacht, aber irgendwie
318 war ich ganz hinten in der Reihe. Bis ich endlich an der Reihe war, war die Veran-
319 staltung vorbei. Ich wusste in dem Moment, dass dies das letzte Mal in meinem Le-
320 ben war, wo ich klein genug für einen Ritt auf der Schildkröte gewesen bin. Und jetzt
321 habe ich es verpasst ... Aber es war irgendwie ... Ich habe nicht den Kontakt gehabt
322 mit den anderen Kindern. Später im anderen Kindergarten. Ich habe ja den Kinder-
323 garten gewechselt, weil meine Eltern umgezogen sind. Da war ich noch ein Jahr
324 oder so oder vielleicht sogar zwei im anderen Kindergarten. Und auch dort ... Ich
325 kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie einmal eine Geschichte, welche ich
326 am Radio gehört hatte, im Kreis erzählt habe. Und die war so lang, dass ich zwei
327 Mal hintereinander erzählen durfte und zwei Mal hintereinander einen Schoggikäfer
328 fürs Geschichtenerzählen bekam. Das war ein Highlight. Aber ich hatte trotzdem
329 nicht wirklich Kontakt zu den anderen Kindern. Ich war wie kontaktlos. Es gab
330 Nachbarskinder, mit denen ich vielleicht auch einmal gespielt habe. Aber ...
331 #00:21:18-1#

332
333 (Panne. Auswechseln der Speicherkarte des Aufnahmegerätes nötig. Deshalb ab
334 hier neue Tonspur)

335
336 I: Wir waren beim Kindergarten und dem Spielen mit anderen Kindern.
337 #00:00:16-8#

338
339 B: ähm ... Also ich bin Ich weiss noch, dass ich einmal mit einem älteren Mäd-
340 chen gespielt habe, als ich ein Kind war. Nicht im Kindergarten, sondern irgendwie
341 privat in einem Garten. Das hat mir so Eindruck gemacht, dass ich danach wollte,
342 dass meine Schwester den Namen dieses Mädchens tragen wird. Also das heisst,
343 ich habe offenbar nicht sehr viel mit anderen Kindern gespielt. #00:00:47-3#

344
345 I: Ja, mhm Wenn Sie versuchen sich zu überlegen, was Ihnen als Kind gefehlt
346 hat. Was hätten Sie sich gewünscht an Unterstützung oder Hilfe oder...? #00:00:58-
347 7#

348
349 B: Ich glaube, als Kind bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, mir irgendetwas zu
350 wünschen. ... Aber so im Nachhinein denke ich, es wäre gut gewesen, wenn jemand
351 .. Also am besten wäre natürlich gewesen, meine Mutter hätte eine Psychotherapie
352 gemacht. Das wäre das A und O gewesen. Und mein Vater auch noch mit dazu.
353 Weil der war ja auch nicht gesund. .. Und sonst wäre für mich gut gewesen, wenn
354 mir einmal jemand gesagt hätte, dass er mich gut findet Und mich auch mehr
355 angeregt hätte, mich körperlich zu bewegen. Also ich hatte ja ... Wissen Sie.. Also
356 ich weiss es nicht selber aus eigener Erinnerung ... Aber mein Vater hat mir erzählt,
357 dass wir einen Spaziergang zusammen machten. Da waren der Vater und die Mut-
358 ter frisch zusammen. Und ich bin im Sonntagskleidchen vorausgerannt und habe
359 mich hinter einem Stein versteckt. Vielleicht höchstens fünf Jahre alt. Und es muss
360 ein unglaubliches Theater gegeben haben, weil mein Kleid schmutzig wurde. Also
361 ich durfte eigentlich nichts machen, was ein normales Kind macht. Ich wäre froh
362 gewesen, wenn ich ein Kind hätte sein dürfen. Das durfte ich nicht. Ich durfte eigent-
363 lich kein Kind sein Also ein Kind, welches auch einmal Fehler macht. Ein Kind,
364 das ... ähm .. herumspringt. Ein Kind, welches auch einmal auf einen Baum klettern
365 möchte oder so. Das man mich in dem Sinn ... Ja, oder dass man mich auch nicht
366 ständig übergangen hätte. Sondern dass man mir wirklich geholfen hätte, meine
367 Bedürfnisse zu entdecken und auch darauf eingegangen wäre und sie ernstge-
368 nommen hätte. ... Das wäre wirklich hilfreich gewesen. #00:02:47-0#

369

370 I: Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Bedürfnisse nicht wichtig waren oder von den
371 Eltern nicht wahrgenommen wurden? #00:02:52-9#

372
373 B: Also, .. ich habe es jetzt auch gemerkt mit meiner Tante. Ich habe letzte Woche
374 meine Tante (die jüngste Schwester meiner Mutter) gesehen und die ist also ... un-
375 glaublich ... Also sie hat ihre eigenen Adoptivkinder beinahe zu Tode bedrängt. Und
376 es ist so, dass sie weiss, wie es geht. Und es ist immer so ... ähm .. .war immer so,
377 dass alle wussten, was für mich richtig ist. Und wie es sein muss und was ich gerne
378 möchte und so, das war nicht so ein Thema. #00:03:33-0#

379
380 I: Mhm War es so, dass Sie gar nicht dazu gekommen sind, sich zu überlegen,
381 welche Bedürfnisse Sie haben? Was Sie brauchen oder einfach auch gerne hätten?
382 #00:03:43-7#

383
384 B: Ja, also ich glaube, ich habe schon auch Ansprüche gestellt oder gesagt, ich
385 möchte gerne ein Glace oder so. Aber irgendwie sonst ... Ich habe mich später als
386 ich lesen konnte, einfach in die Bücher versenkt. Türme davon. Und mich so be-
387 täubt. Würde ich heute sagen. #00:04:02-1#

388
389 I: Haben Sie sich dadurch wie in eine andere Welt geflüchtet? #00:04:05-2#

390
391 B: Ja, genau. Irgendwelche Abenteuergeschichten oder Märchen oder so etwas.
392 Und in der Realität .. also ich habe ... ähm Ich glaube, ich habe nicht so stark in
393 der Realität ... ähm .. gelebt. Ich habe mehr oder weniger das erfüllt, was ich erfül-
394 len musste ... bis ... ähm .. gewisse Dinge nicht, aber Ja, also ich habe so existi-
395 tiert. Oder Es ist noch schwierig zu sagen. Also ich denke, dass ich erst
396 später sagen konnte, ich würde gerne das machen oder ich hätte es gerne so. Ich
397 bin aber nicht sicher, ob ich dies richtig sehe. Weil im Studium habe ich dann wirk-
398 lich entschieden, dass ich ein Jahr ins Ausland möchte. Und ich habe dies gegen
399 den Willen meiner ganzen Familie durchgesetzt. .. Oder ich durfte auch Sachen, die
400 nicht jeder darf. #00:05:02-7#

401
402 I: Mhm. Können Sie mir ein Beispiel nennen? #00:05:02-7#

403
404 B: Also ich durfte mit achtzehn an einem Schüleraustausch teilnehmen, welcher ja
405 auch Geld gekostet hat. Die waren vierzehn Tage bei uns und dann waren wir vier-
406 zehnte Tage dort und meine Eltern haben eigentlich dieses Mädchen die ganze Zeit
407 gefragt, was es möchte... und ich nehme an, dann haben sie dies eigentlich mit mir
408 auch so gemacht. Das Mädchen hatte aber gar keine Ahnung, was es möchte, weil
409 es Es wusste dann einmal, dass es in die Disco möchte. Und .. auf so eine ver-
410 wegene Idee wäre ich ja gar nicht gekommen. Und dann haben meine Eltern uns
411 zur Disco gefahren, haben uns dort eingeladen. Sind mit uns zusammen rein und
412 sind den ganzen Abend am Tisch neben uns gesessen. Und sie fanden dies einen
413 'Bomben'-Abend. Und ... ähm .. erst als ich dann bei dem Mädchen, der jungen
414 Dame, in England gewesen bin; habe ich bemerkt, dass dies vielleicht nicht überall
415 so Sitte ist. Sondern, sie sagte dann .. die Eltern sollen sie irgendwie beim Haus
416 einer Freundin wieder abholen. Ich fragte sie dann, warum die Eltern nicht bis zur
417 Disco kämen. Dies wäre doch viel einfacher. Dann sagte sie, wenn meine Eltern zur
418 Disco vorne reingehen, gehe ich durch den Hinterausgang hinten raus. Und .. das
419 war für mich wie eine neue Welt. So etwas kannte ich nicht. Ich kannte nur, dass
420 meine Eltern mich begleiten und mich auf Schritt und Tritt überwachen. #00:06:25-
421 2#

422
423 I: Mhm, mhm. #00:06:25-2#

424

425 B: Wenn sie überhaupt da sind. Sie waren ja auch oft nicht da. Ich bin sehr sehr viel
426 alleine gewesen. #00:06:31-0#

427
428 I: Mhm. #00:06:31-0#

429
430 B: Aber wenn sie da waren, dann, .. ja dann konnte ich eigentlich keinen Schritt
431 alleine machen. #00:06:39-0#

432
433 I: Wenn die Eltern nicht da waren .. Konnten Sie dann diese Freiheit ein wenig für
434 sich ausnutzen? Oder haben Sie sich auch ohne die direkte Überwachung brav
435 und kontrolliert verhalten? #00:06:54-5#

436
437 B: Also brav, .. Ich war nicht so brav. Ich habe zum Beispiel oft das Geschirr nicht
438 abgewaschen, was eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre. Ich habe stattdessen
439 gelesen, gelesen, gelesen. Und abends um Mitternacht vielleicht noch meine Auf-
440 gaben gemacht, wenn alle im Bett waren. Weil ich dann erst irgendwie die Ruhe
441 gefunden habe, und ich bekam ja auch immer suggeriert, was ich mache, sei nie gut
442 genug. Deswegen machte ich meine Hausaufgaben erst im letzten Moment, damit
443 ich überhaupt etwas habe. Weil ich .. ja, oder auch ... Ich habe es irgendwie nicht
444 gerne gemacht. Ich weiss es auch nicht recht. Auf jeden Fall bin ich auch nicht raus
445 zu den anderen Kindern und Jugendlichen gegangen, wenn ich alleine zu Hause
446 war. Ich weiss noch .. Ich hatte offenbar eine Begegnung als ich neu in diesem Ort
447 oder dieser Stadt war, da haben mich auf der Strasse fremde Kinder gefragt, wie ich
448 heisse. Ich antwortete ihnen, dass sie dies gar nichts angehe. Also .. ich war sehr
449 aggressiv abweisend. Und habe dies aber selber gar nicht realisiert, irgendwie. Ich
450 wusste auch nicht, wie man sich mit jemand anderem befreundet. Keine Ahnung
451 gehabt. Und ich bin auch nicht ... Ich meine, ich hatte einen Schlüssel an einem
452 Gummiband um den Hals. Ich hatte panische Angst, dass ich diesen Schlüssel ver-
453 lieren könnte. Weil ich dann nicht mehr in die Wohnung reingehen könnte ... Kein
454 Mensch war da .. Ich kann niemanden erreichen. Ich bin nicht auf die Idee gekom-
455 men, dass man bei den Nachbarn klingeln könnte. Also ich war eigentlich wie ein-
456 gesperrt, ... in mir selber. #00:08:29-8#

457
458 I: Mhm, mhm, mhm. .. Sie haben sehr anschaulich erzählt, wie Sie sich als Kind
459 gefühlt haben. Nun würde es mich noch sehr interessieren, was ... Was ist Ihrer
460 Meinung nach bis heute von Ihrer Kindheit zurückgeblieben? Gibt es Dinge, die
461 Ihnen heute noch das Leben erschweren? Oder die Sie heute noch daran hindern,
462 gewisse Sachen zu tun oder zu erleben? #00:09:01-2#

463
464 B: Ja, auf jeden Fall ... Es sind ziemlich viele Sachen. .. Es ist so, dass ich immer
465 noch sehr empfindlich bin. Und dass ich Finde ich zum Teil auch .. Obwohl ich ja
466 wirklich einen pädagogischen Beruf habe. Dass ich nicht immer adäquat mit Men-
467 schen umgehen kann ... #00:09:24-2#

468
469 I: Mhm. ... Können Sie dies genauer erklären? #00:09:29-3#

470
471 B: Ich finde, dass ich manchmal nicht so nett bin ... #00:09:31-9#

472
473 I: Hat dieses Nicht-nett-sein eine Ähnlichkeit mit der Situation als Kind? Wie in die-
474 sem Beispiel als die fremden Kinder Sie nach Ihrem Namen gefragt haben? Und Sie
475 antworteten, dass geht euch nichts an? #00:09:38-4#

476
477 B: Ja, es geht dich nichts an ... So abweisend Es kann sein, dass mir alles zu
478 viel wird. Und dass ich wirklich auch eine Zeitlang ... wie ... Eigentlich leide ich sehr
479 unter Einsamkeit (weinen) ... Heute noch. Obwohl ich einen netten Partner ha-

480 be. Aber ich merke, dass ich mich oft einsam fühle Und ... Ich habe auch viele
481 liebe Freunde Aber ich fühle mich trotzdem einsam Also zum Glück nicht
482 immer. Aber es kommt vor ... (weinen) .. und ich habe dann zum Teil auch das Ge-
483 fühl, dass ich mich auch an niemanden wenden kann. Also, dass ich ... Ich finde es
484 geht schon sehr viel besser. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, in denen ich
485 gedacht habe, man kann ja jemanden anrufen. Und dann schaut man den ersten
486 Namen im Telefonbuch an und denkt, die ist sicher nicht zu Hause. Die Zweite kann
487 ich nicht schon wieder anrufen, in diesem Zustand. Der habe ich schon das letzte
488 Mal etwas vorgeweint ... Und so weiter .. Oder irgendwie so in dem Sinn. Oder dass
489 ich eher auch öfters mal zu traurigen Stimmungen neige. Ich denke, das ist schon
490 etwas, dass ich von früher habe. #00:10:59-6#

491
492 B: (Nase putzen) ... Ja, also, ich denke aber .. Es ist ja auch so, dass ich merke.
493 Dass ich ... Also, ich bilde mir ein, dass ich bei meinen Schülerinnen und Schülern,
494 die auch sehr schwierige Situationen haben. Dass ich mich dort besser einfühlen
495 kann, weil ich solche Sachen selber erlebt habe ... Ich habe das Gefühl, von mei-
496 nem Hintergrund her, weil ich das selbst erlebt habe, kann ich mich wirklich hinein-
497 fühlen In diesem Sinne ist dies etwas, das mir heute hilft. #00:12:15-7#

VI. Transkribiertes Interview B 2

Projektbezeichnung: MA Kinder psychisch kranker Eltern in der HFE
Bezeichnung des Falls: B 2
Datum der Aufnahme: 14.08.2014
Dauer: 0:47:48
Name der Interviewerin: Sonja Hitz
Name der Transkribentin: Sonja Hitz

B 2: Weiblich. Alter 28 Jahre. Mutter mit Depressionen, Magersucht und Zwangsstörungen.

1
2 I: Sie sind als Kind einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen. Seit wann ist
3 Ihnen das bewusst? Erzählen Sie! #00:01:55-3#
4
5 B: Ähm ... Also, eigentlich erst recht spät. Ähm .. und zwar erst mit etwa .. achtzehn,
6 neunzehn. Und eigentlich gar nicht so von mir selber her, sondern mehr dann mein
7 Psychologe, der gesagt hat Deine Mutter ist krank. Oder .. ja Und vorher habe
8 ich schon gemerkt gehabt, gewisse Sachen stimmen nicht. Oder ärgern .. oder ich
9 habe mich dann auch über gewisse Sachen geärgert. Weil sie hatte ja ein Essprob-
10 lem. So mit .. ähm .. Magersucht. Und .. dass sie einfach dann immer speziell ge-
11 sagt hat. Ja, ich nehme jetzt noch Zucker in meinen Kaffee. Ich bin halt eine Süsse.
12 Ich bin die Einzige, die Zucker in den Kaffee nimmt. Oder .. ähm ... Dürfte ich noch
13 ein wenig Salz haben? Das hat sie auch immer gefragt. Und dann hat sie immer
14 gesagt: Ich bin eben ein wenig eine Ziege. Und einfach ... man hat wie gemerkt,
15 dass etwas nicht stimmt. Und ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt.
16 #00:03:12-2#
17
18 I: Mhm. mhm. Und wie haben Sie sich dies erklärt? Können Sie sich noch daran
19 erinnern? Hatten Sie irgendeine Erklärung für dieses Verhalten? #00:03:20-6#
20
21 B: ähm .. Nein. Ich habe es .. Nein Eine Erklärung? Nein. Ich habe
22 mich einfach vor allem geärgert. (lachen) ... Warum sie das jetzt schon wieder sa-
23 gen muss. #00:03:43-6#
24
25 I: Sie haben sich über das Verhalten Ihrer Mutter geärgert? #00:03:43-6#
26
27 B: Ja, genau. #00:03:47-8#
28
29 I: Wie war das für Sie, dass der Psychologe Ihre Mutter als psychisch krank be-
30 zeichnet hat? Empfinden Sie dies eher als Erleichterung oder waren Sie
31 damit nicht einverstanden? #00:04:05-0#
32
33 B: Ja, das ist eine gute Frage. Weil in diesem Moment war es wie ... wurde das
34 Ganze wie klarer. Und ich habe mich vielleicht doch wie bestätigt gefühlt. Etwas
35 stimmt nicht. #00:04:20-1#
36
37 I: Ja, aha. #00:04:20-1#
38
39 B: Mein Verdacht, dass etwas nicht stimmt, wurde jetzt bestätigt. Und .. sie also
40 eigentlich ... Doch ich merke jetzt, dass ich eigentlich schon früher wusste, dass sie

41 magersüchtig ist. Oder einfach ein Essproblem hat. Ich habe es doch schon früher
42 gemerkt und durch den Psychologen kam dann wie die Bestätigung. Sie hat es wirk-
43 lich. Und dann wurde mir auch das Ausmass ihrer Erkrankung bewusster. Vorher
44 war mir das Ausmass nicht bewusst. Oder auch, wie schlimm diese Krankheit wirk-
45 lich ist. Das war mir wie nicht so klar. Und darum war das auch eine Erleichterung,
46 dass der Psychologe die Krankheit benannt hat. #00:05:03-1#

47

48 I: Mhm. War die Erkrankung bei Ihnen in der Familie ein Thema? #00:05:06-2#

49

50 B: Ähm .. Nein. Also nicht in dem Sinne, dass jetzt der Vater irgend .. ähhh ir-
51 gendetwas gesagt hat oder so. Also der hat .. es ist wie. Sie hat dies alles versteckt,
52 vertuscht und so Wie eine gute Miene gemacht. Und es ist auch gar nicht so als
53 Krankheit aufgefallen. Auch für die Anderen ... in der Umgebung. Es wurde nie dar-
54 über gesprochen. Man hat einfach gesagt, sie sei sehr dünn oder schlank oder ma-
55 ger. Aber, dass es sich um eine Magersucht handelt, das war nicht das war wie
56 ein offenes ... Nein, nicht einmal ein offenes Geheimnis. Das wäre schon eine Spur
57 zu viel. Es war wie, man war sich nicht sicher. Ist da etwas oder nicht. Wie schlimm
58 ist es? Oder wie, wie, wie nicht #00:06:02-9#

59

60 I: Die Magersucht war wie ein Tabu? #00:06:04-9#

61

62 B: Ja, wie ein offenes Tabu. #00:06:06-8#

63

64 I: Ich verstehe. Jeder hat gemerkt, dass etwas komisch ist. #00:06:13-4#

65

66 B: Genau #00:06:13-4#

67

68 I: Aber niemand hat sich getraut, darüber zu sprechen. #00:06:13-4#

69

70 B: Richtig. Genau. Und es war wie gesellschaftlich, also von den Nachbarn und von
71 überall ... wurde es akzeptiert. Und das hat es vielleicht fast noch schlimmer ge-
72 macht. Das war eigentlich fast das Tragischste. Weil man hat mir dann ja auch spä-
73 ter gesagt, du hast so eine nette Mutter Und ich habe immer gedacht, ja, wenn
74 ihr wüsstet. (unsicheres Lachen) #00:06:42-2#

75

76 I: Ja, das war wie etwas von der Gesellschaft Akzeptiertes oder vielleicht sogar
77 heimlich Bewundertes. Diese schlanke Frau #00:06:51-5#

78

79 B: Ja, ja, genau. Es ist ja wie ein Schönheitsideal. Und bei ihr war es doch nicht
80 ganz so, so, so krass ... wie bei den ganz ganz schlimm Magersüchtigen. Weil sie
81 doch auch eine Therapie gemacht hat. Oder ... ich weiss auch nicht...ich weiss auch
82 nicht, warum. Aber es war einfach bei ihr nicht ganz ganz schlimm ausgeprägt.
83 #00:07:13-8#

84

85 I: Ja, ja. Ihre Mutter hat eine Therapie gemacht? Gegen die Magersucht oder?
86 #00:07:18-3#

87

88 B: Ähm..ja. Also ich weiss nur, dass sie Sie ist ja im Jugendalter magersüchtig
89 geworden. Und ich weiss, dass sie damals auch in eine Therapie ging Aber ich
90 weiss nicht, wie spezifisch diese Therapie dann auf die Magersucht ausgerichtet
91 war #00:07:46-3#

92

93 I: Hat sie diese Therapie dann weitergeführt? #00:07:46-3#

94

95 B: Früher als sie jung war. Und ich weiss, dass sie, als ich geboren wurde, hatte sie

96 ja auch starke Depressionen. Und dort, in dieser Zeit war sie auch bei einem
97 Psychologen oder Psychiater in Behandlung. Und dann weiss ich, dass sie den ir-
98 gendwie nicht so mochte. Und deswegen hat sie das Ganze dann abgebrochen.
99 Und dann ... nachher weiss ich von keinem Psychologen oder Psychiater wäh-
100 rend meiner Kindheit. Ich weiss nur, dass sie in dieser Zeit, als ich Kleinkind war,
101 das da noch jemand da war. #00:08:32-4#

102
103 I: Haben Sie diese Informationen von Ihrer Mutter bekommen? Hat Sie mit Ihnen
104 über diese Therapien gesprochen? #00:08:34-1#

105
106 B: Das hat sie dann erzählt, später. #00:08:37-6#

107
108 I: Als Sie bereits erwachsen waren? #00:08:40-8#

109
110 B: Als ich schon über 25 Jahre oder so alt war. #00:08:48-0#

111
112 I: Als Kind hatten Sie diese Informationen nicht? #00:08:51-9#

113
114 B: Nein, nein. Ich habe nichts gewusst. Ich habe nur dann als Jugendliche erfahren,
115 dass sie dass sie Medikamente nehmen muss. Die sie von einem Arzt einfach so
116 bekommen hat. #00:09:06-9#

117
118 I: Waren Sie darüber informiert, warum Ihre Mutter diese Medikamente nehmen
119 musste? #00:09:06-9#

120
121 B: Doch schon. Also ich habe dann schon gewusst, dass sie ähh damit besser
122 schlafen kann. Oder, dass sie besserer Stimmung ist. #00:09:21-3#

123
124 I: Welche Auswirkungen auf Ihren Alltag als Kind hatten die Depressionen oder die
125 Magersucht ihrer Mutter? Wie haben Sie dies erlebt? #00:09:39-7#

126
127 B: Ich denke schon, dass es Einfluss gehabt hat. Also, ähm gerade hier an der
128 XY-Strasse. Wir wohnten damals ja an der XY-Strasse bis ich vier Jahre alt war.
129 Dort weiss ich einfach nur noch, dass in der Wohnung so eine Schwere war. Und
130 später sagte meine Mutter oft, ja in der XY-Strasse da war es so dunkel. Es war
131 wirklich so eine Schwere und auch einfach .. so eine Leere, eine Einsamkeit.
132 Und wirklich keine einzige positive Erinnerung an diese Zeit dort an der XY-
133 Strasse. Und so Einfach Zum Beispiel Ich kann mich erinnern, dass das
134 Telefon geklingelt hat und meine Mutter ans Telefon ging. Und sie hat dann ge-
135 weint. Und ich bin auf sie zugegangen und fragte sie, was los sei. Und sie hat
136 mich zurückgewiesen und gesagt, es sei schon gut und ich solle sie in Ruhe
137 lassen. Ich wurde von ihr zurückgewiesen. Und wieder alleine gelassen, wie so oft.
138 Oder ... ähm ... Ein Klavierlehrer kam vorbei und spielte Klavier. Und ich weiss, ich
139 bin ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich ging zum Klavier und habe ein wenig in
140 die Tasten gedrückt. Aber nicht mit Freude und Begeisterung oder so. Sondern ein-
141 fach so ... ganz normal also vorsichtig ein wenig die Tasten gedrückt. Ich
142 weiss noch, dass mich meine Mutter weggeschickt hat. Also, ich glaube nicht, dass
143 ich wirklich gestört habe. Aber ich musste wieder weggehen Und dann bin ich
144 wieder weggegangen Oder einmal habe ich ein Fisher-Price-Aufnahmegerät
145 bekommen, und ich bin voller Freude zu meiner Mutter gegangen, und wollte ihre
146 Stimme aufnehmen Ich wollte sie befragen, ein Interview machen (lachen)
147 Ich glaube zum Thema Zoo. Und auch da wollte sie nicht richtig mitmachen. Ich
148 kann mich einfach an sehr sehr viele solche Zurückweisungen durch meine Mut-
149 ter erinnern. Und immer eigentlich, musste ich auf meine Mutter zugehen. Ich kann
150 mich nicht erinnern, dass sie von sich aus auf mich zukam. Gar nicht

151 #00:12:38-4#
152
153 I: Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie sich in diesen Situationen gefühlt
154 haben? #00:12:38-4#
155
156 B: ähm #00:12:38-8#
157
158 I: Wie ging es Ihnen, wenn Sie etwas von Ihrer Mutter wollten und Sie wurden von
159 ihr zurückgewiesen? #00:12:42-5#
160
161 B: Ich weiss, ich habe mich ... ich habe das .. .Das kann ich nicht genau sagen.
162 Ich weiss, es war in mir dann eine absolute Schwere. Und so ... ich glaube, ich habe
163 bereits damals aufgegeben. Und ich, also, es gibt Videoaufnahmen von mir aus
164 dieser Zeit. Wenn ich diese heute betrachte ich wirke apathisch. Ich wirke ... ich
165 finde, ich wirke apathisch. Und und das Gefühl damals war Trauer, Einsam-
166 keit, Schwere. Ja ja (seufzen). #00:13:31-8#
167
168 I: Kann man Ihre damaligen Gefühle mit depressiven Gefühlen umschreiben?
169 #00:13:37-2#
170
171 B: Ja, genau. Die Gefühle der Mutter wurden von mir übernommen. Ich glaube, ich
172 war auch sehr lahm. Also auch selber insgesamt wie gedämpft. #00:13:58-1#
173
174 I: Ja. Gedämpft ... in der Stimmung oder auch in den Aktivitäten? #00:13:58-1#
175
176 B: Auch in den Aktivitäten. Also von der Stimmung, aber ich habe das Gefühl, dass
177 es sich auch sehr auf die Aktivitäten ausgewirkt hat. Ich weiss, dass ich gerne ge-
178 zeichnet habe. Das war so das habe ich sehr gerne gemacht. Und ich bin gerne
179 zu den Nachbarn gegangen. #00:14:16-5#
180
181 I: Hatten die Nachbarn auch Kinder? #00:14:16-5#
182
183 B: Nein, das war ein alleinstehendes Paar mit einer kleinen Katze. Ich kann mich
184 vor allem ans Katzengras erinnern (belustigtes lachen) ... Ich habe nicht verstan-
185 den, wieso diese Nachbarn Gras in der Wohnung haben. Noch einen Stock tiefer
186 wohnten ihre Eltern. Also die Mutter der Nachbarin und ihr Mann Ja
187 #00:14:54-0#
188
189 I: Was haben Sie jeweils bei den Nachbarn gemacht? #00:14:57-8#
190
191 B: Ich durfte sie besuchen. Also, wenn meine Mutter wegging, haben sie mich gehü-
192 tet Daran kann ich mich erinnern. Und dass sie ... zum Beispiel diesen Clown
193 dort oben (zeigt auf eine Spieluhr im Wohnzimmer) ... diese Musikbox. Die haben
194 sie mir dann auch geschenkt. Weil ich so grosse Freude daran hatte. Ich habe die
195 jeweils sehr lange angeschaut. Sie waren Amerika-Fans und hatten so erste kleine
196 Happy Meal Autos von Mac Donald's. Die konnte man herumfahren lassen. Und so
197 eine grosse amerikanische Musik-Juke-Box. Oder wie das heisst. Damit kann man
198 Musik spielen lassen. Und so ... ah ja. Ein Buch, welches sie immer mit mir ange-
199 schaut haben. Über das Zufahren. Das haben sie mir vorgelesen. Und ... ja
200 Ich durfte dem Mann auf dem Schoss sitzen auf dem Balkon, und er hat mir das
201 Pfeifen beigebracht. So ... mit der gerollten Zunge. Ich kann es leider nicht mehr.
202 Das hat mich sehr fasziniert, wenn er so gepfeifen hat, wie ein Uhu. .. (lachen) ... Ich
203 habe immer versucht ihn zu imitieren. Ja und ja und auch draussen. Ich ha-
204 be dann Velofahren gelernt. Und dann bin ich einmal gestürzt und gegen ein
205 parkiertes Auto geknallt. Es war für meine Eltern nicht die Frage, ob ich verletzt sei.

206 Sondern ob das Auto zerkratzt wurde. Vater und Mutter waren da. Und die erste
207 Frage war Was ist mit dem Auto? Pass doch besser auf! Pass auf!
208 #00:17:12-6#

209
210 I: Sie können die Auswirkung der Erkrankung Ihrer Mutter auf Ihre Stimmung sehr
211 eindrücklich schildern. #00:17:18-8#

212
213 B: Ja, ja. #00:17:18-8#

214
215 I: Wie sah Ihr Alltag aus? Konnte die Mutter normal funktionieren, den Haushalt füh-
216 ren, kochen, sich um das Kind kümmern? #00:17:29-7#

217
218 B: Ja Sich ums Kind zu kümmern, war für sie am schwierigsten. Das war für sie
219 wirklich am schwierigsten Aber sie hat den Alltag eigentlich bewältigen können.
220 Also ich kann mich jetzt nicht ans Frühstück erinnern oder so. Aber ... ich kann
221 mich eigentlich sowieso nicht wirklich an Essenssituationen erinnern Ich weiss
222 nur, dass ich gesagt habe Ich dachte Milch heisst mehr. Weil sie immer fragte,
223 willst du noch mehr? Da dachte ich, dass Milch mehr heisst. Das hat sie mir einmal
224 erzählt. Aber den Alltag konnte sie eigentlich meistern. Aber sie hat mich auch ein-
225 fach alleine zu Hause gelassen. Also, sie ist schnell einkaufen gegangen. Das hat
226 sie mir später erzählt, dass sie mich als Kleinkind, wenn ich geschlafen habe, allei-
227 ne zu Hause liess und einkaufen ging. Und ich war einfach alleine ... ohne Baby-
228 phone ... oder Nachbarn zu informieren. Sie ging einfach einkaufen und hoffte, dass
229 ich so lange schlafen werde. Das weiss ich. Aber sie war Mutter und Hausfrau,
230 sie musste nicht arbeiten gehen. Sie musste nur dies bewältigen #00:19:03-3#

231
232 I: Sie haben erwähnt, dass die Führung des Haushaltes kein Problem war. Aber
233 sich um das Kind zu kümmern, sei Ihrer Mutter schwer gefallen. #00:19:05-6#

234
235 B: Ja. #00:19:09-6#

236
237 I: Können Sie genauer beschreiben, wie Sie das erlebt haben? #00:19:09-6#

238
239 B: Ja, einfach Weil sie wie kein ... Sie hatte wie nichts ... Ich habe keine Erinne-
240 rung, was sie mit mir gemacht hat. An gar nichts. Ich kann mich an nichts, nichts,
241 nichts erinnern. Ausser ausser diese Erinnerung, als ich mit ihr das Interview
242 über den Zoo machen wollte. Als wir in den Zoo gingen, war dies mit meinem
243 Vater und den Nachbarn. Die Initiative ging nicht von ihr aus. Und Ja Und, ja,
244 das Kümmern auch um meine Gesundheit Sie konnte sich nicht um mich, um
245 meine Gesundheit kümmern. Also wenn ich krank war, das war wie ... das war nicht
246 (unverständlich). Das war wie, also, da hat sie nicht etwas dagegen unternommen.
247 Sondern die Eltern sind dann trotzdem in ihr Konzert gegangen oder wo auch im-
248 mer. Dann bin ich einfach zu einer Nachbarin geschickt worden, die ich gar nicht
249 kannte. Bei der ich vorher noch nie war, sie hat einfach auch in diesem Haus ge-
250 wohnt. Und ich musste dann krank zu ihr Also, das oder Ich hatte damals
251 oft Ohrenschmerzen. Oder wenn ich Angst hatte. Ich hatte grosse Angst vor einem
252 Gewitter. Es war spät abends und ... ich ging weinend zu den Eltern. Sie sagten nur,
253 lege dich doch hier auf dieses Lammfell am Boden. Ich habe mich dort hingelegt.
254 Einfach gerade auf den Rücken hingelegt. Und dann bin ich einfach so dort ge-
255 legen, aber ich hatte immer noch grosse Angst. #00:21:13-9#

256
257 I: Okay. Und Ihre Eltern sind einfach daneben gesessen oder? #00:21:13-9#

258
259 B: Sie waren im gleichen Zimmer auf dem Sofa und haben irgendetwas gemacht.
260 Und ich bin im Wohnzimmer auf dem Boden auf diesem Fell gelegen. Ich glaube,

261 sie haben Fernsehen geschaut. Ich weiss auch nicht. Aber sie haben sich nicht wei-
262 ter um mich und meine Angst gekümmert. Oder auch an meinem Geburtstag, da
263 war ich krank. Aber das Fest, an dem nur Erwachsene eingeladen waren, wurde
264 trotzdem durchgeführt. Ich musste, obwohl ich krank war, Geburtstag feiern
265 Obwohl ich krank war. Es ging nicht um mich, sondern um meine Mutter, die das
266 Fest organisiert hatte. Ich weiss noch meine Gotte war auch so nicht nett ...
267 Ich habe sie nie gern gehabt. Und dann kam an diesem Geburtstagsfest die E, die
268 Nachbarin. Als ich sie gesehen habe, bin ich auf sie zugerannt und habe sie um-
269 armt. Ich sass dann einfach auf ihrem Schoss. Und sie war so ein wenig eine molli-
270 gere Frau, nicht dick, aber so richtig weich und gemütlich. Und sie hat mich so auf
271 ihrem Schoss und in ihren Armen gehalten. Ja (seufzen) #00:22:51-0#
272

273 I: Ich habe verstanden, dass für Sie der Kontakt zu dieser Nachbarin sehr wichtig
274 war. Es war wichtig Beziehungen zu aussenstehenden Personen zu pflegen.
275 #00:22:56-4#
276

277 B: Es sind wirklich die einzigen positiven Erlebnisse und Erinnerungen. Und ein an-
278 deres positives Erlebnis war mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft, die ich
279 kaum kannte. Ich hatte einen Apfel, und sie sagte zu mir, ich solle den Apfel auf
280 einem Fenstersims deponieren, irgendwo draussen. Ich habe ihn dahin gelegt und
281 bin weg gegangen. Und sie hat den Apfel genommen und durch ein kleines Stoff-
282 häschen ersetzt. Das habe ich heute noch. Es ist wie die Clown-Spieluhr der Nach-
283 barn ... und der Stoffhase das sind wie so Highlights. #00:23:39-2#
284

285 I: Sie sind als Einzelkind aufgewachsen. Hatten Sie viel Kontakt zu anderen Kin-
286 dern? #00:23:44-3#
287

288 B: Nein. Gar nicht. Also eben gerade vor allem in der frühen Kindheit. Gar, gar nicht.
289 Es gab unten noch einen Nachbarn ... aber dort war es fast noch schlimmer als bei
290 mir zu Hause. Dort war es das war beinahe es war wirklich schlimmer. Dort
291 bin ich nicht gerne hingegangen. Und dann weiss ich einfach, dann bin ich noch in
292 der Stadt XY in den Kindergarten gekommen. Und dort waren die anderen Kinder
293 relativ weit auch schon ... sie waren wie weit weg. Ich habe nicht so Ich
294 war im Kindergarten mehr so für mich alleine. Und dort weiss ich noch. Es kam
295 einmal ein behindertes Kind zu Besuch. Ein mehrfachbehindertes Kind. Und ich
296 hatte ja einen behinderten Onkel und es war für mich nicht so mega, mega ausser-
297 gewöhnlich. Schon auch speziell aber nicht aussergewöhnlich. Und J ein Kindergar-
298 tenfreundin von mir und sie und auch meine Mutter kannte ihre Mutter. Sie woll-
299 te dann im Kindergarten neben mir sitzen, weil sie solche Angst vor diesem behin-
300 derten Kind hatte. Sie begann sofort zu weinen. Sie hatte so grosse Angst, sie woll-
301 te neben mich sitzen. Das hat mir eine Bedeutung gegeben. #00:25:31-4#
302

303 I: Dass sie von ihr ausgewählt wurden? #00:25:31-4#
304

305 B: Ja, dass sie neben mir sitzen wollte Und dann sind wir weggezogen. Es gab
306 im Kindergarten einen Abschied. Und die Kindergärtnerin hat gesagt, dass es jetzt
307 um ein Kind gehe, welches wegziehen werde. Sie hat aber nicht meinen Namen
308 gesagt und ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Ein anderer Knabe sagte,
309 dass er das sei. Die Lehrerin sagte aber, nein es ist C. Und ich dachte, ah was, ah
310 es geht um mich. Also so, ah es geht um mich. Ja, ich war wie ... überrascht.
311 Und dann im neuen Kindergarten sind zwei Mädchen auf mich zugekommen. Sie
312 waren bereits bei den Älteren. Die waren ganz am Anfang sehr nett zu mir. Wir
313 hatten einen Schulbus, weil wir von F nach K hinunter mussten. Und im Schulbus
314 haben sie mir viele Fragen gestellt. Und dann war ich auch so überrascht, dass sie
315 so nett zu mir sind, und so Fragen stellen und ich habe mich sehr aufgehoben ge-

316 fühlt. Aber ich war auch in diesem Kindergarten viel für mich alleine. Habe viel allei-
317 ne gezeichnet. #00:27:12-6#

318

319 I: Ja, mhm. Haben Sie auch von sich aus den Kontakt zu den anderen Kinder ge-
320 sucht? #00:27:12-6#

321

322 B: Die Kinder sind mehr auf mich zugekommen. Und auch in der ... in der ersten
323 Klasse sind eher die Kinder auf mich zugekommen, als ich auf sie. Es gab immer
324 welche, denen es noch schlechter als mir ging. (verlegenes Lachen) ... Das war
325 dann der T, das war ein Nachbarsjunge der zum Beispiel im Kindergarten Stühle
326 herumwarf. Er hatte jeweils solche Wutausbrüche. Und es war noch gut ... wir hat-
327 ten altersdurchmischte Klassen. Und ich war Zweitklässlerin, und er in der ersten
328 Klasse und am ersten Schultag durften die Erstklässler auswählen, neben wem sie
329 sitzen wollten. Und T wählte mich. Und dann hatte ich wieder für Jemanden eine
330 Bedeutung. Für jemanden, dem es noch schlechter ging. Bei dem ich merkte ... oh
331 Ja. #00:28:20-2#

332

333 I: Was verstehen Sie unter 'Jemand dem es noch schlechter ging'? Wie ging es
334 dann Ihnen? #00:28:22-7#

335

336 B: ähm ... #00:28:28-4#

337

338 I: Verglichen mit denen, denen es besser ging? #00:28:28-4#

339

340 B: Ja ... ich konnte wie nicht mit den Anderen mithalten. Oder auch ... Ich finde
341 die ganze Dumpfheit der Kindheit, die ganze Abstumpfung und die ganze Schwere,
342 die hat wie auf mir gelastet Also und irgendwie konnte ich wie nicht mit den
343 Anderen mithalten. Und die, welchen es noch schlechter ging, die konnten noch
344 schlechter als ich mit den Anderen mithalten. Ja ... oder auch genauso. Zum
345 Beispiel der T. J war wir sind ich weiss nicht, wem von uns Beiden es
346 schlechter ging. Aber ich habe mich dort ... ja, ein wenig. Bei ihr war ich immer so
347 die Coole. Ich bin zum Beispiel im Kindergarten mit den Füßen einwärts gelaufen.
348 Sie hat mich dann gefragt, warum ich das so mache. Und ich habe gesagt, weil dies
349 eben cool sei (lachen) ... Bei ihr habe ich immer .. .habe ich mich immer irgend-
350 wie wie über sie gestellt. Und sie hat mir dies immer abgenommen. Ich habe ihr
351 immer Blödsinn erzählt, und sie hat es mir immer alles geglaubt. Sie war wie so naiv
352 und blauäugig. #00:30:02-3#

353

354 I: Mhm. So wie ein jüngerer Geschwister? #00:30:02-3#

355

356 B: Ja ja ... (lachen)..... ja. Und einfach in der Schule, ich weiss, es ist mir nicht
357 ... Im Kindergarten, in der Spielgruppe es ging mir wirklich nicht gut. Ich fühlte mich
358 vor allem dumpf, traurig, passiv. ... Und alle anderen Kinder waren wie weit weg.
359 Ich habe sie gar nicht ... Ich würde sagen, ich habe sie gar nicht wahrgenommen.
360 #00:30:39-4#

361

362 I: Ja. #00:30:39-4#

363

364 B: Ich habe nicht richtig wahrgenommen, was um mich herum geschieht, so.
365 Aber trotzdem irgendwie dann strahlen müssen. Also, das ist ja die andere
366 Komponente bei mir in der Familie. So, das Einzelkind und der gute Eindruck gegen
367 aussen. Also gegen aussen musste ja alles perfekt sein und immer so lächeln und
368 äh .. äh... Oder auch für meine Mutter lächeln. Das habe ich schon gekannt.
369 Oder herzig aussehen. Oder irgendwie so #00:31:12-2#

370

371 I: Sie waren dann so nach aussen das herzige, zufriedene Kind? #00:31:17-8#

372

373 B: .. Ja (zögernd). Ja, genau. Ich würde mich so als herziges, lächelndes, zufriedenes Mädchen Genau. Welches im Alltag eine Art wie passiv ist. Also so bei
374 allem. Aber welche dann, wenn der Vater.. Der hat ja auch solche Spässchen gemacht.
375 Der war so ein ... ein Witzbold. Und der hat mich dann auch aus dieser
376 Stimmung rausgeholt. Aber mehr mit Plagen. Also, so wie mit ja, er hat mich
377 dann wie überdreht. Also er hat .. Meine Mutter hat immer gesagt, jetzt hast du sie
378 wieder überdreht. Es gab wie kein Normal, sondern entweder so ganz quirlig und
379 überdreht und bei einem Anstoss, wie vom Vater oder so. Oder einfach, wenn der
380 Vater da war. Genau ... so kann man es vielleicht sagen. Wenn der Vater da war,
381 dann war ich so ein quirliges, überdrehtes Kind Oder auch bei anderen Er-
382 wachsenen, wo ich dann so ein Schauspiel gemacht habe, und das Überdrehte gelebt
383 habe. Und falls diese Stimmung nicht war, dann so ... bäääh #00:32:39-
384 6#

385

386
387 I: Kann man dieses Überdrehen als Fluchtversuch aus der Schwere verstehen?
388 #00:32:46-4#

389

390 B: Ja ... genau. Es ist dann. Genau, es hat dann auch später wirklich zu dem
391 zur Flucht gedient. Also, wirklich! Ich habe das dann auch als Erwachsene gemerkt.
392 Sobald ich eine Situation bei einem Besuch bei meiner Mutter nicht mehr ausgehalten
393 habe, Flucht nach vorn. Einfach ein Witz nach dem anderen und ein blöder
394 Spruch nach dem anderen und eine blöde oder komische Handlung nach der anderen.
395 Einfach für Unterhaltung sorgen. #00:33:22-2#

396

397 I: War dies ein Versuch, nicht wieder in diese schwere Stimmung zu verfallen?
398 #00:33:22-2#

399

400 B: Ja, richtig .. wahrscheinlich .. Ja, genau. Weil neben meiner Mutter Sie hat
401 ja auch so etwas ... ähm .. Bestimmendes und Sie haben mich vorher nach der
402 Bewältigung des Alltages und des Haushaltes gefragt. Ich meine, den Haushalt hat
403 sie wie überperfekt geführt ... also eigentlich sehr zwanghaft. Und das war natürlich
404 wieder eine Erschwerung. Weil da hatte ich als Kleine keine Chance, ich fühlte
405 mich sehr hilflos, wenn ich einmal die Geschirrspülmaschine eingeräumt habe oder
406 so. Dann war es ja falsch, und es wurde wieder umgeräumt. #00:33:58-2#

407

408 I: Okay. Also Ihre Mutter hatte sehr genaue oder rigide Vorstellungen, wie die
409 Dinge zu erledigen sind? #00:34:03-4#

410

411 B: Genau, richtig. Ja und auch der Vater ... mit .. ähhh. Es ist wie Die Möbel, das
412 Geschirr, die Teppiche, die Wände ... alles durfte nicht kaputt gehen oder schmutzig
413 werden. Nichts durfte berührt werden. Die Uhr. .ich durfte das Pendel nicht berühren,
414 ich durfte nicht die Fransen des Teppichs in Unordnung bringenIch durfte
415 die Wände nicht mit meinen Händen berühren Es gab so viele Vorschriften in
416 dem Haus. Und auch wenn ich etwas zerstört habe, dann war das sehr schlimm. Es
417 war wie ... man hat nicht geschimpft, aber ich wusste ... Manchmal hat man auch
418 geschimpft, manchmal auch nicht. Aber ich wusste sowieso, dass dies nicht gut ist.
419 ... Doch man hat eigentlich mit mir geschimpft. ... also ... ja Vor allem auch mein
420 Vater. C heb die Füsse richtig an! Ich weiss auch nicht mehr. Aber schlurfe
421 nicht herum! Also ich weiss auch nicht (leise flüsternd). Nicht die Finger in
422 den Mund stecken! Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten! Einfach so
423 ganz viele Vorschriften und Massnahmen Die galten dann aber doch nicht
424 immer. Das war irritierend und verwirrend. #00:35:24-8#

425

426 I: Sie sind sehr viel kritisiert worden? #00:35:24-8#

427

428 B: Sehr viel Kritik, ja. Auch bei der kleinsten Bewegung Sitz gerade! Man führt
429 den Löffel zum Mund und nicht den Mund zum Löffel! Und man sagt nicht: Darf
430 ich bitte die Butter haben? Man muss sagen, kannst du mir bitte die Butter reichen.
431 Alles so. Einfach sehr schlimm. Dies führte dazu, dass ich nur noch auf die Din-
432 ge zeigte, die ich wollte. Ich sprach gar nicht mehr. Und auch als ich dann .. als ich
433 vier Jahre alt war, sind wir dann umgezogen. Und das hat dann wirklich eine deutli-
434 che Verbesserung in die ganze Situation gebracht. Weil ich dann in der F war, wo
435 es draussen andere Kinder hatte. Und wir hatten Platz, um rauszugehen. Und dann
436 sind wir, bin ich eigentlich nur noch draussen gewesen. Und wenn meine Mutter zu
437 Hause war, waren wir Kinder auch in unserem Haus. Weil sie hat uns dann eigent-
438 lich nicht kritisiert, sondern sie hat dann einfach ihr stures Programm durchgezogen.
439 Und solange wir sie nicht dabei gestört haben, konnten wir machen und tun, was wir
440 wollten. Und sobald mein Vater nach Hause kam, sind entweder alle Kinder gegang-
441 en und ich auch. Wenn ich nicht gehen konnte, sind einfach alle Kinder gegangen.
442 So war es Dann war der Spass vorbei. Fertig! Dann ging ich nach oben in mein
443 Zimmer. Dann war ich wirklich alleine in meinem Zimmer. #00:37:05-7#

444

445 I: Sind Sie der Begegnung mit Ihrem Vater eher ausgewichen? #00:37:05-7#

446

447 B: Ja. Ich bin ihm ausgewichen, sehr sogar Andererseits hat er manchmal
448 auch Sachen mit mir unternommen. Daran kann ich mich erinnern, nicht wie bei
449 meiner Mutter. Die Sachen gefielen mir dann. #00:37:29-3#

450

451 I: Sie haben also auch schöne Erinnerungen an Ihren Vater? #00:37:29-3#

452

453 B: ... Nein Nicht schön, aber eher so lustig. Ja doch schon auch mit Freude
454 verbunden. Aber mit Freude und Angst; so gemischt. Aber doch immerhin, er hat
455 ein wenig Er konnte mir wenigstens ein bisschen etwas Schönes geben. Ja, auf
456 seine Art. #00:37:52-5#

457

458 I: Mhm. #00:37:52-5#

459

460 B. Mhm #00:37:52-5#

461

462 I: Sie haben sehr eindrücklich geschildert, wie Sie sich als Kind gefühlt haben. Ich
463 würde mich noch sehr dafür interessieren so aus der heutigen erwachsenen
464 Sicht Wenn Sie sich als Kind etwas hätten wünschen können, was wäre das
465 gewesen? #00:38:15-5#

466

467 B: ähm #00:38:15-5#

468

469 I: Welche Hilfe, Begleitung oder Unterstützung hätten Sie damals benötigt? Was
470 wäre hilfreich gewesen? #00:38:15-5#

471

472 B: Ja, wenn ich so nachdenke. Es gibt ja verschiedenen Massnahmen. Ich
473 bin ja heute selber Lehrerin und kenne mich ein wenig ... also nicht so sehr ... aus.
474 Aber wenigstens ein wenig und ich habe schon Dinge gesehen. Einmal habe ich
475 einen Film gesehen, in welchem man Eltern geschult hat, mit Hilfe von Videoauf-
476 nahmen. Man hat wie dann ... die Eltern gefilmt, wie sie mit den Kindern umgehen.
477 Und sie dann angeleitet. Und danach die Eltern erneut gefilmt und man hat gese-
478 hen, dass sie anders mit ihren Kindern umgegangen sind. Zum Beispiel hat ein Kind
479 als Reaktion auf eine Handlung der Mutter gelächelt. Und die Mutter hat dieses Lä-
480 cheln ihres Kindes gesehen und bemerkt, dass etwas zwischen ihr und dem Kind

481 entstanden ist. Und ich denke ... irgend so eine Form von Beratung für meine Mut-
482 ter. Damit sie besser und öfter auf mich hätte zugehen können. Oder mehr schon
483 als Kleine ..., dass sie mir irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit hätte schenken
484 können. Das wäre bereits ... Ich glaube, das wäre so hilfreich gewesen. Weil
485 auch nur das Wenige, das ich von meinem Vater bekommen habe Das weiss
486 ich. Oder davon zehre ich ein wenig. #00:40:00-6#

487
488 I: Mhm, mhm. ... Wenn sie an heute denken. An ihre Kindheitserlebnisse mit Ihrer
489 Mutter und ihrem Vater, was ist davon zurückgeblieben? Gibt es Dinge, welche sie
490 bis heute beschäftigen, begleitenvielleicht auch beeinträchtigen? #00:40:20-7#

491
492 B: Die Auswirkungen der Erkrankungen meiner Mutter auf mich als Kind und bis
493 heute. Ähm Es war wirklich so Bis zum Gymnasium konnte ich irgendwie
494 funktionieren. Bis zum Gymnasium hat es funktioniert. Und dann starb mein Vater
495 an Krebs. Da war ich sechzehn Jahre alt. Und dann war der Vater weg und meine
496 Mutter ist in eine noch viel stärkere Depression gefallen. Voll wieder zurück. Also
497 die Magersucht und alles ist wieder mega aufgeflammt. Also vorher hatte sie sie ja.
498 Also sie war immer magersüchtig, aber sie konnte dies verbergen und vertuschen.
499 #00:40:46-0#

500
501 I: Sie konnte die Magersucht sozusagen ein Stück weit kontrollieren? #00:40:46-0#

502
503 B: Ja, genau. Sie war ja schon immer eine Künstlerin, also eine gute Schauspiele-
504 rin. Und sie konnte es gut verbergen und vertuschen. Und sie hatte die Magersucht
505 halbwegs unter Kontrolle. Aber mit dem Tod meines Vaters ist ist ist das alles
506 voll aufgebrochen. Und meine Mutter ist in einem ganz, ganz, ganz schlechten Zu-
507 stand geraten. Also nicht erst beim Tod meines Vaters, sondern nachdem der Krebs
508 diagnostiziert wurde. Also zwei Jahre vor seinem Tod begann dies schon. Und dann
509 wurde es mit dem Tod ganz schlimm Und ich bin dort als Jugendliche Habe
510 ich ... bin ich dann ... ähm ... abgestürzt. Und ich habe ähhh..... Ich hatte eine
511 Freundin, die mich sozusagen ins Ausgehen eingeführt hat. Und einen Freund, der
512 mich auch ins Ausgehen und in die Illegalität eigentlich auch eingeführt hat. Und ich
513 habe dann extrem viel Alkohol getrunken. Also,... am Wochenende, am Freitag,
514 Samstag und Sonntag im Ausgang, Cool-Monday am Montag. Und dann wirklich
515 auch einfach getrunken, getrunken, getrunken. In der Maturzeitung steht über mich:
516 Von der Geniesserin zum 'Abeleeri'. Ich habe wirklich extrem zu Trinken begonnen.
517 Und dann auch die schulischen Leistungen. Ich war immer knapp. Ich war immer
518 knapp mit den schulischen Leistungen, vor allem in den sprachlichen Fächern. In
519 der Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern konnte ich mich besser
520 über dem Wasser halten. Aber in den Sprachlichen sehr schlecht. Und dann habe
521 ich die Maturarbeit ... nicht ... ich hätte sie nicht machen können. Dort hat mich mei-
522 ne Mutter dann in eine Therapie gebracht. Dort bekam ich dann Unterstützung und
523 dann später Mit dem Beginn des Studiums an der pädagogischen Hochschule.
524 Also dann hatte ich die Matur gerade noch erreicht. Und bin dann nicht mehr weiter
525 in die Therapie gegangen. Ich habe sie nicht weiter gemacht und hatte nicht das
526 Gefühl, dass ich sie brauche. Und bin dann an die pädagogische Hochschule ge-
527 gangen. Dort habe ich mit dem Alkohol trinken weiter gemacht. Und dort ging es
528 dann nicht mehr mit der Schule. Ich konnte nicht mehr. Ich war am Ende. Und dann
529 auch in den Praktika als Lehrerin. Es wäre nicht mehr gegangen. In diesen Praktika
530 bin ich beinahe gestorben vor Angst. Jeweils .. ich musste auch Praktika abbre-
531 chen, weil ich so starke Symptome bekam ... so starke Angst bekam. Die musste
532 ich abbrechen und dann ging es wie nicht mehr. Und dann ist alles zusammengefal-
533 len. Dann bin ich selber in eine grosse Depression gestürzt. Und ich konnte es nicht
534 mehr Ich habe dann mein Leben nicht mehr bewältigen können. Ich hatte
535 Suizidgedanken. Ich wollte am Morgen nicht mehr aufstehen. Ich bin selber in eine

536 Magersucht geraten. Und dann war es wiedort ist mein Schauspiel nicht mehr
537 aufgegangen. Und dort hat dann Zu diesem Zeitpunkt habe ich dann eine in-
538 tensive Psychotherapie begonnen. Diese ermöglichte es mir, ... das Leben zu
539 lernen. Das Leben leben zu lernen! Ja. #00:44:49-1#

540

541 I: Und wie geht es Ihnen heute? Sie haben das Studium erfolgreich abgeschlossen
542 und arbeiten als Lehrerin in der Primarschule. Spüren Sie noch Auswirkungen Ihrer
543 Kindheitserlebnisse als Kind einer psychisch kranken Mutter? #00:44:63-1#

544

545 B: Mhm. Ja. Extrem. Also einfach viele körperliche Symptome. Ich bin jetzt
546 bereits seit sieben Jahren in Behandlung bei einem Kopfweh- und Migränespezialis-
547 ten. Und auch die ganze Körperhaltung. Ich habe eine sehr schlimme, also eine
548 schlechte Haltung eintrainiert als Kind. Dort ... also damals. Diese Haltung bringt
549 viele Beschwerden mit sich. Wie Kopfschmerzen, Migräne Ich war gerade
550 heute seit langem wieder einmal bei meiner Physiotherapeutin. Sie hat mich unter-
551 sucht und meinte, es sei wahnsinnig viel Spannung und Verkrampfung in meinem
552 Körper. Und ich muss intensiv zum Beispiel jetzt daran arbeiten. Oder auch
553 grosse Ängste oder auch Es gibt sehr vieles, das ich auf meine Kindheits-
554 erfahrungen zurückführen kann. Ich weiss gar nicht Zum Beispiel ein konkretes
555 Erlebnis von letzter Woche. Der Hausabwart meines Schulhauses, in dem ich arbei-
556 te, hat mit mir geschimpft. Also er hat mit mir geschimpft ... Also nein, er hat nicht
557 mit mir geschimpft. Ich bin mit dem Auto gefahren, und er hat mich gesehen und hat
558 aus Spass so eine Bewegung mit der Hand gemacht ... (zeigt einen erhobenen Zei-
559 gefinger vor) ... so 'mei, mei, mei' und ich dachte sofort: oh nein, der findet jetzt....
560 Der ich habe schon realisiert, dass er einen Spass macht. Aber ich fantasierte,
561 dass er meint, ich hätte mit meinem Verhalten der Schulleitung zu viel Arbeit aufge-
562 lastet. Und später wurde mir bewusst, dass mein Vater genau dieses Verhalten ge-
563 zeigt hat. Er ist von der Arbeit nach Hause gekommen und meine Mutter hat ge-
564 weint. Er hat sofort gefragt, C was hast du schon wieder mit der Mutter gemacht.
565 Einfach solche Sachen, die meinen ganzen Alltag Ich bin in Ängsten oder in
566 Einsamkeitsgefühlen oder in Ich habe viele Unsicherheiten. Und auch ... Ich
567 konnte früher oft mein Leben nicht anpacken. Ich habe oft auch wirklich die Decke
568 über meinen Kopf gezogen und bin nicht aufgestanden. Bin bis um elf oder zwölf im
569 Bett gelegen und habe mir das Leben nicht zugetraut. Also so wirklich anzupacken.
570 Und ich habe als Kind auch nicht gelernt, alle diese Aufgaben im Leben Das ist.
571 Das musste ich alles jetzt im Nachhinein erwerben. Und ich bin dank meiner Psy-
572 chotherapie immer daran, dieser ganzen depressiven Stimmung keinen Raum zu
573 geben. #00:47:48-2#

VII. Transkribiertes Interview B 3

Projektbezeichnung: MA Kinder psychisch kranker Eltern in der HFE
Bezeichnung des Falls: B 3
Datum der Aufnahme: 17.08.2014
Dauer: 0:35:48
Name der Interviewerin: Sonja Hitz
Name der Transkribentin: Sonja Hitz

B 3: Männlich. Alter 29 Jahre. Mutter mit Depressionen.

1
2 I: Sie sind als Kind einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen. Seit wann ist
3 Ihnen dies bekannt? Erzählen Sie. #00:00:11-0#
4
5 B: Seit wann mir das bewusst ist? #00:00:18-1#
6
7 I: Ja. #00:00:18-1#
8
9 B: Das ist eigentlich relativ spät. Also ich bin ja eigentlich nie ähh .. ähh .. in
10 psychologischer Betreuung gewesen. Und ... bewusst wurde es mir eigentlich erst,
11 als ich an die Psychologische Beratungsstelle gekommen bin. Das war irgendwie
12 vor .. zwei .. drei Jahre ist das jetzt her. Da hat mich C [die Partnerin] hierher mitge-
13 nommen. Und ich dann eigentlich .. Ich konnte dann in einer ersten Gesprächs-
14 gruppe ein wenig erzählen, wie das bei mir zu Hause so war. #00:00:47-4#
15
16 I: Mhm. #00:00:47-4#
17
18 B: ... Und dann wurde es mir eigentlich immer bewusster, was da eigentlich so .. so
19 in meiner Familie abgelaufen ist; in welcher Stimmung ich aufgewachsen bin. Und
20 wer so von den Familienmitglieder so .. auch so die Stimmung .. wie soll ich sagen ..
21 verbreitet hat. Und da ist eigentlich von Anfang an meine Mutter immer das grösste
22 Thema gewesen. Also, ich habe jetzt eigentlich ja seit ich in der Gesprächs-
23 gruppe bin, spreche ich eigentlich nur über meine Mutter. Oder so. Weil dies halt die
24 engste Bindung gewesen ist und ich sehr viel Zeit mit ihr alleine in diesem Haus
25 verbracht habe und einfach sehr viel mitbekam. Und ... Hier wurde es mir eigentlich
26 so richtig bewusst, dass meine Mutter psychisch krank ist. Und heute sehe ich das
27 auch, wenn ich sie treffe und so. Wie sie reagiert oder .. ähh.. wie sie teilweise
28 auch sehr kindlich reagiert. Es wird mir immer mehr bewusst, mit wem ich es als
29 Kind zu tun hatte. Und da habe ich mich oft so hinterfragt, war sie denn früher auch
30 schon so, wie ich sie heute als Erwachsener sehe. Aber ... und das kann ich jetzt
31 immer mehr auch gefühlsmässig erfassen, dass es ja eigentlich schon seit meiner
32 Geburt so war - so gewesen sein muss. Und das ist so ein wenig ... ja
33 #00:02:07-3#
34
35 I: Ja. ... Haben Sie als Kind gemerkt oder empfunden, dass sich Ihre Mutter anders
36 verhält als andere Menschen? Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? #00:02:24-2#
37
38 B: Ja, .. (zögernd) .. als Kind. Ich habe mich bereits recht früh geschämt für meine

39 Mutter. Wenn sie so teilweise ... so überreagiert hat oder irgendwie so hässig war.
40 Aber sie hat oft versucht, dies eigentlich im Haus zu behalten. Aber nur schon
41 das Rausgehen aus diesem Haus raus. Und dann hat sie vielleicht noch Tschüss
42 gesagt und wenn noch andere Kinder da waren, habe ich mich bereits sehr unwohl
43 gefühlt. #00:02:54-7#

44
45 I: Mhm. #00:02:54-7#

46
47 B: Irgendwie einfach so ... Ich habe gemerkt, dass bei uns etwas anders ist. Anders
48 als dies bei den anderen Kindern ist. Es war nicht so ... Sie war auch sehr auf Dis-
49 tanz zu den Kindern. Und .. ähh Die Kinder mussten sehr lange zu ihr, Sie Frau
50 XY sagen. Also sie immer siezen. Und sie wollte wie nie das Du anbieten. Dann
51 dachte ich, dies habe vielleicht auch kulturelle Gründe. Das könnte ja auch ein we-
52 nig mitspielen. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, sie war immer sehr distanziert.
53 Sie hat ja Ich habe eigentlich nicht so gerne Kinder zu mir nach Hause gebracht
54 zum Spielen. Nur so die Engsten. Aber irgendwie war ich viel lieber draussen.
55 Daran habe ich es schon gemerkt. Mhm, mhm #00:03:38-2#

56
57 I: Okay, mhm. Wie haben Sie sich als Kind das Verhalten Ihrer Mutter erklärt?
58 #00:03:41-6#

59
60 B: Als Kind? #00:03:47-9#

61
62 I: Ja, als Sie noch klein waren. #00:03:47-9#

63
64 B: ... Nein. Irgendwie eine Erklärung ... Nein eigentlich nicht. Ich hatte einfach eher
65 das Gefühl, dass sie einfach so sei. Also sie sie ist halt manchmal einfach so
66 hässig. Und ich muss vorsichtig sein, dass sie nicht hässig wird. Also, das war ei-
67 gentlich so meine Strategie als Kind, möglichst zu schauen, dass meine Mutter ...
68 ruhig bleibt, dass sie nicht irgendwie laut wird und so. oder, dass sie von mir
69 enttäuscht ist. Und dann habe ich immer versucht, dies ein wenig zu ... ja
70 #00:04:16-4#

71
72 I: Mhm, mhm. Sie hatten den Eindruck, dass das Verhalten Ihrer Mutter von Ihrem
73 Verhalten abhängig ist? #00:04:22-2#

74
75 B: Ja. Total, total. Also, dass eigentlich #00:04:26-7#

76
77 I: Hatten sie den Eindruck, dass sie verantwortlich für das Verhalten ihrer Mutter
78 waren? #00:04:26-7#

79
80 B: Mhm, mhm. Ich bin schuld an ihrem an ihrer Misere. So, was sie erlebt hat. ...
81 So also Jetzt später als ich entdeckt habe, wie es ihr überhaupt geht. #00:04:40-
82 0#

83
84 I: Ja, mhm. Hat Ihre Mutter dies auch so zum Ausdruck gebracht? #00:04:40-0#

85
86 B: Ja, ja. Sie hat auch eigentlich gesagt Also täglich kaum ihr Frust so raus.
87 Ja Zum Beispiel wenn ich die Geschirrspülmaschine einräumen wollte oder so,
88 meinte sie: ‚Nein lass das, ich mache das‘. Oder ... ähh ... nur schon die Wäsche
89 runtertragen. ‚Ach, du kannst das nicht!‘ Und ... aber immer so mit Ärger. Also, oder
90 sie sagte dann auch: ‚Ja, eigentlich habe ich Kinder nicht gerne. Aber bei euch ist
91 das anders‘. Oder so ‚Euch muss ich ja gerne haben‘. Fast ein bisschen so. Man
92 hat es aber gespürt, dass sie eigentlich gar nicht will. Und sie ist sehr unzufrieden,
93 dass sie nun Hausfrau ist und in diesem kleinen Dorf leben muss, so mit uns zu-

- 94 sammen ihr Leben verbringen muss. Das habe ich bereits früh bemerkt, dass sie
95 mit ihrem Leben eigentlich nicht einverstanden ist. Aber sie hat es nie so ... Sie hat
96 es zum Ausdruck gebracht, indem sie klar betonte, dass sie Kinder nicht gerne ha-
97 be. Das war eine klare Botschaft! #00:05:49-7#
- 98
- 99 I: Ich verstehe, dass es schwierig und schmerzhaft war, dies von der eigenen Mutter
100 zu hören. #00:05:49-7#
- 101
- 102 B: ... Ja, wirklich (verlegenes Lachen) #00:05:54-3#
- 103
- 104 I: War die Erkrankung oder das Verhalten Ihrer Mutter in der Familie ein Thema?
105 Hat man darüber gesprochen? #00:06:00-0#
- 106
- 107 B: Nein. Überhaupt nicht. Nein! Es war eigentlich alles so ein wenig Mein
108 Vater hat auch bei meiner Mutter um ihre Anerkennung gerungen. Also, es war wirk-
109 lich einfach so Sie war so depressiv. Dann hat man irgendwie am Wochenende
110 gesagt: ‚Komm Mutter wir gehen raus spazieren‘. Also mein Vater hat die Mutter
111 gefragt. Und sie hat dann jeweils gesagt: ‚Nein, ich habe keine Lust! Und ... ähh ...
112 ah .. es ist zu heiss. Oder ja, jetzt fliegen wieder die Pollen herum‘. Und ... keine
113 Ahnung sie hatte viele Gründe. Und mein Vater hat dies dann akzeptiert oder
114 vielleicht noch eine Alternative vorgeschlagen. Zum Beispiel einen Besuch in einem
115 Café oder so. Dies hat sie dann vielleicht manchmal akzeptiert. Oft hat der Vater
116 gesagt: ‚Okay, dann halt nicht‘. Und er ging alleine Sport treiben oder so. Velo fah-
117 ren oder joggen. Und ich bin dann manchmal mit ihm mitgegangen. Aber dann ha-
118 ben wir das Ganze nie thematisiert. Es war immer so ein wenig die Meinung: Die
119 Mutter ist einfach so, sie ist so kompliziert und es ist nicht einfach. Man kann bei ihr
120 nicht spontan sein, sonst dreht sie gerade durch. #00:07:06-5#
- 121
- 122 I: Mhm. Können Sie mir genauer beschreiben, was Sie mit 'durchdrehen' meinen?
123 #00:07:06-5#
- 124
- 125 B: Es gab einmal so ein Beispiel. So ein ... Das Beispiel, bei dem ich gedacht
126 habe, dass irgendetwas mit meiner Mutter nicht stimmt. Das war Wir hatten ein
127 Ferienhäuschen in B, das ist das Elternhaus meines Vaters. Und dort waren wir
128 eigentlich jede Saison in den Ferien. Also im Winter, im Sommer und im Herbst.
129 Und ... ähm ... dann wollte mein Vater einmal spontan ins Ferienhäuschen. Am Frei-
130 tagabend ist er ein wenig früher von der Arbeit nach Hause gekommen. Er hat sonst
131 meistens immer relativ lange gearbeitet. Und er sagte zur Mutter: ‚Komm wir gehen
132 Morgen über das Wochenende ins Ferienhäuschen hinauf‘. Dann kam meine Mutter
133 extrem in Schwierigkeiten. Sie hat Weinkrämpfe bekommen, herumgeschrien und
134 so Einfach weil sie nicht darauf vorbereitet war. Und dann muss man ja noch
135 packen und man muss waschen etc. Und das ist klar. Das ist der Aufwand, den man
136 hat. Aber für sie war dies sehr, sehr schlimm. Und dann ist sie Sie hat mit Pa-
137 cken angefangen und gemacht und getan. Und sie wusste nicht mehr, wo oben und
138 unten ist. ... Dann sass sie auf der Treppe und hat geweint und geschrien und so.
139 Und für meinen Vater war diese Situation auch schwierig. Er hat nicht ver-
140 standen, was mit seiner Frau los war. Er konnte sie auch nicht beruhigen. Er hatte
141 auch seine Schwierigkeiten. Er konnte sie dann nicht beruhigen oder sagen:
142 ‚Komm, wir machen das zusammen‘. Er hat sie nicht unterstützt in diesen Situati-
143 onen. Er hat meine Mutter dann alleine gelassen mit diesen Problemen. Oder, und
144 das war dann immer diese Spannung zwischen den Eltern. Also zwischen mei-
145 nem Vater und meiner Mutter. #00:08:41-1#
- 146
- 147 I: Mhm. Wie haben Sie sich als Kind in dieser Situation gefühlt? Können Sie sich
148 erinnern? #00:08:51-7#

149

150 B: Ja, in dieser Situation einfach so total hilflos. Ich wusste irgendwie auch nicht,
151 was ich nun machen sollte. Meine Taktik war eigentlich mich immer ganz zu-
152 rück zu ziehen. Das war sozusagen meine Überlebenstaktik. In das Zimmer zurück-
153 ziehen. Oder einfach gar nichts ansprechen wollen. Auf keinen Fall auffallen, nicht
154 dass ich noch Probleme mache. Und M, meine vier Jahre ältere Schwester, sie hat
155 einfach so ein wenig Sie war die Rebellin. Und hat sich dem gestellt oder gesagt,
156 was nicht in Ordnung ist. Sie bekam täglich die Folgen ihres Verhaltens zu spüren.
157 Dass sie sich bitte benehmen soll und dass sie zu emotional sei. Dass sie sich nicht
158 unter Kontrolle habe. Diese Vorwürfe musste sie sich dann täglich anhören. Und ich
159 übernahm eher die Rolle des Diplomaten. Aber eigentlich habe ich vor allem gar
160 nichts gemacht. Ich versuchte, mich völlig rauszuhalten, weil ich gesehen habe, wie
161 meine Schwester dafür dran kam. Das war so meine .. Ich hatte einfach totale
162 Angst. Und also Reaktion hatte ich den Rückzug. Das war meine Strategie! Ja.
163 #00:10:13-5#

164

165 I: Aus Ihren Schilderungen entnehme ich, dass die Erkrankung Ihrer Mutter viele
166 Auswirkungen auf den Familienalltag hatte. Konnte Ihre Mutter ihre Aufgaben im
167 Haushalt und der Kindererziehung wahrnehmen und erfüllen? #00:10:14-9#

168

169 B: Das ist eigentlich noch erstaunlich. Das konnte sie. Daran hat sie sich wie fest-
170 gehalten; am Haushalt, dass es immer sauber ist. Sie hat täglich staubgesaugt. Und
171 so und waschen. Das war eigentlich nicht so das Problem. So also verwahrlost
172 in diesem Sinn waren wir nicht. Und als ich klein war, so in den ersten Lebensjahren
173 kann ich mich erinnern, dass sich meine Mutter extrem um mich gesorgt hat. Immer
174 schön warm eingepackt, wenn wir im Winter nach draussen gingen. Den Kinderwa-
175 gen vorbereitet. Und so Ernährung war ihr total wichtig. Dass ich eigentlich ge-
176 sund sein sollte und möglichst ausgewogen essen; Ein wenig japanisch ein wenig
177 europäisch. Und .. und sie hat auch Ich glaube meine Mutter war grundsätzlich
178 an Erziehung interessiert. Sie wusste auch viel. Sie hat auch Erziehungsratgeber
179 gelesen. So in der Theorie wusste sie, wie man die Kinder erziehen sollte. Aber sie
180 war so im Kampf ... ähm ... von der Grossstadt Tokio in die Schweiz. Von einer rei-
181 chen japanischen Familie in so eine schweizerische Durchschnittsfamilie. Das war
182 irgendwie ihr ewiger Kampf. So, ich will das eigentlich gar nicht. Was mache ich
183 überhaupt hier? Was mache ich überhaupt in M mit 3500 Einwohnern so auf dem
184 Land? Sie hat sich wie so Das war ihr totaler Frust. Und das hat man in ihrem
185 Verhalten immer gemerkt. Sie hat immer den Frust rausgelassen. Bin ich überhaupt
186 euer Kindermädchen! Oder, was mache ich hier überhaupt? Und sie hat immer die
187 Faust im Sack gemacht. Ich habe immer gespürt, dass sie dauernd genervt und
188 immer schlechter Laune war. Egal, was sie gemacht hat. #00:12:04-1#

189

190 I: Mhm, mhm. #00:12:04-1#

191

192 B: Und sie hat ja auch täglich mit mir gelernt, weil ich Mühe in der Schule hatte.
193 Aber .. ja .. die Mühe in der Schule war eigentlich eher das Resultat des Lernens mit
194 der Mutter ... (verlegenes Lachen) Das war ein Zusammenspiel! Sie hat mich
195 täglich eigentlich so täglich abends bis spät in die Nacht haben wir immer zu-
196 sammen gelernt und so. Das war ... Sie sah dies als ihre Aufgabe an. Sie meinte,
197 sie müsse ihrem Sohn, der Mühe in der Schule hat, helfen. Aber diese Hilfe
198 brachte mich in grosse Schwierigkeiten. Meine Mutter hat mir damit das Lernen total
199 verdorben. Ich wurde so unselbständig und verwöhnt, mir wurde alles abgenom-
200 men. Die völlige Entmutigung! #00:12:46-2#

201

202 I: Mhm Können Sie mir erzählen wie diese totale Entmutigung entstanden ist?
203 Bestand die bereits beim Eintritt in den Kindergarten? Was wissen Sie darüber?

204 #00:12:51-7#

205

206 B: Ich habe eigentlich ist es wirklich so ein wenig Ich habe dies erst vor kur-
207 zem mit meiner Schwester besprochen. Ich war so wie zu Hause in diesem Sumpf
208 von dieser dunklen Stimmung der Mutter, dieser depressiven Stimmung. Ich hatte
209 totale Angst in den Kindergarten zu gehen. Ich habe mir den ... ähh .. den Weg
210 dorthin habe ich mir nicht zugetraut. Also wie nicht Es war von zu Hause in den
211 Kindergarten vielleicht höchstens zehn Minuten zu Fuss. Eine grosse Strasse zu
212 überqueren, die Hauptstrasse durch das Dorf. Sonst war eigentlich nichts Gefährli-
213 ches. Und an der Strasse hatte es extra Verkehrsleuten, weil in meiner Siedlung so
214 viele Kinder wohnten. Und ähm ... M [die Schwester] hat mich dann eigentlich täg-
215 lich in den Kindergarten gebracht. Sie hat mich begleitet. Die Mutter eigentlich nur
216 ganz am Anfang, aber daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. An die Be-
217 gleitung durch M kann ich mich noch gut erinnern. Sie hat mich immer begleitet.
218 Und dann hat M immer so ausprobiert Vor dem Kindergarten war eine ganz
219 lange Hecke, beinahe von der Hauptstrasse bis zum Kindergarten. Sie hat mich
220 immer bis zum nächsten Pfosten begleitet. Und dann sollte ich alleine weitergehen.
221 Wir kamen zu dem Pfosten, meine Schwester schaute mich an und fragte, kannst
222 du nun von hier bis zum Kindergarten alleine gehen? Ich habe den Kopf geschüttelt
223 und wir gingen zum nächsten Pfosten. Und so weiter. Mit der Zeit ging es immer
224 besser. Meine Schwester hat mit mir wie ein Training gemacht. Und es ist eigentlich
225 Also ich habe sie in dieser Situation als sehr nett in Erinnerung. Sie hat dies sehr
226 nett mit mir gemacht. Und danach war ich im Kindergarten und dann habe ich es mir
227 jeweils wie nicht zugetraut. Es war jeden Morgen das gleiche Spiel. Ich war sehr
228 scheu und habe mir den Kindergarten wie nicht zugetraut. Und dann hatte ich aber
229 so meine Freunde ein wenig. So der L und F, das waren meine zwei engsten
230 Freunde. Dann haben wir zu spielen begonnen, und ich hatte auch eine sehr nette ..
231 ähm .. Kindergärtnerin. Und dann bin ich im Kindergarten so richtig aufgeblüht. Der
232 ganze Morgen lief dann sehr gut. Dann musste ich nach Hause gehen, zum Mittag-
233 essen. Ich bin sehr happy gewesen nach dem Kindergarten und bin dann glücklich
234 nach Hause gerannt. Ich bin immer den ganzen Weg nach Hause gerannt. Kam
235 dann völlig wach und wieder aktiviert zu Hause an. Dann war das Mittagessen. Das
236 Mittagessen habe ich eigentlich noch so gut in Erinnerung, weil meine Mutter immer
237 etwas Feines gekocht hat. Und so Ja, und das habe ich nicht so schlecht in Er-
238 innerung. Im Kindergarten bin ich nicht ganz in den Sumpf abgesumpft, also nicht
239 ganz in den Sumpf abgestürzt. Am Nachmittag bin ich dann wieder in den Kinder-
240 garten, wenn nachmittags noch Kindergarten war. Dann war es eigentlich gut. Ich
241 glaube, am Nachmittag bin ich alleine gegangen. Das weiss ich nicht mehr so ge-
242 nau. ... Aber am Morgen war es immer schwierig in den Kindergarten zu gehen. So
243 wegen der Stimmung, .. ja .. #00:16:00-1#

244

245 I: Mhm, ja. Im Kindergarten haben Sie sich aber eigentlich wohlgefühlt? #00:16:03-
246 7#

247

248 B: Sehr, sehr. Also ich habe irgendwie Das habe ich bereits früh gelernt, und ich
249 glaube, dass dies auch meine Rettung war, dass ich mich als Kind trotz den Um-
250 ständen entwickeln konnte. Das ich .. ähh .. schnell den Anschluss gefunden habe
251 an Andere. Ich habe immer so meine engen Freunde gehabt; so zwei oder drei. Und
252 bei denen bin ich eigentlich immer habe ich eigentlich immer mit ihnen gespielt.
253 Schon von klein auf. Das hat sich dann immer so entwickelt. Im Jugendalter hatte
254 ich eigentlich immer so Freunde, .. die aus Familienverhältnissen kamen, in de-
255 nen die Eltern wahrscheinlich fitter als meine waren. Wo es auch ein wenig Fami-
256 lienleben gab. Das war so meine Rettung, denke ich. Total. #00:16:47-9#

257

258 I: Mhm. Sie haben von ein wenig Familienleben in diesen anderen Familien erzählt.

259 Waren Sie dann auch öfters bei Ihren Freunden zu Hause? #00:16:51-8#

260

261 B: Ja, ich bin eigentlich Ich hatte so eine Sandkastenfreundin, die wohnt übrige-
262 gens zufällig jetzt hier gerade ein paar Häuser entfernt; bei ihr war ich sehr oft. Die-
263 se Familie war auch nicht so gut, aber ein wenig besser als meine. Sie haben viel
264 als Familie unternommen. Und .. ähm ... dort habe ich eigentlich die ganze Familie
265 kennengelernt. Bis sogar bis zur Urgrossmutter. Und ähh ... dort habe ich mich,
266 wie aufgehoben gefühlt. Und habe etwas Anderes kennengelernt. Und dann .. ist
267 dann später ... ähh .. so der H, eine alternative Siedlung neben der S, wo ich auf-
268 gewachsen bin, gebaut worden. Wir waren eine sehr konservative Siedlung, so mit
269 dem Durchschnitt als Banker und Versicherungsheini und so. Und alle mit ihrem
270 kleinen Gärtchen, der Garage und so Doppeleinfamilienhäusern. So ganz klassisch
271 im Achtziger-Jahre-Stil. Und daneben war diese neue Siedlung mit Reihenhäusern
272 und Innenhöfen. Man konnte überall in die Wohnungen reinschauen und es war so
273 eine Gemeinschaftssiedlung. Dort gab es sehr viele Kinder. Es gab dort so zwei
274 Familien, da bin ich dann immer gewesen. Ich war eigentlich nur noch in dieser
275 Siedlung, nie mehr in unserer. Ich habe eigentlich in diesen Gemeinschaften wie
276 gelebt. Ich habe noch zu Hause geschlafen, den ganzen Tag, zum Beispiel in den
277 Sommerferien, war ich aber immer in dieser Gemeinschaftssiedlung. Und .. ja
278 #00:18:25-8#

279

280 I: Haben Sie sich dort das geholt, was Sie zu Hause vermisst haben? #00:18:25-8#

281

282 B: Genau, genau. Ja #00:18:28-3#

283

284 I: Welche Gefühle hatten Sie, wenn Sie nach einem Tag in der Gemeinschaftssied-
285 lung wieder nach Hause gegangen sind? #00:18:41-8#

286

287 B: ähh ähh ... #00:18:41-8#

288

289 I: Konnten Sie die schönen Erlebnisse und guten Gefühle mit nach Hause nehmen?
290 Wie haben Sie sich gefühlt, vor der Wohnungstüre, beim nach Hause kom-
291 men? #00:18:48-9#

292

293 B: Nein, es wäre schön gewesen, wenn ich die guten Gefühle hätte mit ins Haus
294 nehmen können. Aber das war nicht möglich. Es war wie so ähh ... Es war für
295 mich wie, ich stehe vor der Türe und ich war schön so fröhlich. Und das musste ich
296 dann aber wie ablegen. Also eigentlich ich musste das so machen. Dass, dass
297 ich ... irgendwie der Mutter wieder so begegnen kann, dass sie nicht in Schwierig-
298 keiten kommt. Also dann habe ich wie so alle meine guten Gefühle vor der Türe
299 abgelegt. Ich habe wie vor der Haustüre mein Hirn und meine Gefühle rausgenom-
300 men und an den Haken gehängt, damit ich abschalten kann. Und dann wollte ich
301 zur Tür hinein. Die Türe war meistens verschlossen, so dass ich klingeln musste.
302 Ich hatte keinen Schlüssel. Meine Mutter kam dann zur Türe, hat die Türe einen
303 Spalt breit geöffnet und nur ihren Kopf vorsichtig rausgestreckt. Als erstes sagte sie
304 dann: Schuhe ausziehen! Ich musste also zuerst die Schuhe ausziehen und bin
305 dann in die Wohnung gegangen. Vielleicht war sie gerade am Putzen. Und immer,
306 wenn sie am Putzen war, war meine Mutter prinzipiell bereits total genervt. Das war
307 immer so, das habe ich gewusst. Dann war es schon einmal nicht gut. Ich kam in
308 das Haus rein, ... ähhh ... es war immer alles sehr dunkel. Alle Türen waren ge-
309 schlossen, weil die Katze sonst das Wohnzimmer schmutzig gemacht hätte. Der
310 Eingangsbereich, da war links zuerst die Türe zur Küche und geradeaus zum
311 Wohnzimmer und wenn diese zwei Türen geschlossen sind, hat es kein Fenster und
312 auch kein Licht. Dann war es so ... diese Stimmung! Du kommst dort rein und es ist
313 einfach nur dunkel. Draussen ist Sommer, vielleicht so wie heute ein schöner blauer

314 Himmel und da drinnen ist es nur kalt und dunkel. Das war so die Stimmung. Und
315 dann bin ich völlig Habe ich mich wie eigentlich, bin ich jeweils wieder völlig in
316 die Passivität versunken. Ich lasse mir alles abnehmen. Vielleicht hat meine Mutter
317 sogar für mich die Schuhe reingetragen. Oder wirklich einfach Dann war einfach
318 fertig! Ich habe vielleicht noch ein wenig rebellisch den Rucksack in eine Ecke ge-
319 worfen und so. Der wurde dann sowieso von meiner Mutter aufgeräumt. Oder so ...
320 und ... ähh .. ja. Das war dann so die Stimmung. So begann die Passivität, wenn ich
321 abends nach Hause kam. #00:21:10-5#

322
323 I: Mhm, mhm. Sie haben erwähnt, dass Sie Ihr Hirn und Ihre Gefühle vor der Haus-
324 türe lassen mussten. Was wäre passiert, wenn Sie in der fröhlichen Stimmung in
325 das Haus gestürmt wären? Was wäre dann passiert? #00:21:25-4#

326
327 B: Mhm, mhm. Ähmm Ich denke, meine Mutter hätte diese diese Fröhlichkeit
328 kaum ertragen. Also, das hätte Sie wäre dann wütend gewesen. Also sie hätte
329 mich wahrscheinlich nicht irgendwie ... ähhh ... angeschrien, warum bist du so
330 glücklich oder so. Das hätte sie wahrscheinlich nicht gemacht. Aber sie wäre ein-
331 fach in der gleichen schlechten Stimmung gewesen. Und das wäre für mich wie ein
332 Schmerz gewesen. So ... ich darf nicht glücklich sein. Und ich habe dieses Gefühl
333 bereits vor der Wohnung unterdrückt. Ich wollte ihr gar nicht zeigen, dass ich glück-
334 lich bin. Weil sie könnte dies gar nicht annehmen. Also wie so eigentlich war
335 dies für mich wie ein Eigenschutz. Ich stelle mich lieber schon auf diese dunkle
336 Stimmung ein. Dass sie mich gar nicht kann wieder so ähhh ... Lieber stelle
337 ich mich schon darauf ein, als dass mich meine Mutter von meiner fröhlichen Stim-
338 mung runterdrückt. So war das für mich irgendwie. Das meinte ich mit dem Hirn
339 rausnehmen und aufhängen. #00:22:23-7#

340
341 I: Verstehe ich das richtig? Sie haben eigentlich bereits vor der Haustür prophylak-
342 tisch Ihre eigene Stimmung gesenkt? #00:22:23-7#

343
344 B: Ja, ja, mhm. Meine Stimmung der gedämpften, düsteren der Mutter ange-
345 passt. #00:22:37-8#

346
347 I: Mhm, mhm. Wenn Sie heute aus erwachsener Sicht an Ihre Kindheit den-
348 ken. Was hat Ihnen gefehlt? Was hätten Sie sich gewünscht? Was wäre hilfreich
349 gewesen? #00:22:49-8#

350
351 B: Mhm Ja, sicher so einfach Dieser Ort, an dem man sich wohlfühlen kann,
352 der hat mir gefehlt. Man kommt nach Hause und wird irgendwie so herzlich empfan-
353 gen. Dass sich die Mutter für mich interessiert hätte. Wie geht es dir? Aber nicht,
354 wie meine Mutter. Sie hat oft gefragt, wie es mir geht. Aber sehr ängstlich und so....
355 Sie hat mir das Gefühl gegeben, dass ich nichts auf die Reihe bringen kann. Also
356 dass meine Mutter mir vertraut hätte. Dass sie mir vertraut und auch etwas zutraut.
357 Im Sinne von: Das kannst du schon und wir schauen das zusammen an. Die Prü-
358 fung morgen, da wirst du Erfolg haben. Versuche es einmal. Du wirst deinen Weg
359 schon finden. Oder .. ja .. einfach so das Vertrauen, dass ich etwas erreichen kann.
360 Ich hätte mir gewünscht, dass meine Mutter mich in den Arm nehmen kann. Und
361 dies ehrlich meint. Mich nicht nur in den Arm nimmt, wenn es mir schlecht geht und
362 ich weine und so. Ich hätte mir wirkliche Hilfe von meiner Mutter gewünscht! Ich bin
363 ja oft als Kind zu ihr gegangen und habe ihr erzählt, dass die anderen Kinder gesagt
364 hätten, dass ich anders aussehen würde. Und dass sie sagten, ich wäre ein Chine-
365 se oder so. Meine Mutter meinte dann, du musst stolz darauf sein, dass du halb
366 Japaner bist! Dies war für mich gar keine Hilfe. Das hat mir gar nichts gebracht. Das
367 hat mich in noch grössere Schwierigkeiten gebracht. Weil ich dachte, meine Mutter
368 ist nun auf mich wütend, weil ich anders aussehe. Aber als Kind will man doch

369 gleich aussehen wie die Anderen. Man will mit den Anderen mitschwimmen und
370 dann ist man plötzlich anders. Und dann wird man so .. ähh.. ausgeschlossen, dass
371 man nicht dazugehört. Und meine Mutter sagt mir, dass ich darauf stolz sein muss,
372 dass ich nicht dazu gehöre! Für mich war das dann schon komisch und unverständ-
373 lich. Ich hätte mir gewünscht, dass mich meine Mutter in meinen Gefühlen wie ernst
374 nimmt. Dass sie sagt, schau, du hast zusätzlich noch diese Kultur oder so. Aber
375 ja, dass Ich hätte mir gewünscht, dass mich meine Mutter in den Arm nimmt.
376 Dass sie mir sagt, du bist gut, wie du bist! Das ist doch schön, dass du schwarze
377 Haare hast. Oder ... ich weiss auch nicht ... Irgendwie so. Aber das gab es nicht,
378 weil sie selber solche Angst hatte. #00:25:10-7#

379
380 I: Ja, mhm Also, Sie haben die Gemeinschaft mit den anderen Kindern als hilf-
381 reich erwähnt? Gibt es noch andere Dinge, die Sie als unterstützend oder hindernd
382 erlebt haben? #00:25:29-2#

383
384 B: Mhm. Also unterstützt hat mich sicher ... M, meine Schwester. Sie war zwar die
385 Rebellin. Sie hatte eine andere Bewältigungsstrategie, sie hat sich gewehrt. Ich ha-
386 be mich zurückgezogen in die Passivität und sie war eher so die Aktive. .. Ähh ..
387 aber sie ging auch raus. Sie hatte viele Freundinnen und war in Vereinen. Und das
388 hat sie auch irgendwie so am Leben gehalten. #00:25:57-7#

389
390 I: Mhm, mhm. #00:25:57-7#

391
392 B: Wir konnten uns gegenseitig unterstützen. Wir hatten beide einen Freundeskreis.
393 Und wir haben sehr häufig zusammen gespielt. Obwohl wir vier Jahre auseinander
394 waren. Immer noch natürlich (lachen) ... aber inzwischen haben wir uns einander
395 angenähert. Früher war der Altersabstand noch entscheidender. Wir haben sehr viel
396 zusammen gespielt und gemacht und so. Das hat uns sicher auch gerettet.
397 Auch schon in der Familie, in diesem Haus drin. Und mein Vater hatte eigentlich
398 auch eine wichtige Rolle. So, ... in den ersten Lebensjahren vielleicht so bis zwölf
399 oder dreizehn, da war er noch ein wenig mehr zu Hause. ..Ähm .. bevor er dann so
400 mega Karriere und so gemacht hat und kaum mehr da war. Aber er hat so ein wenig
401 ... er war eher der Geniesser. Er hatte so die .. Er war so lebensfroh. Und hat auch
402 irgendwie Ausflüge mit uns gemacht, ist raus gegangen. Die Zeit mit ihm zu zweit so
403 in den Bergen am Skifahren war eigentlich eine schöne Zeit. So, also einfach weg
404 von der Mutter. Mit ihm war es auch nicht immer einfach. Also er hatte keine Ah-
405 nung, was so kindsgerecht ist. #00:27:09-0#

406
407 I: Mhm, mhm. #00:27:09-0#

408
409 B: Das wäre nun eher die schlechte Seite. Dass er nicht wusste, ... ähm .. wie man
410 ein Kind ... eben wenn es noch jung ist Zum Beispiel: Wir sind morgens um
411 sechs Uhr aufgestanden und gehen Ski fahren. Und ich hatte beinahe nichts geges-
412 sen und dann Auto fahren und in die Gondel der Luftseilbahn ... Und dann musste
413 ich erbrechen. Das war überhaupt nicht kindsgerecht. So mit einem kleinen Kind
414 macht man das nicht so. Da sagt man vielleicht: Jetzt gehen wir in der Autobahn-
415 raststätte eine Ovi trinken. Und irgendwie Das war schon seine Art, einfach zu
416 machen. Und gar nicht so zu schauen, wie es mir geht oder so. Er konnte mich
417 auch nie wirklich fragen, wie es mir geht. Das konnte er nicht. Aber er hatte so das
418 Herzliche. Er hatte das Vertrauen in mich, dass ich alles bewältigen kann. Das hat
419 mich irgendwie gerettet. So, er hatte nie Zweifel, dass ich etwas nicht kann. Und
420 darum bin ich vielleicht auch die ganze Während der Schulkarriere habe ich noch
421 wie meinen Vater gehabt, der Vertrauen in mich hatte. Und meine Mutter hatte ja
422 kein Vertrauen in mich. Dadurch habe ich es trotzdem irgendwie geschafft. Dank
423 dem Vertrauen meines Vaters. #00:28:19-8#

424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

I: Ja. Ihr Vater hat an Sie geglaubt und Ihnen etwas zugetraut? #00:28:23-7#

B: Ja, er hat an mich geglaubt. Genau, genau. #00:28:27-7#

I: Ihr Vater versuchte, eine andere Stimmung als Ihre Mutter zu leben. Er hatte mehr Lebensfreude. #00:28:33-5#

B: Genau, genau. Das totale Gegenstück zur Schwere und Traurigkeit der Mutter. Er versuchte, dies auch mit den Kindern - mit uns zu leben. Ja. Er wollte die Mutter auch mitziehen. Aber das hat er auch einfach nicht geschafft. #00:28:52-1#

I: Mhm, mhm. Wenn Sie an heute denken. Gibt es Dinge, welche Sie aus Ihrer Kindheit bis heute begleiten? Positives oder auch Negatives? #00:29:06-1#

B: Mhm. Also, das Negative ... ist sicher so ein wenig teilweise komme ich in schwierige Situationen. Also, jetzt .. ähm ... lange Zeit (zögernd) ... Was mir aufgefallen ist. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, ganz frisch, so im Geschäft oder so. Zum Beispiel wenn ich eine Sitzung leiten muss. Dann falle ich dort wieder total in diese Stimmung, wie es früher als Kind war. Dann musste nur ein Mitarbeiter komisch schauen und ich habe dann wie so Ich habe ihn dann mit meiner Mutter verwechselt. Ich dachte dann, dass er meine Mutter sei, welche mich fertig machen will. Dann bin ich total ... ähm. Also ich habe Schweissausbrüche bekommen. Und alles kam wieder rauf. Das habe ich oft so dann, wenn Situationen kommen, in denen ich mich wie blossgestellt fühle. Vor einer grossen Gruppe oder ähm .. bei Präsentationen oder so. Aber eher bei mir unbekanntem Menschen, die ich noch nicht so gut kenne. Bei denen ich noch nicht das Gefühl habe, dass da eine Bindung besteht. In diesen Situationen merke ich, dass mir die alten Gefühle einen Strich durch die Rechnung machen. Dann kommen oft alle Gefühle hoch. Ja ... Das ist so ein Beispiel. Oder es gibt auch so Situationen ... ähm ... Zum Beispiel jetzt gerade am Samstag. Ich arbeite ja jetzt neu in der Lerntherapie mit einer Schülerin. Dabei bekomme ich sehr schnell das Gefühl, dass ich dumm bin. Dass ich nichts kann. Und das hat auch seinen Ursprung in meiner Kindheit. Weil meine Mutter mir ja nichts zugetraut und mir alles abgenommen hat. Ich war teilweise nicht einmal mehr fähig, mir in der Schule die Hausaufgaben oder Prüfungstermine zu notieren. Ich bin dann nach Hause gekommen und sass einfach in meinem Zimmer passiv wartend auf meinem Stuhl. Ich habe einfach gewartet, bis meine Mutter kam. Und habe dann das Lernen wie über mich ergehen lassen. Die Mutter sagte, du hast nicht einmal die Hausaufgaben aufgeschrieben und so. Ich konnte einfach nichts mehr machen, ich war so wie ... ich habe mich wie gelähmt gefühlt. Und meine Mutter hat mich so beschwätzt und jeden Abend ist die Situation eskaliert. Sie hat mich beim Lernen angeschrien und so. Wieso begreifst du das nicht! Zwei und zwei gibt vier! Warum verstehst du das nicht? Sie hätten die Blätter sehen sollen, die meine Mutter vollgekritzelt hat. Also, wirklich das war so wie ein Sturm der über das Blatt hinweggefegt ist. Einfach ein Riesengekritzel mit dem Bleistift. Und das jeden Abend. Das hat mich natürlich total geprägt. Und darum überfällt mich oft diese Stimmung. So, ich bin der Kleine und ich kann nichts und ich habe keine Wirkung. Das kann mir zum Beispiel in einem Gruppengespräch, wenn ich mich nicht gerade äussern kann, passieren. Dann kann es ziemlich schnell geschehen, dass ich in diese Stimmung gerate. Oder bei der Arbeit, wenn ich merke, dass mich jemand ein wenig unterdrücken will oder er macht irgendeinen Spruch. Weil die Person vielleicht selber in Schwierigkeiten ist, das spielt ja keine Rolle .. Aber bei mir kann dies das Gefühl auslösen: Du willst mich jetzt nicht gross werden lassen. Ich bin nur der Kleine und habe keine Wirkung. Oder .. ähh .. ich bin dumm. Wenn dieses Gefühl kommt, kann die Situation für mich extrem schwierig werden. Dann kann

479 ich mich kaum noch 'umstellen'. #00:32:29-9#

480

481 I: Mhm, mhm. Wie können Sie sich dann erfolgreich 'umstellen'? #00:32:37-9#

482

483 B: Das ist wirklich einfach so ein wenig ... Dieses Umstellen ist Ich habe mir ja
484 auch in meiner Psychotherapie in den Gruppen und im Einzelgespräch bereits vie-
485 les erarbeitet. Zum um Als ich neu in die Psychologische Beratungsstelle
486 kam, hatte ich das Gefühl, wow hier kann ich alles erzählen. Es war so wie meine ...
487 Ich weiss noch, als ich am Anfang hierher kam, hatte ich das Gefühl, das ist jetzt
488 wie meine letzte Chance. Wo habe ich sonst einen Ort, an dem ich einfach über
489 alles sprechen kann. Und alle können sich einbeziehen und haben oft auch etwas
490 Ähnliches erlebt, auch gefühlsmässig. Und alle haben so ein starkes Solidaritätsge-
491 fühl. Dies trägt mich so extrem, dass ich dieses Gefühl nun wie auch raustragen
492 kann. Ins Geschäft, im engsten Umfeld, im Team. Ich habe das grosse Glück, dass
493 ich ein sehr nettes Team habe. Mit Menschen, die offen und interessiert sind. Das
494 ist so natürlich für mich viel einfacher. Und ... wenn ich dort Präsentationen habe
495 oder am Arbeiten bin, kann auch schnell das Gefühl von Dummheit etc. hochkom-
496 men. Aber dann sehe ich die Menschen und kann mir überlegen, dass sie mir nichts
497 Schlechtes antun wollen. Die wollen mich sogar fördern oder die haben Freude,
498 dass ich dort arbeite, sonst hätten sie mich nicht angestellt. Und wenn ich dies wie-
499 der im Gefühl habe, dann geht alles viel besser, und ich kann mich wieder 'umstel-
500 len'. #00:34:04-2#

501

502 I: Mhm, mhm. #00:34:04-2#

503

504 B: Oder selber aktiv sein und auf die Menschen zu gehen. Wenn ich in diese Kind-
505 heitsstimmung komme, dann ziehe ich mich eher zurück. So das Passive, das ich
506 früher gelernt habe. Und dann ist für mich das Wichtigste, dass ich mich sofort 'um-
507 stelle'. Und dann mehr auf die Menschen zugehe, denn ich weiss ja, bei mir im
508 Team das sind ja nette Menschen. Grundsätzlich. Die wollen mir nichts Böses an-
509 tun, nicht wie meine Mutter. Und dann schaffe ich das oft. #00:34:50-9#

510

511 I: Sie haben mir sehr anschaulich Ihre Kindheit geschildert. Möchten Sie zum Ab-
512 schluss noch etwas ergänzen? #00:34:50-9#

513

514 B: Meine Kindheit ... da war diese depressive Mutter. Aber ich hatte die Möglichkeit,
515 raus zu gehen und das war irgendwie meine Rettung. Und dadurch fiel es mir nicht
516 so schwer wie anderen, in Beziehung zu treten. Offen zu sein, auf andere Men-
517 schen zuzugehen. Ich konnte dies trotz meiner depressiven Mutter und trotz dem
518 Familiensumpf in dem ich aufgewachsen bin, lernen. Das hat mir früher extrem ge-
519 helfen. Und jetzt heute mit der ganzen psychologischen Arbeit, da kann ich alle die-
520 se Erlebnisse besprechen und bearbeiten. Und ich kann vor allem .. ähh .. auch das
521 Lernen bearbeiten. Weil dies für mich etwas sehr Schwieriges ist. und ähm ...
522 mein Studium war für mich eigentlich eine Qual, dies durchzustehen mit dem Ler-
523 nen und mit meinem Dummheitsgefühl. Ich habe mich immer gepeitscht bis tief in
524 die Nacht hinein gelernt. Es war wirklich nicht einfach! Und ich denke jetzt auch
525 das will ich als Nächstes aufarbeiten. Das Lernen, dass ich das dass ich das
526 Lernen auch noch lernen kann. Wie man dies wirklich macht. Das Lernen ist so
527 meine grösste Baustelle. Das Lernen wurde mir unglaublich verdorben. Weil das
528 Lernen mit meiner Mutter hat mich die ganze Kindheit begleitet. Und das war die
529 engste Beziehung, die ich mit meiner Mutter hatte. Dieses Lernen! #00:36:04-9#

530

531 I: Ich verstehe, dass diese Lernzeiten mit der Mutter einen hohen Stellenwert in Ih-
532 rem Alltag hatten. #00:36:08-5#

533

534 B: Unsere Beziehung bestand eigentlich nur aus diesem Lernen. Unsere Beziehung
535 lief eigentlich nur über das gemeinsame Lernen. Lernen und krank sein, nur dann
536 hat meine Mutter sich um mich gekümmert. Wenn ich krank war, hat sie mich immer
537 so ... gut gepflegt. Das konnte sie irgendwie. Dieses mechanische Kümmern, das
538 konnte sie irgendwie. Das hatte sie im Griff. Dort habe ich irgendwie so die Zu-
539 neigung von ihr bekommen. Und ich war soooooo oft krank als Kind. Ich habe jede
540 Grippe durchgemacht. Und dort hatte ich wie den Zugang zur Mutter. #00:36:42-
541 9#

542
543 I: Wenn Sie krank waren, konnte sich Ihre Mutter eher um Sie kümmern?
544 #00:36:42-9#

545
546 B: Ja, dann konnte sie ein wenig milder sein. Und dort ging es dann eben nicht ums
547 Lernen. Weil mit 39 Grad Fieber konnte ich ja nicht lernen.
548